

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Kultur- und kontextsensible Beratung in der Heilpädagogischen Früherziehung

Eine qualitative Studie zu kultur- und migrationspezifischen
Einflüssen auf die Sichtweisen von bosnischen und serbischen
Müttern zum kindlichen Lernen und Spiel

Eingereicht von: Marion Huber

Begleitung: Anne Steudler

Datum: 2. Dezember 2021

Ist dir eine Kultur zu fremd, bist du nicht neugierig genug.

Hassan Mohsen (*1983), Gerontologe und Essayist

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit der Fragestellung, welche Sichtweisen zum kindlichen Lernen und Spiel in die Schweiz zugewanderte Mütter aus Bosnien oder Serbien haben und welche kultursensiblen Aspekte diese innerhalb der Heilpädagogischen Früherziehung (HFE) als bedeutsam erachten. Die Aussagen der Mütter wurden mit Leitfadeninterviews erhoben und mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet.

Die Ergebnisse weisen auf komplexe Zusammenhänge von kulturellen und biografischen Faktoren hin. Um eine kultur- und kontextsensible Beratung in der HFE zu gewährleisten, sind neben einer Haltung respektvoller Neugier der Fachperson und deren Kenntnisse zu unterschiedlichen kulturellen Sichtweisen zum kindlichen Lernen und Spiel auch die Berücksichtigung von Belastungsfaktoren in der Kindheit der Mütter und Veränderungsprozesse durch die Migration von zentraler Bedeutung.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich bei all denjenigen bedanken, die mich beim Erstellen dieser Masterarbeit unterstützt und begleitet haben.

Ein grosses Dankeschön geht an die Mütter, welche ich im Rahmen der Interviews befragen durfte. Ihre Offenheit und ihre Bereitschaft, mir ihre Geschichten zu erzählen, hat mich sehr berührt.

Vielen Dank meinen Kolleginnen aus der Heilpädagogischen Früherziehung, die mir die Kontakte für die Interviews ermöglicht haben.

Vielen herzlichen Dank meiner Mentorin Anne Steudler für die stets wohlwollende, kompetente und aufmunternde und immer wieder bestärkende Begleitung.

Vielen Dank an Sylvia Sassenroth-Aebischer, Eva Graf, Peter Huwyler und Eliane Huwiler fürs Redigieren, Formatieren, Diskutieren und Motivieren. Vielen Dank vor allem für die Geduld und euer Verständnis.

Vielen Dank an meine Familie und an all meine Freundinnen und Freunde, die mich in irgendeiner Form unterstützt haben.

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	1
1.1	Ausgangslage	1
1.2	Problemstellung	2
1.3	Fragestellungen und Zielsetzung	3
1.4	Relevanz der Fragestellungen	5
1.5	Aufbau der Arbeit	6
2.	Theoretischer Bezugsrahmen	7
2.1	Erkenntnisse aus der kulturvergleichenden Forschung	7
2.1.1	Begriffserklärung	7
2.1.2	Kultur und Sozialisation	8
2.1.3	Kulturspezifische Entwicklungspfade	10
2.1.4	Gefahren eines normativen Blickes.....	15
2.2	Universelle Entwicklungsaufgaben - kulturspezifische Lösungen zum kindlichen Lernen und Spiel	17
2.2.1	Bedeutung des Spiels im kulturellen Kontext	17
2.2.2	Lehrlingsmodell versus Gleichberechtigungsmodell.....	18
2.3	Verständnis von Migration	19
2.3.1	Begriffserklärung	19
2.3.2	Situation in der Schweiz	20
2.3.3	Migration als Prozess.....	21
2.3.4	Belastungsfaktoren und Ressourcen.....	24
2.4	Kultursensible Haltung	26
2.4.1	Das Dilemma mit den Kulturwegweisern	27
2.4.2	Reflexive und selbstreflexive Haltung	28
2.4.3	Wissen um Nicht-Wissen.....	29
2.5	Zusammenfassung des theoretischen Bezugsrahmens	30
3.	Forschungsmethodisches Vorgehen	33
3.1	Forschungsdesign	33
3.1.1	Forschungsmethode	33
3.1.2	Datenerhebung mittels Leitfadeninterview	34
3.1.3	Sampling	35
3.1.4	Pre-Test	35
3.1.5	Durchführung der Interviews	36

3.2	Datenauswertung	36
3.2.1	Transkription und Datenaufbereitung.....	36
3.2.2	Qualitative Inhaltsanalyse	37
4.	Ergebnisse.....	40
4.1	Darstellung der Ergebnisse.....	40
4.1.1	Biographische Einflüsse	40
4.1.2	Migrationsgeschichte	44
4.1.3	Sichtweisen zum kindlichen Lernen und Spiel	48
4.1.4	Gelingensfaktoren für die Zusammenarbeit	51
5.	Evaluation und Diskussion.....	55
5.1	Verknüpfung und Interpretation der Ergebnisse	55
5.2	Beantwortung der Fragestellung.....	61
5.3	Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens	63
5.3.1	Leitfadeninterview	63
5.3.2	Transkription	65
5.3.3	Qualitative Inhaltsanalyse	66
6.	Fazit und Ausblick	67
7.	Tabellen- und Abbildungsverzeichnis	71
7.1	Tabellenverzeichnis	71
7.2	Abbildungsverzeichnis.....	71
8.	Literaturverzeichnis.....	72
9.	Anhang	78
I.	Elternbrief für das Interview	1
II.	Personalien.....	2
III.	Einverständniserklärung	3
IV.	Interviewleitfaden.....	4
V.	Reflexionssätze nach Helferrich (2011, S. 161).....	13
VI.	Post-Skript zur Interviewerhebung	14
VII.	Transkriptionsregeln	15
VIII.	Transkript Interview 1	16
IX.	Zusammenfassung Interview 1	29
X.	Transkript Interview 2	32
XI.	Zusammenfassung Interview 2	45

XII.	Transkript Interview 3	47
XIII.	Zusammenfassung Interview 3	68
XIV.	Transkript Interview 4	71
XV.	Zusammenfassung Interview 4	84
XVI.	Transkript Interview 5	87
XVII.	Zusammenfassung Interview 5	105
XVIII.	Begründung der Haupt- und Subkategorien	108
XIX.	Erstes Kategoriensystem: Codierregeln und Ankerbeispiele	114
XX.	Zweites, erweitertes Kategoriensystem: Definitionen und Ankerbeispiel	121
XXI.	Kategoriensystem MAXQDA	133
XXII.	Codierte Interviewabschnitte	134
XXIII.	Eigenständigkeitserklärung	194

1. Einleitung

1.1 Ausgangslage

Im Tätigkeitsfeld der Heilpädagogischen Früherziehung (HFE) sind Begegnungen mit Familien aus unterschiedlichen kulturellen Kontexten sehr häufig. Die Herkunft einer Familie, der sozioökonomische Status und die vielen verschiedenen Migrationsgeschichten der Eltern beeinflussen Familiensysteme stark und wirken sich auf die Zusammenarbeit mit den Eltern aus. In der Arbeit mit Kindern und Eltern unterschiedlicher kultureller Herkunft beschäftigen die Autorin zwei Themen immer wieder: Das Spielverhalten zwischen Eltern und Kind und ihre Einstellungen und Verhaltensweisen im Bereich kindliches Lernen. Oft reagieren Eltern irritiert, wenn sie gebeten werden, gemeinsam mit ihrem Kind zu spielen. Dabei macht die Autorin die Beobachtung, dass es einigen Eltern oft schwerzufallen scheint, sich auf ein gemeinsames Spiel mit ihrem Kind einzulassen. Andere Eltern fragen ihre Kinder beim Spielen nach Begrifflichkeiten, wie bspw. der Farben, der Zahlen oder von Spielgegenständen. Eine eindrückliche Erfahrung hat die Autorin in ihrem Praxisprojekt zur Förderung von Selbstwirksamkeitserfahrungen im gemeinsamen Vater-Kind-Spiel gemacht. Dabei hat sich der Vater zu Beginn der Förderstunden auf einen Stuhl gesetzt, ohne eine Spielsituation mit seinem Sohn herzustellen. Dies, obwohl das Setting sorgfältig vorbesprochen und von der Autorin begleitet wurde. Nach einigen Terminen wurde der Vater gefragt, wie, womit und mit wem er als Kind gespielt habe. Daraufhin hat der Vater eine beeindruckende und berührende Geschichte erzählt. Als er selbst noch ein Kind gewesen sei, habe sein Vater wegen politischen Unruhen im Herkunftsland die Familie fluchtartig verlassen müssen. Die Mutter habe keine Zeit gehabt, mit den Kindern zu spielen. Es hätten unruhige, gefährliche Zeiten geherrscht und ans Spielen habe unter diesen Umständen nicht gedacht werden können. Als Vierzehnjähriger habe er die Schule abbrechen müssen, um mit einem finanziellen Beitrag das Überleben seiner Familie zu sichern. Als Sechzehnjähriger sei er dann in die Schweiz migriert. Durch diese Schilderungen ist der Autorin klargeworden, dass diesem Vater Modelle und Erfahrungen für ein gemeinsames Spiel mit seinem Sohn fehlen. Diese Erkenntnis half ihr, seine Zurückhaltung besser einordnen zu können. Interessanterweise kam danach wieder etwas in Fluss. Dem Vater gelang es zunehmend, sich auf die Ebene des Kindes zu begeben und auszuprobieren, wie sie beide in eine anregende und wechselseitige Interaktion kommen konnten.

Oft scheint erst dann eine Entwicklung möglich zu werden, wenn elterliche Denkmuster und Erziehungseinstellungen erkannt werden. In einem anderen Fall ist das Erschaffen von kindlichen Selbstwirksamkeitserfahrungen beim Essen erst dann möglich geworden, als die Vorstellung von einer guten Mutter aus der Sichtweise unterschiedlicher kultureller Kontexte besprochen werden konnte. Die Vorstellung der Heilpädagogischen Früherzieherin, dass ein dreijähriges Kind Löffel oder Gabel selbständig hält und nicht mehr von der Mutter gefüttert wird, ist aus ihrer eigenen Sozialisation entstanden. Sie

hat durch ihre kulturell gefärbte Brille geschaut und etwas vorausgesetzt, was nicht für alle Eltern gilt. Borke, Döge und Kärtner (2011) beschreiben dieses Phänomen folgendermassen: „Da jedes System normative Vorstellungen darüber enthält, was richtig oder falsch ist, haben Menschen die Neigung, das, was ihnen unvertraut ist und von ihrem Schema abweicht, als nicht normal und unrichtig abzulehnen“ (S. 14). Das Verhalten des Kindes oder seiner Eltern wird unter Umständen defizitär interpretiert. Erziehungsvorstellungen beziehungsweise Erziehungsziele sind jedoch in kulturelle Kontexte eingebunden und müssen folglich mitberücksichtigt werden (Harkness et al., 2009).

Die Arbeit mit Familien aus verschiedenen Herkunftsländern ist bezüglich der kulturellen Vielfalt anspruchsvoll. Die aktuelle Forschungslage zeigt, dass kulturelle Anerkennung allein nicht ausreicht. Es braucht Kenntnisse über unterschiedliche Erziehungskonzepte, damit Beobachtungen zu Eltern-Kind-Interaktionen verstanden und eingeordnet werden können. Erst dann wird es möglich, daraus sinnvolle Fördermöglichkeiten für Eltern und Kind abzuleiten. Ausserdem scheint ein grundlegendes Verständnis von Migration und kultursensiblen Beratungskompetenzen erforderlich zu sein, um Familien mit Migrationshintergrund auf Augenhöhe zu begegnen.

1.2 Problemstellung

In der Studienbroschüre zum Masterstudiengang Heilpädagogische Früherziehung ist bei der Erklärung zum Berufsfeld Folgendes zu lesen (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2020a): „Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung (HFE) unterstützen Kinder mit Entwicklungsgefährdungen, -auffälligkeiten, -verzögerungen und Behinderungen im Vorschulalter. Die Kinder, ihre Eltern sowie weitere Bezugs- und Fachpersonen erhalten professionelle Begleitung im familiären Umfeld – mittels Diagnostik, Förderung, Beratung und Begleitung – in Bezug auf Entwicklung, Integration und Partizipation“ (S. 4). Im Zentrum der HFE stehen demzufolge nicht nur das Kind, sondern auch seine Familie und das erweiterte Umfeld rund um das Kind und seine Familie. Laut Berufsbild des Schweizerischen Berufsverbandes der Früherzieherinnen und Früherzieher (BVF, 2021) werden dabei „... gemeinsam mit den Eltern individuelle kinds- und familienorientierte Lösungsansätze gesucht und umgesetzt“. In einer familienorientierten Arbeitsweise erfahren Eltern nach Sarimski und Lang (2018), „..., dass ihre Fragen und Bedürfnisse empathisch aufgenommen, ihre Bemühungen um die Förderung und Erziehung des Kindes wertgeschätzt, ihr Zutrauen und ihre Kompetenzen zur Entwicklungsförderung ihrer Kinder unterstützt und die Empfehlungen zur Förderung auf ihre Alltagssituation und ihre Ressourcen abgestimmt werden“ (S. 123). Steudler (2018) zeigt auf, wie komplex und vielfältig demnach das Arbeitsfeld der Heilpädagogischen Früherziehung ist. Nebst einem breiten Fachwissen über kindliche Entwicklungsverläufe und behinderungsspezifischen Fördermassnahmen, müssen die Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung über ein geeignetes Repertoire an fundierten Beratungskompetenzen verfügen. Die meisten Ansätze und Methoden in der Elternberatung berücksichtigen Einflussfaktoren

auf den Ebenen des Kindes, der Familie, des sozialen Umfeldes sowie der daraus entstehenden Wechselwirkungen. Die Berücksichtigung des kulturellen Kontextes, in welchem die Familie lebt, ist von elementarer Bedeutung (Borke, Schiller, Schöllhorn & Kärtner, 2015). Daraus entstehen Anforderungen an eine kultur- und kontextsensible Beratung.

Aus der kulturvergleichenden Forschung (vgl. Kapitel 2.1) weiss man um unterschiedliche Erziehungsvorstellungen von Eltern, die je nach kulturellem Kontext und Sozialisation zum Tragen kommen (Keller & Otto, 2009; Keller, 2019; Keller, Borke, Chaudhary, Lamm & Kleis, 2010). Dabei denken die Autor_innen nicht in Kategorien wie Herkunftsländer, ethnischen Zugehörigkeiten oder Religionen, sondern sie beschreiben zwei Prototypen: Die der tendenziell verbundenheitsorientierten und die der eher autonomieorientierten Gesellschaften (vgl. Kapitel 2.1.2), sowie eine Mischform aus den beiden Prototypen. In der Schweiz haben knapp 38% der Bevölkerung einen Migrationshintergrund (vgl. Kapitel 2.3.2). Viele Familien stammen dabei aus verbundenheitsorientierten Gesellschaften. Sie verfügen im Vergleich zu Familien aus autonomieorientierten Gesellschaften, wie bspw. der Schweiz, über andere Selbstkonzepte, Wertvorstellungen oder Erziehungsziele, wodurch die Entwicklungspfade der Kinder verschieden aussehen. Die zugewanderten Familien haben andere Erziehungsideale, die im Gegensatz zu westlichen pädagogischen Konzepten stehen. Gerade hinsichtlich der elterlichen Einstellung zur Bedeutung des kindlichen Lernens und Spiels gibt es Unterschiede. Die Migration wirkt sich zudem auf die Familiendynamik aus. Im Herkunftsland haben die Familien vorwiegend in grossfamiliären Strukturen gelebt, wo nicht nur die Eltern für die Erziehung verantwortlich waren, sondern diese von weiteren Familienangehörigen mitgetragen wurden. Nach der Zuwanderung in die neue Heimat sind die Eltern häufig auf sich allein gestellt und leben als Kernfamilie, was mit grossen Veränderungen verbunden ist (Abdallah-Steinkopff, 2018). Damit die Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung ihre eigenen Sichtweisen nicht einfach über die Sichtweisen der betreuten Familien stellen, braucht es Wissen und Anerkennung solch unterschiedlicher Konzepte und Kenntnisse über migrationsspezifische Zusammenhänge.

1.3 Fragestellungen und Zielsetzung

Wie oben bereits beschrieben, gibt es unterschiedliche Sichtweisen zur kindlichen Entwicklung. Diese sind davon abhängig, in welchem Kontext Eltern sozialisiert worden sind. In diesem Zusammenhang sind für Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung folgende Kompetenzen bedeutsam:

Sie erkennen, dass für eine prozessorientierte, unterstützende Beratung und Begleitung in anforderungsreichen Situationen biographische und systemisch geprägte Lebensphasen und die in den jeweiligen familiären und institutionellen Systemen verankerten Handlungsmuster von Bedeutung sind. Sie nehmen diese adäquat und sensibel wahr, nutzen Methoden der professionellen Gesprächsführung und beraten

ressourcenorientiert mit dem Ziel der Schaffung bestmöglicher Entwicklungsbedingungen im konkreten Lebenskontext von Kind und Familie. (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2020b, S. 10)

In der Heilpädagogischen Früherziehung wird dem Bereich der Spielentwicklung eine beträchtliche Bedeutung zugeschrieben. Spielen kann als etwas Universelles angesehen werden und lässt sich über Grenzen hinweg in verschiedenen Kulturen beobachten (Borke, Lamm & Schröder, 2019). Eine Verbindung zwischen Lernen und Spiel beschreibt Hauser (2014) in folgendem Zitat: „Das Spiel gilt seit Jahrzehnten als Königsweg für das frühe Lernen“ (S. 19). Entwicklungsauffällige Kinder zeigen in ihrem Spielverhalten häufig eine geringere Ausdauer, Probleme in der Nachahmung und eine erschwerte soziale Kommunikation. Diese Auffälligkeiten können sich auf die gemeinsame Eltern-Kind-Interaktion auswirken (Sarimski, 2003). Da das gemeinsame konkrete Miteinander-Handeln einen wichtigen Teil in der Entwicklung und somit auch Förderung einnimmt, sollen Eltern erfahren, dass das Spiel viel mehr beinhaltet als nur ein lockerer Zeitvertreib (Schroer, Biene-Deissler & Greving, 2016). Dieses Konzept greift auf entwicklungspsychologische Kenntnisse zurück, die im Kontext einer hoch industrialisierten westlichen Welt entstanden sind. In anderem kulturellen Kontext sind unterschiedliche elterliche Handlungsinterventionen zu beobachten (Borke et al., 2019). Wenn Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung mit Familien aus einem anderen kulturellen Umfeld zusammenarbeiten, müssen demnach andere Modelle von elterlichen Einstellungen und Verhaltensweisen in die Arbeit miteinbezogen werden. Daraus folgernd stellt sich die Frage, welche Einstellungen Mütter zum kindlichen Lernen und Spiel haben, die als Kind oder Erwachsene in die Schweiz eingewandert sind. In dieser Masterarbeit soll exemplarisch am Beispiel von Müttern, die im Kindes- oder Erwachsenenalter aus Bosnien oder Serbien in die Schweiz zugewandert sind, aufgezeigt werden, was sie über das kindliche Lernen und Spiel denken. Dabei ist von Interesse, welche Bedeutung sie dem kindlichen Spielen beimessen und wie sie es heute im Zusammenhang mit der Heilpädagogischen Früherziehung bei ihrem Kind erleben. Es soll erfragt werden, welche Erfahrungen sie selbst beim Spielen in ihrem Herkunftsland gemacht haben. Zudem wird der Frage nachgegangen, welche kultur- und kontextsensiblen Faktoren diese Mütter als gewinnbringend in der Zusammenarbeit mit der Heilpädagogischen Früherziehung erachten. Zusammen mit der Auseinandersetzung im theoretischen Teil ergeben sich daraus mögliche Handlungsempfehlungen, welche kultur- und kontextsensible Aspekte in der Heilpädagogischen Früherziehung mitberücksichtigt werden können, um eine gewinnbringende Zusammenarbeit zwischen Familie und Heilpädagogischer Früherziehung anzustreben.

Konkret lassen sich dabei zwei Fragestellungen formulieren:

Frage 1:

Welche Sichtweisen zum kindlichen Lernen und Spiel haben Mütter, die aus Bosnien oder Serbien in die Schweiz zugewandert sind?

Frage 2:

Welche kultur- und kontextsensiblen Faktoren erachten die Mütter als hilfreich und unterstützend in der Zusammenarbeit innerhalb der Heilpädagogischen Früherziehung?

1.4 Relevanz der Fragestellungen

Im folgenden Abschnitt wird beschrieben, weshalb die vorgestellten Fragen für die Heilpädagogische Früherziehung bedeutsam sind.

„Kinder aus Familien mit verschiedenen kulturellen Hintergründen sind eine grosse und bedeutsame Zielgruppe der Frühen Förderung. Um bestmögliche Bedingungen für die Entwicklung der Kinder zu schaffen, sind die gelingende Kooperation und der gemeinsame Blick von Eltern und Fachpersonen auf das Kind zentrale Voraussetzungen“ (Schöllhorn, 2015, S. 13). Dies gilt auch für die Heilpädagogische Früherziehung. In der Schweiz leben viele Familien, die aus einem anderen Land zugewandert sind. Kulturelle Vielfalt ist der Normalfall. Unsere pädagogischen Konzepte sind jedoch mehrheitlich in einem westlich orientierten Kontext entstanden. Es besteht die Gefahr, dass wir diejenigen Verhaltensweisen, die uns nicht vertraut oder fremd sind, als defizitär bewerten. Familienorientierung in der Heilpädagogischen Früherziehung muss folglich auch beinhalten, über Erziehungshaltungen und -sichtweisen der Mütter Bescheid zu wissen. Damit wir nicht einfach unsere Sichtweise überstülpen, sondern zuerst verstehen, warum die Mütter und ihre Kinder etwas auf ihre Art und Weise tun. Durch die Erkundung von Motiven und Gründen für die Einstellung, wie Kinder am besten lernen, insbesondere der Bedeutung des Spiels, welches in der HFE einen wichtigen Stellenwert einnimmt, soll in der vorliegenden Arbeit zudem erfragt werden, welche Wünsche die Mütter an die Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung haben. Es soll herauskristallisiert werden, welche Bedeutung biografische Einflüsse und die Migrationsgeschichte der Mütter auf ihre Sichtweisen zum kindlichen Lernen und Spiel haben und welche Aspekte dabei für eine kontext- und kultursensible Beratung in der HFE bedeutsam für sie sind. Mit den theoretischen und empirischen Erkenntnissen sollen sich Perspektiven für eine fruchtbare Zusammenarbeit innerhalb der Heilpädagogischen Früherziehung eröffnen.

1.5 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit besteht insgesamt aus sechs Kapiteln. Als Einstieg wird in Kapitel 1 die Ausgangslage und die Problemstellung dargelegt. Danach werden die daraus abgeleiteten Fragestellungen und die Zielsetzung formuliert, um im Anschluss auf die Relevanz der Fragestellungen einzugehen. In Kapitel 2 wird der theoretische Rahmen der Arbeit ausgeführt. Im ersten Unterkapitel werden Erkenntnisse aus der kulturvergleichenden Forschung aufgezeigt, welche eine wichtige Grundlage für die weiteren Ausführungen bietet. Grundlegende Begriffe wie Kultur, Sozialisation, psychologische Autonomieorientierung und Verbundenheitsorientierung werden definiert und beschrieben. Im zweiten Unterkapitel werden kulturspezifische Sichtweisen zum kindlichen Lernen und Spiel thematisiert. Hier werden zwei Modelle (Lehrlings- und Gleichberechtigungsmodell) zur elterlichen Einflussnahme auf das kindliche Lernen und Spiel erklärt. Darauf folgt im dritten Unterkapitel eine Auseinandersetzung zur Thematik Migration. Es werden ein Phasenmodell zu Migrationsprozessen und mögliche Ressourcen bzw. Belastungsfaktoren beschrieben. Das vierte Unterkapitel setzt sich mit einer kultursensiblen Haltung auseinander. Den Abschluss des theoretischen Bezugsrahmens bildet eine Zusammenfassung der beschriebenen Unterkapitel. Das Kapitel 3 widmet sich dem forschungsmethodischen Vorgehen. Darin wird auf die Erhebung der Daten mittels Leitfadeninterview, auf das Sampling, sowie die Durchführung der Interviews eingegangen. Zudem wird die Datenauswertung mit der qualitativen Inhaltsanalyse dargestellt. In Kapitel 4 erfolgt eine ausführliche Präsentation der Ergebnisse, welche in Kapitel 5 evaluiert und diskutiert werden. Den Abschluss der Arbeit bildet das Kapitel 6 mit einem Fazit und einem Ausblick.

2. Theoretischer Bezugsrahmen

2.1 Erkenntnisse aus der kulturvergleichenden Forschung

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit dem Umstand, dass es unterschiedliche Sichtweisen zu kindlichen Entwicklungsprozessen und elterlichen Verhaltensweisen gibt. Es setzt sich mit der Frage auseinander, wie optimales Elternverhalten entsprechend dem kulturellen Kontext eingeschätzt wird. Nach der Definition der Begriffe Kultur und Sozialisation werden Ergebnisse aus der kulturvergleichenden Forschung dargestellt. Dabei soll beleuchtet werden, welche Rolle die Kultur in der kindlichen Erziehung einnimmt und welche Konsequenzen für eine wertfreie kultursensible Einordnung daraus abgeleitet werden.

2.1.1 Begriffserklärung

Für den Begriff Kultur existiert eine Fülle von unterschiedlichen Definitionen. Es werden hier zwei Definitionen aufgeführt, die für das Verständnis dieser Arbeit geeignet sind.

Mit Kultur [ist] ein Komplex gemeint, der überlieferte Erfahrungen, Vorstellungen und Werte sowie gesellschaftliche Ordnung und Verhaltensregeln umfasst. Es geht um die Kategorien und Regeln, mit denen die Menschen ihre Welt interpretieren und woran sie ihr Handeln ausrichten. Kultur ist zwar auf den naturgegebenen Eigenschaften des Menschen und auf den natürlichen Umweltbedingungen gegründet; der einzelne erwirbt sie aber, wächst hinein, indem man Mitglied einer Gesellschaft ist. (Pfeiffer, 1994, zitiert nach Tumani, 2016, S. 33)

Nach dieser Definition ist Kultur als ein lebenslanger Prozess zu verstehen. Damit das Prozesshafte noch besser sichtbar wird, ist eine weitere Definition als Erklärung hilfreich.

Kultur ist ein für uns alle geltender Hintergrund von etablierten und über Generationen überlieferten Sichtweisen, Werten, Ansichten und Haltungen, welche einerseits unser ganzes Denken, Fühlen und Handeln beeinflussen, die wir andererseits aber in individueller wie auch kollektiver Weise übernehmen, modifizieren und weiterentwickeln, und zwar in Abhängigkeit von unserer Teilhabe an unterschiedlichen Kontexten. (Falicov, 1995, übersetzt und zitiert nach Hegemann, 2015, S. 80)

Kulturelle Erzeugnisse, sogenannte Kulturstandards sind bspw. Architektur, Kunst, Literatur, Kleidung, Essgewohnheiten, Arbeitsverhalten, religiöse oder politische Systeme. Diese können in sichtbare und unsichtbare Standards aufgeteilt werden. Zu den sichtbaren Standards gehören zum Beispiel Kleidung oder Essgewohnheiten, zu den unsichtbaren zählen Werte, Normen und Einstellungen (Focali, 2009).

Bildlich gut dargestellt wird dies im Eisbergmodell in der Abbildung 1.

Abbildung 1: Eisbergmodell (Storck, 2011, S.8)

Es wird ersichtlich, dass es eine Vielzahl von Einflussfaktoren gibt, welche den sichtbaren Handlungen zugrunde liegen können. Unter der Wasseroberfläche liegt der um ein Vielfaches grössere Teil des Eisberges, der zuerst erforscht werden muss, um Menschen zu verstehen.

Nach der Erklärung des Begriffes Kultur wird nun der Begriff Sozialisation erklärt.

Unter Sozialisation versteht man den Prozess der Einordnung eines Individuums in die Gesellschaft unter Berücksichtigung identitätsrelevanter Werthaltungen und Verhaltensweisen der entsprechenden Lebenswelt (Trommsdorff, 2008). „Ein zentraler Aspekt von Bedingungen und Wirkungen von Sozialisation wird in dem kulturellen Kontext gesehen, in dem Sozialisation erfolgt“ (Grusec und Hastings, 2007, zitiert nach Trommsdorff, 2008, S. 229). Sozialisation ist demzufolge als ein interaktiver, wechselseitiger Prozess zu sehen.

2.1.2 Kultur und Sozialisation

Aus der empirisch vielfach belegten kulturvergleichenden Forschung konnte aufgezeigt werden, dass Eltern in ähnlichen Lebenswelten vergleichbare Konzepte und Herangehensweisen entwerfen, um ihre Kinder möglichst gut auf die entsprechende Umgebung und Lernwelt vorzubereiten. Eine Gemeinsamkeit aller Eltern ist die Bemühung, dass sich ihre Kinder in ihrer Lebenswelt zurechtfinden. Wesentliche Unterschiede bestehen hingegen in den Lebensumständen, was folglich zu unterschiedlichen Herangehensweisen in der Erziehung der Kinder führt (Borke & Schwentesius, 2020). Kindererziehung ist je nach kulturellem Kontext die Aufgabe einer ganzen Gemeinschaft. Es geht darum, dass Säuglinge von Anfang an lernen, sich nicht nur an ihre Eltern zu binden (Borke et al., 2019). In vielen Kulturen ist es selbstverständlich, dass sich ein ganzes Beziehungsnetz um Babys und Kleinkinder kümmert (Keller,

2019). Otto und Keller (2012) zitieren ein bekanntes afrikanisches Sprichwort: „It takes a village to raise a child“ (S. 7). Forschungen bei den kamerunischen Nso Bauern zeigen bspw. auf, dass sich Mütter bei der Betreuung ihrer Kinder auf die anderen Dorfbewohner verlassen. Sie sind deshalb nicht besorgt, wenn sie ihre kleinen Kinder einen ganzen Tag lang nicht sehen. Die Autor_innen (ebd.) beschreiben ein ähnliches Beispiel aus den Forschungen von Gottlieb (2004), welcher ein eindrückliches Ritual zur Begrüssung bei den Beng, einem Stammesvolk an der Elfenbeinküste, beobachtet hatte. Neugeborene dieses Volkes werden noch am gleichen Tag ihrer Geburt von allen Dorfbewohnern auf den Arm genommen und auf diese Weise von jedem einzelnen willkommen geheissen. Für westliche Eltern ist es ein unvorstellbares Bild, dass ihr Neugeborenes am ersten Lebenstag von einem Arm zum anderen gereicht wird. Scheidecker (2017) hat in seinen Forschungsaufenthalten Familien in ländlichen Regionen im Süden von Madagaskar beobachtet. Ergebnisse seiner Studien zeigen auf, dass für die Mütter eine schnelle motorische Entwicklung der Kinder ein zentrales Anliegen ist. Die Kinder sollen rasch selbständig sitzen und frei gehen, damit der Betreuungsaufwand möglichst gering ist und sich die Mütter anderen Tätigkeiten im Alltag widmen können. Weiter ist es für die Mütter wichtig, dass ihr Kind wenig Anlass zum Weinen bekommt. Situationen für Unbehagen werden möglichst vermieden, bzw. unterbunden. Die Kinder werden mit Stillen oder Schaukeln getröstet oder zum eigenständigen Spiel angeregt. Ruhige und ausgeglichene Säuglinge sind ein wichtiges Entwicklungsziel der Mütter. Im Fokus stehen dabei die Vermeidung und Regulation negativer Gefühle und nicht etwa das Ermöglichen von positiven Emotionen. Im ersten Lebensjahr haben die Kinder kontinuierlich Körperkontakt zur Mutter oder anderen Bezugspersonen wie Cousinen, Tanten, älteren Geschwistern, was einerseits die Kinder beruhigt und andererseits ihre motorische Entwicklung fördert. Der menschliche Körper bietet dabei nicht eine stabile Unterlage wie es z.B. ein Kindersitz oder -wagen tut, sondern das Kind wird konstant angeregt, durch die Bewegungsverlagerungen der Bezugspersonen sein Gleichgewicht selbst zu stabilisieren. So ist es nicht verwunderlich, dass diese Kinder im Durchschnitt im Alter von drei bis fünf Monaten selbständig sitzen können, wodurch sie die US-amerikanische Norm (fünf bis acht Monate) erheblich unterbieten. Weiter konnte beobachtet werden, dass Mütter von unter einjährigen Kindern gar nicht oder verhalten auf das Lächeln oder Ausdruck von Freude ihrer Kinder reagieren. Sie waren vielmehr bestrebt, die Aufmerksamkeit des Kindes sofort auf andere Gegenstände oder Kinder zu lenken. Das Teilen einer gemeinsamen Freude mit Blickkontakt und Lächeln konnte nicht festgestellt werden. Diese Ergebnisse entsprechen anderen anthropologischen und kulturpsychologischen Studien, in denen aufgezeigt wird, dass Eltern in nicht-westlichen Kontexten weniger über einen gemeinsamen Blickkontakt und einem Lächeln interagieren als Eltern der euro-amerikanischen Mittelschicht (Scheidecker, 2017). Keller (2019) beschreibt, dass in vielen Kulturen das Zeigen von Emotionen als störend angesehen wird. Auf Familienfotos von kamerunischen Nso-Familien ist z.B. ein neutraler Gesichtsausdruck zu sehen, speziell wenn sich unterschiedliche Generationen treffen. Zudem ist es üblich,

dass nur die Erwachsenen in die Kamera schauen und die Kinder den Blick nach unten richten. Auch der Ausdruck von Ärger ist kulturell verschieden: Wenn chinesischen Kindern etwas weggenommen wird, reagieren sie nicht ärgerlich, weil sie diesen Umstand nie als Ärger kennengelernt haben (Keller, 2019).

Je nach kulturellem Kontext sind sich Kinder gewohnt, weniger mit ihren Eltern und mehr mit anderen Kindern zu spielen. Scheidecker (2017) konnte beobachten, dass Kinder aus Menamaty (Madagaskar), angeregt durch ihre Bezugspersonen, schon im ersten Lebensjahr viele interessante Spielerfahrungen mit ihren Peers erleben, was dazu führt, dass sie den Kontakt zu den Erwachsenen weniger suchen. Das Leben in westlichen Mittelschichtsfamilien, welche nach Kärtner und Keller (2010) aus gut gebildeten Eltern mit ein bis zwei Kindern besteht, findet in einem ökonomisch gesicherten, eher städtischen Kontext statt. Die Erziehung der Kinder gehört in den alleinigen Aufgabenbereich der Eltern, welche ihr Verhalten konsequent reflektieren und sich mit Hilfe von Erziehungsratgebern weiterbilden. Abhängig vom Lebenskontext werden dem Kind Werte, Normen und Einstellungen mitgegeben, welche für die Eltern wesentlich sind. Das Kind erwirbt aktiv durch Beobachten und Partizipieren an den verschiedenen Alltagsroutinen, was in seiner jeweiligen Kultur bedeutsam ist. Es geht um unterschiedliche Auffassungen und Haltungen, wer sich wann, wieviel und wie um das Baby oder Kleinkind kümmert und wie Interaktionen, Spiel-, Ess-, Fütter- und Schlafsituationen gestaltet werden (Borke et al. 2015). Zwei grundlegende menschliche Bedürfnisse spielen dabei in allen Lebenswelten eine wesentliche Rolle: Das Bedürfnis nach Autonomie und Verbundenheit. Beide werden jedoch abhängig vom kulturellen Kontext verschieden stark betont und umgesetzt (Borke & Schwentesius, 2020; Kärtner & Keller, 2010). Diese zwei Modelle bzw. Prototypen werden ausführlich im folgenden Kapitel beschrieben.

2.1.3 Kulturspezifische Entwicklungspfade

Wie im vorherigen Kapitel dargestellt wurde, haben Lebensumstände einen elementaren Einfluss, wie Eltern ihre Kinder in ihrer Entwicklung begleiten und wie Kinder sozialisiert werden. Anhand der zwei Prototypen „psychologische Autonomie und hierarchische Verbundenheit (bzw. Relationalität)“ und einer daraus resultierenden Mischform werden Entwicklungspfade aufgezeigt, welche eine hilfreiche Orientierung in der Arbeit mit Familien aus verschiedenen kulturellen Kontexten geben. Die Begriffe Verbundenheit und Relationalität werden in der Literatur und folglich in dieser Arbeit gleichwertig benutzt.

Psychologische Autonomieorientierung

Der Prototyp der psychologischen Autonomieorientierung zeichnet sich durch eine hohe Bewertung von Autonomie aus. „Allgemein ist damit die Selbständigkeit des Individuums in Bezug auf zentrale psychische Prozesse wie Emotion, Willensbildung, Motivation und Kognition gemeint“ (Kärtner & Keller 2010, S. 3). Es geht darum, sich selbst, seine Gedanken und Gefühle wahrzunehmen, eine eigene Meinung zu vertreten und in den Vordergrund zu stellen. In diesem Zusammenhang spielen Freiheit, Unabhängigkeit und die individuelle Lebensgestaltung eine elementare Rolle. Soziale Beziehungen sind wichtig, können aber frei gewählt und wieder abgebrochen werden. Die westliche Mittelschichtsfamilie in städtisch-industrialisiertem Umfeld verkörpert diesen Prototypen. Das Baby steht von Anfang an im Zentrum. Man spricht mit ihm, als ob es die Erwachsenen verstehen würde. Vermeintliche Gefühlszustände werden angesprochen wie „ah, du bist jetzt wohl müde, ungeduldig, neugierig usw.“ Oder das schon etwas ältere Kleinkind bekommt Auswahlmöglichkeiten (z. B. „möchtest du auf den Spielplatz oder lieber an den See?“) und Mitbestimmungsrecht („sollen wir heute deinen Freund zum Essen einladen?“). Zudem werden bewusst Interaktionsmöglichkeiten geschaffen, wo gemeinsamer Blickkontakt erlebt werden kann (Borke & Schwentesius, 2020, S, 59). Der Interaktion zwischen der Mutter und dem Säugling wird eine hohe Bedeutung zugeschrieben und die Sprache zwischen den beiden spielt von Anfang an eine wichtige Rolle. Die Mutter nimmt die Lautäußerungen des Babys auf und imitiert sie stimmlich und mimisch. Das Kind wird in diesem Kontext häufig als gleichberechtigt behandelt und viel gelobt. Durch die kleinen Gespräche wird dem Kind vermittelt, dass es einzigartig ist. Durch das intuitive elterliche Verhalten werden dem Kind zunehmend seine Wünsche und Bedürfnisse bewusst und es richtet sein Verhalten danach aus (Borke et al., 2015).

Borke und Schwentesius (2020) sprechen hier von der Bedeutung von Selbstwirksamkeitserfahrungen, welche die Kinder unterstützen, sich als eigenständig und unabhängig zu erleben. Erziehungsziele und optimales Elternverhalten zielen dementsprechend auf die Selbständigkeit, Individualität und Autonomie des Kindes ab. Es handelt sich dabei um einen kindzentrierten Ansatz, bei dem sich die Bezugspersonen den Fähigkeiten, Bedürfnissen und Wünschen des Kindes anpassen. Das Bedürfnis nach Verbundenheit wird in diesem Kontext so gelebt, dass Beziehungen nicht aufgezwungen, sondern selbstbestimmt gewählt und auch wieder gelöst werden können (Borke et al., 2015).

Hierarchische Verbundenheitsorientierung

Der psychologischen Autonomieorientierung entgegengesetzt ist die hierarchische Verbundenheitsorientierung. Hier stehen vor allem Gruppen innerhalb einer Gesellschaft im Mittelpunkt. Sozialisationsziele sind im Zusammenhang mit Werten wie Gemeinschaftssinn, Respekt und Gehorsam zu verorten (Borke et al., 2011). Werden Eltern aus eher verbundenheitsorientiertem Kontext gefragt, welche Sozialisationsziele sie für ihre Kinder anstreben, nennen sie unter anderem das Respektieren von

älteren Menschen, das Einhalten der elterlichen Regeln oder das Teilen mit anderen. Der Formulierung eigener Vorstellungen oder das Entwickeln von Talenten und Interessen wird keine wesentliche Bedeutung beigemessen (Borke & Schwentesius, 2020). Diese Familien leben in eher nicht-industrialisierten, ländlichen Gegenden eines nicht westlichen Landes. Sie sind vorwiegend in der Landwirtschaft tätig und das Erreichen eines hohen Bildungsgrades hat keinen grossen Stellenwert. Die Frauen heiraten meist früh und es wird erwartet, dass sie möglichst bald Kinder bekommen, welche im Familienalltag mithelfen können. Die Kinder sind Teil der gesamten Gemeinschaft. Sie werden von Beginn an selbstverständlich in das Alltagsgeschehen miteinbezogen. Die Erziehungsaufgabe wird nicht nur von den Eltern übernommen, sondern die ganze Gemeinschaft zeigt sich verantwortlich für die physische Gesundheit und das Mitgeben von moralischen Werten (Borke et al., 2015). „Demgemäss sind Erziehungsziele in diesem kulturellen Modell, dass das Kind den für es vorgesehenen Platz in einem hierarchisch strukturierten sozialen System einnimmt und die daran gebundenen Rollenverpflichtungen und -erwartungen verantwortungsvoll übernimmt bzw. erfüllt“ (ebd., S. 37). Das Kind hat viele verschiedene Bezugspersonen. In der Interaktion sind vor allem Körperkontakt und -stimulation tragend. Die Bezugspersonen stimmen die rhythmischen Interaktionsmuster mit ihren verbalen Äusserungen ab. Wenn die Kinder älter sind, werden sie kontinuierlich an die Erwachsenenwelt herangeführt. Sie sollen Verhaltensweisen der Erwachsenen beobachten und daraus lernen (vgl. Kapitel 2.1.1).

Als weiterer Faktor für gutes elterliches Verhalten gilt die responsive Kontrolle, welche Yovsi, Kärntner, Keller und Lohaus (2009) nach Borke et al. (2015, S. 39) wie folgt beschreiben: Eine gute Mutter weiss, was gut für ihr Baby ist und muss nicht erst die Signale des Babys explorieren, um herauszufinden, wie darauf angemessen reagiert werden soll. Diese Mütter wissen, wie sie in bestimmten Situationen die Entwicklung ihrer Kinder fördern können. Es handelt sich also nicht wie beim autonomieorientierten Entwicklungspfad um ein gleichberechtigtes Konzept, sondern um ein hierarchisches Modell, in dem die Bezugspersonen die Experten sind. Autonomie hat eine Bedeutung, wird hier jedoch als Handlungsautonomie gedacht. Dabei werden dem Kind Aufgaben zugeteilt, die es möglichst selbständig und eigenverantwortlich im Sinne der ganzen Gemeinschaft durchführt. Dabei treten individuelle Wünsche und Bedürfnisse in den Hintergrund (ebd.).

Beim verbundeneorientierten Prototyp spricht man von einem erwachsenenzentrierten Ansatz. Diese Interaktionsform wird als sogenanntes Lehrlingsmodell bezeichnet (Borke & Schwentesius, 2020). Das Lehrlingsmodell wird im Kapitel 2.2.2 behandelt. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft und die Anpassung an diese Gemeinschaft in verbundeneorientierten Kulturen eine wichtige Rolle spielt.

Um die zwei beschriebenen Prototypen anschaulich darzustellen, eignet sich das ökokulturelle Entwicklungsmodell von Kärtner und Keller (2010, S. 6) in der folgenden Abbildung 2.

Abbildung 2: Ökokulturelles Entwicklungsmodell (Kärtner & Keller, 2010, S. 6)

Mischformen der Entwicklungspfade

In den Beschreibungen und Zuordnungen bei der psychologischen Autonomie und hierarchischen Verbundenheit handelt es sich um prototypische Verläufe. Sie sind als Anpassungen an spezifische Lebenswelten zu verstehen. „Allerdings gibt es neben diesen beiden Prototypen viele weitere Kontexte mit anderen sozio-demographischen Profilen, und entsprechend kann die Realisierung von Autonomie und Relationalität in ihren Formen auch in anderen Kombinationen auftreten“ (Borke et al., 2019, S. 29). Beim dritten empirisch erforschten Modell handelt es sich in der Tendenz um formal hoch gebildete, städtische Mittelschichtsfamilien in industrialisierten Ländern, die ehemals aus traditionell strukturierten Kontexten stammen. Die Zunahme an formaler Bildung und die Teilnahme am marktwirtschaftlichen Wettbewerb führen dazu, dass nebst dem ursprünglichen Konzept der hierarchischen Relationalität die psychologische Autonomie bedeutsam wird. In diesem Kontext ist es z.B. für Eltern sehr wichtig, dass ihre Kinder einen möglichst hohen Bildungsabschluss erzielen. Es handelt sich demnach um eine Mischform bzw. um ein Mischmodell, das als autonom-relationales Modell bezeichnet wird. Wenn man Eltern nach ihren Erziehungsvorstellungen fragt oder ihr Verhalten beobachtet, kann festgestellt werden, dass es sich eher um ein Nebeneinander und unterschiedlicher Gewichtung einzelner Teilaspekte von Autonomie und Verbundenheit handelt. Die Mischform wird nicht als Prototyp bezeichnet, da es beträchtliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Ausprägungen dieser Form gibt (Borke et al., 2019).

Studien zeigen, dass bei Familien mit autonom-relacionalem Hintergrund weniger Blickkontakt in der Interaktion mit ihrem dreimonatigen Baby beobachtet werden kann als bei Familien mit autonomie-

orientiertem Hintergrund, jedoch mehr als bei Familien aus einem verbundenheitsorientierten Kontext. Ähnliches konnte beim Spielverhalten erfasst werden. Mütter aus einem eher autonom-relationalen Kontext (bspw. städtische Mittelschicht Mütter aus Indien) bestimmten das Spiel mit ihren ein- einhalb Jahre alten Kindern mehr als Mütter aus autonomieorientiertem Kontext, aber weniger als Mütter aus einem relationalen Kontext (Borke & Schwentesius, 2020). Theoretisch ergibt sich noch eine weitere Mischform. Da aktuell jedoch empirische Forschungsergebnisse fehlen, handelt es sich erst um eine theoretische Annahme, weshalb dieses kulturelle Modell in der folgenden Abbildung 3 hellgrau dargestellt ist. Borke et al. (2019) beschreiben dazu eine formal eher wenig gebildete Familie in industrialisierten, ländlichen Lebenskontexten.

Abbildung 3: Differenzierung unterschiedlicher kultureller Modelle (Borke, Lamm & Schröder, 2019, S. 30)

Entscheidend ist, dass aus der Perspektive der beschriebenen kulturellen Modelle bzw. Entwicklungspfade Kultur keinesfalls mit Herkunftsländern, Religionen oder ethnischen Gruppen gleichgesetzt werden dürfen. „Viel eher wird das kulturelle Modell von Menschen, insbesondere die Bedeutung von Autonomie und Relationalität, durch spezifische Kontextbedingungen wie den sozioökonomischen Status, den Bildungsgrad und die Familienform geprägt“, wie Borke, Schiller, Schöllhorn und Kärtner (2015, S. 40) betonen. Kulturelle Modelle sind stets im Wandel. Sie verändern sich bei Migration (vgl. Kapitel 2.3) oder durch andere gesellschaftliche oder geschichtliche Veränderungsprozesse. Dadurch verändern sich elterliche Sozialisationsziele, d.h., was Eltern in Bezug auf die Erziehung ihrer Kinder wichtig ist (ebd.). Morgan (2016) gibt zu bedenken, dass die Orientierung an Modellen stets die Gefahr von Vereinfachungen und Stereotypisierungen mit sich bringt. Modelle können jedoch helfen, den eigenen Egozentrismus anzuerkennen. „Prinzipiell haben sie das Potenzial, aufzudecken, dass die eigene Sichtweise der Welt und die darauf aufbauenden Erziehungskonzepte nur eine unter mehreren möglichen Sichtweisen darstellt“ (ebd., S, 87).

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass in autonomieorientierten Kontexten eher Verhaltensweisen zum Tragen kommen, welche die mentale Unabhängigkeit des Kindes als Ziel haben. Die kindlichen Interessen und Vorlieben stehen im Zentrum. In verbundenheitsorientierten Kontexten ist es wichtig, dass sich die Kinder in soziale Hierarchien einfügen lernen und Kompetenzen erwerben, welche der Gemeinschaft dienen. In autonom-relationalen Kontexten kommen Sozialisationsziele zum Tragen, welche sich in beiden Prototypen finden (Borke et al., 2019, S. 33).

2.1.4 Gefahren eines normativen Blickes

Dieses Unterkapitel setzt sich mit Bewertungsmaßstäben auseinander. Daraus werden Konsequenzen für die Einnahme einer kultursensiblen Perspektive abgeleitet, um den Entwicklungsstand des Kindes und elterliche oder kindliche Verhaltensweisen sorgfältig einzuordnen.

Hilfestellungen bei alltäglichen Dingen wie beim Anziehen oder Füttern gilt in manchen Kulturen als eine Form von mütterlicher Zuwendung und Liebe und wird als positive Abhängigkeit bzw. Verbundenheit aufgefasst. Je nach Kontext wird dieses Verhalten in Kindertagesstätten oder im Kindergarten als defizitär angesehen. Auch Essenssituationen und -strukturen können in verbundenheitsorientierten Kontexten durchaus anders aussehen. Oft läuft der Fernseher nebenher, ruhig dazusitzen wird nicht angestrebt und es ist durchaus üblich, zwischendurch vom Tisch aufzustehen. Fixe Essens- oder Stillzeiten sind eher ein westliches Konzept (Borke et al., 2011). Das Vermeiden von Blickkontakt wird je nach kulturellem Kontext als höflich angesehen oder als respektloses Verhalten bewertet (Hendrich & Offinger-Gaube, 2018). Erkenntnisse aus der Entwicklungspsychologie, auf welchen unsere pädagogischen Konzepte mehrheitlich beruhen, stammen jedoch vorwiegend aus Stichprobendaten von weissen amerikanischen oder europäischen Mittelschichtfamilien (Borke et al., 2019). Es wurden z.B. alle Untersuchungen zur motorischen Entwicklung nach dem Säuglingsalter weitgehend in westlichen Mittelschichtfamilien durchgeführt (Arnett, 2012). Ebenfalls basiert die weitverbreitete Bindungstheorie nach Bowlby und Ainsworth auf Erkenntnissen aus westlichen kulturellen Kontexten und gilt aus diesem Grund nicht für alle Menschen (Morgan, 2016). In Lehrbüchern der Entwicklungspsychologie werden somit Erkenntnisse universell dargestellt, die jedoch nur für einen kleinen Prozentsatz der Weltbevölkerung gelten. Daraus entsteht ein scheinbar allgemein gültiger Gradmesser, mit welchem der Entwicklungsstand des Kindes und ein adäquates Elternverhalten eingeschätzt werden. Auf diese Weise kann der Eindruck entstehen, genau zu wissen, was optimale Entwicklung und optimales Elternverhalten bedeutet. Borke et al. (2015) beschreiben dazu zwei Thesen. Die erste besagt, dass ein optimales Elternverhalten sich durch ein feinfühliges, sensitives Verhalten gegenüber den kindlichen Signalen auszeichnet. Eine feinfühlige Mutter oder ein feinfühligter Vater erkennt die Signale des Kindes, interpretiert sie richtig und reagiert darauf prompt und angemessen. Die Eltern erkennen, benennen und spiegeln die Emotionen und Wünsche ihrer Kinder. Die zweite These beschreibt, dass eine ideale

Entwicklung in einer sicheren Umgebung in der sicheren Bindung zur primären Bezugsperson stattfindet. Das Kind lernt, seine negativen Emotionen mit Hilfe der primären Bezugsperson erfolgreich zu regulieren, um danach wieder seine Umwelt explorieren zu können. Diese Thesen werden von Morgan (2016) dementiert und kritisiert: „Die Behauptung, eine sichere Bindung (als gleichbedeutend mit der idealen Beziehungsform zwischen primärer Bezugsperson und Kleinkind) äussere sich kulturübergreifend in der beschriebenen Weise und andere Beziehungsformen führten zu schwerwiegenden psychischen Problemen, ist aus kulturvergleichender Sicht nicht haltbar“ (S. 93).

Die Bindungstheorie ist „... aufgeladen mit westlichen Werten und Bedeutungen“ (Rothbaum, Weisz, Pott, Miyake & Morelli, 2000, zitiert nach Abdallah-Steinkopff, 2018, S. 37) und es findet eine starke Gewichtung von Autonomiebestrebungen und Individualität statt. Die Grundannahmen der Bindungstheorie müssen, wenn man Erkenntnisse aus der kulturvergleichenden Bindungsforschung ernst nimmt, kritisch hinterfragt werden (Keller, 2019). Die Bindungstheorie nimmt nach wie vor einen historischen Stellenwert in der Betrachtungsweise der kindlichen Entwicklung ein. „Allerdings wäre es höchste Zeit, die Bindungstheorie auf den wissenschaftlichen Stand der heutigen Zeit zu bringen – die Integration kultureller Unterschiede ist dabei vorrangig“ (Keller, 2019, S. 162). Ohne Reflexion läuft man Gefahr, Verhaltensmuster als ungenügend zu beurteilen oder schlimmstenfalls zu pathologisieren (Kärtner & Keller, 2010).

Stamm (2010) regt zu einem Überdenken der Bindungstheorie an. Sie relativiert die dominante Beeinflussung und Bedeutung einer Bezugsperson und weist hin zu einer ganzheitlichen Betrachtungsweise. Je nach kulturellem Kontext stellt bspw. die Betreuung des Kindes einzig und allein durch die Mutter nur eine Variante dar. Weltweit gibt es jedoch viele unterschiedliche und gut gelingende Betreuungsarrangements. Borke et al. (2015) fordern die Öffnung für eine kontextsensitive und kulturspezifische Betrachtungsweise. Ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist die Anerkennung der normativen Anteile in der Theorie und Praxis. Dies hat zur Folge, dass man sich bewusst ist, dass der bis anhin klar definierte Referenzrahmen, was gutes Elternverhalten ist und wie eine optimale Kind-Eltern-Interaktion aussieht, neu eingestellt werden muss. Diese Neuorientierung bedeutet in einem ersten Schritt immer auch Unsicherheit für die Fachpersonen. Bekannte Denkkonzepte müssen überarbeitet und angepasst werden. Es gibt nicht mehr nur die eine klare Definition der „besten“ elterlichen Verhaltensweisen, sondern es braucht eine Anpassung, dass es andere „beste“ respektive viele andere gibt. Diese Anpassungsprozesse gelten sowohl für die Diagnostik sowie für den Beratungs- und Förderprozess, wenn kulturelle Modelle mitgedacht werden (Borke et al., 2015).

2.2 Universelle Entwicklungsaufgaben - kulturspezifische Lösungen zum kindlichen Lernen und Spiel

In der Heilpädagogischen Früherziehung hat das kindliche Spiel eine grosse Bedeutung. Deshalb widmet sich folgendes Kapitel der Darstellung dieses Entwicklungsbereiches. Dabei werden kulturell geprägte Sichtweisen dargestellt, um kulturspezifische Herangehensweisen zu betrachten und anzuerkennen. Danach folgt eine Auseinandersetzung von zwei unterschiedlichen Modellen zum kindlichen Lernen und Spiel. Die Bearbeitung weiterer kindlicher Entwicklungsbereiche (bspw. Motorik, Sprache, Kognition usw.) würde den Rahmen dieser Masterarbeit sprengen, weshalb nicht darauf eingegangen wird.

2.2.1 Bedeutung des Spiels im kulturellen Kontext

Das Spielen kann als etwas Universelles angesehen werden. Es lässt sich in vielen verschiedenen kulturellen Kontexten beobachten. Kinder gewinnen durch Explorieren Informationen und damit einen Zugang, um die Welt zu verstehen. Bei der Beobachtung und Bewertung des Explorationsverhaltens müssen entsprechend kulturspezifischen Anforderungen, Kontext und Kultur berücksichtigt werden. Das folgende kulturangepasste Verhalten soll dies verdeutlichen. Wenn die Umwelt für Kinder zu gefährlich ist, werden die Eltern ihre Kinder von den Gefahren möglichst schützen. Deshalb werden Kinder bspw. in Urwaldregionen bis zum zweiten Lebensjahr getragen, damit sie nicht in Berührung mit giftigen Tieren oder gefährlichen Feuerstellen kommen. Diese Kinder erforschen den Raum also weder durch ein frühes Krabbeln noch durch ein Hantieren mit Gegenständen. Die Kinder lernen mehr durch aktives Beobachten als durch manuelles Explorieren. Zudem wird in traditionell lebenden Kulturen der Exploration als spielerischer Selbstzweck wenig Bedeutung beigemessen. Im Gegenzug ist das Beisammensein mit anderen Menschen wichtig. Kinder sollen nach Auffassung dieser Eltern möglichst nicht allein spielen, sondern Teil der Gemeinschaft sein (Keller, 2019). Auch das Aufwachsen in Krisengebieten (Krieg oder instabile politische Lage) hat Auswirkungen auf den kindlichen Spielraum (Abdallah-Steinkopff, 2018).

In der Entwicklungspsychologie und Pädagogik der westlichen Welt wird dem freien Spiel und dem Symbolspiel eine grosse Bedeutung zugeschrieben. Gemäss diesen Ansichten entdeckt das Kind beim freien Spielen aktiv seine Umwelt. Es lernt durch Explorieren und selbstgesteuerte Erkundung neue Fertigkeiten. „Das freie Objektspiel legt idealerweise den Grundstein für wissenschaftliches Denken, indem es direkte Ursache-Wirkungs-Prinzipien und physikalische Grundprinzipien erlebbar macht“ (Borke et al., 2011, S. 26). In diesem autonomieorientierten Ansatz (vgl. Kapitel 2.1.2) entscheidet das Kind selbst, was, wie und mit wem es spielen möchte. Durch die Weiterentwicklung der spielerischen Kompetenzen lernt das Kind im Symbol- und Rollenspiel sich und seine Umwelt kennen. Fantasie und Kreativität werden angeregt und nehmen einen wichtigen Stellenwert in der kindlichen Entwicklung

ein. Wenn nun mit einem verbundenheitsorientierten Blick auf diese Art von Spielen geschaut wird, führt dies möglicherweise zu Unverständnis oder Irritation. Dem Frei- oder Symbolspiel wird nämlich in verbundenheitsorientierten Kulturen wenig Bedeutung beigemessen bzw. wird dieses sogar unterbunden. Die Meinung, dass mit diesen Spielformen wichtige Lernmöglichkeiten begünstigt werden, wird von vielen Menschen aus diesem Kulturkreis nicht geteilt, da solche Spielformen eher als unnütz und als Zeichen von Unreife gedeutet werden. Mit dem Verständnis dieser Sichtweise können Reaktionen von Eltern besser nachvollzogen werden. Mit dieser kulturellen Perspektive geht es nämlich darum, dass die Kinder an die Welt der Erwachsenen herangeführt werden. Kreativität und Selbstverwirklichung haben daher keinen bedeutenden Stellenwert (Borke et al., 2011). Dies hat zur Folge, dass Kinder aus verbundenheitsorientiertem Kontext möglicherweise mit offenen Spielsituationen, in welchen sie selbst über die Inhalte und die Spielformen entscheiden können, überfordert sind und mit Rückzug oder ausuferndem Verhalten reagieren.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass autonomieorientierte Eltern das kindliche Spiel deutlich höher als wichtigen Entwicklungsprozess gewichten als es verbundenheitsorientierte Eltern tun (Borke et al., 2019). Eltern in verbundenheitsorientierten Kontext sehen sich eher als Wissensvermittler, indem sie das Kind anleiten oder anweisen (Schöllhorn, 2015).

2.2.2 Lehrlingsmodell versus Gleichberechtigungmodell

Aufbauend auf dem vorangehenden Kapitel, erschliessen sich dabei zwei Modelle, in welchen die elterliche Einflussnahme auf das kindliche Spiel verdeutlicht werden können. Beim Lehrlingsmodell, welches in verbundenheitsorientierten Gesellschaften bedeutsam ist, sieht sich der Erwachsene eher als Wissensvermittler. Kinder werden weniger nach Bedürfnissen und Wünschen gefragt, sondern die Erwachsenen geben vor, was gespielt wird. Das Weitergeben von Wissen erfolgt in vertikaler Weise. Die Älteren geben den Jüngeren vor, was zu tun ist. Dies geschieht einerseits von den Eltern zum Kind und gleichzeitig von den Grosseltern zu den Eltern. Wer also älter ist und somit erfahrener, dem wird mehr Respekt und Autorität zugesprochen. Die Spielsequenzen werden so strukturiert, dass der Erwachsene das Spiel initiiert und das Kind den Anweisungen folgt. Der Erwachsene besetzt die Rolle des Lehrenden, Lenkenden und Kontrollierenden (Borke & Schwentesius, 2020). Dem gegenüber steht das Gleichberechtigungmodell, welches dem autonomieorientierten und tendenziell kindzentrierten Kontext zugeordnet werden kann. „Den Erwachsenen kommt in diesem autonomieorientierten Ansatz eher die Rolle zu, das Kind in seinen eigenständigen Entscheidungsprozessen zu unterstützen und Selbstbildungsprozesse anzuregen. ... Zentral ist die Vorbereitung von Erfahrungsfeldern, die Entscheidungs- und Entdeckungsräume bieten sowie zum Experimentieren anregen“ (Borke et al., 2011, S. 26). Das Spiel wird eher vom Kind aus initiiert und der Erwachsene folgt und begleitet die Spielhandlungen des

Kindes. Spielinhalte sind vor allem Symbol- und Freispiel, Basteln, Vorlesen oder Malen (Borke et al., 2015).

Tabelle 1 fasst beide Modelle, die entsprechenden prototypischen Orientierungen (vgl. Kapitel 2.1.2) und Zuordnungen vom Bild des Kindes zusammen.

Tabelle 1: Zwei unterschiedliche Prototypen vom Bild des Kindes

Bild vom Kind	Lehrlingsmodell	Gleichberechtigungsmodell
Sozialisationsziele	<ul style="list-style-type: none"> ○ relationale Zusammengehörigkeit ○ soziale Konzepte von Kompetenz 	<ul style="list-style-type: none"> ○ psychologische Autonomie ○ individuelle Konzepte von Kompetenz
Bevorzugte Kompetenzen	<ul style="list-style-type: none"> ○ physische Reife ○ soziale Kompetenzen 	<ul style="list-style-type: none"> ○ kognitive Reife ○ abstrakte technologische Intelligenz
Art der Wissens- und Wertevermittlung	<ul style="list-style-type: none"> ○ vertikal (in Hierarchien gegliedert) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ horizontal (auf gleicher Ebene)
Bevorzugter Sozialisationskontext	<ul style="list-style-type: none"> ○ physische Wärme ○ emotionale Wärme ○ Leitung und Lenkung ○ Gehorsam 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Blickkontakt ○ kindbezogene Sprache ○ Objektspiel ○ bezogen auf kindliche Initiativen

(vgl. Keller 2003, nach Borke et al., 2011, S. 17)

Es handelt sich bei den beschriebenen Modellen um Prototypen und Orientierungshilfen. Mischformen sind möglich und innerhalb von Migrationsprozessen zu erwarten (Borke et al., 2019). Auf Migration und Migrationsprozesse geht das anschliessende Kapitel ein.

2.3 Verständnis von Migration

Das folgende Kapitel schafft ein besseres Verständnis für Familien, welche ihr Herkunftsland verlassen haben und sich im Ankunftsland zurechtfinden müssen. Nach einer Begriffsdefinition von Migration wird die Situation in der Schweiz kurz umrissen. Danach werden Modelle beschrieben, welche sich mit dem Prozesscharakter von Migration und möglichen Bewältigungsstrategien beschäftigen. Im Anschluss werden Belastungsfaktoren, Ressourcen und Schutzfaktoren bei Migrationsfamilien aufgezeigt. Den Abschluss dieses Kapitels bildet die Frage nach der Sinnhaftigkeit von Kulturwegweisern.

2.3.1 Begriffserklärung

Die Internationale Organisation für Migration (IOM, 2019) definiert den Begriff Migration folgendermassen: „The movement of persons away from their place of usual residence, either across an international border or within a State“ (S. 137). Mit Migration wird also die Wanderung von Menschen bezeichnet, bei der ein Wohnortwechsel stattfindet. Die Gründe für Migration sind vielseitig (bspw. Krieg, Verfolgung, wirtschaftliche Krisen, Umwelt- oder Naturkatastrophen, politisch stabiles Aufnahmeland, sichere Bildungs- und Verdienstmöglichkeiten im Aufnahmeland). Dabei handelt es sich um eine heterogene Gruppe von Menschen. Als Unterschiede sind nebst den Hauptgründen, die zur

Migration geführt haben, wesentliche Unterscheidungsfaktoren zu nennen: Herkunftsland, ländliche oder städtische Region, Religion, Aufenthaltsdauer, Beruf, Schichtzugehörigkeit, Familienstruktur, Alter oder Wertvorstellungen (Viernickel, Völkel & Focali, 2009). Mit der Migration ist infolgedessen nicht nur der geografische Übergang von einem Wohnort zum anderen zu verstehen. Sie bedeutet zudem eine wesentliche Veränderung von äusseren Lebensbedingungen, der Arbeitswelt oder sozialen und kulturellen Veränderungen (Kizilhan, 2013).

2.3.2 Situation in der Schweiz

In der Schweiz sind in den letzten 60 Jahren rund 6 Millionen Menschen zu- und wieder ausgewandert. Einige Zuwanderer sind geblieben und haben sich eingebürgert. Die Schweiz hat im Vergleich zu anderen Kleinststaaten wie Luxemburg und Liechtenstein den höchsten Bevölkerungsanteil an Menschen mit Migrationshintergrund in ganz Europa (Efionayi-Mäder, Furrer, Heiniger & Suter, 2020).

Laut Bundesamt für Statistik (BFS, 2015) wird in der internationalen Diskussion um die Thematik Migration und Integration immer mehr der Begriff bzw. das Konzept der Bevölkerung mit Migrationshintergrund verwendet:

Dieses Konzept ersetzt zunehmend die Unterscheidung zwischen in- und ausländischen Staatsangehörigen, die einzig auf der aktuellen Staatsangehörigkeit einer Person beruht und keinen Aufschluss darüber gibt, ob eine Person selbst eingewandert ist oder ob ein indirekter Migrationsbezug aufgrund der Migrationserfahrung ihrer Eltern besteht. (BFS, 2015)

Als erste Generation mit Migrationshintergrund werden Menschen bezeichnet, die in einem anderen Herkunftsland geboren und in die Schweiz zugewandert sind. Die zweite Generation mit Migrationshintergrund ist in der Schweiz geboren, hat aber mindestens einen Elternteil, der in einem anderen Land geboren ist. Zur Bevölkerung mit Migrationshintergrund zählen also Personen, die entweder selbst oder aber deren Vater oder Mutter im Ausland geboren wurden. Auf der folgenden Abbildung 4 ist ersichtlich, dass in der Schweiz 2019 knapp 40 % der Bevölkerung über 15 Jahren andere kulturelle Wurzeln haben als die sogenannte Mehrheitsgesellschaft.

Bevölkerung nach Migrationsstatus, 2019

Ständige Wohnbevölkerung ab 15 Jahren

Quelle: BFS – Schweizerische Arbeitskräfteerhebung (SAKE)

© BFS 2020

Abbildung 4: Bevölkerung nach Migrationsstatus (BFS, 2020)

2.3.3 Migration als Prozess

Um die Migrationsgeschichte einer Familie zu verstehen, ist es umso bedeutsamer, die Bedingungen zu kennen, die zur Migration geführt haben (Schneewind, 2016). Migration ist als komplexes, prozesshaftes Geschehen zu verstehen:

Migration lässt sich als ein Akt, ein Prozess und ein Zustand zugleich verstehen. Der Umgang mit Migration ist einerseits abhängig von gesellschaftspolitischen Bedingungen des Aufnahmelandes, wie rechtlichen Regelungen und strukturellen Hindernissen, sowie andererseits von individuellen und familiären Bedingungen der Migrantinnen und Migranten, wie Gesundheit, Vorhandensein von Ressourcen und Kompetenzen. (Abdallah-Steinkopff, 2018, S. 41)

Um Familien in diesem Wandel besser zu verstehen, werden im Folgenden zwei Modelle vorgestellt. Einerseits das Phasenmodell von Sluzki (1979), welches Lanfranchi (2015) adaptiert hat und andererseits das Akkulturationsmodell von Berry (1990, nach Abdallah-Steinkopff, 2018). Nach Abdallah-Steinkopff (2018) eignet sich das Modell von Sluzki für die Darstellung von Migration im Allgemeinen. Für die Migration aufgrund von Flucht schlägt sie eine Modifizierung vor (ebd., S. 44).

Phasenmodell der Migration

Das dynamische Phasenmodell der Migration zeichnet sich dadurch aus, dass je nach Phase spezifische Belastungen bestehen können, welche von den Familien unterschiedlich bewältigt werden. Nach Lanfranchi (2015) „... sind Momente der Verstrickung nichts Pathologisches, sondern normal und absehbar“ (S. 17). Sluzki (1998, nach Friese 2019) beschreibt mögliche Belastungen wie folgt: Vorbereitung der Migration, Migrationsakt, Überkompensation, Dekompensation und generationsübergreifende Anpassungsprozesse. Das Phasenmodell bildet etwas Prozesshaftes ab, das innerhalb der verschiedenen Stadien Hinweise auf mögliche Störungen, aber auch auf Bewältigungskompetenzen bietet.

In Tabelle 2 ist das von Lanfranchi (2015) adaptierte Phasenmodell erklärend dargestellt.

Tabelle 2: Phasenmodell

Phasenmodell der Migration	
1.	Vorbereitung der Migration. Wer trifft die Entscheidung auszuwandern und aus welchen Gründen? Probelauf oder definitive Auswanderung? Gesetzlich geregelt oder „illegal“?
2.	Erste Schritte im Aufnahmeland. Auf welche Unterstützungssysteme kann die eingewanderte Person oder Familie zurückgreifen? Von welchen Motivationen und Gefühlen wird ihr Handeln geleitet?
3.	Konsolidierung und eventuell Konfliktverleugnung. Insbesondere im Fall einer vorgängigen Einwanderung eines Familienmitglieds (häufig der Ehemann bzw. der Vater), stellt sich die Frage, wie der Erfahrungsvorsprung genützt, wie die Nachkommen in die neue Umgebung eingeführt werden.
4.	Flexibilisierung und eventuell Krise. Wie gehen zugewanderte Personen, Erwachsene wie Kinder, mit Veränderungen im Rollenverständnis um?
5.	Anschluss und Integration. Werden überlieferte Sinnzusammenhänge und Lebenslaufmuster, die angesichts einer veränderten Situation nicht mehr zur Orientierung taugen, umgearbeitet und unter Umständen mit neuen Kulturelementen einer neuen Synthese zugeführt? Oder gelingt diese neue Synthese nicht, was möglicherweise einen Rückzug in die ethnische Minorität zur Folge hat?

(Sluzki, 1979, adaptiert von Lanfranchi, 2015, S. 16f)

Von Schlippe, El Hachimi und Jürgens (2013) stellen in ihren Ausführungen fest, dass es laut Sluzki (2001) trotz der vielen unterschiedlichen Migrationsgeschichten Gemeinsamkeiten bzw. Regelmäßigkeiten in den Verarbeitungsprozessen gibt. Es konnte beobachtet werden, dass die Belastungen der Migration nicht in der ersten Zeit am grössten sind, sondern in dieser Phase oft eine Überkompensation stattfindet. Es geht in erster Linie zunächst um das Überleben und die Gewährleistung von Basisbedürfnissen. Lanfranchi (2015) erwähnt in diesem Zusammenhang, dass z.B. Familienregeln strikter eingehalten werden und dass ein enger Familienzusammenhalt beobachtet werden kann. Danach folgt oft die Phase einer Dekompensation, in der eine hohe Krisenanfälligkeit besteht. In der anschliessenden Phase von „... generationsübergreifender Anpassungsprozesse können Elemente der Herkunftskultur und der Aufnahmekultur immer mehr miteinander verschmelzen und zu einem neuen

„hybriden“ selbstwirksamen Selbstverständnis der betreffenden Menschen führen. Je besser dieser Prozess gelingt, desto prägender und fruchtbarer wirkt er sich auch auf die gesellschaftlichen Entwicklungsprozesse der Aufnahmegesellschaft aus“ (Friese, 2019, S. 31). Wie diese Krisen bewältigt werden können, beschreibt Berry (1990) nach Abdallah-Steinkopff (2018) in seinem Akkulturationsmodell, auf welches im Anschluss eingegangen wird.

Akkulturationsmodell

Berry (1990) nach Abdallah-Steinkopff (2018) definiert vier Bewältigungsstrategien bzw. Coping Stile, die während des Anpassungsprozesses in der Aufnahmegesellschaft zum Tragen kommen. Das Akkulturationsmodell kann eine Orientierungshilfe in der Vielfalt der Migrationsgeschichten bieten. Keinesfalls darf es um eine Schubladisierung von Menschen gehen. Vielmehr sollen Anhaltspunkte erkundet werden, um Menschen im Migrationsprozess besser zu verstehen (Schneewind, 2016). Die Bewältigungsstrategien können wie folgt beschrieben werden: Assimilation als Bewältigungsstrategie, seine eigene Herkunftskultur ganz oder einseitig zugunsten der Aufnahmekultur aufzugeben. Segregation bzw. Separation beschreibt den Zustand, wenn die Kultur der Aufnahmegesellschaft nicht in das Verhaltensrepertoire der Herkunftskultur aufgenommen oder der Kontakt ganz gemieden wird. Integration wird erreicht, wenn beide Kulturen miteinander verwebt und im Alltag gelebt werden. Unter Marginalisierung wird verstanden, wenn Menschen einerseits den Kontakt zur Herkunftsgesellschaft sowie zur Aufnahmegesellschaft verlieren resp. keinen Zugang finden (ebd., S. 18).

In Tabelle 3 lässt sich das Spannungsfeld der vier Bewältigungsstrategien ablesen.

Tabelle 3: Bewältigungsformen nach Migration

Konflikt während des Migrationsprozesses		Lohnt es sich, die eigene kulturelle Identität und Charakteristika aufrechtzuerhalten?	
		Ja	Nein
Lohnt es sich, Elemente der Aufnahmegesellschaft zu übernehmen?	Ja	Integration Identität (zwischen) in beiden Kulturen	Assimilation
	Nein	Segregation / Separation	Marginalisierung

(Berry, 1990, nach Abdallah-Steinkopff, 2018, S. 44)

Von Schlippe et al. (2013) geben zu bedenken, dass sich in der Praxis stellenweise keine genauen Zuordnungen machen lassen und sich Familienmitglieder in unterschiedlichen Bereichen befinden können resp. es je nach Lebens- bzw. Entwicklungsthema verschiedene Anpassungsweisen gibt. Wie mit den migrationspezifischen Herausforderungen umgegangen wird, wird oft unbewusst entschieden. Die drei Bewältigungsstile Assimilation, Segregation und Marginalisierung sind eher anfällig für Krisen. Demgegenüber steht die Bewältigungsstrategie der Integration. Lanfranchi (2015) verdeutlicht: „Das Hauptziel ist eine Integration, bei der Teile der eigenen Identität bewahrt bleiben und neue Elemente hinzukommen. Dabei können Beratung und Therapie unterstützen“ (S. 16). Für von Schlippe et al.

(2013) hat auch die aufnehmende Gesellschaft einen wichtigen Teil für eine gelingende Integration beizutragen. Sie muss sich bewusstwerden, dass sie sich laufend im Integrationsprozess verändert. Gegenseitiger Respekt und Wertschätzung für beide Kulturen sind wichtige Gelingensbedingungen. Manchmal ist es in der Folge nicht mehr so entscheidend für die eigene Identität, welcher Nationalität man angehört. Die Autor_innen (ebd.) zitieren in diesem Zusammenhang Hildebrand und Lanfranchi (1996), welche türkische Kinder in Luzern gefragt haben, ob sie sich als Türken oder Schweizer fühlten: „Wir sind keines von beiden! Wir sind Luzerner!“ (S.47).

2.3.4 Belastungsfaktoren und Ressourcen

Wie sich aus den vorangehenden Ausführungen schlussfolgern lässt, gibt es nicht die Migrationsfamilie oder die Migrationsphase. Die nachfolgend beschriebenen Belastungsfaktoren gelten folglich nicht für alle Familien mit Migrationshintergrund. Die Belastungsfaktoren können ganz oder teilweise vorkommen, aber auch das Gegenteil ist möglich. Schlussendlich geht es darum, im Einzelfall zu schauen, wer in welcher Art und Weise betroffen ist und wie in der Folge damit umgegangen werden kann (Friese, 2019).

In Tabellen 4 und 5 werden verschiedene Belastungsfaktoren ersichtlich.

Tabelle 4: Belastungsfaktoren

Belastungsfaktoren von Immigranten, weitgehend auch von geflüchteten Menschen
<ul style="list-style-type: none"> ○ Unsichere Lebensperspektive ○ Ökonomische Zusammenhänge: geringere Ausbildungs- und berufliche Aufstiegschancen, Nicht-Anerkennung von Berufs- und Studienabschlüssen ○ Drohende Arbeitslosigkeit, unsichere berufliche Perspektive im Falle einer Rückkehr ins Heimatland ○ Soziale und psychische Belastungssituation im Zusammenhang mit sprachlich-kulturellen Interaktionsproblemen ○ Offene und unterschwellige Diskriminierungen, Rassismus, Anfeindungen wegen der Religionszugehörigkeit ○ Ungewohnte und schwere Arbeitsbedingungen bspw. Schichtbetrieb, mehrere Arbeitsstellen, extensive Arbeitszeiten ○ Ungünstige Wohnbedingungen ○ Häufigere Familientrennungen ○ Rollenkonflikte zwischen Erwachsenen und Kindern ○ Leiden unter der nicht zu gelingen drohenden "Erwartungs-Erfüllungs-Dynamik bei der Migrationsentscheidung

(Friese, 2019, S. 54f)

Tabelle 5: Zusätzliche Belastungsfaktoren bei geflüchteten Menschen

Belastungsfaktoren, die vor allem bei geflüchteten Menschen dazukommen
<ul style="list-style-type: none"> ○ Flucht als erzwungene und kaum planbare Form von Migration ○ Plötzlicher Verlust der Heimat und des vertrauten Kulturkreises ○ Wartezeiten bei Asylanträgen, Ungewissheit für den Fall einer Ablehnung ○ Angst um Familienangehörige, Frage nach Familienzusammenführung ○ Traumatische Beweggründe für Flucht ○ Missliche Lebensbedingungen und monotone Alltagsgestaltung in Asylunterkünften

(Friese, 2019, S. 55f)

Friese (2019) betont weiter, dass die erlebten Belastungen möglicherweise als so existenziell erlebt werden, dass sie vor anderen Fragestellungen wie bspw. Erziehungsfragen behandelt werden müssen. Es ist für die Beratungsarbeit bedeutsam, dass die erlebten Belastungen ernst genommen werden und sich die Familien in ihren Anliegen unterstützt fühlen. Dies beinhaltet das Anbieten oder Vermitteln von weiteren Fachstellen, die z.B. bei Wohn-, Rechts- oder Arbeitsfragen weiterhelfen. Die Berücksichtigung der verschiedenen Anliegen und Bedürfnissen kann einen vertrauensvollen Rahmen für die weitere therapeutische Arbeit bilden. Sie schafft die Möglichkeit, sich zu einem späteren Zeitpunkt spezifischen Eltern-Kind Themen zu widmen. Für Abdallah-Steinkopff (2018) ist es von elementarer Bedeutung, dass in der Beratung die Exploration des Migrationsprozesses einen wichtigen Platz einnimmt. Migration muss nicht zwangsläufig zu Problemen führen, sie ist jedoch mit erheblichen Risikofaktoren verbunden, die es in jedem spezifischen Fall zu verstehen und anzuerkennen gilt (ebd.).

In der öffentlichen Diskussion geschieht es nicht selten, dass Migrationsfamilien im Zusammenhang mit Problemen erwähnt werden. Der Eidgenössischen Kommission für Familienfragen (EKFF) war es ein Anliegen, die erfolgreichen Bemühungen zur Integration in einer Publikation (Wanner, Fibbi, Spescha, Lanfranchi, Calderón-Grossenbacher & Kruppenacher, 2002) sichtbar zu machen und aufzuzeigen, dass die Familien eine Bereicherung für eine ganze Gesellschaft bedeuten. Die vielfältigen Leistungen von Migrationsfamilien werden dabei veranschaulichend dargestellt und die Zusammenhänge von Familie und Migration für die Politik in der Schweiz aufgezeigt. Friese (2019) betont die Bedeutsamkeit, Ressourcen von Migrationsfamilien anzuerkennen und dementsprechend einen radikalen Perspektivenwechsel anzustreben. „Migration ist also durchaus als positiver Wirkfaktor gesellschaftlicher Entwicklung und als Auslöser für einen grundlegenden Wandel des Selbstverständnisses in der Gesellschaft zu betrachten“ (ebd., S. 67).

In Tabelle 6 werden die Ressourcen und Schutzfaktoren zusammenfassend beschrieben.

Tabelle 6: Ressourcen und Schutzfaktoren von Migrationsfamilien

Ressourcen und Schutzfaktoren
<ul style="list-style-type: none"> ○ Erhöhtes Bildungsbewusstsein, bessere berufliche Qualifikation und vermehrte akademische Bildungsverläufe bei Kindern aus Migrationsfamilien. ○ Aktives Bemühen bei der Bewältigung, verschiedene Wertvorstellungen und Lebensentwürfe in Übereinstimmung zu bringen. Überdenken der eigenen Elternrolle. ○ Integration tradiert Überzeugungen wie bspw. Familienzusammenhalt in veränderte Lebensformen und Familienvorstellungen. ○ Selbstbewusstes Eintreten für neue Lebensmodelle, welche die herkömmlichen Vorstellungswelten der Heimatkultur und die des Aufnahmelandes hinter sich lassen und den Anspruch haben, etwas Neues zu schaffen, was eine Umgestaltung der Gesellschaft bedeutet¹. ○ Das Erleben von Bilingualität und Mehrsprachigkeit in einem natürlichen familiären Umfeld stellt eine bedeutsame Ressource dar. ○ Bilingualität und Mehrsprachigkeit sind Qualifikationsmerkmale in der heutigen Wirtschaft und bieten auch berufliche Perspektiven in anderen Ländern.

(Friese, 2019, S. 64f)

Abschliessend kann formuliert werden, dass Migration als ein Lebensereigniskomplex verstanden werden muss. „Die Gestaltung dieser neuen Lebensphase ist abhängig von den individuellen und kollektiven Bewältigungsmechanismen, von den Nutzungsmöglichkeiten der sozialen Netzwerke. Ein neues Beziehungsnetz in einem anderen kulturellen, ethnischen und gesellschaftlichen Zusammenhang aufzubauen, verlangt neue soziale Ressourcen und neue Handlungskompetenzen“ (Kizilhan, 2013, S. 17). Das folgende Kapitel setzt sich damit auseinander, wie Familien in diesem Prozess begegnet werden kann, um sie respektvoll und wertschätzend darin zu begleiten und zu unterstützen.

2.4 Kultursensible Haltung

Wie in dieser Arbeit schon vielfach betont wurde, handelt es sich bei Familien aus unterschiedlichen kulturellen Kontexten nicht um eine homogene Gruppe. Dennoch sind kulturelle Zuschreibungen im Sinne von Vereinfachungen komplexer Zusammenhänge und dem Bedürfnis nach Orientierung unausweichlich und menschlich. „Wissenschaftlich belegt ist, dass jeder Mensch, auch eine Person mit Migrationserfahrungen, Stereotype und Vorurteile hat“ (Abdallah-Steinkopff, 2018, S. 99). In der Auseinandersetzung mit etwas Fremdem und Ungewohntem geht es daher immer um die Auseinandersetzung mit eigenen Werthaltungen und Überzeugungen. Es kann verunsichern, wenn plötzlich etwas, was für einen selbst als richtig befunden wird, für andere nicht dieselbe Bedeutung hat. Letztendlich geht es darum, die eigene Verunsicherung und Unwissenheit zu akzeptieren und verschiedene Lebens-

¹ Friese (2019) zitiert dabei Uslucan (2011): „Der biculturell Sozialisierte, der einerseits Insiderwissen über beide Kulturen besitzt, andererseits auch die Skepsis der Mehrheitsgesellschaft gegenüber Minderheiten am eigenen Leibe kennt, kann durch seine außergewöhnliche Position zu einem kompetenten Kritiker und Beurteiler der dominanten Kultur – natürlich auch der eigenen – werden [...] Eine flexible Identität, so lässt sich das Paradoxon resümieren, ist sowohl Voraussetzung, um biculturelle Erfahrung als Entwicklungschance zu nutzen, als auch erst Folgeprodukt einer gelingender Migration und Integration“ (S. 64).

anschauungen wertfrei nebeneinander stehenzulassen (Borke et al., 2015). Es soll im folgenden Kapitel diskutiert werden, welche Dimensionen für eine kultursensible Haltung angestrebt werden können, um Eltern aus verschiedenen kulturellen Kontexten möglichst auf Augenhöhe zu begegnen.

2.4.1 Das Dilemma mit den Kulturwegweisern

Die Forderung nach sogenannten Kulturwegweisern, mit welchen versucht wird, orientierendes Wissen über verschiedene Nationalitäten, kulturspezifische Verhaltensweisen, religiöse Gepflogenheiten der zugewanderten Familien zu vermitteln, wird in der Literatur kontrovers diskutiert. Auf der einen Seite ist es hilfreich, über die kulturellen und religiösen Hintergründe der Migrantenfamilien Bescheid zu wissen, um sie im Beratungsprozess zu begleiten (Abdallah-Steinkopff, 2018). Darunter kann folgendes verstanden werden:

Zu diesem Wissen zählen unter anderem Kenntnisse über die gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Strukturen sowohl der Mehrheitsgesellschaft des Einwanderungslandes als auch der Herkunftsländer von Migrantinnen und Migranten, wie z.B. Vorstellungen über Geschlechterrollen und Werte, Sprachkenntnisse sowie das Bewusstsein darüber, dass eigene und fremde Handlungen kulturell beeinflusst sind und sich deshalb unterscheiden. (Abdallah-Steinkopff, 2018, S. 46)

Auf der anderen Seite bergen Kulturzuschreibungen die Gefahr, die Komplexität von Familien aus unterschiedlichen kulturellen Kontexten vereinfachend darzustellen. Ein kulturspezifisches Wissen im Sinne von ethnologischen Kenntnissen ist mit dem Risiko verbunden, sich Stereotypen zu bedienen, was zu beachtlichen Missverständnissen führen kann. Stereotype können als festes, vereinfachendes Bild von anderen Menschen oder Menschengruppe verstanden werden. Die Bewertung der Stereotype wird als Vorurteile bezeichnet, wenn sie nicht reflektiert werden (ebd.). In diesem Zusammenhang deutet Hofbauer (2016) auf die Gefahr bewertender Zuschreibungen für Verhaltensweisen von Kindern hin (vgl. Kapitel 2.1.4). Wenn man bspw. davon ausgeht, dass Jungen aus dem arabischen Kulturkreis wie „Paschas“ behandelt werden und sie alles tun dürfen, wird den Eltern oft unterstellt, rückständig und frauenfeindlich zu sein. Wenn nun dasselbe auffällige Verhalten bei einem deutschen Kind [oder einem Kind aus der Schweiz] beobachtet wird, schreibt man dies möglicherweise einer mangelhaften Erziehung zu, ohne Herleitung, dass dieses Verhalten von den Eltern explizit gefördert wird (ebd.).

Abdallah-Steinkopff (2018) nennt als weiteres Phänomen sogenannte „Fallstricke“, welche in Supervisionen auftauchen, „... wenn dort psychologische Faktoren kulturalisiert oder kulturspezifische Faktoren psychologisiert werden“ (S. 56).

2.4.2 Reflexive und selbstreflexive Haltung

In der Beratung zwischen Fachpersonen und Familien aus einem anderen Kulturkreis ist somit eine offene Haltung und Wissen um die kulturellen Unterschiede ein zentraler Punkt. Für Borke et al. (2015, S. 131) bilden eine reflexive und selbstreflexive Haltung das Fundament für alle anderen Haltungsdimensionen. Reflexion wird als Kernkompetenz für eine professionelle Praxis angesehen. Bei der Reflexion, vom Lateinischen *reflexio*, was als Zurückbeugen übersetzt werden kann, geht es um das Nachdenken, Überlegen und um eine prüfende Betrachtung. Selbstreflexion bedeutet das Nachdenken über die eigene Person (Duden, 2021). Es soll überlegt werden, wie eigene Wertvorstellungen und Zuschreibungen aussehen, wie sie vielleicht zustande gekommen sind und welche Handlungsweisen sich daraus ergeben haben. Niemand ist frei von Stereotypen und Vorurteilen. Es geht um das Bewusstwerden der eigenen Haltung, um Räume für neue Handlungsmöglichkeiten und Vorgehensweisen zu öffnen. Ein selbstreflexives Nachdenken bedeutet, das eigene Sein und die eigene Entwicklung zu überdenken. Dabei ist die Fähigkeit, sich und andere wahrzunehmen, ein wichtiger Faktor. Denn nur wer sich selbst kennt, kann in der Folge Unterschiede erkennen und sie bearbeiten (Borke et al., 2015). Eine kritische Auseinandersetzung mit dem eigenen Tun kann dadurch stattfinden. Mit Fragen an sich selbst können innere, festgefahrene Bilder bewusst gemacht werden (Abdallah-Steinkopff, 2018). Mögliche Fragen werden in der folgenden Tabelle 7 aufgeführt.

Tabelle 7: Hilfreiche Fragen für eine professionelle Haltung in der Elternberatung

Hilfreiche Fragen für eine professionelle Haltung in der Elternberatung
<ul style="list-style-type: none"> ○ Welche Bilder habe ich im Kopf, wenn ich den Namen der Familie lese? ○ Ist mir bewusst, dass ich Vorurteile habe? ○ Kann ich diese benennen? ○ Wie überprüfe ich sie? ○ Wie gehe ich mit migrierten Eltern im Vergleich zu deutschen Eltern [Eltern aus der Schweiz] um? ○ Beachte ich die Wünsche der Eltern? ○ Welche Informationen benötigen sie? ○ Welche Ressourcen nehme ich in der Familie wahr?

(Abdallah-Steinkopff, 2018, S. 108)

Verschiedene Autor_innen (Eberding, 2016; Friese, 2019; Hendrich & Offinger-Gaube, 2018; Lanfranchi, 2015; Lattner & Schneewind, 2016; Morgan, 2016) stellen die Forderung, innerhalb eines Teams oder der Arbeitsinstitution Reflexionsarbeit zu leisten. Durch das Betrachten und Analysieren verschiedener Perspektiven und Sichtweisen entsteht eine differenziertere Reflexion, was zu einer Weiterentwicklung und Verbesserung der eigenen Arbeit führen kann. „Im Rahmen von Teams kann es hilfreich sein, die unterschiedlichen Blickwinkel und Betrachtungsweisen auf unterschiedliche Personen zu

verteilen, um konventionelle Betrachtungs- und Lösungsmuster zu erweitern“ (Borke et al., 2015, S. 139). Differenzierte Fragestellungen bieten für Teams eine ideale Möglichkeit, diese Prozesse zu vertiefen.

Zu Beginn dieser Arbeit wurde der Begriff Kultur erklärt und bildlich mit dem Eisbergmodell dargestellt (vgl. Kapitel 2.1.1). Um sich eigenen kulturellen Prägungen bzw. kulturellen Selbstverständlichkeiten bewusst zu werden, eignet sich der Einbezug von weiteren individuellen Eisbergen wie es Montoya-Romani (2021, S. 1) in der folgenden Abbildung 5 vorschlägt.

Abbildung 5: Wertesysteme-Karte (Montoya-Romani, 2021, S. 1)

2.4.3 Wissen um Nicht-Wissen

Im Folgenden wird eine weitere kultursensible Haltung hervorgehoben. Es geht um die Akzeptanz des eigenen Nicht-Wissens. Normalerweise sind sich Fachpersonen aus der Pädagogik, Heilpädagogik, Psychologie usw. gewohnt, Verhaltensweisen von Eltern und Kindern rasch zu interpretieren und zu diagnostizieren. Wie in Kapitel 2.1.4 mit der Beschreibung der Gefahr des normativen Blickes aufgezeigt wurde, kann dies zu Fehldeutungen, Bewertungen und einer nicht angebrachten Pathologisierung des beobachteten Verhaltens führen. Diesbezüglich ist ein Umdenken bei den Fachpersonen angezeigt. Abdallah-Steinkopff (2018) führt dazu aus: „Nicht die Diagnose ist Zeichen von Professionalität, sondern das Abnehmen der eigenen kulturellen Brille und die Bereitschaft, erst einmal Motive und Gründe für ein beobachtbares Verhalten zu explorieren“ (S. 105). Voraussetzung dafür ist eine wertfreie Beobachtungsgabe, um ungewohntes Verhalten unvoreingenommen zu betrachten und wertneutral zu beschreiben. Diese Haltung der Offenheit und des Respektes führen auch Borke et al. (2015) aus. Es bedeutet, offen zu sein, vertraute Handlungen immer wieder selbst zu hinterfragen und gegebenenfalls neue Wege auszuprobieren (Borke & Schwentesius, 2020). Es gilt, sich interessiert, vorurteilslos und besonnen auf Neues und Fremdes einzulassen. Das Fremde kann z.B. fremdes Verhalten, fremde

Personen, fremde Werte und Normen oder fremde Einstellungen beinhalten. Die Autor_innen (Borke & Schwentesius, 2020) formulieren in diesem Zusammenhang ein nicht zu unterschätzendes Spannungsfeld. In einer komplexen und schnelllebigen Gesellschaft mit einer Unmenge an neuen Informationen und Anforderungen helfen vereinfachende Orientierungssysteme wie Vorurteile und Stereotype, sich darin zurechtzufinden. „Es wäre vermessen zu glauben, dass Menschen, auch Fachpersonen, ohne diese vereinfachenden Strukturierungen auskommen könnten. Insbesondere in Zeiten von Stress, Konflikten, Überforderungs-, Ohnmachts- und Angstgefühlen greifen wir, häufig unbemerkt auf sie zurück“ (Borke et al., 2015, S. 133). Um in diesem Spannungsfeld bestehen zu können, ist Reflexionsarbeit notwendig und unabdingbar. Die Methode des Fragenstellens oder gezielten Nachfragens eignet sich besonders gut. Eltern sollen nach ihren Beweggründen für ein bestimmtes beobachtbares Verhalten gefragt werden, um besser zu verstehen, in welchem Kontext die Gründe für das Verhalten entstanden sind und welche Erziehungseinstellungen dahinterstehen (Abdallah-Steinkopff, 2018). Beobachtbares Verhalten zu explorieren heisst ausserdem, Ungewissheit und Unsicherheit aushalten zu lernen. Dazu kann die Grundhaltung der Ambiguitätstoleranz angefügt werden, welche Reis (1997) nach Barmeyer (2012) folgendermassen definiert: „Fähigkeit und Bereitschaft, Mehrdeutigkeiten, Widersprüche und Ambivalenz in ungewissen Situationen und Handlungsweisen zu ertragen, ohne sich unwohl zu fühlen oder aggressiv zu reagieren“ (S. 22). Unvertraute und ungewohnte Muster werden reflektiert und nicht sofort gewertet. Dadurch wird es möglich, auf unterschiedliche Erwartungen von anderen Menschen einzugehen und sie als Bereicherung im eigenen Handlungsspielraum wertzuschätzen (Borke et al., 2015).

Die Berücksichtigung einer kultursensiblen Haltung stellt hohe Anforderungen an Fachpersonen. Die Auseinandersetzung mit dem Ungewohnten und dem Fremden setzt zuerst bei sich selbst an. Konkret kann dies bedeuten, sich mit der eigenen Kultur auseinanderzusetzen. Eine kultursensible Haltung beinhaltet verschiedene Haltungsdimensionen wie Offenheit, Respekt, Reflexion, sich Zeit lassen für ein Erkunden anstelle von vorschnellem Beurteilen und das Aushalten von Widersprüchen und Unsicherheiten. Um sich diesen Aspekten zu stellen, ist ein Austausch in einem Team mit gemeinsamer Reflexionsarbeit wünschenswert und unvermeidlich.

2.5 Zusammenfassung des theoretischen Bezugsrahmens

Die Auseinandersetzung mit den theoretischen Erkenntnissen zeigt auf, dass es in verschiedenen Kulturen unterschiedliche Vorstellungen gibt, wie erwünschtes Elternverhalten und kindliche Entwicklungsprozesse aussehen. Sichtweisen zu kindlichen Entwicklungsaufgaben sind abhängig, in welchem Umfeld Menschen sozialisiert wurden. Unter Sozialisation versteht man den Prozess, in dem ein Mensch unter Berücksichtigung identitätsrelevanter Werthaltungen und Verhaltensweisen in die entsprechende Gesellschaft integriert wird. Die Bedingungen und Wirkungen von Sozialisation stehen in

einer Wechselwirkung mit dem kulturellen Kontext, in welchem Sozialisation stattfindet. Mit Kultur ist ein prozesshafter Komplex gemeint, welcher über Generationen überlieferte Sichtweisen und Werte beinhaltet und unser Denken und Handeln prägt. Dabei liegen sichtbare und unsichtbare Einflussfaktoren unseren Handlungen zugrunde (vgl. Kapitel 2.1.1). Erkenntnisse aus der kulturvergleichenden Forschung zeigen, dass Eltern in ähnlichen Lebenswelten vergleichbare Konzepte und Handlungsweisen aufweisen, um ihre Kinder auf die entsprechende Lernwelt vorzubereiten. Die Aufgabe der Kindererziehung ist je nach kulturellem Kontext die Aufgabe einer ganzen Gemeinschaft. Eine Entwicklungsaufgabe des Kindes in diesem Kontext ist es, Bindung zu verschiedenen Bezugspersonen aufzubauen. Je nach Kontext wird u.a. dem Zeigen von Blickkontakt oder dem Ausdruck von Gefühlen, der Selbständigkeit- oder der Entwicklung der Motorik mehr oder weniger Bedeutung beigemessen (vgl. Kapitel 2.1.2). Als Hilfe zur Orientierung können zwei Prototypen und eine daraus resultierende Mischform (autonom-relationales Modell) beschrieben werden. Westliche Mittelschichtsfamilien in städtisch-industrialisiertem Umfeld verkörpern den Prototyp „psychologische Autonomie“, welcher sich durch eine hohe Bewertung von Autonomie auszeichnet. Das Kind und seine Bedürfnisse stehen im Zentrum. Eltern dieser Kinder schaffen bewusst Interaktionssituationen, in welchen gemeinsamer Blickkontakt erfolgt oder Möglichkeiten, damit sich das Kind selbstwirksam erleben kann. Optimales Elternverhalten zielt auf die Selbständigkeit, Individualität und Autonomie des Kindes hin. Beim Spielen wird von den Bedürfnissen und Fähigkeiten des Kindes ausgegangen (vgl. Kapitel 2.1.3). Es handelt sich dabei um einen kindzentrierten Ansatz. Das Spiel wird tendenziell vom Kind aus initiiert und die Eltern begleiten es dabei unterstützend. Dieser Entwicklungspfad wird grösstenteils in der Schweiz eingeschlagen. Dem Symbol- und Freispiel, sowie dem Basteln oder Vorlesen wird eine grosse Bedeutung zugeschrieben. Im Gegensatz dazu steht der prototypische Entwicklungspfad in Gesellschaften mit hierarchischer Verbundenheitsorientierung. Verbundenheitsorientierte Menschen leben eher in ländlichen, nicht-industrialisierten Gegenden eines nicht-westlichen Landes. Die Gemeinschaft steht im Zentrum, und Werte wie Gehorsam oder Respekt sind in diesem Kontext zentral. Die Kinder sind Teil einer ganzen Gesellschaft und werden schon früh in das Alltagsgeschehen miteinbezogen. Autonomie wird hier eher als Handlungsautonomie verstanden: Kinder übernehmen möglichst selbständig Aufgaben, die dem Zweck der ganzen Gemeinschaft dienen. Sie spielen vor allem im Freien mit anderen Kindern und weniger mit Erwachsenen. Wenn gemeinsam gespielt wird, sieht sich der Erwachsene als Wissensvermittler. Der Erwachsene lenkt und das Kind folgt seinen Anweisungen. Es handelt sich dabei um einen erwachsenenzentrierten Ansatz oder das sogenannte Lehrlingsmodell (vgl. Kapitel 2.1.3). Trotz unterschiedlicher Prototypen sind deren Verläufe als Anpassungen an spezifische Lebenswelten zu verstehen und können auch in anderen Kombinationen auftreten. Kulturelle Modelle dürfen nicht mit Herkunftsländern oder ethnischen Gruppen gleichgesetzt werden. Viel eher werden sie durch bedeutende Kontextbedingungen wie sozioökonomische Bedingungen oder Bildungsmöglichkeiten geprägt (vgl.

Kapitel 2.1.3; 2.2.2). Die Bedingungen, wie und wo Menschen aufwachsen, müssen unbedingt miteinbezogen werden, wenn das Verhalten von Kind oder Eltern beurteilt wird. Ansonsten besteht die Gefahr, dass Verhalten defizitär eingeschätzt wird. Erkenntnisse aus der Entwicklungspsychologie oder der Bindungstheorie werden bspw. universell dargestellt, obwohl sie in einem westlich kulturellen Kontext entstanden sind und nur für einen kleinen Teil der Weltbevölkerung gelten. Kindliches Lernen und Spiel sehen in verbundenheitsorientierten Gesellschaften anders aus als in autonomieorientierten (vgl. Kapitel 2.1.4). Wenn Menschen aus verbundenheitsorientierten Gesellschaften durch Migration zu autonomieorientierten Gesellschaften wechseln, erfordert dies eine hohe Anpassungsleistung. Migration ist als komplexes, prozesshaftes Geschehen zu verstehen, welches in der Regel in Phasen verläuft. Phasenmodelle geben Fachpersonen eine Orientierung, um Familien nach ihrer Migration besser zu verstehen (vgl. Kapitel 2.3.3). Bei einer Migration können zudem verschiedene Bewältigungsstrategien beobachtet werden. Belastungs- sowie Schutzfaktoren wirken de-, beziehungsweise -stabilisierend (vgl. Kapitel 2.3.4). Die Beratung mit zugewanderten Familien aus einem anderen Kulturkreis ist anspruchsvoll. Das Wissen um kulturelle Unterschiede bei autonomieorientierten bzw. relationalen Gesellschaften bezüglich Werten, Sichtweisen zum kindlichen Lernen und Spiel, migrationsbedingten Veränderungsprozessen und möglichen Spannungsfeldern ist dabei wegleitend. Eine weitere relevante kultursensible Haltung ist das Wissen um das eigene Nichtwissen. Eine offene, unvoreingenommene und neugierig interessierte Haltung ist dabei elementar. Wegleitend für Fachpersonen ist die Beobachtung von elterlichem oder kindlichem Verhalten und die Einordnung in den spezifischen kulturellen Kontext, ohne vorschnelle Beurteilung des Verhaltens oder vorgefertigter Meinungen (vgl. Kapitel 2.4). Mit dieser Haltung nehmen weiterführende Fragen im Beratungskontext einen wichtigen Stellenwert ein, damit die Sichtweisen von Fachpersonen den elterlichen Sichtweisen nicht übergestülpt werden.

Die in der Einleitung formulierten Fragestellungen setzen sich in der Folge exemplarisch mit den Sichtweisen von zugewanderten Müttern aus Serbien oder Bosnien zum kindlichen Lernen und Spiel auseinander. Es gilt herauszukristallisieren, welche kultur- und kontextsensiblen Aspekte sich innerhalb der Heilpädagogischen Früherziehung als hilfreich zeigen.

3. Forschungsmethodisches Vorgehen

Die folgenden Kapitel beschäftigen sich mit dem empirischen Teil dieser Masterarbeit.

3.1 Forschungsdesign

In den folgenden Unterkapiteln wird die Herangehensweise an die Bearbeitung der Forschungsfragen und die konkrete Umsetzung beschrieben. Das Vorgehen und die ausgewählten Methoden und Techniken werden Schritt für Schritt erklärt.

3.1.1 Forschungsmethode

Ziel der vorliegenden Arbeit ist, die individuellen Sichtweisen, Einstellungen und Bedürfnisse von einer Personengruppe zu ergründen, um sie anschliessend mit der Theorie zu vergleichen. Dafür eignet sich die qualitative Forschungsmethode (Helfferich, 2011). Diese Forschungsmethode orientiert sich am Alltagsgeschehen und Alltagswissen der untersuchten Personen. Dabei werden verschiedene Perspektiven der beteiligten Personen in ihrem natürlichen Kontext miteinbezogen und analysiert (Flick, von Kardorff & Steinke, 2017). Die qualitative Forschungsmethode möchte tiefgründig untersuchen. Sie ist dann geeignet, wenn Informationen bezüglich Einstellungen oder Erfahrungen von Menschen aus erster Hand interessieren. Subjektive Faktoren stehen im Focus, welche im Anschluss interpretiert werden (Hug & Poscheschnik, 2020). Die Neugier auf bestimmte Phänomene und Beobachtungen sind für Przyborski und Wohlrab-Sahr (2019) eine wichtige Grundlage, um sozialen Prozessen auf die Spur zu kommen und sich mit der qualitativen Forschung auseinanderzusetzen. Die Autorinnen (ebd.) zitieren die treffende Frage von Erving Goffman (1980): „What the hell is going on here?“ (S. 105). Natürlich braucht es neben dem Interesse für einen bestimmten Bereich eine genaue Bestimmung über den Inhalt und die Methode der Untersuchung.

Um die Fragestellungen dieser Arbeit zu beantworten, wurden die dafür erforderlichen Daten mithilfe einer Interviewbefragung erhoben und ausgewertet. „Das qualitative Interview ist deshalb ein Königsweg zum persönlichen Erleben, zu subjektiven, ungefilterten Sichtweisen, zu persönlichen Überlegungen, Planungen, Vorstellungen und Überzeugungen, zu individuellen Einstellungen und Erfahrungen sowie zu subjektiven Bedeutungszuschreibungen und Interpretationen“ (Roos & Leutwyler, 2017, S. 227). Bei der Befragung geht es in der Folge um das Verstehen von Sichtweisen, Gefühlen oder Problemen oder wie Misoch (2019) erläutert: „Phänomene sollen von „innen heraus“, aus der Sicht des Subjektes, verstanden werden“ (S. 2). Dies ist bereits dann möglich, wenn nur wenige Personen befragt werden. Aus diesem Grund genügen bei qualitativen Studien verhältnismässig kleine Stichprobengrößen von 5 bis 50 Fällen. Aufgrund der kleinen Anzahl sind die Ergebnisse statistisch gesehen als nicht repräsentativ zu betrachten (Roos & Leutwyler, 2017, S. 191ff).

Die Personengruppe, welche in dieser Studie mit einem Leitfadeninterview befragt wurde, bestand aus drei bosnischen und zwei serbischen Müttern, deren Kinder zum Zeitpunkt der Untersuchung seit mindestens sechs Monaten in der Heilpädagogische Früherziehung waren.

3.1.2 Datenerhebung mittels Leitfadeninterview

Für die Datenerhebung zur Beantwortung der Forschungsfragen wurde die Methode des Leitfadeninterviews als geeignet angesehen. „Der Begriff des Leitfadeninterviews ist ein Oberbegriff für eine bestimmte Art und Weise der qualitativen Interviewführung: Die Kommunikation in einem Leitfadeninterview wird mittels eines Interviewleitfadens strukturiert, so dass der Interviewverlauf einem bestimmten vorgegebenen Themenweg bzw. einer bestimmten Phasendynamik folgt“ (Kruse, 2015, S. 203). Es handelt sich dabei um ein teilstrukturiertes Interview, bei dem ein zielgerichteter Fragenkatalog erstellt wird. Beim leitfadengestützten Interview darf der Wortlaut der Frage situativ angepasst werden und zusätzliches Nachfragen oder Abweichen vom Leitfaden sind erlaubt. Ein teilstrukturiertes Interview hat den Vorteil, dass bei der Befragung neue Sachverhalte entdeckt werden können und eine Vertiefung in eine spezifische Thematik möglich wird. Als Nachteil sind eine reduzierte Vergleichbarkeit der erhobenen Daten und ein relativ grosser Zeitaufwand bei der Auswertung gegenüber strukturierten Interviews zu nennen (Roos & Leutwyler, 2017, S. 230). Als Vorbereitung zur Erstellung des Leitfadens wurden die Fragetypen (bspw. Erzählaufforderungen oder -stimuli, Aufrechterhaltungsfragen, Steuerungsfragen, Detaillierungsfragen, Angebot von Deutungen, Aufklärung bei Widersprüchen, Einstellungsfragen) von Helfferich (2011, S. 102ff) miteinbezogen. Interviewleitfäden bewegen sich in einem Spannungsfeld von Offenheit und Strukturierung. Bei differenzierten Leitfäden mit gezielten Fragen wird das Interview stärker von der fragenden Person gelenkt. Es ist wichtig, dass dabei auf erzählgenerierende Fragen geachtet wird (Kruse, 2015; Roos & Leutwyler, 2017). Um auf der einen Seite das Grundprinzip der Offenheit und auf der anderen Seite die notwendige Strukturierung zu gewährleisten, wurde von der Autorin das SPSS-Prinzip angewandt. Hinter dieser Abkürzung stehen die vier Schritte Sammeln, Prüfen, Sortieren und Subsumieren der möglichen Fragen wie in der folgenden Tabelle 8 zusammenfassend dargestellt wird.

Tabelle 8: Der praktische Weg zu einem Leitfaden – das SPSS-Prinzip

Der praktische Weg zu einem Leitfaden – das SPSS-Prinzip	
1.	Schritt: "S" wie das Sammeln von Fragen: Es sollen alle Fragen, die im Zusammenhang mit dem Forschungsgegenstand von Interesse sind, aufgeschrieben werden. Form der konkreten Fragestellung und Relevanz ist zweitrangig.
2.	Schritt „P“ wie Prüfen: Frageliste wird geprüft unter Aspekten des Vorwissens und der Offenheit. Faktenfragen werden gelöscht, da diese anders erfragt werden können. Fragen streichen, die bereits Ge-

wusstes oder theoretische Zusammenhänge überprüfen. Raum für Fragen schaffen, sich selbst überraschen lassen. Implizierte Erwartungen reflektieren.

3. Schritt: „S“ wie Sortieren. Zeitliche und inhaltliche Abfolgen ordnen.
4. Schritt: „S“ wie Subsumieren: Einzelne, einfache Erzählaufforderungen formulieren. Memos für mögliche Nachfragen oder Anschlussfragen aufschreiben.

(Helfferich, 2011, S. 182ff)

Auf Grundlage des Literaturstudiums und der erarbeiteten Fragen wurden im Leitfaden (vgl. Anhang IV) Themenbereiche gebildet, die im Rahmen der Leitfadeninterviews erfragt wurden. Dies machte den Hauptteil des Leitfadens aus. Davor wurde im Einstieg vermerkt, wie die Begrüßung, der Dank und eine kurze Information über den Kontext und den Zweck der Befragung erfolgen soll. In diesem Einstiegsteil wurde die Einverständniserklärung zum Aufnehmen des Interviews und Hinweise zum Datenschutz vermerkt. An den Hauptteil schloss sich eine Abschluss- bzw. Ausklangphase an, wo Platz für ergänzende Bemerkungen für die Befragten eingeräumt und die Verabschiedung geplant wurde (vgl. dazu Roos & Leutwyler, 2017). Nach den Interviews wurden im Anschluss relevante Eindrücke, nachträgliche Informationen und erste Erkenntnisse in wenigen Zeilen notiert (vgl. Anhang VI). In sogenannten Post-Skripts können atmosphärische Besonderheiten, eigene Befindlichkeiten oder erwähnenswerte Interviewabläufe dokumentiert werden, welche im Transkript nicht erscheinen würden (Kruse, 2015).

3.1.3 Sampling

„Unter Sampling (engl. Stichprobe, Auswahl) wird die Auswahl der zu befragenden Personen bezeichnet, die im Hinblick auf bestimmte Merkmalsausprägungen einen Teil der zu untersuchenden Grundgesamtheit darstellen. Grundgesamtheit bedeutet in diesem Sinne die Menge aller Elemente, die diese speziellen Kriterien besitzen“ (Misoeh, 2019, S. 199). Als Personengruppe für die vorliegende Studie wurden drei Mütter aus Bosnien und zwei Mütter aus Serbien befragt. Alle Mütter sind im Kindes- oder Erwachsenenalter in die Schweiz zugewandert. Die Mütter sollten über ausreichend gute Deutschkenntnisse verfügen, um die Fragen ohne Unterstützung von Dolmetscher_innen zu verstehen und darauf zu antworten. Die Kinder dieser Mütter gehören zur zweiten Generation mit Migration und waren zum Zeitpunkt der Befragung seit mindestens sechs Monaten in der HFE. Der Grund für die HFE war nicht ausschlaggebend.

3.1.4 Pre-Test

Das Leitfadeninterview wurde in einer konkreten Interviewsituation mit einer bosnischen Mutter, deren Kind die Autorin in der HFE betreute, vor der regulären Datenerhebung getestet. Die interviewte Person gehörte nicht zur Stichprobe, war jedoch mit den zu einem späteren Zeitpunkt befragten Müttern vergleichbar. Bei einem solchen Probelauf wird untersucht, „... ob die Fragen gut verständlich sind,

ob sie die erwarteten Antworten auslösen und wie lange ein Interview etwa dauert“ (Roos & Leutwyler, 2017, S. 236). Zudem konnte die Technik mit der Audioaufnahme ausprobiert werden. Der Leitfaden wurde als geeignet beurteilt und nicht mehr verändert.

3.1.5 Durchführung der Interviews

Die fünf Interviews fanden im Juni und Juli 2021 statt. Die Autorin hat vorgängig mündlich zwei Heilpädagogische Dienste in zwei Deutschschweizer Kantonen angefragt, um die geeignete Personengruppe zu erreichen. Auf diese Weise wurde der Zugang über sogenannte „Gatekeeper“ gesteuert. Die Schlüsselpersonen, in diesem Fall die Heilpädagogischen Früherzieherinnen, haben ihrerseits direkt die von ihnen betreuten Familien für eine Teilnahme angefragt. „Ein Vorteil ist die Erleichterung des Kontaktes, da eine bekannte bzw. Vertrauensperson um die Teilnahme bittet“ (Helfferich, 2011, S. 175). Die Autorin hat einen Elternbrief (vgl. Anhang I) erstellt, welche die Früherzieherinnen mit den Eltern besprochen haben. Nach Erhalt der Einverständniserklärung der Eltern konnte die Autorin die Interviewtermine telefonisch vereinbaren. Alle Interviews wurden an dem von den Befragten gewünschten Ort durchgeführt. Drei Interviews fanden daheim bei den befragten Müttern statt, ein Interview an einer Dienststelle und eine Befragung bei der Interviewerin zuhause. Die Interviews dauerten zwischen 45 bis 75 Minuten. Ein Interview wurde zur besseren Verständlichkeit auf Hochdeutsch geführt. Die anderen Interviews fanden auf Schweizerdeutsch statt, bzw. haben die Mütter ihren Kenntnissen entsprechend auf Schweizerdeutsch, Hochdeutsch oder einer Kombination aus beiden Sprachen geantwortet. Die Gespräche wurden mit der „Voice Recorder“ App auf dem Mobiltelefon aufgenommen. Im Vorfeld wurde schriftlich eine Einverständniserklärung zur Tonaufnahme und zur Verarbeitung der erhobenen Daten eingeholt (Anhang III).

3.2 Datenauswertung

Die aufgezeichneten Interviews wurden transkribiert und anonymisiert. Für die Auswertung der Daten wurde die qualitative Inhaltsanalyse (Mayring & Fenzl, 2019, S. 633f.) gewählt. Die einzelnen Schritte zur Datenauswertung werden in den folgenden zwei Unterkapiteln erklärt.

3.2.1 Transkription und Datenaufbereitung

Um die Interviews für eine systematische Datenanalyse zu verwenden, ist eine Übertragung in eine schriftliche Form unabdingbar (Roos & Leutwyler, 2017). Die Interviews wurden auf dem Mobiltelefon mit der Voice Recorder App aufgenommen. Anschliessend wurden sie in das von der Hochschule für Heilpädagogik zur Verfügung gestellte Computerprogramm f5 transportiert. Mit Hilfe dieses Programmes wurden die Interviews von der Autorin jeweils zeitnah transkribiert. Zwei Interviews wurden von Mundart in Schriftsprache übersetzt. Die anderen drei Interviews wurden in Hochdeutsch geführt. Dies war jedoch nicht die Erstsprache der Mütter, weshalb die Autorin zur besseren Lesbarkeit

grammatikalisch verständliche Sätze formulierte. Bei teilstrukturierten Interviews eignet sich zudem eine geglättete Transkription, bei welcher „... vor allem der Sinngehalt der direkt geäußerten Aussagen analysiert wird“ (Roos & Leutwyler, 2017, S. 241). Bei dieser Form wird darauf geachtet, den Wortlaut möglichst treu nieder-zuschreiben. Für diese Arbeit wurden die Transkriptionsregeln nach Kuckartz (2018, S. 167) berücksichtigt (vgl. Anhang VII). Bei der Transkription wurden zudem folgende, von Roos und Leutwyler (2017, S. 242) erstellten Punkte, beachtet: Eher zu genau als ungenau zu transkribieren, die Gesprächsteilnehmenden genau zu bezeichnen (Interviewerin als „I“, die befragten Mütter als „B1“ resp. „B2“ usw.), nach jedem Sprecherinnenwechsel eine Leerzeile zu setzen und den Text anschließend durchnummerieren (vgl. Anhang VIII, X, XII, XIV, XVI).

Die Daten wurden anonymisiert wiedergegeben, so dass keine Rückschlüsse auf Personen oder Orte gezogen werden können.

3.2.2 Qualitative Inhaltsanalyse

Die Inhaltsanalyse zerlegt das Datenmaterial in definierte Einheiten, welche im Anschluss analysiert und ausgewertet werden. Eine qualitative Inhaltsanalyse umfasst nach Roos und Leutwyler (2017, S. 294f.) folgende Aspekte:

Sichtung, Auswahl und Vorbereitung des Datenmaterials

Zuerst wird ein Überblick über das gesamte Datenmaterial geschaffen. Ziel einer ersten Sichtung ist es, für die Beantwortung der Fragestellungen Wesentliches von Unwesentlichem zu trennen. Dazu gehört, dass Teile von Interviews, welche nicht zur Beantwortung beitragen, weggelassen werden. Für die vorliegende Arbeit wurden die transkribierten Interviews ausgedruckt und mehrmals durchgelesen. Daraufhin wurde von jedem Interview eine Zusammenfassung geschrieben (vgl. Anhang IX, XI, XIII, XV, XVII), bei welcher es laut Kuckartz (2018) nicht darum geht, eigene Ideen und Hypothesen zu entwickeln, „...“, sondern um eine faktenorientierte, eng am Text arbeitende Komprimierung“ (S. 58).

Kategorien entwickeln – Suchraster vorbereiten

Im Mittelpunkt steht die Entwicklung eines Kategoriensystems, das aus dem Interviewmaterial diejenigen Aspekte herausfiltert, welche für die Beantwortung der Fragestellungen relevant sind. Bildlich kann dabei an einen Rechen gedacht werden, der durch das gesamte Datenmaterial gezogen wird und an dessen Zinken bedeutsames Datenmaterial steckenbleibt. Mit dem Kategoriensystem wird ein Suchraster erstellt, bei welchem passende Aussagen in die entsprechenden Kategorien eingeordnet werden. Dabei wird zwischen deduktiven und induktiven Kategorien unterschieden. Deduktive Kategorien werden aus theoretischen Vorüberlegungen abgeleitet und schliessen vom Allgemeinen (das Theoretische) auf das Besondere. Induktive Kategorien entwickeln sich durch die Analyse des vorliegenden Datenmaterials und schliessen im Gegenzug vom Besonderen auf das Theoretische. Für ein erstes

Kategoriensystem ist es üblich, Kategorien aus dem Interviewleitfaden abzuleiten. Mit einem sogenannten „Ankerbeispiel“ wird ein typisches Beispiel aus dem Datenmaterial zur Veranschaulichung einer bestimmten Kategorie erklärt (Roos & Leutwyler, 2017, S. 291).

In der vorliegenden Arbeit wurde eine Kombination von einem deduktiven und induktiven Verfahren angewandt. Es wurden zuerst vier Hauptkategorien erstellt, welche an die Themenbereiche im Interviewleitfaden (vgl. Anhang IV) anknüpften. Im Anschluss wurden Subkategorien theoriegeleitet begründet (vgl. Anhang XVIII), was wie oben bereits beschrieben wurde, ein deduktives Vorgehen darstellt. Danach wurde ein erstes Kategoriensystem mit Ankerbeispielen erstellt (vgl. Anhang XIX). Ein angepasstes, zweites Kategoriensystem (vgl. Anhang XX) wurde nach einer ersten Codierphase ausgearbeitet, wie im anschließenden Aspekt Codieren aufgezeigt wird. Dieses Vorgehen wird als induktive Herangehensweise bezeichnet.

Codieren – Ordnung in die Vielfalt an Informationen bringen

In dieser Phase geht es um die Zuordnung der Informationen in die einzelnen Kategorien. Jede für die Beantwortung der Fragestellung relevante Textstelle wird der entsprechenden Kategorie zugeteilt. Wie umfassend die Codiereinheiten sind, hängt vom Datenmaterial ab. Es können ganze Sätze, Textstellen oder nur einzelne Worte sein. „Grundsätzlich bewährt es sich allerdings, eher längere Textpassagen als Codiereinheit zu wählen“ (Roos & Leutwyler, 2017, S. 299).

Für die Codierung wurde mit der von der Hochschule für Heilpädagogik bereitgestellten Computersoftware MAXQDA gearbeitet. Die transkribierten Interviews wurden Zeile für Zeile durchgelesen und den entsprechenden Kategorien bzw. Codes zugeordnet. Dabei gab es Textstellen, welche mehreren Kategorien zugeordnet werden konnten. Es wurde darauf geachtet, dass nur jenes Material codiert wird, welches für die Beantwortung der Fragestellung von Bedeutung war. „Damit wird durch das Codieren die Informationsfülle systematisch reduziert und im Hinblick auf das Untersuchungsziel strukturiert“ (Roos & Leutwyler, 2017, S. 299). Nach einer ersten Codierphase aller fünf Interviews musste das Kategoriensystem angepasst werden, was nach Roos und Leutwyler (2017, S. 298) eher die Regel als die Ausnahme darstellt. Das gesamte transkribierte Material wurde in einem zweiten Schritt mit dem erweiterten, induktiven Kategoriensystem (Anhang XX) durchgekämmt und den entsprechenden Codes zugeordnet.

Analysieren – geordnete Informationen auswerten und Darstellung der Analyse

Die Analyse hat zum Ziel, das Datenmaterial zu filtern und zu gliedern. Dies kann über eine Zusammenfassung der Textstellen, einem Explizieren von wichtigen Aussagen oder das Strukturieren erfolgen (ebd.). In der vorliegenden Arbeit wurden alle drei Verfahren kombiniert. Mit dem Codieren wird das Datenmaterial in die entsprechenden Haupt- bzw. Subkategorien eingeteilt und aufgelistet. Es werden

diejenigen Textstellen aufgelistet, welche zu der jeweiligen Kategorie bzw. Subkategorie gehören. Dies erfolgte mit der Software MAXQDA automatisch. Die Subcodes können im Anhang (Kapitel XXI) nachgelesen werden. In der vorliegenden Arbeit werden zuerst die Ergebnisse in dem direkt anschliessenden Kapitel 4 aufgeführt.

Die Darstellung der Ergebnisse soll nach Roos und Leutwyler (2017) klar von der Diskussion und Evaluation der Ergebnisse getrennt werden. Die Evaluation der Ergebnisse in der Form eines Berichtes erfolgt in Kapitel 5 dieser Arbeit.

4. Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus den fünf Interviews mit den bosnischen und serbischen Müttern dargestellt.

4.1 Darstellung der Ergebnisse

Aus den Äusserungen der befragten Mütter wurde ein erweitertes Kategoriensystem erstellt (siehe Anhang XX) und mit der Software MAXQDA analysiert. In den folgenden vier Unterkapiteln wird auf die Hauptthemen und ihre Subkategorien eingegangen. Dabei wird der Schwerpunkt auf die Zitate (kursiv gedruckt) aus den Interviews aufgeführt (vgl. dazu Anhang XXII). Die vier Hauptthemen und ihre Subkategorien werden zur Orientierung in untenstehender Tabelle 9 veranschaulicht. Km steht für Kindsmütter, Ge für Grosseltern, Ki für Kind.

Tabelle 9: Hauptthemen und ihre Subkategorien

Hauptthemen	Subkategorie	Subkategorie	Subkategorie	Subkategorie	Subkategorie
Biographische Einflüsse (Kap. 4.1.1)	Umgebung, in der die Km aufgewachsen sind	Sozialisation	Aufwachsen in einem Kriegsgebiet	Spielerleben in der Kindheit der Km	Spiel im Herkunfts- und Ankommensland. Eltern-Ki-Spiel
Migrationsgeschichte (Kap. 4.1.2)	Gründe für die Migration	Familiäre Unterstützung nach der Migration	Verbindung zum Herkunftsland	Werte und Normen	Erleben von Diskriminierung
Sichtweisen zum kindlichen Lernen und Spiel (Kap. 4.1.3)	Sichtweisen der Km	Veränderungen der Sichtweisen während der HFE	Einstellungen zur HFE	Verunsicherung Auffälligkeit Ki, Einstellung Km und Ge	
Gelingensfaktoren für Zusammenarbeit (Kap. 4.1.4)	Was erleben die Km als hilfreich	Hilfreich in Bezug auf das Spielen	Kultur- und migrations-spezifische Kenntnisse	Fragen zur Migrationsgeschichte	

4.1.1 Biographische Einflüsse

In diesem Unterkapitel werden die Ergebnisse der Hauptkategorie 1 und ihre Subkategorien dargestellt.

Umgebung, in der die Kindsmütter aufgewachsen sind

Diese Subkategorie umfasst Aussagen, in welcher Umgebung die Mütter aufgewachsen sind und wer sich um sie gekümmert hat.

Alle befragten Mütter sind in ihrem Herkunftsland Bosnien oder Serbien auf dem Land aufgewachsen (B5, Absn. 62; B4, Absn. 34; B3, Absn. 60; B2, Absn. 2; B1, Absn. 42). „Es war ländlich, ein kleines Dorf,

mein Grossvater hatte einen Bauernhof. Er persönlich hat auch, als er noch jünger war als Saison Mitarbeiter in Österreich gearbeitet. So hat er auch seinen Hof immer wieder aufgebaut und er hat Land dazugekauft, damit er alle ernähren konnte“ (B5, Absn. 62). Sie mussten als Kinder auf dem landwirtschaftlichen Hof der Eltern oder Grosseltern mitarbeiten (B2, Absn. 85; B5, Absn. 50). „Ich habe als Kind auch viel gearbeitet auf dem Land. Ich habe viel meinen Eltern geholfen“ (B2, Absn. 87). Ihre Eltern haben teilweise als Saisoniers in einem anderen Land gearbeitet (B1, Absn. 44; B2, Absn. 64; B5, Absn. 62). „Und mein Vater ist dann irgendeinmal zuerst nach Deutschland gegangen. Er ging da saisonal arbeiten, also mit dem Vater meiner Mutter ist er nach Deutschland gegangen“ (B1, Abs. 44). Die befragten Mütter wurden aufgrund der Erwerbstätigkeit der Eltern von ihren Grosseltern betreut. „Ja beide Eltern haben gearbeitet. Ich bin eher bei den Grosseltern aufgewachsen. Also wir haben beieinander gewohnt. Ich war mal bei diesen Grosseltern, mal bei den anderen, das war nicht so weit voneinander entfernt“ (B4, Abs. 36). Bei einigen befragten Müttern übernahmen die Grosseltern die Rolle der Eltern: „Also meine Eltern haben uns schon so einmal im Monat gesehen, aber das war einfach zu wenig. Unsere Grosseltern waren für uns wie Eltern“ (B5, Absn. 52). Dieselbe Mutter berichtet, dass sie die ersten sechs Jahre ihres Lebens als sehr streng erlebte. „Also es war so, als meine kleinste Schwester auf die Welt gekommen ist, da haben meine Eltern in der Schweiz gearbeitet und wir Kinder sind bei den Grosseltern in Bosnien geblieben. Und das war für uns – also ich war fünf, sechs Jahre alt, da habe ich schon das erste Mal Windeln gewechselt. Und das waren keine Pampers, das waren Windeln zum Wickeln und Schnüren. Das Kind füttern oder der Grossmutter auf dem Bauernhof helfen oder Kochen lernen“ (B5, Absn. 50).

Sozialisation

In dieser Subkategorie werden Aussagen zur Sozialisation beschrieben (vgl. dazu den Begriff der Verbundenheitsorientierung in Kapitel 2.1.3).

Alle befragten Mütter berichten von der wichtigen Bedeutung, die ihre Familie und Verwandtschaft für sie hatte. Die Familien haben als Grossfamilien gelebt und der familiäre Zusammenhalt war fundamental (B4, Absn. 28; B3, Absn. 42; B2, Absn. 77 u. 89; B1, Absn. 54). „Also ja, es war ein Dorf, wo alle irgendwie verwandt miteinander waren. Jeder hat jeden gekannt wie in so kleinen Dörfern. Und jeder hat jedem geholfen und ist eingesprungen, wenn jemand Hilfe gebraucht hat. Also mein Grossvater ist da auch manchmal zu Fuss in andere Dörfer gegangen, um Getreide anzuschauen, er wollte ja das Beste, und weil er kein Auto hatte, musste er zu Fuss hin und ist für ein paar Tage unterwegs gewesen, da ist meine Grossmutter allein gewesen auf dem Hof und da sind Nachbarn oder Verwandte helfen gekommen“ (B5, Absn. 66).

Aufwachsen in einem Kriegsgebiet

Diese Subkategorie zeigt Aussagen auf, wie die Mütter das Aufwachsen in einem Kriegsgebiet erlebt haben.

Drei der befragten Mütter erzählen vom Aufwachsen in einem Krisengebiet (B1, Absn. 42 u. 44; B3 Absn. 16 u. 62; B5, Absn. 76). Zwei der Mütter haben sehr klare Erinnerungen an diese Zeit, was in folgenden zwei Aussagen dargestellt wird: *„Also es war knapp neun Monate nach oder es hat genau ein Monat gefehlt bis zum Abschluss der ersten Klasse und dann ist der Krieg ausgebrochen. Dann haben sie uns einen Monat vorher rausgenommen, also es war so, dass die Lehrerin angerufen und gesagt hat, dass die Kinder nicht mehr in die Schule kommen sollen, weil Bomben oder so gelegt wurden. Wegen dem Krieg also. Dann hat uns die Grossmutter daheim behalten. Also niemand hat uns was erklärt. Wir haben da auch nicht gross nachgefragt. Knapp zwei oder drei Monate waren wir im Krieg in diesem Dorf, wir waren noch die einzigen Kinder, alle sind schon geflüchtet. Meine Grosseltern noch nicht. Und dann hat meine Grossmutter meinem Vater telefoniert und ich habe das mitgehört. Also es war Nacht, aber ich war da wach und habe das gehört. Sie hat gesagt, bring die Kinder da raus, es ist zu gefährlich. Also ich habe immer gemeint, dass da so viele Glühwürmchen waren, es war aber Munition, die da durchgezogen ist. Meine Grossmutter hatte immer einen Koffer bereit, wenn es hart auf hart kommt, dass wir flüchten konnten“* (B5, Absn. 76). Eine andere Mutter (B3) berichtet: *„Und das war dann sehr chaotisch wegen dem Krieg. Und da durfte man nicht durch und man musste warten. Und dann kam die Polizei und manchmal war er [der Vater] auch zwei Tage unterwegs und hungrig und immer in den gleichen Kleidern. Es gab sehr wenig Geld. Ich weiß noch, mein Papa hat den Lohn bekommen und wir konnten eine Butter kaufen vom ganzen Lohn. Eine Butter! Wem reicht das denn?“* (Absn. 62) oder *„und dann durfte ich nur bis zur Straßenecke und retour. Und nachher um sechs Uhr am Abend hörten wir die Sirenen. Und dann sind alle runter in den Keller. Es war keine nette Periode“* (Absn. 16).

Spielerleben in der Kindheit

Diese Subkategorie enthält Aussagen, wie die Mütter das Spielen in ihrer Kindheit erlebt haben.

Spielerleben im Herkunftsland

Die Mütter erzählen, dass sie in ihrer Kindheit vor allem draussen mit anderen Kindern gespielt haben (B2, Absn. 81 u. 83; B3, Absn. 50; B4, Absn. 38 u. 40; B5, Absn. 68 u. 70). *„Also ich habe einen Bruder, der ist jünger. Aber wir sind immer mit den anderen Nachbarskindern draussen gewesen. Es waren immer viele Kinder, sieben acht Kinder, den ganzen Sommer, den ganzen Winter zusammen. Es war eine andere Zeit. Das war die beste Generation“* (B4, Absn. 38). Es war nicht so wichtig, wie viele Spiel-sachen man hatte. *„Wir haben nicht viele Spielzeuge gehabt in meiner Zeit. Das war eine ganz andere Zeit. Ich habe nur eine Puppe gehabt und einen Ball“* (B3, Absn. 16). *„Wir haben in einer Gruppe in*

unserer Strasse mit zwölf Kindern gespielt. Wir sind immer draussen herumgetobt und haben Kirschen geklaut. Das war auch sehr schön, weil ich sehr selbständig dadurch war“ (B3, Absn. 50). Die Nähe zur Natur ermöglichte für folgende Mutter das Spielen mit den Dingen, die im Freien zur Verfügung standen: „Also ich habe immer selbst etwas für mich gemacht. Mit dem Velo oder draussen im Wald. Es war ein schönes Dorf mit Wald und Fluss und wir haben viele Ideen gehabt und wir haben selbst etwas zum Spielen gebaut mit Hütten und so“ (B4, Absn. 40). Eine Mutter hat die Arbeit auf dem Hof zu einem Spiel gemacht: „Also wir sind so kreativ auf die Welt gekommen, ich habe aus jeder Situation etwas zum Spielen gefunden. Also nicht, dass das alles meiner Grossmutter gefallen hätte (lacht). Aber für uns war es halt, also ich habe meine Schwester und die anderen Kinder im Dorf animiert, dass wir zum Beispiel zu sechst die Schafe gehütet haben und wenn die ausbüchsen wollten, da habe ich gesagt, jetzt machen wir einen grossen Kreis um die Schafe und dann rufen wir ihnen zu, dass sie vom Zaun weg gehen, oder so und so ging das. So haben wir aus allem ein Spiel gemacht, obwohl es ja eigentlich eine Pflicht war“ (B5, Absn. 68).

Spielerleben nach der Einwanderung in die Schweiz

Zwei der befragten Mütter sind als Kinder mit ihren Eltern in die Schweiz migriert. Beide Elternteile gingen in der Schweiz einer Erwerbstätigkeit nach. „Beide haben gearbeitet, sie haben mit dem Restaurant aber vereinbart, dass mein Vater bis um 17 Uhr arbeiten musste und dann meine Mutter ab 17 Uhr übernommen hat. Sie haben dann nur schnell den Schlüssel gewechselt“ (B5, Absn. 80). Da alles unbekannt war, hat sich diese Mutter als Kind nicht gewagt, mit ihrer Schwester allein nach draussen zu gehen. „Wir haben uns am Anfang nicht getraut rauszugehen. Alles war neu, eine andere Sprache. Unsere Eltern sind schon am Abend mit uns rausgegangen. Aber wir wollten nicht allein auf den Spielplatz. Es war beängstigend für uns“ (B5, Absn. 82). Da sich diese Mutter um die kleinste Schwester kümmern musste, hat sie früh Verantwortung übernehmen müssen (Absn. 52) und erst von Spielerlebnissen erzählt, als sie in der Schule Kontakt zu Schweizer Kindern knüpfen konnte (Absn. 82). Eine Mutter (B1) wurde wegen der Erwerbstätigkeit ihrer Eltern in die Obhut einer Tagesmutter gegeben: „Ich war bei einer Tagesmutter, also vor dem Kindergarten. Ach so, ja, das war einfach der Horror. Also, das ist auch etwas, das habe ich lange, lange gelöscht. In meinen Erinnerungen, diese schlimme Zeit bei der Tagesmutter, vielleicht in der fünften, sechsten Klasse ist mir das wieder in den Sinn gekommen. All die Bilder sind wieder zurückgekommen. Ich bin zu der Tagesmutter gekommen, die war Schweizerin. Die hat mich einfach immer in ein Zimmer eingesperrt. Ich war den ganzen Tag eingesperrt in diesem Zimmer. Ich war allein, ich musste allein spielen. Ich hatte nur ein Auto zum Spielen. Ich durfte nie raus. Ich habe die anderen Kinder draussen spielen gehört oder im Sommer baden. Aber ich durfte nicht raus. Sie hatte ein Bad draussen und die anderen Kinder durften das und ich nicht. Und wenn es geläutet

hat an der Türe, habe ich immer gedacht, das sind meine Eltern. Sie kommen mich abholen, aber das war immer eine sehr lange Zeit, diese Tage“ (Absn. 50).

Eltern-Kind-Spiel

Alle Mütter berichten, dass sie nicht mit ihren Eltern spielten. Sie führen es darauf zurück, dass die Eltern wegen ihrer strengen Erwerbstätigkeit keine Zeit fürs Spielen hatten (B1, Absn. 52; B2, Absn. 85; B4, Absn. 44; B5, Absn. 72). *„Nebenher mussten beide, meine Mutter und mein Vater hundert Prozent arbeiten“ (B1, Absn. 48).* Oder eine andere Mutter (B2): *„Meine Eltern mussten immer arbeiten. Die Kinder haben sich selbst organisiert“ (Absn. 58).* Bei zwei Müttern konnte wegen des Krieges nicht an ein gemeinsames Spielen gedacht werden (B1, Absn. 48; B3, Absn. 16). *„Und die Eltern haben sich viel Sorgen gemacht wegen dem Krieg. Mein Vater hat die ganze Zeit versucht, auch seine Brüder und Schwestern in die Schweiz zu holen, wegen dem Krieg. Das war eigentlich im Zentrum und nicht das Spielen. Also das Helfen war im Zentrum“ (B1, Absn. 48).* Bei einer Mutter arbeiteten die Eltern bis zum Ausbruch des Krieges in der Schweiz. Die Kinder, welche im Herkunftsland bei ihren Grosseltern blieben, hatten Mühe, in eine Beziehung mit ihnen zu kommen. *„Wir haben gespielt, aber das war immer etwas ungewohnt. Also meine Schwester war ganz schüchtern, die hat jeweils zwei Tage gebraucht, bis sie in die Nähe von meinem Vater oder meiner Mutter gekommen ist. Sie hat irgendwie Angst gehabt. Ich bin zwar nähergekommen, ja klar, wenn man Süßigkeiten oder Schokolade sieht, also meine Grossmutter war da schon strenger, ich wusste, das ist mein Papi, aber ich habe nicht gross mit ihm spielen wollen. Weil er ja angekommen ist und er hat mitgeholfen auf dem Hof und er hatte da gar keine Zeit zum Spielen“ (B5, Absn. 72).*

4.1.2 Migrationsgeschichte

In diesem Unterkapitel werden die Ergebnisse der Hauptkategorie 2 und ihre Subkategorien dargestellt.

Gründe für die Migration

Diese Subkategorie umfasst Aussagen zum Einwanderungsgrund der Mütter.

Zwei der befragten Mütter sind als Kinder mit ihren Eltern in die Schweiz eingewandert. Eine Mutter war drei Jahre (B1, vgl. Anhang IX), die andere sieben Jahre alt (B5, vgl. Anhang XVII). Eine Mutter ist mit 19 Jahren in die Schweiz gekommen (B2, vgl. Anhang XI), die anderen zwei im Alter von 25 (B3, vgl. Anhang XIII) bzw. 28 Jahren (B4, vgl. XV). Die Mütter, welche in der Kindheit mit ihren Eltern migrierten, sind aufgrund des Krieges in die Schweiz gekommen (B1, Absn. 48; B5, Absn. 76). *„Mein Vater hat dann mit seinem Chef alles in die Wege geleitet, dass wir kommen durften. Dann konnte er nicht mehr auf dem normalen Weg reisen, sondern er musste mehrere Umwege machen, bis er nach Bosnien gekommen ist, weil alles dicht war. Sie haben uns einen Pass gemacht und uns über eine grüne Grenze nach*

Serbien und dann in die Deutschschweiz gebracht“ (B5, Absn. 76). Eine Mutter hat sich mit ihrem Mann aus wirtschaftlichen Gründen entschieden, in die Schweiz zu kommen: „Ja wer garantiert mir, dass ich nach der Schule sicher einen Job bekomme nach der Schule? Das ist eine Sache, das ist keine Garantie. Und er, wo findet er einen Job? Arbeitet er für 200 Euro im Monat? Das ist nicht einmal genug für Essen in einem Monat. Okay, was machen wir? Und wir haben so viel überlegt. Und wir haben viel über die Schweiz geredet. Und ich habe die Prüfung bestanden, aber als ich mit der Schule hätte anfangen können, dann sind wir in die Schweiz gekommen (B3, Absn. 77). Zwei Mütter sind aufgrund ihrer Heirat in die Schweiz gekommen. Ihre Ehemänner haben schon in der Schweiz gelebt und gearbeitet (B2, Absn. 69; B4, Absn. 46).

Familiäre Unterstützung nach der Migration

Diese Subkategorie erhält Aussagen über familiäre Unterstützung nach der Migration.

Die Mütter, welche im Erwachsenenalter in die Schweiz gekommen sind, können in ihrem Alltag mit den Kindern nicht auf Unterstützung ihrer Eltern oder anderen Verwandten zurückgreifen, da diese im Herkunftsland leben (B3, Absn. 16; B4, Absn. 2; B2, Abs. 115). *„Ich habe viel gearbeitet, mein Mann auch und wir sind allein in der Schweiz. Wir haben keine Unterstützung von unseren Eltern oder anderen von der Verwandtschaft. Meine Schwiegereltern sind jetzt auch in Serbien. Sie haben vorher ja in der Schweiz gelebt, aber jetzt seit der Pensionierung sind sie wieder in Serbien. Und meine Eltern wohnen sowieso in Serbien“ (B4, Absn. 2). Das ist für die Mütter belastend. „Zum Beispiel als ich in die Schweiz gekommen bin, war ich ganz allein. Ich habe meine Familie nicht gehabt. Und ich habe Depressionen bekommen“ (B2, Absn. 115). Eine Mutter beschreibt, dass es in ihrem Herkunftsland mit der Betreuung der Kinder einfacher wäre. „Hier muss ich immer organisieren, alles nach Plan, nichts geht hier spontan, alles muss koordiniert werden mit der Arbeit oder so. Wenn wir in Serbien in den Ferien sind, da muss ich gar nicht so viel schauen, da ist mein Sohn einfach draussen mit anderen Kindern. Also ich glaube für meinen Sohn wäre das besser. Aber dann gibt es die andere Seite, dass es hier auch besser ist für ihn (B4, Absn. 28). Wenn die Grosseltern oder Verwandte in der Schweiz leben, werden die Mütter von ihnen unterstützt (B1, Absn. 2; B5, Absn. 86). „Meine Verwandten natürlich und die Schwester meines verstorbenen Mannes, die spielt jetzt eine grössere Rolle wegen meinen Kindern“ (B5, Absn. 86).*

Verbindung zum Herkunftsland

In dieser Subkategorie werden Aussagen über die Verbindung der Mütter zu ihrem Herkunftsland aufgezeigt.

Alle der befragten Mütter gehen in ihren Ferien jeweils in ihr Herkunftsland in die Ferien (B1, Absn. 56; B2, Absn. 73; B3, Absn. 89; B4, Absn.52; B5, Absn. 88). Seit der Situation mit Corona und den Einreisebeschränkungen hat sich dies verändert, wodurch Ferien im Herkunftsland weniger stattfanden (B5,

Absn. 90). Sobald die eigenen Kinder in den Kindergarten gehen, wird zudem die Organisation der Ferien komplizierter (B4, Absn. 52). Im Herkunftsland finden Familienfeiern und -zusammenkünfte statt. Das erlebt eine Mutter als anstrengend (B1): *„Ja, also, ich gehe am liebsten, wenn ich weiß, dass nicht alle da sind, also wo ich herkomme, da leben ja die meisten in einem anderen Land und die kommen dann alle mit ihren Familien in die Ferien. Und ich schaue dann, dass ich dann gehen kann, wenn nicht alle dort sind. Das wäre mir zu viel. Dann kann ich wirklich gut abschalten. Ich gehe dann jeweils hin“* (Absn. 56). Eine Mutter beschreibt, dass sie als Kind nicht mehr gerne in das Herkunftsland zurückwollte, vor allem als ihre Grosseltern verstorben sind, welche wichtige Bezugspersonen waren. *„Aber der Bezug bei uns Kindern, also von meiner Schwester und mir, ist definitiv irgendwie abgebrochen. Wir sind einfach hier aufgewachsen. Wir haben unsere Grosseltern einmal im Jahr besucht. Die sind ja irgendeinmal verstorben. Ausser ihnen hatten wir keinen anderen Bezug zu Bosnien. Also hier war nach ein paar Jahren meine Heimat, ganz klar. Das ist meine Heimat. Also auch als ich in Bosnien war in den Ferien, da habe ich spätestens nach einer oder zwei Wochen wieder gefragt, wann ich heim gehen dürfe. Und sie haben gesagt, ja Ihr seid ja hier zu Hause und wir haben gesagt, nein. Das war für mich wie Ferien“* (B5, Absn. 86).

Werte und Normen

Diese Subkategorie enthält Aussagen über Werte und Normen.

Werte und Normen der Herkunftsfamilie (Grosseltern, Verwandtschaft)

Alle befragten Mütter berichten, dass in ihren Herkunftsfamilien andere Werte und Normen gelten (B5, Abs. 48; B4, Absn. 26; B3, Absn. 42; B1, Absn. 18; B2, Absn. 123). *„Ja tatsächlich, also meine Eltern haben das ja schon von ihren Eltern mitgenommen, das war ein ganz anderer Zeitraum und eine andere Gesellschaft, eine ganz andere Denkweise: Man hat da gesagt, ein Sohn sei besser. Ein Sohn darf alles machen, was ein Mädchen nicht darf... Die Frauen müssen geschützt werden, bis sie verheiratet sind. Das war ein bisschen falsch. Ich bin ja in die Schweiz gekommen und hier war es ganz anders. Mit Müh und Not haben wir mit unseren Eltern diskutieren können. Aber mein Vater hat auch schnell gemerkt, dass er einige Dinge jetzt nicht so machen kann wie in Bosnien. Weil hier ein anderes Land ist mit einer anderen Kultur“* (B5, Absn. 48 und 84). Die Verbundenheit mit der Familie war ein bedeutsamer Wert. *„Also wichtig ist, dass die ganze Familie zusammenlebt. Immer die ganze Familie zusammen ist“* (B4, Absn. 28). Zudem wurde Wert auf die Meinung von anderen gelegt. *„Und ja, du darfst nicht raus mit diesen löchrigen Hosen, mach dich nicht schmutzig. Du musst alles fertig essen, was du im Teller hast, du musst, du musst, du musst, weil was die anderen sagen, das ist wichtig* (B3, Absn. 42). Es war des Weiteren von Bedeutung, dass die Mütter in ihrer Kindheit in der Schweiz nicht auffielen oder auf die schiefe Bahn geraten könnten. *„Aber Ihr müsst darauf achten, dass es nicht zu Problemen kommt. Ärger wollen wir nicht. Also nicht, dass wir dann hören, was Ihr alles nicht gut macht. Und dass sie dann*

zu uns kommen und wir hören, dass Ihr etwas falsch gemacht habt. Wir hatten viele Freiheiten, aber wir mussten alles mit Bedarf machen (B1, Absn. 22). Eine Mutter vermisst in der Schweiz den Wert, einander zu helfen und füreinander da zu sein. „In der Schweiz sind so viele Leute einfach kalt. In Bosnien helfen wir so vielen Leuten. Wir helfen einander, das ist wichtig. Aber hier schaut jeder für sich. Man sieht nur sich selbst. Das habe ich gemerkt, als ich in die Schweiz gekommen bin. Natürlich nicht alle, aber viele“ (B2, Absn. 123).

Veränderung der Werte und Normen der Kindsmütter

Es gibt Werte, die sich nicht von denjenigen der Herkunftsfamilien der Mütter unterscheidet. „Das ist für mich auch ein wichtiger Wert, wir schauen zueinander“ (B1, Absn. 54). Oder der Wert der Religion, der für eine Mutter (B2) bedeutsam ist: „Unsere Religion ist so speziell. Wir können so viel lernen mit der Religion. Unsere Entwicklung und Religion das geht zusammen. Wir können so viel über die Entwicklung lernen mit der Religion. Ich möchte zuerst, dass die Kinder etwas über die Religion lernen“ (Absn. 60 u. 62). Eine Reihe von Werten und Normen haben sich im Verlauf der Migration verändert. Einer Mutter (B4) wäre es zu viel, wenn sie in einer herkömmlichen Grossfamilie leben müsste. „Aber das ist eine Katastrophe für mich. Das möchte ich überhaupt nicht. Das ist zu viel. Ich kann nicht mit einer ganzen Familie und Verwandtschaft leben, da muss man immer putzen“ (Absn. 28). Zudem verändern sich Werte, je nach Lebensort. „Es ist ein bisschen anders als bspw. bei meinem Bruder. Mein Bruder möchte, dass seine Kinder die besten in der Schule sind. Das ist für mich nicht gleich wichtig. Mein Sohn soll machen, was er liebt“ (B4, Absn. 32). Eine Mutter (B3) möchte es nicht mehr allen recht machen. „Mir ist wichtig, was ich denke und nicht, was andere Leute sehen oder hören wollen, weil ich nicht finde, dass jemand, der deswegen besser ist, wenn er ein perfektes Kleid trägt. Wichtig ist, was hier drinnen ist (zeigt zum Herzen)“ (Absn. 46). Sie möchte mit ihren Kindern über ihre Gefühle sprechen. „Und das ist auch ein grosser Unterschied bei uns als ich ein Kind war. Meine Eltern haben nie über Gefühle geredet und das sehr lange, bis zur Mittelschule. Ich habe das sehr vermisst! ...Und das fand ich sehr schmerzhaft bei mir und ich will das nicht so machen mit meinen Kindern“ (B3, Absn. 52). Drei Mütter beschreiben, dass sie mit ihren Kindern mehr Zeit verbringen möchten, als sie es selbst mit ihren Eltern erlebt haben. „Ich möchte vor allem mehr Zeit mit meinen Kindern haben. Ich möchte selbst meinen Kindern viele gute Sachen lernen. Damit sie ein gutes Leben haben. Meine Eltern haben nicht so viel Zeit gehabt. Das möchte ich jetzt anders machen“ (B2, Absn. 58). Oder eine andere Mutter (B1) sagt: „Ich habe vor allem viel mehr Zeit für meinen Sohn. Und diese Zeit ist mir wichtig. Meine Eltern hatten diese Zeit nicht. ...Und das ist etwas, was sehr wichtig ist, dass ich Zeit mit meinem Kind verbringe“ (Absn. 22). Die folgende Mutter (B4) beschreibt das Spannungsfeld zwischen dem Bedürfnis nach mehr Zeit für die Kinder und dem Druck der Arbeit: „Und wenn die Eltern die ganze Zeit auswärts arbeiten müssen, dann können sie nicht so viel Zeit mit ihnen verbringen. Und die Kinder lernen dann

nicht das Richtige“ (Absn. 62). Das Gehorchen und Einhalten von Regeln möchten die Mütter mit ihren Kindern bewusst anders gestalten (B3, Absn. 54; B5, Absn. 54). Eine Mutter (B5) nimmt dazu das Bekannte aus ihrer Kultur und macht daraus etwas Neues. „Ich habe das Strenge, das habe ich nie gerne gehabt. Ich kenne es, ich bin mir dem bewusst. Also ich nehme etwas von meiner Kultur und wandle es zu etwas Modernem um. In etwas Neuzeitliches. Ich würde mich jetzt nie so vergleichen wie meine Mutter oder meine Grossmutter zu uns gewesen ist, als ich ein Kind war. Ich bin ganz anders zu meinem Sohn oder meiner Tochter. Ich lege Wert darauf, dass sie Kinder sein dürfen, aber ich bin da, und ich führe sie und gebe nur leicht einen Schups“ (Absn. 54).

Erleben von Diskriminierung

In dieser Subkategorie geht es um Äusserungen von Diskriminationserlebnissen der befragten Mütter.

Eine der befragten Mütter berichtet über Diskriminationserlebnisse im Herkunftsland (B3, Absn. 73 u. 64). Sie berichtet zudem, dass sie zu Beginn der Migration bei der Arbeit ausgenutzt wurde (B3, Absn. 81, 83 u. 87). Wenn sie im Bus mit ihren Kindern in ihrer Muttersprache spreche, habe sie schon böse Blicke geerntet (B3, Absn. 107). Eine andere Mutter (B1) denkt, dass sie wegen ihres Namens nicht so behandelt wird wie eine Schweizerin. *„Ich fand das gar nicht in Ordnung, wie die ihn in der Kita behandelt haben. Wie die mit mir umgegangen sind. Ich habe auch den Eindruck, dass sie mich abgestempelt haben, weil mein Name mit „itsch“ aufhört. Ich bin mir sicher, die hatten es wie auf meinen Sohn abgesehen wegen meinem Namen, weil ich von Bosnien komme. Obwohl ich ja eigentlich eine Schweizerin bin. Aber wegen dem Namen, und das erlebe ich auch in meinem Alltag. Ich arbeite ja noch als Verkäuferin vorne an der Front, und wenn nur der Vorname angegeben ist, werde ich ganz anders behandelt. Und wenn der Nachname auf dem Schild steht, dann sprechen die Leute auch in einem komischen Deutsch mit mir“ (Absn. 26).*

4.1.3 Sichtweisen zum kindlichen Lernen und Spiel

In diesem Unterkapitel werden die Ergebnisse der Hauptkategorie 3 und ihre dazugehörigen Subkategorien aufgeführt.

Sichtweisen der Mütter zum kindlichen Lernen und Spiel

In dieser Subkategorie geht es um die Einstellungen der Mütter, wie Kinder am besten lernen und spielen.

Den Müttern (B4, Absn. 20; B3, Absn. 30; B2, Absn. 34; B1, Absn. 32, B5, Absn. 22) ist das Modell des Übens (Lehrlingsmodell) nah, auf welches sie spontan zurückgreifen. *„Also ehrlich? Mein Kind war sehr klein und er hat sehr viel Interesse gehabt für Bücher. Und dann habe ich das Gefühl gehabt okay, soll ich immer erzählen oder benennen, denn ich bin diese Nummer eins, wie Sie das gesagt haben, auf jeden Fall!“ (B3, Absn. 30). Eine Mutter (B4) befürchtet, dass ihr Kind später in der Schule sonst*

Nachteile erlebt. *„Wir waren gestern Abend am Kindergarten Gespräch. Sie haben gesagt, dass wir nicht so viel üben sollen mit unserem Sohn. ... Aber dann habe ich Angst, dass es später plötzlich heisst, das muss er jetzt alles können. Also auch zählen. Also ich lerne schon lieber etwas mit ihm“* (Absn. 20). Für diese Mutter ist das Lernen in der Gruppe am effektivsten. *„Ich denke, am besten ist es, wenn die Kinder voneinander lernen. Wenn sie beieinander anschauen können. Das ist das Beste... Also er spielt einfach am liebsten mit anderen Kindern und so lernt er auch am besten. Allein ein Kind zu Hause, das ist nicht so gut“* (B4, Absn. 22). Zwei Mütter (B1, Absn. 32; B5, Absn. 22) versuchen beide Modelle (Lehrlings- und GleichberechtigungsmodeLL, vgl. Kapitel 2.2.2) miteinander zu kombinieren. *„Ich persönlich würde von jedem Teil die Hälfte nehmen und dann so weiterführen. Ich persönlich habe das Gefühl, das Kind sollte schon im Zentrum stehen, aber wie im Schutz und die erwachsene Person wie als Führung im Hintergrund. Also ich würde eher beide Modelle nehmen und ein Mittelding draus machen, damit beide etwas davon haben. Dann sind beide Seiten nicht gefrustet“* (B5, Absn. 40). Eine Mutter (B1) sieht das gemeinsame Spiel als etwas Verbindendes zwischen ihr und dem Kind: *„Also für mich ist das Spielen ganz wichtig, weil das Kind ja eigentlich die ganze Zeit spielt. Das ist sehr wichtig für die Entwicklung, auch für die Beziehung zwischen uns. (...) Die Beziehung zwischen mir und dem Kind. Doch es ist wichtig, was mir wichtig ist. Und da sehe ich auch gerade ‘ah’, das macht ihm Spaß oder jetzt ist er wütend. Oder da weint er, es sind so viele Emotionen da beim Spielen“* (Absn. 60).

Veränderungen der mütterlichen Sichtweisen während der HFE

Diese Subkategorie beschreibt Veränderungen der mütterlichen Sichtweisen während der HFE.

Durch die HFE hat sich die Sichtweise zum kindlichen Lernen und Spielen verändert (B1, Absn. 36; B2, Absn. 42; B3, Absn. 34; B4, Absn. 14; B5, Absn. 42). *„Also ich persönlich habe mit ihm zuerst geübt und habe erst dann mit der HFE gesehen, dass es einfacher geht, wenn man das spielerisch macht. Da haben wir dann Absprachen gemacht und ich habe das so weitergeführt, bis die HFE dann eine Woche später wieder gekommen ist, also sie hat mir gezeigt, wie und ich habe das dann ausprobiert und wir haben es wieder besprochen“* (B5, Abs. 22). Durch das Kennenlernen von neuen Spielmöglichkeiten innerhalb der HFE wurden Lernmöglichkeiten für das Kind entdeckt. *„Früher als ich noch nicht viel wusste, habe ich so trendy Spielsachen gekauft, Path Patrol und so. Er wollte immer die ganze Serie. Da konnte er sich aber nicht konzentrieren. Jetzt mit dem Brio Zug geht das viel besser, er kann dabei etwas lernen. Weil er da Geschichten spielt. Mit den anderen Sachen war er nach ein paar Minuten schon gelangweilt und er wusste nicht, was weiterspielen“* (B4, Absn. 8). Eine andere Mutter (B2, Absn. 42) beschreibt, dass ihr Kind nun weniger mit elektronischen Spielsachen spielt, dafür vermehrt mit ihr gemeinsam. Sie wusste vorher gar nicht so recht, was sie mit ihrem Kind spielerisch machen könnte. *„Ich habe das nicht gekannt. Dass man mit Kind etwas wirklich zusammen macht. Also nicht nur spazieren oder so“* (B2, Absn. 93).

Für eine Mutter (B3) war das gemeinsame Spielen ein Lernprozess. *„Ich habe dann erst mit der Zeit verstanden, um was es geht. Ich habe also gespielt mit meinem Kind und sie hat mir dann gezeigt (...) zum Beispiel gezeigt, wenn ich mit dem Kind spiele und der macht etwas, dann muss ich sagen, ja, jetzt hast du dein Glas genommen. Und jetzt hast du die Brille genommen. Und diese Kommentare (...) diese Kommentare war ich gar nicht gewöhnt. Das war für mich ein bisschen schwierig (Absn. 6). Und ich war sehr nervös, weil ich möchte, dass ich alles gut mache mit meinem Kind. Und dass ich ihm helfen kann, wie viel ich nur kann, wirklich von all meinen Kräften. Und dann ja, ich muss viel lernen, nicht nur mein Sohn, ich muss auch selbst viel lernen“ (Absn 12).*

Einstellungen zur Heilpädagogischen Früherziehung

Diese Subkategorie beschreibt mütterliche und grosselterliche Einstellungen zur HFE.

Verunsicherung wegen den Auffälligkeiten des Kindes

Der Umstand, dass ihr Kind Unterstützung braucht, war für die Mütter am Anfang sehr schwer zu ertragen (B1, Absn. 26 u. 66; B3, Absn. 24 u. 26; B5, Absn 32 u. 38). *„Also für mich war das ja auch ein Schock. Als es geheissen hat, mit meinem Kind ist etwas nicht in Ordnung. Es ist nicht entwickelt und das geht nicht und das nicht. Und das nicht. Ja. Und was heißt das jetzt, wenn ein Kind Früherziehung braucht, ist es dann nicht gut entwickelt?“ (B1, Absn. 66).* Die Mütter fühlten sich dabei von den Fachpersonen (Kita, Kindergarten und Kinderarzt), die eine Auffälligkeit zum ersten Mal angesprochen haben, überrumpelt. *„Es war ein Thema, bevor die HFE angemeldet wurde, sehr wahrscheinlich müsste man ihn abklären, weil er vielleicht hyperaktiv sei, dass er ein ADHS habe. Und was ich einfach immer verneint habe. Das waren ja so zwei Welten. Von daheim und im Kindergarten. Für mich war er nicht das, wie mir dann gesagt wurde im Kindergarten“ (B5, Absn. 32).* Eine andere Mutter (B3) sagt dazu: *„Ja, da sieht er mein Kind zum ersten Mal und vorher gab es nie ein Problem und plötzlich soll er ein Autist sein. Ich habe so viel darüber gelesen, das kann doch gar nicht sein“ (Absn. 26).* Eine Mutter (B1) erzählt, dass sie lange damit gehadert habe: *„Als die Kita gesagt hat, mit meinem Kind ist etwas nicht in Ordnung. Er hat einfach nicht dem entsprochen, wie die das gesehen haben. Die hatten etwas ganz anderes im Kopf, wie ein Kind sein soll. Sie haben gesehen ja, er macht das nicht genauso, wie die anderen Kinder. Und das war nicht in Ordnung. Das hat mich ziemlich aus der Bahn geworfen. Ich hatte schlaflose Nächte. Das war ganz schlimm. Megalange. Es ist mir lange nicht gut gegangen. Ich fand das gar nicht in Ordnung, wie die ihn in der Kita behandelt haben. Die mit mir umgegangen sind“ (Absn. 26).*

Einstellungen der Kindsmütter zur Heilpädagogischen Früherziehung

Alle Mütter äussern, dass sie sich durch die HFE unterstützt fühlen (B1, Absn. 26 u. 66; B2, Absn. 22; B3, Absn. 24 u. 26; B4, Absn. 68; B5, Absn 32 u. 38). *„Für mich ist das Wichtigste, dass es meinem Kind*

gut geht. Ich bin der Früherzieherin sehr dankbar, und ich hoffe, dass alles gut kommt“ (B1, Absn. 68). Sie sehen, dass sich mit der HFE etwas bei ihnen und ihrem Kind verändert: „Ich kann da lernen. Mein Sohn will mehr allein spielen. Aber dann geht es nicht weiter. Er ist schnell gestresst. Mit der HFE lernt er Dinge zu machen, die er nicht kennt“ (B2, Absn. 22). Dabei werden auch Meinungen des Umfeldes kritisch hinterfragt: „Und dann habe ich gesagt, aber jetzt Großmama, wenn ich jetzt nichts mache, wo ich die Möglichkeit habe. Was passiert dann? Dann kommt er ins Schulalter und dann ist es trotzdem noch nicht so, wie es sein sollte? Was mache ich dann? Dann überlege ich, warum habe ich das nicht getan? Und ich möchte jede dieser Möglichkeiten ausnutzen, so viel wie ich das kann“ (B3, Absn. 18).

Einstellungen der Grosseltern zur HFE

Die Grosseltern der von der HFE betreuten Kinder haben eine andere Einstellung zur kindlichen Entwicklung als die Kindsmütter (B3, Absn. 18 u. 20; B4, Absn. 14, 16 u. 26; B5, Absn. 38). Für sie ist es wichtig, dass man dem Kind Zeit gibt, sich zu entwickeln. Eine so frühe Förderung wäre für sie nicht notwendig. „Ich glaube, es ist zum Beispiel meiner Mutter oder Schwiegermutter nicht so wichtig, dass mein Kind jetzt Hilfe braucht. Für sie ist einfach wichtig, dass ein Kind Zeit bekommt für seine Entwicklung. In Serbien ist viel mehr normal für die Kinder. Mit fünf Jahren macht man sicher nichts für ein Kind, ausser es hat grosse, grosse Probleme, aber das ist jetzt ja nicht so bei meinem Sohn. Wenn alles sonst okay ist, dann wartet man noch ein paar Jahre. Es geht in Serbien länger, bis ein Kind Förderung bekommt“ (B4, Absn. 26). Auch folgende Mutter (B3) hat sich mit ihrem Umfeld über die HFE unterhalten: „Und alle meine Großeltern haben gesagt, lass ihn einfach, mit der Zeit kommt das schon (Absn. 18). Sie finden einfach, dass das vielleicht unnötig ist“ (Absn. 20). Eine Mutter (B5) hat die Grosseltern überzeugt, dass HFE wichtig ist für das Kind: „Und da habe ich meinen Eltern gesagt, die HFE ist nicht etwas Schlimmes. Und durch das haben sie auch gesagt, dass es kein Problem sei mit der Förderung. Dann waren sie auch einverstanden“ (Absn. 38). Zwei Mütter berichten, dass ihre Eltern das Thema HFE gut aufgenommen hätten (B1, Absn. 14 u. 16; B2, Absn. 28 u. 32).

4.1.4 Gelingensfaktoren für die Zusammenarbeit

In diesem Unterkapitel werden die Ergebnisse der Hauptkategorie 4 und ihre dazugehörigen Subkategorien aufgeführt.

Was erleben die Mütter in der Zusammenarbeit mit der HFE als hilfreich?

Diese Subkategorie enthält Aussagen der Mütter, was sie in der Zusammenarbeit mit der HFE als hilfreich erleben.

Die Beziehung der HFE zum Kind ist für zwei Mütter (B5, Absn. 102 u. 104; B1, Absn. 8) ein wichtiger Aspekt. „Also, dass sie, wenn sie das Kind sieht, wie etwas (...) wie eine Art Verbindung zum Kind herstellen kann. Ich habe das Gefühl, durch das Kind, wird die andere Kultur bezugsweise auch die Eltern

oder auch die Grosseltern oder ich weiss auch nicht, wie das verstrickt ist - wenn man das Kind erreicht, erreicht man auch alles andere rundherum. Aber es muss das Kind erreicht werden“ (B5, Absn. 102). Zudem wird ein freundliches und vertrauensvolles Verhältnis zwischen den Müttern und den Fachpersonen der HFE als wichtig erachtet (B3, Absn. 101 u. 103; B1, Absn. 58). Für eine Mutter (B3) ist ein offenes und vorurteilsloses Verhalten zentral: *„Ein Kind ist doch nicht türkisch oder kurdisch oder arabisch, ist nicht serbisch (...) es ist doch einfach ein Kind! Und warum bringt man denn eigenen Kindern solche Sachen bei? Das ist doch nicht gut. Das finde ich nicht in Ordnung. Wenn man das nur verändern könnte, das wäre sehr schön für die Integration für die Kinder“* (Absn. 109). Eine Mutter (B1, Absn. 68) fühlt sich unterstützt, wenn sie die Früherzieherin an ihrer Seite weiss, welche hinter ihr und ihrem Kind steht. Wichtig ist für eine Mutter (B1), dass sie innerhalb der HFE hört, was das Kind schon gut kann: *„Dass sie auch immer wieder sagt, was gut geht und was mein Kind kann, das ist ein normales Kind. Das ist ein tolles Kind. Dass das auch ein bisschen die Angst nehmen kann. Also ich meine nicht, dass immer alles positiv sein muss, wie man damit umgeht. Und wenn wirklich irgendwo etwas gut ist, dass man das auch sagen kann“* (Absn. 66). Eine Mutter (B5) äussert, dass das Beobachten und Abwarten eine hilfreiche Verhaltensweise für sie darstellt: *„Ich denke in gewissen Situationen ist das Beobachten ganz wichtig. Einfach mal beobachten und schauen. Einfach einen neutralen Punkt nehmen und beobachten. Manchmal gibt es vielleicht etwas, das gerade gesehen werden kann, aber in gewissen Situationen muss man abwarten können. Hey, darf ich mich hier hinsetzen und darf ich einfach mal die Situation beobachten?“* (Absn. 106). Für diese Mutter ist zudem wichtig, dass die HFE viel fragt, um die Familie besser zu verstehen (B5, Absn. 110). Sich gemeinsam auf den Weg machen ist für die folgende Mutter (B3) elementar. *„Denn so kann sie mir (...) wie sagt man, kann sie mir den Weg zeigen. Es gibt ja nicht nur rechts oder links oder so. Sie kann sagen, komm, wir gehen jetzt da durch und versuchen dann dorthin zu gehen. Ich kann das jetzt nicht so gut erklären, aber ich finde es sehr wichtig, dass sie das weiss, wie ich die Sachen sehe. Und wenn das nicht so ganz richtig ist, dann soll sie mir erklären, warum und wie ich es anders machen kann. Wieso und was wäre dann noch besser“* (Absn. 95). Für eine andere Mutter ist es wichtig, wenn ihre Meinung und ihr Wissen als Mutter in die Betrachtungsweise der HFE miteinbezogen wird (B1, Absn. 66).

Was ist für die Mütter in Bezug zum Spielen hilfreich?

Diese Subkategorie enthält Aussagen der Mütter, was sie in Bezug auf das Spielen in der HFE als hilfreich erleben.

Ob die HFE mit dem Kind spielt und die Mütter zuschauen oder zu dritt gespielt wird, ist für die Mütter gleichbedeutend (B1, Absn. 4 u. 6; B2, Absn. 105; B3, Absn. 97 u. 99; B4, Absn. 4-6; B5, Absn. 98-100). Wichtig dabei ist, dass sie selbst etwas ausprobieren können. *„Aber mir hilft noch mehr, wenn ich es selbst mache und sie schaut zu und beobachtet - das war am Anfang sehr störend für mich und sehr*

sehr ungewohnt - aber ich vertraue maximal. Und ich gebe dann meine 100 %. Und dann hat die HFE gesagt, ja jetzt und jetzt warten und nur schauen und nicht gerade etwas wieder tun“ (B3, Absn. 99). Durch das gemeinsame Spiel schauen die Mütter von der HFE ab und lernen dabei für sie hilfreiche, neue Verhaltensweisen (B4, Absn. 8; B4, Absn. 56 u. 60; B3, Absn. 99). *„Ich habe das ja alles so nicht gekannt, weil ich es nicht so erlebt habe. Aber jetzt weiss ich das alles“ (B4, Absn. 60).* Dadurch konnten die Mütter Veränderungen beim Spielverhalten ihres Kindes beobachten, bspw. bei der Ausdauer (B4, Absn. 8) oder dadurch, dass das Kind mehr ausprobiert und dabei neue Dinge lernt (B2, Absn. 22 u. 44). Eine Mutter (B3) erzählt, dass sie durch konkrete Hilfestellungen der HFE profitiert: *„Nein nein, sie hat mir dann gesagt, setz dich auf den Boden und spiele mit ihm und wirklich, er hat dann angefangen, mich häufiger anzusehen. Okay und ich habe gesehen, das bringt viel mehr“ (Absn. 99).* Für eine Mutter (B1) war dabei das Aufnehmen auf Video und späteres Analysieren wertvoll: *„Also was ich sehr gut finde, ist, dass man das aufnimmt mit Video, dann zeigt sie mir das das nächste Mal. Manchmal macht man Sachen ganz unbewusst, die vielleicht gut sind, aber auch Sachen, die nicht gut sind. Also ganz unbewusst, was nicht gut ist. Aber das hilft dann. Und so sieht man das wie von außen. Man kann wie reflektieren: Aha hier hätte ich das anders machen können oder vielleicht so reagieren können?“ (Absn. 62).*

Kultur- und migrationspezifische Kenntnisse

Diese Subkategorie enthält Aussagen, welches kultur- und migrationspezifische Wissen sie als hilfreich für Fachpersonen der HFE ansehen.

Für eine Mutter (B4) ist es wichtig, dass die HFE weiss, dass nach der Migration die erste Zeit in der Schweiz schwer sein kann. *„Also was ich sehe. Der Start ist immer so schwierig, wenn jemand aus dem Balkan in die Schweiz kommt. Und allein ist und dann noch viel arbeiten muss. Das Wichtigste ist doch, dass die Eltern auch daheim sind und da sind für ihre Kinder. Sie müssen mehr mit ihren Kindern daheimbleiben“ (Absn. 62).* Es sei einfacher für Mütter, die schon vor dem ersten Kind Kontakte in der Schweiz knüpfen konnten (B4, Absn. 54). Diese Mutter (B4) äussert eine Idee, was für die Mütter getan werden könnte, damit sie sich weniger einsam fühlten und zu wertvollen Informationen kämen: *„Also etwas finde ich ganz wichtig. Dass man eine Gruppe macht für Mütter und Kinder vom Balkan. Die Mütter haben nicht viele Freundinnen. Sie wissen gar nichts und ihnen fehlen die Informationen, wenn sie mit 18 oder 19 Jahren von Serbien in die Schweiz kommen. Viele Mütter haben Probleme und haben auch Depressionen. Die Mütter sind so froh, wenn sie in ihrer Sprache sprechen können. Es wäre gut, wenn Mütter und Kinder etwas zusammen machen könnten“ (Absn. 74).*

Für eine Mutter ist bedeutsam, dass die Kinder das System in der Schweiz kennenlernen, da sie hier in die Schule gehen. Wenn sie in den Ferien in ihrem Herkunftsland sind, gelten dann wiederum die

Regeln aus dieser Kultur (B4, Absn. 58). Eine Mutter äussert, dass der strenge Umgang mit den Kindern in vielen Kulturen normal sei (B5, Absn. 46). Die Mütter erzählen, dass Freundinnen oder Arbeitskolleginnen mit einem Migrationshintergrund anders mit ihren Kindern umgehen, als sie es im Rahmen der HFE kennengelernt haben. Auf der einen Seite dürften diese Kinder häufiger fernsehschauen oder Computerspiele machen (B4, Absn. 54). Andererseits würden diese Mütter wohl keine Hilfe durch die HFE annehmen (B4, Absn. 54; B3, Absn. 109). *„Ich finde, es gibt ausländische Familien, welche gar keine Hilfe möchten. Oder dass ihnen geholfen wird. Ich finde das (...) Sie haben kein Vertrauen. Das sind vor allem Flüchtlingsfamilien von verschiedenen Ländern, von Syrien, Afghanistan und sie wohnen in einer kleinen Welt und sie öffnen sich nicht“* (B3, Absn. 109). Eine Mutter (B1) denkt, dass nicht alle Familien offen sind, wenn ein Kind Unterstützung braucht. *„Es gibt sicher auch vom Balkan von der Kultur her, dass man nicht alles sagen darf. Ich kenne da auch Familien, die wollen nicht, dass etwas nach draussen geht, die sind noch konservativ und da will man nicht, dass jemand von aussen kommt. Auch wenn die Mütter vielleicht gern erzählen würden. Aber sie dürfen das nicht, die dürfen dann gar nicht die Wahrheit sagen“* (Absn. 66). Für eine Mutter (B3) wäre vertrauensfördernd, wenn sich die HFE im Vorfeld über die entsprechende Kultur und Religion informiert und danach in der Familie erzählt, was sie über das Land schon weiss (B3, Absn. 101). Einer Mutter (B2) ist es wichtig, dass man weiss, dass in ihrer Kultur an erster Stelle die Familie steht (B2, Absn. 117). Eine Mutter (B4) spricht das Dilemma zwischen Deutsch lernen und dem Verlust der Muttersprache an. Sie befürchtet, dass durch das Deutsch sprechen in der Schule, die Muttersprache zu Hause vernachlässigt und diese dann weniger gut beherrscht wird (B4, Absn. 20)

Fragen zur Migrationsgeschichte

Diese Subkategorie umfasst Aussagen, was Mütter über Fragen zu ihrer Migrationsgeschichte denken.

Es ist für die befragten Mütter wichtig, dass die HFE Teile der Migrationsgeschichte kennt und Fragen dazu stellt (B1, Absn. 58; B2, Absn. 93; B3, Absn. 91; B4, Absn. 54; B5, Absn. 94). Erst mit dem Wissen, wie etwas entstanden ist, erkenne die HFE die Hintergründe für ein bestimmtes Verhalten (B3, Absn. 91; B5, Absn. 96; B1, Absn. 58). *„Die darf immer gerne fragen. Das ist sehr wichtig. So können beide Parteien sehen, der Elternteil und die Früherzieherin, wie wo was steht oder wie etwas vorher war und wo man aufbauen kann oder anhängen und weitergehen. Die muss das wissen, wie das alles entstanden ist“* (B5, Absn. 96)

Im Zentrum dieses Kapitels standen die Ergebnisse aus den Interviews. In direktem Anschluss werden in Kapitel 5 die Ergebnisse evaluiert und diskutiert.

5. Evaluation und Diskussion

In diesem Kapitel werden die in vorherigem Kapitel 4 beschriebenen Ergebnisse aus der empirischen Untersuchung evaluiert und diskutiert. In einem ersten Unterkapitel erfolgt die Verknüpfung und Interpretation der Ergebnisse. Im zweiten Unterkapitel werden die Fragestellungen der vorliegenden Arbeit beantwortet. Zum Schluss folgt das dritte Unterkapitel mit der Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens.

5.1 Verknüpfung und Interpretation der Ergebnisse

Alle befragten Mütter sind in einem ländlichen Kontext in einer verbundenheitsorientierten Gesellschaft in Bosnien oder Serbien aufgewachsen. Das Umfeld, in dem die Mütter sozialisiert worden sind, wirkt sich auf verschiedene Aspekte aus. Als ersten Aspekt sind die eigenen Spielerfahrungen der Kindsmütter zu nennen. Sie betonten, dass sie vor allem im Freien mit anderen Kindern gespielt haben. Das freie Spiel bzw. Symbolspiel hatte zuhause keine wesentliche Bedeutung, wie auch der materielle Wert der Spielsachen keine Signifikanz hatte. Es wurde mit dem gespielt, was sich im Freien fand und anbot. Obwohl die Mütter Spielsachen wie Puppen besaßen, wurde das Spiel mit ihnen nicht als bedeutsam erlebt. Diese Aussagen decken sich mit den Ergebnissen aus der kulturvergleichenden Forschung von Keller (2019), welche aufzeigen, dass es für Eltern aus einem nicht-westlichem Kontext unnatürlich ist, wenn Kinder für sich allein spielen. Dem Frei- und Symbolspiel wird in verbundenheitsorientierten Kulturen insgesamt wenig Bedeutung beigemessen (Borke, Döge & Kärtner, 2011). Dies lässt die Interpretation zu, dass die befragten Mütter vor der Inanspruchnahme der HFE aufgrund ihrer Sozialisation das Frei- und Symbolspiel wenig mit dem kindlichen Lernen in Verbindung gebracht haben und andere Zugänge zum kindlichen Lernen akzentuierten. Wenn die Mütter bei landwirtschaftlichen Arbeiten helfen mussten, gingen sie dies nach ihren Aussagen spielerisch an. Das Helfen auf dem familiären Betrieb wurde von den Müttern nicht als Arbeit empfunden. Dieser Aspekt kann in Zusammenhang mit den Werten einer verbundenheitsorientierten Gesellschaft (vgl. Kapitel 2.1.3) in Verbindung gebracht werden, wo vor allem die Bedürfnisse innerhalb einer Gesellschaft im Mittelpunkt stehen. In einer verbundenheitsorientierten Gesellschaft geht es in erster Linie darum, einander zu helfen. Die Ziele der ganzen Gemeinschaft stehen über den Zielen und Bedürfnissen des Individuums. Die Mütter wurden durch ihre Grosseltern oder andere Verwandte betreut, während ihre Eltern gearbeitet haben. Das Aufteilen von Erziehungsaufgaben in verbundenheitsorientierten Gesellschaften durch andere Familienmitglieder deckt sich mit den theoretischen Erkenntnissen (Borke et al., 2015; Borke, Lamm & Schröder, 2019; Stamm, 2010). Die Gründe für die Erwerbstätigkeit beider Eltern, insbesondere bei Arbeitsmigration, steht vermutlich im Zusammenhang mit der sozioökonomischen Situation der Familien. Die Mütter berichteten, dass sie kaum Erinnerungen daran hätten, mit ihren Eltern gespielt zu haben. Gründe dafür sehen sie einerseits in der strengen Arbeitstätigkeit der Eltern im

Herkunftsland. Andererseits konnte aufgrund der Kriegssituation nicht an ein gemeinsames Spielen gedacht werden. Eine Mutter litt unter zusätzlichen Belastungen, da ihre Familie einer ethnischen Minderheit im Herkunftsland angehörte. Benachteiligungen und Diskriminierung hatten das Aufwachsen geprägt. Auch die Mütter, welche als Kinder mit ihren Eltern aufgrund des Krieges in die Schweiz migriert sind, berichteten von Belastungen, die das gemeinsame Spielen von Eltern und Kind in den Hintergrund rückten. Die Gedanken ihrer eigenen Eltern seien beim Krieg und bei den zurückgebliebenen Verwandten gewesen. Zudem hätten ihre Eltern von früh bis spät arbeiten müssen, sodass für ein gemeinsames Spielen keine Kapazität übrigblieb. Eine Mutter wurde in der Schweiz von einer Tagesmutter fremdbetreut. Die Erinnerungen an diese Zeit beurteilt sie als traumatisch. Sie sei allein in einem Zimmer eingesperrt gewesen und hätte kaum etwas zum Spielen gehabt. Daraus lässt sich verstehen, dass diese Mutter aufgrund ihrer schlechten Erfahrungen in der Kindheit bezüglich der Kita-Betreuung ihres Kindes skeptisch war und ein Kita-Wechsel erforderlich war. Bei einer Mutter musste die Beziehung zu ihren Eltern erst aufgebaut werden, da sie die ersten Jahre bei den Grosseltern im Herkunftsland aufwuchs, während ihre Eltern in der Schweiz arbeiteten. Diese Äusserung weist ebenso auf ein traumatisches Erlebnis durch die Migration hin. Die Grosseltern als wichtigste Bezugspersonen mussten infolge des Krieges plötzlich verlassen werden, was für diese Mutter ein erschütterndes Erlebnis darstellte. Der Umstand, dass die eigenen Eltern viel arbeiten mussten und sie entsprechend wenig Zeit für ihre Kinder hatten, wurde von allen Müttern belastend erlebt. Diese Aspekte im Sinne von Belastungsfaktoren finden sich auch in der Theorie (vgl. dazu Friese, 2019; Lanfranchi, 2015). Die Aussagen der Mütter weisen darauf hin, dass sie selbst kein Modell für ein Eltern-Kind-Spiel erlebt haben. Gründe dafür liegen wahrscheinlich in der Kombination, dass in verbundeneorientierten Gesellschaften die Kinder tendenziell mehr miteinander spielen als mit ihren Eltern, die Eltern für gemeinsame Aktivitäten infolge der Arbeitstätigkeit nicht zur Verfügung standen und die Eltern durch den Krieg stark belastet waren.

Die Mütter betonten, dass sie selbst mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen möchten. Zudem erkannten die Mütter, dass sie eine wichtige Rolle in der Entwicklung ihres Kindes spielen würden. Es scheint, dass der Wunsch, Zeit und Ressourcen für ihre Kinder zu haben, in Diskrepanz mit der hochprozentigen Erwerbstätigkeit beider Eltern steht. Eine Mutter beschrieb ein weiteres Dilemma. Wenn die Betreuungskosten für die Kinder tief gehalten werden müssten, würde man auf finanziell tragbare Lösungen wie auf eine unausgebildete Nanny vom Heimatland zurückgreifen, auch wenn sich dies nicht förderlich auf das kindliche Lernen auswirken würde. Die Betreuung der Kinder stellt für einige Mütter insgesamt ein Problem dar, was auch in der Fachliteratur aufgezeigt wird. Im Ursprungsland ist es bspw. laut Abdallah-Steinkopff (2018) üblich, dass sich im Verbund einer Grossfamilie mehrere Bezugspersonen um die Kinder kümmern, was sich auf die Beziehungsgestaltung auswirkt. Wenn die Familie als

Kernfamilie migriert, kann sie somit nicht mehr auf dieses Netz zurückgreifen. Aus den Aussagen einer Mutter lässt sich schliessen, dass sie durch den migrationsbedingten Abbruch ihrer Sozialkontakte Depressionen entwickelte. Diese Mutter lebte im Vergleich zu den anderen befragten Müttern noch nicht so lange in der Schweiz. Ihre Aussagen lassen den Schluss zu, dass sie sich in der Schweiz am wenigsten zugehörig fühlt. Die Mütter reflektierten, dass dieses Risiko allgemein für Mütter bestehe, wenn sie nicht über ein Beziehungsnetz in der Schweiz verfügten. Hilfreich wären in diesem Fall Mutter-Kind-Gruppen, wo sich die Mütter in ihrer Erstsprache unterhalten könnten. Wenn Grosseltern oder andere Verwandte in der Schweiz lebten, fühlten sich die Mütter von ihnen unterstützt. Alle Mütter führten aus, dass sie die Verbindung und Kontakte zum Herkunftsland vor allem durch Ferientaufenthalte halten würden. Die Mütter sind sich der Unterschiede in der Kindererziehung innerhalb des kulturellen Kontextes (Schweiz und Herkunftsland) durchaus bewusst und passen sich je nach Kontext den entsprechenden Regeln und Systemen an. Die Mütter benannten in diesem Zusammenhang zum Beispiel, dass die Kinder im Heimatland häufiger fernsehschauen oder Computerspiele machen dürften. Es sei für sie einfacher, die Kinder im Ursprungsland im Freien spielen zu lassen, als es in der Schweiz möglich sei. Die Organisation der Ferien gestaltet sich mit dem Eintritt ins Schulsystem der Kinder und seit Corona komplizierter. Der Wunsch nach neuen Perspektiven wird bei einer Mutter erkennbar. Es lässt sich interpretieren, dass Ferien im Herkunftsland dazugehören, vielleicht von den Verwandten erwartet und kaum hinterfragt werden. Wünsche für einen offeneren Gestaltungsraum für ihre Ferien werden deutlich. Die Äusserungen einiger Mütter lassen erkennen, dass sie sich im sogenannten generationsübergreifenden Anpassungsprozess befinden, wie ihn Gutweniger und Kofmel (2015) laut Sluzki (2001) beschreiben.

Die Mütter äusserten sich differenziert über Werte- und Normensysteme und über migrationsbedingten Veränderungen. Das Gefühl der Verbundenheit und die damit verknüpfte Hilfsbereitschaft stellt weiterhin einen wichtigen Wert für die Mütter dar. Diesen würden sie in der Schweiz zuweilen vermissen. Eine Mutter hob die Bedeutung der Religion hervor, die sie sowohl im Herkunftsland wie hier in der Schweiz pflegen würde. Dies kann im Zusammenhang mit dem Migrationsprozess (vgl. dazu Abdallah-Steinkopff, 2018) erklärt werden, in welchem sich diese Mutter vermutlich befindet. Zwei Mütter betonten, dass sie sich von der strengen Erziehung, die sie selbst erlebt hätten, distanzieren möchten. Sie führten aus, dass Kinder ohne starre Regeln oder Strafen besser lernen würden. Zudem schätzten diese Mütter die gewonnene Freiheit, es nicht allen recht machen zu müssen und sich freier entwickeln zu können. Die Mütter nannten einen weiteren elementaren Wert, der sich mit ihrem Elterndasein verändert hätte. Sie schrieben dem Zusammensein mit ihren Kindern und der Beziehung zu ihren Kindern einen höheren Wert bei, als sie es mit ihren Eltern erlebt hatten. Das Eintreten für neue Lebensmodelle und ein aktives Gestalten neuer Lebensphasen findet sich auch in der Literatur (Friese, 2019;

Kizilhan, 2013). Diese Bestrebungen bedeuten eine wichtige Ressource für Migrationsfamilien und wird für die Migration als wichtigen Prozess (vgl. Kapitel 2.3.3) beschrieben. Die Aussagen der Mütter lassen den Schluss zu, dass sich durch den Migrationsprozess Werte verändert haben, die vom verbundensorientierten Entwicklungspfad zu einem autonomieorientierten hinführen (vgl. dazu Borke & Schwentesius, 2020; Borke, Döge & Kärtner, 2011; Kärtner & Keller, 2010). Einige Mütter betonten, dass sie das Kind und seine Bedürfnisse stärker ins Zentrum stellten, als sie es mit ihren Eltern erlebt hätten. Ihrer Meinung nach würden ihre Kinder dadurch besser lernen. Diese Ausführungen lassen verschiedene Interpretationen zu. Durch die Anpassung an Werte und Normen in der Schweiz entwickelt sich ein neues Wertesystem für die Mütter. Das Zusammensein mit ihren Kindern wird wichtiger. Der Focus wird auf kindliche Bedürfnisse gelenkt und Zusammenhänge zum kindlichen Lernen und Veränderungen durch mütterliche Einflussnahme werden geäussert.

Bei den mütterlichen Sichtweisen zum kindlichen Lernen und Spiel kristallisierte sich heraus, dass die Mütter spontan auf das sogenannte Lehrlingsmodell (vgl. dazu Borke & Schwentesius, 2020) zurückgriffen und mit ihren Kindern auf diese Art und Weise spielten. Dies mit der Absicht, ihr Kind beim Lernen zu unterstützen und ihm etwas zu lehren. Wenn sie mit ihrem Kind etwas machten, liessen sie es eher benennen oder üben. Das gemeinsame Spielen mit ihren Kindern war vor der Inanspruchnahme der HFE für die Mütter ungewohnt. Sie schätzten, dass durch das Kennenlernen von neuen Spielmöglichkeiten innerhalb der HFE neue Lernfelder für ihre Kinder entstehen konnten. Dabei beobachteten sie bei ihren Kindern im Verlauf eine bessere Konzentration und Ausdauer. Das alleinige Interesse an elektronischen Spielen oder am iPad hätte sich im Gegenzug verringert. Die Mütter merkten, dass ihr Kind bei Schwierigkeiten weniger schnell aufgeben würde. Es kann vermutet werden, dass die Mütter vor der HFE wenig Handlungsmöglichkeiten zur Verfügung hatten, wie sie ihre Kinder im Spiel oder beim Lernen unterstützen könnten. Einerseits könnten fehlende Spiel- und Interaktionserfahrungen mit den eigenen Eltern in der Kindheit verantwortlich für diesen Umstand sein, andererseits kann es für Eltern entwicklungsauffälliger Kinder herausfordernder sein, ein gemeinsames Spiel mit ihrem Kind zu gestalten (vgl. dazu Sarimski 2003; Gingelmaier, Schiefele & Schwarzer, 2020). Keinesfalls darf daraus den Schluss gezogen werden, dass das kindzentrierte Spiel, wie es in autonomieorientiertem Kontext anzutreffen ist, die bessere Lernform ist. Nach den Erkenntnissen aus der Forschung ist laut Roopnarine (2011) wie Borke et al. (2019) zitieren, „... nicht klar zu beantworten, ob, wann und bezogen auf was Kinder besser durch Spielverhalten lernen als durch direkte Anleitung bzw. auch für welche Kinder welche Herangehensweisen passender ist“ (S. 222). Während der HFE realisierten die Mütter, dass sie anders mit ihren Kindern umgehen würden als ihre serbischen oder bosnischen Freundinnen. In anderen Migrationsfamilien dürften die Kinder nach Ansicht der befragten Mütter häufiger TV schauen oder Computerspiele machen. Das gemeinsame Spielen mit ihren Kindern sei für die

Mütter unbekannt gewesen und hätte innerhalb der HFE erprobt werden müssen. Zwei mütterliche Aussagen weisen darauf hin, dass die Mütter im Verlauf der HFE begannen, das Lehrlings- und Gleichberechtigungsmodell miteinander zu verweben. Eine Anpassung und Angleichung der verschiedenen Modelle werden auch in der Fachliteratur beschrieben (Borke et al., 2019). Durch die Aussagen lässt sich folgern, dass die Mütter von konkreten Hilfestellungen in der Spielbegleitung durch die HFE profitierten. Ob die Mütter nun die HFE mit ihrem Kind beim Spielen beobachtet hätten oder gemeinsam zu dritt gespielt wurde, machte für die Mütter keinen Unterschied. Eine Mutter betonte, dass das Freispiel zu Hause wenigstens innerhalb einer Gruppe stattfinden müsste. Für diese Mutter scheint das alleinige freie Spielen in der häuslichen Situation unnatürlich und wenig lernfördernd. Diese verbundensorientierte Sichtweise wird auch in der Theorie beschrieben (Borke et al. 2015).

Folgende Themen hatten die Mütter innerhalb der HFE als unterstützend erlebt: Gute Beziehung zwischen Kind und der HFE und damit verbindende Brücke zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Mutter und der Fachperson; offenes, freundliches und explorierendes Verhalten der HFE; miteinbeziehen und anerkennen der Mütter mit ihrem eigenen Wissen und Erfahrungsschatz; loben, was schon gut geht; vorurteilslos auf die Familie zugehen. Alle Mütter bekräftigten, dass Fragen zur Lebens- bzw. Migrationsgeschichte wichtig seien, um nachvollziehen zu können, wie mütterliche Einstellungen oder Verhaltensweisen entstanden sind. Dieser Punkt wird in der Fachliteratur allgemein als wichtig erachtet (Abdallah-Steinkopff, 2018; Friese, 2019; Gutweniger & Kofmel, 2015; Hendrich & Offinger-Gaube, 2018; von Schlippe et al., 2013; von Wogau, 2015). Schöllhorn (2015) weist darauf hin, dass in verbundensorientierten Familien Fragen der Fachpersonen zuweilen als zudringlich und unhöflich erachtet werden könnten. Im Kontakt müsste daher auf eine angepasste Gesprächsführung geachtet werden. Eine Mutter fände es vertrauensfördernd, wenn die HFE sich im Vorfeld über das Herkunftsland und die Kultur informieren würde, bevor sie zu der Familie nach Hause ginge. Diese unterstützenden Faktoren entsprechen einer kultursensiblen Haltung (vgl. dazu Abdallah-Steinkopff, 2018; Borke et al., 2015; Hendrich & Offinger-Gaube, 2018; Keller, 2019; Rittenberg-Cogan, 2015). In einem Dilemma befand sich eine Mutter bezüglich der Muttersprache. Sie befürchtete, dass ihr Kind die Muttersprache vernachlässigen werde, wenn es in der Schule nur noch Deutsch sprechen würde. Diese Sorge kam auch bei einer Forschungsarbeit der Pädagogischen Hochschule Thurgau zum Ausdruck (Kosorok Labhart, C., Luginbühl, D., Schöllhorn, A. & Oberzaucher-Tölke, 2018, S. 36).

Für die Mütter war der Umstand, dass ihre Kinder Unterstützung brauchten, in einer ersten Phase schwer zu ertragen. Sie hatten nicht damit gerechnet und fühlten sich von der Fachperson, die sie mit dem Verdacht einer kindlichen Entwicklungsauffälligkeit konfrontierten, vorschnell und unsorgfältig behandelt. Auch in der Fachliteratur wird dem Überweisungskontext eine wichtige Bedeutung beigemessen. Die Art und Weise wie ein Unterstützungsbedarf eingeleitet wird, stehe im Zusammenhang,

ob sich die zu beratende Familie dafür öffnen könne (Lanfranchi, 2008). Ausserdem kann das Vermuten einer Diagnose das Werte- und Normsystem einer Familie angreifen und sie überfordern (Abdallah-Steinkopff, 2018). „Widerstand wirkt zu Beginn stressreduzierend, weil er die Familie zusammenhält und sie als System stärkt“ (Lanfranchi, 2015, S. 25). Insbesondere könnte dies bei jenen Müttern vorkommen, bei denen die eigenen Eltern finden, dass man dem Kind Zeit lassen soll. Eine Mutter vermutete, dass das Kita-Personal bei ihrem Kind Auffälligkeiten bemerkte, weil sein Nachname einen Migrationshintergrund deutlich machte. Diese Mutter hatte schon andere Diskriminationserlebnisse aufgrund ihres Namens erlebt. Trotzdem hatten sich die Mütter entschieden, Hilfe von der HFE anzunehmen. Erhebungen von Diskriminationserfahrungen werden regelmässig vom Bundesamt für Statistik erhoben (vgl. dazu BFS, 2021). Aus den Erhebungen wird deutlich, dass zugewanderte Menschen Diskriminierung erleben. Drei der Mütter hatten sich klar von der Meinung ihrer Eltern distanziert, dass man dem Kind noch Zeit geben könnte und eine Förderung verfrüht sei. Dabei mussten die Mütter mit ihren Eltern diskutieren und sie überzeugen. Zwei Mütter hoben hervor, dass sie sich dem hiesigen System anpassen wollten, da sie nun in der Schweiz leben würden. Zwei Mütter berichteten, dass ihre Eltern das Thema HFE gut aufgenommen haben. Einige Mütter betonten, dass sie andere Familien mit einem Migrationshintergrund kannten, die vermutlich keine Hilfe annehmen würden. Diesen Umstand bezeichnet Lanfranchi (2008) als normalen Widerstand bei Veränderungsprozessen in Migrationsfamilien: „Widerstand gegen Wandel resultiert aus systemtheoretischer Sicht aus einer besonderen Spannungssituation, die oft mit Stress und Angst eng zusammenhängt“ (S. 87). Die befragten Mütter erzählten, dass andere Migrationsfamilien kein Vertrauen zum Aufnahmeland hätten und sich nicht für Neues öffnen würden. Zudem würden nicht alle Familien jemanden Fremdes Einblick in die Familienangelegenheiten gewähren. Diese Ausführungen weisen auf verschiedene Bewältigungsformen nach der Migration hin, wie sie von Berry, 1990, zitiert nach Abdallah-Steinkopff, (2018, S. 44) erläutert werden.

In folgender Abbildung 6 ist die Häufigkeit aller zugeteilten Codes der Subkategorien in Prozenten dargestellt. Dabei geht es nicht um eine quantitative Auswertung. Die zusammenfassende Darstellung soll vielmehr einen Blick auf alle Subkategorien veranschaulichen. Interessant scheint zudem, dass zahlreiche Aussagen der Subkategorie Veränderungen zu mütterlichen Sichtweisen während der HFE zugeordnet werden können, obwohl keine gezielte Frage von der Interviewerin dazu gestellt wurde.

Abbildung 6: Häufigkeit der zugeteilten Codes, erstellt mit MAXQDA

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Befragungsergebnisse auf ein komplexes Zusammenspiel von kulturellen, biografischen und migrationspezifischen Aspekten auf die mütterlichen Sichtweisen zum kindlichen Lernen und Spiel hinweisen. Die Sichtweisen sind nicht als ein starres Konstrukt zu verstehen. Sie verändern sich im Verlaufe der Zeit. Diese Erkenntnisse decken sich mit theoretischen Konzepten zur Migration (Lanfranchi, 2015; Lokhande, 2020; Pirmoradi, 2012; von Schlippe et al., 2013). Darüber hinaus werden Veränderungen und neue Ressourcen im Rahmen der Heilpädagogischen Früherziehung von den Müttern wahrgenommen. Es lassen sich unterstützende kultur- und kontextsensible Beratungshaltungen erkennen.

5.2 Beantwortung der Fragestellung

Im folgenden Unterkapitel werden anhand der vorgängig diskutierten Ergebnisse die Forschungsfragen beantwortet. Zur besseren Orientierung werden die in der Einleitung (vgl. Kapitel 1.3) formulierten Fragestellungen in einem ersten Schritt wiederholt und im Anschluss beantwortet.

Frage 1:

Welche Sichtweisen zum kindlichen Lernen und Spiel haben Mütter, die aus Bosnien oder Serbien in die Schweiz zugewandert sind?

Bei der Auswertung sind verschiedene Aspekte sichtbar geworden, welche die Sichtweisen der befragten Mütter beeinflussen. Die Mütter sind in ihren Herkunftsländern Bosnien und Serbien in verbundheitsorientierten Gesellschaften aufgewachsen. Die Sichtweisen der Mütter auf das kindliche Lernen und Spiel sind in einem komplexen Kontext entstanden. Das Aufwachsen in einem Kriegsgebiet,

die geringe Kapazität der eigenen Eltern (hohe Arbeitsbelastung, zeitweise elterliche Abwesenheit aufgrund einer Erwerbstätigkeit im Ausland) und die Migration in der Kindheit prägen die Einstellungen und Verhaltensweisen der Mütter bezüglich des kindlichen Lernens und des Spiels. Mit dem Blick durch ihre kulturell geprägte Brille ist ihnen das freie Spiel, das Symbolspiel und das gemeinsame Eltern-Kind-Spiel als frühkindliches Lernfeld fremd gewesen. Ihrer Ansicht nach lernten Kinder am besten durch Üben und elterliche Anweisungen (sogenanntes Lehrlingsmodell). Diese Aussagen decken sich mit den Erkenntnissen aus der Forschung und Theorie (vgl. Kapitel 2.2).

Die Mütter erwähnen Verunsicherung, als ihre Kinder für die HFE angemeldet worden sind. In ihren Herkunftsländern werde Kindern mit Entwicklungsverzögerungen länger Zeit gelassen, bevor eine Förderung in Betracht gezogen werde. Die Mütter haben sich trotzdem für die HFE entschieden. Im gemeinsamen Spiel während der Förderstunden haben sie Möglichkeiten kennengelernt, wie sie ihr entwicklungsauffälliges Kind durch neue Spiel- und Lerngelegenheiten unterstützen können. Die Mütter haben sich im Umgang mit ihren Kindern dadurch als zunehmend selbstwirksam erlebt. Der kindzentrierte Ansatz, wie er in autonomieorientierten Gesellschaften wie der Schweiz gängig ist, war für die Mütter zu Beginn ungewohnt. Bei zwei Müttern, welche bereits in ihrer Kindheit in die Schweiz eingewandert sind, beginnen sich Anteile von verbundeneits- und autonomieorientierten Sichtweisen zu vermischen. Diese Veränderungsprozesse werden auch in der Theorie beschrieben (vgl. dazu Kapitel 2.1.3; 2.2).

Durch den Migrationsprozess haben sich mütterliche Wert- und Normvorstellungen verändert, welche sich auf ihre Sichtweisen zum kindlichen Lernen und Spiel auswirken. Veränderungen von Werten und Normen bei Migration werden auch in der Theorie beschrieben (vgl. Kapitel 2.3.3). Den Müttern ist die Beziehung zu ihren Kindern wichtig. Sie möchten mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen, als sie es mit ihren Eltern erlebt haben und sehen sich als wichtige und prägende Bezugspersonen für ihre Kinder. Die Mütter hinterfragen zudem den strengen Gehorsam, der in der eigenen Kindheit prägend war und suchen Handlungsalternativen im Umgang mit ihren Kindern. Ihre Einflussnahme auf das kindliche Lernen nehmen sie zunehmend wahr.

Frage 2:

Welche kultur- und kontextsensiblen Faktoren erachten die Mütter als hilfreich und unterstützend in der Zusammenarbeit innerhalb der Heilpädagogischen Früherziehung?

Den befragten Müttern ist es wichtig, dass die Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung die biografischen Hintergründe wie auch ihre Ansichten zum kindlichen Lernen und Spiel kennen. Fragen zur Migrationsgeschichte sind für die befragten Mütter relevant. So können Hintergründe für ein bestimmtes mütterliches Verhalten eingeordnet und verstanden werden. Die Mütter betonten jedoch,

dass nicht alle zugewanderte Familien sich für solche Fragen oder überhaupt für Unterstützungsangebote öffnen würden. Zudem ist für sie kultur- und kontextspezifisches Wissen, wie bspw. den Stellenwert der Familie und Verwandtschaft, die mögliche Bedeutung der Religion, verschiedene Erziehungsvorstellungen, das eventuell fehlende Vertrauen von zugewanderten Familien in die Aufnahmegesellschaft und die Zurückhaltung bei frühen Förderangeboten bedeutsam. Die erste Phase nach der Migration wird als besonders herausfordernd erlebt, wenn soziale Kontakte weitgehend fehlen. Die Entwicklung von Depressionen wurde als Risikofaktor benannt. Diese Aussagen decken sich ebenfalls mit der Theorie (vgl. Kapitel 2.3.3; 2.4). Die befragten Mütter haben es als verunsichernd und belastend erlebt, mit einer Entwicklungsauffälligkeit ihres Kindes konfrontiert zu werden. Die Mütter beurteilen es deshalb als hilfreich, wenn die HFE das Kind und sein Umfeld nicht vorschnell beurteilen, sondern beobachtend vorgehen. Durchgehend positiv erlebt wurde, wenn die Meinung und der Erfahrungsschatz der Mütter miteinbezogen und anerkannt wird. Zudem erachten es die Mütter als vertrauensfördernd und gewinnbringend, wenn sie im Spiel mit ihren Kindern begleitet werden. Dadurch erhalten sie ein Modell, das ihnen aufgrund fehlender Spielerfahrungen mit ihren eigenen Eltern oder anderen Bezugspersonen bis anhin gefehlt hat. Die befragten Mütter befinden sich ihrer Ansicht nach im Rahmen der HFE in einem Lernprozess, welcher sorgfältig und wohlwollend durch die Fachpersonen unterstützt werden soll. Bestätigung und Lob durch die HFE sei wertvoll. Diese Aussagen decken sich weitgehend mit der Theorie (vgl. Kapitel 2.4). Die Mütter erleben, dass sie Einfluss auf das kindliche Lernen nehmen können und schätzen die gemeinsame Zeit mit ihren Kindern. Ein wesentlicher Belastungsfaktor entsteht, wenn je nach Ausmass des Arbeitspensums der Mütter die Ressourcen dafür fehlen. Den Müttern ist wichtig, dass Fachpersonen von diesem Dilemma wissen. Ein weiteres Dilemma kann unter Umständen das Deutschlernen bedeuten. Obwohl für eine befragte Mutter das Erlernen der deutschen Sprache nicht in Frage gestellt wird, befürchtet sie, dass die Herkunftssprache von ihrem Kind nicht mehr ausreichend beherrscht wird. Auch der Beziehungsaufbau von der HFE zum Kind ist von den Müttern als wichtiger Bestandteil der Fördermassnahmen beurteilt worden. Eine befragte Mutter hat es so ausgedrückt: Wenn das Kind erreicht werden kann, wird es möglich, eine Brücke zur anderen Kultur zu schaffen.

5.3 Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens

In diesem Kapitel wird das forschungsmethodische Vorgehen dieser Arbeit kritisch reflektiert. Es wird auf das Leitfadeninterview, die Transkription und die qualitative Inhaltsanalyse eingegangen.

5.3.1 Leitfadeninterview

In der qualitativen Forschung wird das Interview häufig als geeignete Art der Datenerhebung angewandt (vgl. Kapitel 3.1.2). Für die Beantwortung der Fragestellungen der vorliegenden Arbeit wurde ein teilstrukturiertes Interview gewählt. Die Erarbeitung des Interview-Leitfadens nahm einen

wichtigen Stellenwert ein. Die Themenbereiche orientierten sich dabei am aktuellen Forschungsstand, welche im Theorieteil dieser Arbeit vorgestellt wurden, was die Fragen in eine entsprechende Richtung lenkten und somit eine Beeinflussung darstellte. Die Autorin versuchte trotzdem zu beachten, was Flick (2006) zitiert nach Roos und Leutwyler (2017) hervorhebt: „Der Leitfaden soll alle wichtigen Aspekte und Themen enthalten, die für die Fragestellung von Bedeutung sind – aber nicht nur, was der Forscher als relevant vermutet, sondern auch dasjenige, was der Befragte davon denkt und hält, und vor allem, wie er dies tut“ (S. 234). Die Frage E1 (vgl. Anhang IV), wie die Befragten die Fragen zu ihrer Lebensgeschichte empfinden, berücksichtigte bspw. diesen Aspekt. Die Fragen im Leitfaden wurden als Stütze im Interview angesehen. Die Reihenfolge wurde je nach Gesprächsverlauf verändert. Kritisch anzumerken ist, dass die befragten Mütter nicht alle über gleich gute Deutschkenntnisse verfügten. Bei einer Mutter (vgl. Interview B2, Anhang X) war die Verständigung sehr schwierig und es wäre hilfreich gewesen, eine Dolmetscherin oder einen Dolmetscher dabei zu haben. Als Hilfestellung wurde spontan eine Handy-App zur Übersetzung eingesetzt. Durch die teils offenen Fragestellungen wurden zwei Interviews recht lang. Auf der einen Seite galt es, die Interviews genügend offen zu gestalten, auf der anderen Seite musste der Gesprächsfluss so gelenkt werden, dass für die Beantwortung der Fragestellungen relevante Informationen erkennbar wurden. Das Strukturieren dieser Gespräche war sehr anspruchsvoll. Es muss kritisch angemerkt werden, dass die Interviewerin dabei sicherlich das eine oder andere zu wenig berücksichtigt hat, weil sie den Leitfaden im Kopf hatte und wieder zu diesem zurückkommen wollte.

In allen Interviews wurde deutlich, dass die Mütter infolge ihrer Migrationsgeschichte belastet waren. Erzählungen über das Aufwachsen in einem Kriegsgebiet oder die erste Zeit in der Schweiz waren bedeutsame Themen für die Mütter und haben die Autorin im Nachhinein immer wieder beschäftigt. Sie hat sich die Frage gestellt, wie die Mütter das Interview erlebt haben und sie die Konfrontation mit der eigenen Geschichte verarbeiten konnten. Die Entscheidung für eine mündliche und nicht schriftliche Befragung war ihres Erachtens richtig. Zudem scheint diese Form der Befragung tiefere Einblicke in die Erlebenswelt der Mütter zu ermöglichen, als dies in einem schriftlichen Design möglich wäre. Der Autorin kam sicherlich zugute, dass zwischen den betreuenden Früherzieherinnen und den Müttern ein vertrauensvolles Verhältnis bestand, weshalb sie dem Interview zustimmten und die Autorin dementsprechend offen empfingen. Ausserdem ist anzumerken, dass die Bedeutung der Eisbrecherfrage zu Beginn der Interviews, nicht unterschätzt werden darf. Sie bot sowohl für die Befragten sowie auch die Befragende Gelegenheit, sich auf die neue Situation einzustellen.

Kruse (2014) beschreibt einen weiteren wichtigen Punkt, den die Autorin zu berücksichtigen versuchte, nämlich den, sich in den Interviews selbst zurückzunehmen. Das eigene theoretische Vorwissen birgt

nämlich die Gefahr, dass man die Befragten in ihrem Erzählen einschränkt und zu steuern versucht. Die Haltung der Selbstzurücknahme wurde von der Autorin vor und nach den Interviews reflektiert.

Bei der Reflexion von Interviews geht es unter anderem darum, dass die Kommunikationssituation als ein komplexes Geschehen angeschaut wird (Helfferich, 2011). Es gilt, über die Rollen der erzählenden und interviewenden Person nachzudenken. Die befragten Mütter standen nach Ansicht der Autorin in gewisser Weise in einem Abhängigkeitsverhältnis zu ihrer Heilpädagogischen Früherzieherin. Die Autorin hat das Interview als weitere Fachperson geführt, was als ungleiches Machtverhältnis von den befragten Müttern erlebt werden könnte. Überdies verfügt die Autorin über keinen Migrationshintergrund und hat alles, was sie von Migration und kultursensiblen Zusammenhängen zu wissen glaubt, nicht selbst erlebt oder erfahren. Wenn man überdies den sozioökonomischen Status miteinbezieht, befindet sich die Interviewerin in einer privilegierten Position als die befragten Mütter. Mit diesen zahlreichen Aspekten hat sich die Autorin vertieft auseinandergesetzt. Im Anhang können Reflexionsätze nach Helfferich (2011, S. 161) nachgelesen werden, welche dabei unterstützend waren.

5.3.2 Transkription

Die Verschriftlichung der Interviews wurde von der Autorin selbst durchgeführt. Das Computerprogramm f5 eignete sich dafür ausgezeichnet. Neuerdings gibt es von diesem Programm ein Spracherkennungsprogramm, welches die Autorin beim Testinterview ausprobierte. In einem ersten Schritt hat sie das Interview auf Hochdeutsch übersetzt und aufgenommen, um danach den Text vom Programm transkribieren zu lassen. Der Zeitaufwand für das Korrekturlesen gestaltete sich in der Folge als so zeitaufwändig, dass die Autorin absah, dieses Vorgehen bei den Interviews anzuwenden.

Die Transkription war ein anspruchsvoller und Zeit intensiver Prozess. Es lohnte sich, die Interviews möglichst zeitnah zu verschriftlichen, weil dadurch Stimmungen und Ersteindrücke noch frisch waren. Die persönliche Erstellung der Transkripte ermöglichte, mit dem Material vertraut zu werden, was sich für die Weiterverarbeitung der Daten mit dem Erstellen von Kategorien und Codes lohnte. Zudem wurde bei jedem Transkript deutlich bewusst, wie prägend für die Mütter die Zeit vor, während oder nach der Migration war und unter welchen Belastungen sie heute noch litten. Dies konnte nebst dem Inhalt durch nonverbale Zeichen wie Tonfall, Satzabbrüchen oder einem verwirrenden Gesprächsverlauf ausgemacht werden. Alle Interviews wurden in Schriftsprache übersetzt. Auch wenn im Gesprächsverlauf der einzelnen Interviews die Deutschkenntnisse als gut befunden wurden, zeigte sich beim Transkribieren, dass die Fragen von den Müttern vielleicht nicht immer genau verstanden wurden oder grammatikalische Unsicherheiten den Text prägten. Der Autorin ist bewusst, dass sich dabei Fehler beim Transkribieren eingeschlichen haben können.

5.3.3 Qualitative Inhaltsanalyse

Zur Auswertung der fünf Interviews wurde die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse gewählt. Die Autorin hat die Analyse und Auswertung selbst durchgeführt. Die qualitative Inhaltsanalyse zeichnet sich durch ein theorie- und regelgeleitetes Vorgehen aus. Im Vordergrund stand dabei das Erstellen eines Kategoriensystems, das wie ein Suchraster aus der Fülle des Interviewmaterials diejenigen Aspekte herausfilterte, welche für die Beantwortung der Forschungsfragen wesentlich waren. Dabei wurden die Kategorien deduktiv und induktiv gebildet. Diese kombinierte Vorgehensweise wird in der Literatur als übliches Vorgehen beschrieben (vgl. Kapitel 3.2.2). Die Herausarbeitung der verschiedenen Kategorien und Subkategorien empfand die Autorin als sehr anspruchsvoll und zeitaufwändig. Es mussten schon im ersten Kategoriensystem Entscheidungen getroffen werden, die sich auf den weiteren Verlauf der Arbeit auswirkten. Bspw. hat sich die Autorin aus Analysegründen und zu besserer Verständlichkeit entschieden, die Kategorien Migrationsgeschichte und Biografie auseinanderzunehmen, obwohl die Migrationsgeschichte Teil der Biografie ist. Das Erstellen des zweiten, induktiven Kategoriensystems gestaltete sich hochkomplex. Anpassungen mussten stetig vorgenommen werden, was wiederholte Durchläufe der Interviews zur Folge hatte. Auf der einen Seite kam der Autorin zugute, dass sie sich bereits intensiv mit dem Material bei der Transkription und nach einem Durchlauf mit dem ersten Kategoriensystem auseinandergesetzt hatte. Auf der anderen Seite sind die Analyse und Interpretation der Ergebnisse als sehr subjektiv zu bewerten, da sie einzig durch die Autorin überarbeitet wurden. Eine übergreifende Auswertung von weiteren Begutachter_innen würde die Gütekriterien einer qualitativen Forschung besser gewährleisten, was im Rahmen dieser Masterarbeit nicht möglich war. Bei der Darstellung der Ergebnisse hat sich die Autorin bewusst entschieden, dass sie zahlreiche Zitate aufführt und im Verhältnis dazu weniger Zusammenfassungen zu lesen sind. Die Autorin wollte auf diese Weise den befragten Müttern eine Stimme geben, um der Leserin oder dem Leser das Eintauchen in diese Welt zu ermöglichen.

Die Anzahl der Interviews mit fünf Müttern ist nicht als repräsentativ zu beurteilen. Die Autorin kann sich vorstellen, dass sich eine Masterarbeit in einer Gruppe lohnen würde, wodurch eine grössere Anzahl von Interviews durchgeführt und transkribiert werden könnte. Zudem würde die Analyse in der Gruppe den Gütekriterien einer empirischen Arbeit vermutlich besser entsprechen. Nichtsdestotrotz ist die Autorin überzeugt, dass die Ergebnisse kombiniert mit der theoretischen Auseinandersetzung Rückschlüsse für die Praxis der Heilpädagogischen Früherziehung ermöglichen. Die Rückschlüsse in der Form eines Ausblickes folgen im nächsten Kapitel 6.

6. Fazit und Ausblick

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, Sichtweisen von bosnischen und serbischen Müttern, die als Kinder oder Erwachsene in die Schweiz eingewandert sind, zum kindlichen Lernen und Spiel aufzuzeigen. Die Frage, welche kultur- und kontextsensiblen Faktoren diese Mütter innerhalb der Heilpädagogischen Früherziehung als gewinnbringend und unterstützend erachten, war dabei leitend. Es wurden fünf Mütter befragt, welche im Kindes- oder Erwachsenenalter von Bosnien oder Serbien in die Schweiz zugewandert sind. Ihre Kinder waren wegen Entwicklungsauffälligkeiten in der HFE. Die Befragung wurde im Rahmen eines leitfadengestützten Interviews durchgeführt. Die Aussagen wurden mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet und mit der aktuellen Forschungslage und theoretischen Erkenntnissen verglichen. Dabei wurden Erkenntnisse aus der kulturvergleichenden Forschung und theoretische Ausführungen zur Thematik Migration und kultur- und kontextsensible Beratung hinzugezogen.

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie deuten auf ein komplexes Zusammenspiel von biografischen Einflussfaktoren auf die mütterlichen Sichtweisen zum kindlichen Lernen und Spiel hin. Folgende Wirkfaktoren kristallisierten sich heraus: Sozialisation in einer verbundenheitsorientierten Gesellschaft, Spiel- und Interaktionserfahrungen in der eigenen Kindheit und Veränderungen durch Migration und Begleitung innerhalb der HFE. Die befragten Mütter haben in der Kindheit vor allem im Freien mit anderen Kindern gespielt. Betreut wurden sie nicht ausschliesslich von den Eltern, sondern von weiteren Bezugspersonen wie zum Beispiel den Grosseltern. Belastungen prägten die Kindheit der Mütter (Geburt vor oder während des Jugoslawienkrieges, eher tiefer sozialökonomischer Status der Eltern, Migration bei zwei Müttern). Wie es in verbundenheitsorientiertem Kontext üblich ist, wird dem gemeinsamen Eltern-Kind-Spiel sowie dem Frei- oder Symbolspiel als Lernmöglichkeit keine grosse Bedeutung beigemessen. Es stellt sich die Frage, ob die oben erwähnten Belastungen die gemeinsamen Interaktionen mit den Eltern zusätzlich erschwerten. Die Mütter waren vor dem Kennenlernen von neuen Spielmodellen innerhalb der HFE unsicher, wie sie ihrem entwicklungsauffälligen Kind neue Lernerfahrungen ermöglichen können. Aus ihrer Perspektive lernen Kinder am besten durch Üben und elterlichen Anweisungen. Dieser Ansatz wird als erwachsenenzentriert bezeichnet. Der Zeitpunkt der Migration hatte scheinbar keine Auswirkung auf die mütterlichen Sichtweisen zum kindlichen Lernmodell. Hingegen verändern sich die mütterlichen Werte- und Normvorstellungen im Laufe des Migrationsprozesses. Den Müttern ist wichtig, mehr Zeit mit ihren Kindern zu verbringen, als sie es selbst mit ihren Eltern erlebt haben. Sie möchten eine vertrauensvolle Beziehung zu ihren Kindern aufbauen und sie bei ihrer Entwicklung unterstützend begleiten. Strenge Regeln und Gehorsam ist ihnen weniger wichtig als den Grosseltern. Ein Spannungsfeld wird erkennbar, wenn die Mütter Vollzeit arbeiten müssen und ihnen die Kapazität für diese Begleitung fehlt. Parallelen zur strengen Erwerbstätigkeit ihrer

Eltern werden sichtbar. Belastungen kommen hinzu, wenn geeignete oder finanzierbare Betreuungsmöglichkeiten fehlen. Ihre Sichtweisen zum kindlichen Lernen und Spiel haben sich im Rahmen der HFE massgebend verändert. Als hilfreich haben die Mütter jene Förderstunden erlebt, in denen sie neue Handlungsmöglichkeiten erproben und sich als selbstwirksam im Umgang mit ihrem Kind erfahren konnten. Die Mütter schätzen es, wenn die Fachpersonen der HFE offen, neugierig und interessiert auf das Kind und sein Umfeld zugehen. Ein erkundendes und unvoreingenommenes Verhalten ist dabei vertrauensfördernd. Die Mütter stufen Fragen zur Lebens- und Migrationsgeschichte als bedeutsam ein. Dadurch können Fachpersonen besser nachvollziehen, wie die Einstellungen und Verhaltensweisen der Mütter entstanden sind. Sehr wichtig ist ihnen, dass die Fachpersonen wissen, dass die Familie aufgrund ihrer kulturellen Prägung einen wichtigen Stellenwert einnimmt. Man hilft sich gegenseitig und Familienangelegenheiten werden mit den eigenen Eltern besprochen. Die befragten Mütter haben sich für die HFE entschieden, obwohl die Grosseltern teilweise noch zugewartet und dem Kind mehr Zeit für seine Entwicklung gegeben hätten. Diese Aussagen weisen auf migrationspezifische Veränderungsprozesse hin. Aufgrund der Resultate kann in Betracht gezogen werden, dass es für zugewanderte Eltern eine besondere Herausforderung darstellt, das Angebot der HFE in Anspruch zu nehmen. Insbesondere können kultur- und kontextbedingte Hintergründe, wie bspw. dem Kind Zeit zu lassen, Zurückhaltung bei Förder- und Therapieangeboten, eine andere Sichtweise auf das kindliche Lernen und fehlende Kenntnisse vom schweizerischen Förder- und Schulsystem, die Entscheidung beeinflussen. Des Weiteren sollte der Überweisungskontext mitberücksichtigt werden. Wenn mit kulturell geprägter Sichtweise auf das Kind geschaut wird, entstehen in der Konsequenz unterschiedliche Normvorstellungen, mit welchen die kindliche Entwicklung beurteilt wird. Die Ergebnisse der Studie zeigen auf, dass es eine kultur- und kontextsensible Einordnung der Beobachtungen braucht. Eine weiterführende Fragestellung könnte sein, wie kultur- und kontextsensibel die aktuellen Entwicklungs- und Kognitionstests sind, welche in der HFE verwendet werden.

Lebensumstände haben einen elementaren Einfluss darauf, wie Eltern ihre Kinder in ihrer Entwicklung begleiten. Erfahrungen in der Kindheit wirken sich auf die Elternschaft aus. Alle befragten Mütter sind in einem unsicheren Umfeld aufgewachsen. Sie haben erlebt, wie ihre Eltern durch den Jugoslawienkrieg belastet waren, haben selbst Erfahrungen im Krieg gemacht oder Belastungen durch die Migration erfahren. Wenn die Eltern mit einer möglichen Entwicklungsauffälligkeit ihres Kindes konfrontiert werden, kann diese Botschaft die Eltern als erstes stark verunsichern. Es stellt sich die Frage, ob vergangene traumatische Erlebnisse und/oder Erfahrungen von Diskriminierung reaktiviert werden und eine Ablehnung von Förderempfehlungen zur Folge haben könnte. Für die Praxis bedeutet dies, die elterliche Zurückhaltung als Verarbeitungsprozess einzuordnen und Widerstände als verständlich anzuerkennen.

Die Erkenntnisse aus der vorliegenden Arbeit zeigen auf, dass der kulturelle Kontext, in dem Sozialisation stattfindet, unterschiedliche Sichtweisen auf das kindliche Lernen und Spiel zur Folge hat. Interessant dazu wäre bspw. eine weiterführende Fragestellung, wie Fachpersonen in eher verbundenheitsorientierten Gesellschaften Kleinkinder mit Entwicklungsauffälligkeiten und deren Eltern unterstützen. Oder auf welche Weise Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung arbeiten, welche selbst mit einem erwachsenenzentrierten Ansatz aufgewachsen und in die Schweiz zugewandert sind? Nach Ansicht der Autorin wäre die Auseinandersetzung mit verschiedenen Ansichten gewinnbringend und könnte in die Reflexionsarbeit einfließen, welche als wichtigen Punkt für eine kultur- und kontextsensible Beratung gilt. Die Ergebnisse der Studie zeigen auf, dass die Berücksichtigung von kultur- und kontextsensiblen Einflüssen in der HFE komplex und herausfordernd ist. Institutionalisierte Ressourcen im Sinne von Super- und Intervisionen, konsequente Berücksichtigung von kultursensiblen Themen innerhalb der Aus- und Weiterbildung, Anpassungen in Beratungs- und Therapiekonzepten (bspw. Marte Meo, Feinfühligkeitstrainings für Eltern, Entwicklungspsychologische Beratung) und eine offene Haltung, sich immer wieder überraschen zu lassen, können unterstützend wirken.

Zusammenfassend werden im Anschluss einige Aspekte einer kultur- und kontextsensiblen Beratung stichwortartig und exemplarisch aufgelistet, welche für Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung handlungsleitend sein können.

Tabelle 10: Aspekte für eine kultur- und kontextsensible Beratung in der HFE

Verknüpfung von Wissen und Haltung
<ul style="list-style-type: none"> ○ Sichtweisen zum kindlichen Lernen und Spiel entstehen in einem kulturellen und biografischen Kontext. ○ Dies gilt für Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung sowie für zugewanderte Familien. ○ Lebensumstände haben einen Einfluss auf die Sichtweisen zum kindlichen Lernen und Spiel. ○ Der Zugang zum kindlichen Lernen und Spiel kann verschieden aussehen. Erwachsene, die das kindliche Spiel begleiten, stellen dabei tendenziell sich (Lehrlingsmodell) oder das Kind (Gleichberechtigungsmodell) ins Zentrum. Es geht nicht um eine Bewertung der Modelle. ○ In verbundenheitsorientierten Gesellschaften ist eher der erwachsenenzentrierte, in autonomieorientierten der kindzentrierte Ansatz üblich. Durch Migration entstehen Mischformen oder Angleichungen. ○ Freies Spiel und Symbolspiel wird unterschiedlich gewichtet, je nachdem, in welchem kulturellen Umfeld jemand sozialisiert wurde. ○ Sich als Fachperson dem normativen Blick bewusst sein, wenn mit kulturell geprägter Brille auf das Kind und seine Familie geschaut wird. ○ Als Fachperson der Heilpädagogischen Früherziehung interessiert und wertfrei Gründe und Motive für ein beobachtbares Verhalten bei Familien mit Migrationshintergrund erkunden. ○ Migrationsgeschichte einer Familie achtsam und wertschätzend erfragen. ○ Über die Beziehung zum Kind kann die Fachperson eine Brücke zu zugewanderten Familien bauen. ○ Sich als Fachperson mit eigenen Wertvorstellungen und Stereotypen auseinandersetzen, bspw. im Team oder eigener Reflexionsarbeit.

- Migration ist als ein Lebensereigniskomplex zu sehen und nicht statisch. Es gibt verschiedene Phasen in einem Migrationsprozess. Dabei wirken Belastungsfaktoren, die unterschiedlich bewältigt werden.
- Menschen, die in ein anderes Land zuwandern, verfügen über vielfältige Ressourcen, die es anzuerkennen gilt.
- Vor der Migration wurden womöglich traumatische Erfahrungen gemacht.
- Erleben von Diskrimination wird häufig vor oder nach der Migration erlebt.
- Es gibt unterschiedliche Gewichtungen von Werten und Normen, je nachdem, in welchem kulturellen Kontext jemand aufgewachsen ist.
- Werte- und Normsysteme können sich nach der Migration verändern. Manche Werte bleiben gleich.
- Wenn sich Wertesysteme verändern, entstehen für zugewanderte Eltern manchmal Spannungsfelder, wenn die Werte nicht in Übereinstimmung mit der Ursprungsfamilie stehen oder wenn sie aufgrund der sozioökonomischen Situation nicht gelebt werden können (bspw. für die Kinder Zeit haben).
- Zugewanderte Familien haben manchmal Widerstände für eine frühe Förderung ihres Kindes. Gründe dafür sind vielschichtig: Im Herkunftsland würde man länger zuwarten; aufgrund von Diskriminationserlebnissen traut man der Fremdeinschätzung nicht, ihre Ansichten werden zu wenig einbezogen; andere Themen stehen im Fokus.
- Gemeinsames Spiel zu dritt (oder dem Spielen zwischen HFE und Kind zuschauen) wird von zugewanderten Müttern geschätzt. Dabei können sie neue Spielformen mit ihrem Kind erproben, wenn sie selbst keine Spielerfahrungen mit Bezugspersonen in der Kindheit gemacht haben.
- Kenntnisse über schweizerische Förder- und Schulsysteme geben den Eltern Orientierung. Hilfreich kann sein, wenn sie über mögliche Erwartungen in der Kita, Spielgruppe oder des Kindergartens Bescheid wissen.
- Eltern mit Migrationshintergrund haben manchmal die Befürchtung, dass ihre Kinder durch das Deutschlernen die Erstsprache nicht genügend pflegen.

7. Tabellen- und Abbildungsverzeichnis

7.1 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Zwei unterschiedliche Prototypen vom Bild des Kindes.....	19
Tabelle 2: Phasenmodell.....	22
Tabelle 3: Bewältigungsformen nach Migration	23
Tabelle 4: Belastungsfaktoren.....	24
Tabelle 5: Zusätzliche Belastungsfaktoren bei geflüchteten Menschen	25
Tabelle 6: Ressourcen und Schutzfaktoren von Migrationsfamilien	26
Tabelle 7: Hilfreiche Fragen für eine professionelle Haltung in der Elternberatung	28
Tabelle 8: Der praktische Weg zu einem Leitfaden – das SPSS-Prinzip.....	34
Tabelle 9: Hauptthemen und ihre Subkategorien.....	40
Tabelle 10: Aspekte für eine kultur- und kontextsensible Beratung in der HFE.....	69

7.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Eisbergmodell (Storck, 2011, S.8)	8
Abbildung 2: Ökokulturelles Entwicklungsmodell (Kärtner & Keller, 2010, S. 6)	13
Abbildung 3: Differenzierung unterschiedlicher kultureller Modelle (Borke, Lamm & Schröder, 2019, S. 30)	14
Abbildung 4: Bevölkerung nach Migrationsstatus (BFS, 2020).....	21
Abbildung 5: Wertesysteme-Karte (Montoya-Romani, 2021, S. 1)	29
Abbildung 6: Häufigkeit der zugeteilten Codes, erstellt mit MAXQDA	61

8. Literaturverzeichnis

- Abdallah-Steinkopff, B. (2018). *Interkulturelle Erziehungskompetenzen stärken. Ein kultursensibles Elterncoaching für geflüchtete und zugewanderte Familien*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Arnett, J. (2012). *Human Development. A Cultural Approach*. Boston: Pearson.
- Barmeyer, Ch. (2012). *Taschenlexikon Interkulturalität*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Berufsverband für Heilpädagogische Früherziehung BVF (2021). *Berufsporträt*. Verfügbar unter <https://www.frueherziehung.ch/berufsportraet-hfe/berufsbild-hfe>
- Borke, J., Döge, P. & Kärtner J. (2011). *Kulturelle Vielfalt bei Kindern in den ersten drei Lebensjahren*. Verfügbar unter <https://www.weiterbildungsinitiative.de/publikationen/detail/kulturelle-vielfalt-bei-kindern-in-den-ersten-drei-lebensjahren>
- Borke, J., Schiller E.-M., Schöllhorn, A. & Kärtner (2015). *Kultur - Entwicklung - Beratung. Kultursensitive Therapie und Beratung für Familien mit Säuglingen und Kleinkindern*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Borke, J., Lamm, B. & Schröder, L. (2019). *Kultursensitive Entwicklungspsychologie (0-6 Jahre)*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Borke, J. & Schwentesius A. (2020). *Zusammenarbeit mit Eltern in Kindertagesstätten*. Weinheim, Basel: Beltz.
- Bundesamt für Statistik BFS (2015). *Bevölkerung nach Migrationsstatus*. Verfügbar unter <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/migration-integration/nachmigrationsstatuts.html>
- Bundesamt für Statistik BFS (2020). *Bevölkerung nach Migrationsstatus 2019*. Verfügbar unter <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/migration-integration/nachmigrationsstatuts.assetdetail.14367949.html>
- Bundesamt für Statistik BFS (2021). *Diskriminierungserfahrung*. Verfügbar unter <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/migration-integration/zusammenleben-schweiz/diskriminierung.html>
- Duden (2021). *Suchwort Reflexion*. Berlin: Bibliographisches Institut GmbH (Hrsg.). Verfügbar unter <https://www.duden.de/rechtschreibung/Reflexion#bedeutungen>

- Eberding, A. (2016). Kultursensitives Teamcoaching mit der „Neuen Autorität“. In J. Schneewind & T. Landowsky (Hrsg.), *Die Kita in der Einwanderungsgesellschaft* (S. 61-70). Köln/Kronach: Wolters Kluwer.
- Efionayi-Mäder, D., Furrer, J., Heiniger, M. & Suter, C. (2020). *Panorama, Gesellschaft, Schweiz 2020. Migration – Integration – Partizipation*. Verfügbar unter <https://www.swissstats.bfs.admin.ch/collection/ch.admin.bfs.swissstat.de.issue201420152000/article/issue201420152000-04>
- Flick, U., von Kardoff, E. & Steinke, I. (2017). Was ist qualitative Forschung. In U. Flick, E. von Kardoff & I. Steinke (Hrsg.), *Qualitative Forschung. Ein Handbuch* (12. Aufl., S. 13-29). Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt.
- Focali, E. (2009). Was heisst eigentlich Kultur. In S. Viernickel & P. Völkel (Hrsg.), *Sprachen und Kulturen sichtbar machen. Interkulturelle Bildungsarbeit mit Kleinstkindern* (S. 35-53). Troisdorf: Bildungsverlag EINS.
- Friese, P. (2019). *Kultur- und migrationssensible Beratung*. Weinheim, Basel: Beltz.
- Gingelmaier, St., Schiefele, Ch. & Schwarzer, N.-H. (2020). Sozial-emotionale Bedeutungen des Spiels in der frühen Kindheit. *Zeitschrift für frühe Hilfen und frühe Förderung benachteiligter, entwicklungsauffälliger und behinderter Kinder. Frühförderung interdisziplinär*, 2, 63-72.
- Gutweniger, D. & Kofmel, S. (2015). Begleiten und Beraten von Familien mit Migrationshintergrund im Kontext der Heilpädagogischen Früherziehung. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 21(5-6), 28-34.
- Harkness, S., Super, Ch., Rios Bermudes, M., Moscardino, U., Rha, J.-H. & Johnston Mavridis, C. et al. (2009). Parental Ethnotheories of Children's Learning. In D. Lancy, J. Bock & S. Gaskins (Hrsg.), *The Anthropology of Learning in Childhood* (S. 65-81). Lanham: AltaMira Press.
- Hauser, B. (2014). Nachhaltiges frühes Lernen im Spiel – auch bei besonderem Förderbedarf. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 20(6), 19-24.
- Hegemann, Th. (2015). Interkulturelle Kompetenz in Beratung und Therapie. In J. Radice von Wogau, H. Eimmermacher & A. Lanfranchi (Hrsg.), *Therapie und Beratung* (2. Aufl., S. 79-91). Weinheim, Basel: Beltz.
- Helfferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Aufl.). Wiesbaden: VS.

- Hendrich, A. & Offinger-Gaube, R. (2018). *Kultur- und migrationssensible Familienarbeit in der Kita*. München. Ernst Reinhard.
- Hofbauer, Ch. (2016). *Kinder mit Fluchterfahrung in der Kita. Ein Leitfaden für die pädagogische Praxis*. Freiburg i. B.: Herder.
- Hug, T. & Poscheschnik, G. (2020). *Empirisch forschen. Die Planung und Umsetzung von Projekten im Studium* (3., überarbeitete und ergänzte Aufl.). München: UVK.
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH) (2020a). *Heilpädagogische Früherziehung. Studienbroschüre zum Masterlehrgang*. Verfügbar unter https://www.hfh.ch/fileadmin/files/documents/Dokumente_HFE/HfH_Studienbroschuere_MA_HFE_21_BroschA5_web_nb.pdf
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH (2020b). *Heilpädagogische Früherziehung Kompetenzprofil*. Verfügbar unter [HfH_MA_HFE_Kompetenzprofil_BroschA5_20_web_nb.pdf](https://www.hfh.ch/fileadmin/files/documents/Dokumente_HFE/HfH_Kompetenzprofil_BroschA5_20_web_nb.pdf)
- Internationale Organisation für Migration IOM (2019). *Glossary on Migration*. Verfügbar unter https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.pdf
- Kärtner, J. & Keller, H. (2010). *Diversität von Erziehungsvorstellungen*. Verfügbar unter https://www.nifbe.de/pdf_show.php?id=26
- Keller, H. & Otto, H. (2009). The cultural socialization of emotion regulation during infancy. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 40(6), 996-1011.
- Keller, H., Borke, J., Chaudhary, N., Lamm, B. & Kleis, A. (2010). Continuity in Parenting Strategies – A Cross-Cultural Comparison. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 41(3), 391-409.
- Keller, H. (2019). *Mythos Bindungstheorie*. Weimar: Das Netz.
- Kizilhan, J.I., (2013). *Kultursensible Psychotherapie. Hintergründe, Haltungen und Methodenansätze*. Berlin. Verlag für Wissenschaft und Bildung.
- Kosorok Labhart, C., Luginbühl, D., Schöllhorn, A. & Oberzaucher-Tölke, I. (2018). *Innensicht von Migrationsfamilien. Forschungsbericht*. Verfügbar unter https://www.phtg.ch/fileadmin/dateiablage/30_Forschung/Dateien/Forschungsbericht_Innensicht_von_Migrationsfamilien.pdf
- Kruse, J. (2015). *Qualitative Interviewforschung. Ein integrativer Ansatz* (2., überarbeitete und ergänzte Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (4. Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.

- Lanfranchi, A. (2008). *Migration ist Wandel – fast immer. Widerstand in Beratung und Therapie als ‘normales Geschehen’ bei Veränderungsprozessen in Einwanderungsprozessen*. Verfügbar unter <https://www.yumpu.com/de/document/read/21712194/migration-ist-wandel-fast-immer-widerstand-in-beratung-und-hfh>
- Lanfranchi, A. (2015). Migration und Integration – Gestaltung von Übergängen. In J. Radice von Wogau, H. Eimmermacher & A. Lanfranchi (Hrsg.), *Therapie und Beratung von Migranten. Systemisch-interkulturell denken und handeln* (2. Aufl., S. 13-30). Weinheim, Basel: Beltz.
- Lattner, K. & Schneewind, J. (2016). Eigene Vorurteile und Unsicherheiten mit anderen Kulturen professionell reflektieren. In J. Schneewind & T. Landowsky (Hrsg.), *Die Kita in der Einwanderungsgesellschaft* (S. 47-60). Köln/Kronach: Wolters Kluwer.
- Lokhande, M. (2020). Vielfalt als Normalfall: Erziehungspartnerschaften mit Eltern einer kulturell diversen Gesellschaft. In J. Borke & A. Schwentesius (Hrsg.), *Zusammenarbeit mit Eltern in Kindertagesstätten* (S. 118-137). Weinheim, Basel: Beltz
- Lütolf M., Venetz M. & Koch, Ch. (2014). Aufgaben der Heilpädagogischen Früherziehung – ein aktueller Diskurs. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 20(6), 12-18.
- Lütolf M., Koch, Ch. & Venetz M. (2015). Spannungsfeld Familienorientierung. *Mitgliedermagazin des BVF*, (87), 5-13.
- Mayring, Ph. & Fenzl, Th. (2019). Qualitative Inhaltsanalyse. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (2., vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl., S. 633-648). Wiesbaden: Springer.
- Misoch, S. (2019). *Qualitative Interviews* (2., erweiterte und aktualisierte Aufl.). Berlin/Boston: De Gruyter.
- Montoya-Romani, J. (2021). *Beratung von Eltern in interkulturellen Settings*. Unveröffentlichtes Skript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Moret, J. & Fibbi, R. (2010). *Kinder mit Migrationshintergrund von 0 bis 6 Jahren: Wie können Eltern partizipieren*. Verfügbar unter <https://edudoc.ch/record/39051?ln=de>
- Morgan, M. (2016). *Erziehungspartnerschaft und Erziehungsdivergenzen. Die Bedeutung divergierender Konzepte von Erzieherinnen und Migrantenern*. Wiesbaden: Springer.

- Otto, H. & Keller, H. (2012). *Bindung und Kultur*. Verfügbar unter https://www.nifbe.de/images/nifbe/Infoservice/Downloads/Themenhefte/Bindung_und_Kultur_online.pdf
- Papousek, H. (2003). Spiel in der Wiege der Menschheit. In M. Papousek & A. von Gontard (Hrsg.), *Spiel und Kreativität in der frühen Kindheit* (S. 17-55). Stuttgart: Pfeiffer bei Klett-Cotta.
- Pirmoradi, S. (2012). *Interkulturelle Familientherapie und -beratung. Eine systemische Perspektive*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Przyborski, A. & Wohlrab-Sahr, M. (2019). Forschungsdesign für die qualitative Sozialforschung. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (2., vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl., S. 105-142). Wiesbaden: Springer.
- Radice Von Wogau, J., Eimmermacher, H. & Lanfranchi, A. (2015). Zugang von Migrantinnen und Migranten zu den Sozial- und Gesundheitssystemen. In J. Radice von Wogau, H. Eimmermacher & A. Lanfranchi (Hrsg.), *Therapie und Beratung von Migranten. Systemisch-interkulturell denken und handeln* (2. Aufl., S. 104-120). Weinheim, Basel: Beltz.
- Rittenberg-Cogan, K. (2015). Praxis für systemische Einzel-, Paar- und Familientherapie. In J. Radice von Wogau, H. Eimmermacher & A. Lanfranchi (Hrsg.), *Therapie und Beratung von Migranten. Systemisch-interkulturell denken und handeln* (2. Aufl., S. 123-136). Weinheim, Basel: Beltz.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen* (2., überarbeitete Aufl.). Bern: Hogrefe Verlag.
- Sarimski, K. (2003). Entwicklungsbeurteilung und Förderung im Spiel mit geistig behinderten Kleinkindern. In M. Papousek & A. von Gontard (Hrsg.), *Spiel und Kreativität in der frühen Kindheit* (S. 215-236). Stuttgart: Pfeiffer bei Klett-Cotta.
- Sarimski, K. & Lang, M. (2018). Praxis familienorientierter Arbeit. *Frühförderung interdisziplinär*, 37, 123-133.
- Scheidecker, G. (2017). *Kindheit, Kultur und moralische Emotionen. Zur Sozialisation von Furcht und Wut im ländlichen Madagaskar*. Bielefeld: Transcript.
- Schneewind, K. (2001). Persönlichkeits- und Familienentwicklung im Generationenvergleich. Zusammenfassung einer Längsschnittstudie über sechzehn Jahre. *Zeitschrift für Soziologie der Erziehung und Sozialisation*, 21(1), 23-44.

- Schneewind, J. (2016). Kindheit in der Einwanderungsgesellschaft - Migration verstehen. In J. Schneewind & T. Landowsky (Hrsg.), *Die Kita in der Einwanderungsgesellschaft*, (S. 13-30). Köln/Kronach: Wolters Kluwers.
- Schöllhorn, A. (2015). Wege zur Zusammenarbeit mit Eltern aus anderen kulturellen Kontexten. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 21(5-6), 13-19.
- Schroer, B., Biene-Deissler, E. & Greving, H. (2016). *Das Spiel in der heilpädagogischen Arbeit*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Stamm, M. (2010). *Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung*. Bern: Haupt.
- Stuedler, A. (2018). *Familienorientierung in der Heilpädagogischen Früherziehung. Eine qualitative Studie zur Kompetenzstärkung der Eltern*. Bern: Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik.
- Storck, A. (2011). *Kultur und Kulturmodelle*. Verfügbar unter <https://de.slideshare.net/AnnaStorck/kultur-und-kulturmodelle>
- Trommsdorff, G. (2008). *Kultur und Sozialisation*. Verfügbar unter https://www.researchgate.net/publication/30014403_Kultur_und_Sozialisation
- Tumani, V. (2016). Spielt Kultur bei der Bindungstraumatisierung eine Rolle? In K.H. Brisch (Hrsg.), *Bindung und Migration* (S. 32-43). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Viernickel, S., Völkel, P. & Focali, E. (2009). *Sprachen und Kulturen sichtbar machen. Interkulturelle Bildungsarbeit mit Kleinstkindern*. Troisdorf: Bildungsv Verlag EINS.
- Von Schlippe, A., El Hachimi, M. & Jürgens, G. (2013). *Multikulturelle systemische Praxis. Ein Reiseführer für Beratung, Therapie und Supervision* (4., erweiterte Aufl.). Heidelberg: Carl-Auer.
- Wanner, Ph., Fibbi, R., Spescha, M., Lanfranchi, A., Calderón-Grossenbacher, R. & Krummenacher, J. (2002). *Familien und Migration. Eidgenössische Koordinationskommission von Familienfragen* (Hrsg.). Verfügbar unter https://ekff.admin.ch/fileadmin/user_upload/ekff/05dokumentation/d_02_Publ_Migration.pdf (admin.ch)

9. Anhang

Inhaltsverzeichnis Anhang

I.	Elternbrief für das Interview	1
II.	Personalien.....	2
III.	Einverständniserklärung.....	3
IV.	Interviewleitfaden	4
V.	Reflexionssätze nach Helferrich (2011, S. 161)	13
VI.	Post-Skript zur Interviewerhebung	14
VII.	Transkriptionsregeln	15
VIII.	Transkript Interview 1	16
IX.	Zusammenfassung Interview 1	29
X.	Transkript Interview 2	32
XI.	Zusammenfassung Interview 2	45
XII.	Transkript Interview 3	47
XIII.	Zusammenfassung Interview 3	68
XIV.	Transkript Interview 4	71
XV.	Zusammenfassung Interview 4	84
XVI.	Transkript Interview 5	87
XVII.	Zusammenfassung Interview 5	105
XVIII.	Begründung der Haupt- und Subkategorien	108
XIX.	Erstes Kategoriensystem: Codierregeln und Ankerbeispiele	114
XX.	Zweites, erweitertes Kategoriensystem: Definitionen und Ankerbeispiel.....	121
XXI.	Kategoriensystem MAXQDA.....	133
XXII.	Codierte Interviewabschnitte.....	134
XXIII.	Eigenständigkeitserklärung	194

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Anhang zur Masterarbeit

Kultur- und kontextsensible Beratung in der Heilpädagogischen Früherziehung

Eine qualitative Studie zu kultur- und migrationspezifischen
Einflüssen auf die Sichtweisen von bosnischen und serbischen
Müttern zum kindlichen Lernen und Spiel

Eingereicht von: Marion Huber

Begleitung: Anne Steudler

Datum: 2. Dezember 2021

Inhaltsverzeichnis

I.	Elternbrief für das Interview.....	1
II.	Personalien.....	2
III.	Einverständniserklärung.....	3
IV.	Interviewleitfaden.....	4
V.	Reflexionssätze nach Helferrich (2011, S. 161).....	13
VI.	Post-Skript zur Interviewerhebung	14
VII.	Transkriptionsregeln.....	15
VIII.	Transkript Interview 1	16
IX.	Zusammenfassung Interview 1	29
X.	Transkript Interview 2	32
XI.	Zusammenfassung Interview 2	45
XII.	Transkript Interview 3	47
XIII.	Zusammenfassung Interview 3	68
XIV.	Transkript Interview 4	71
XV.	Zusammenfassung Interview 4	84
XVI.	Transkript Interview 5	87
XVII.	Zusammenfassung Interview 5	105
XVIII.	Begründung der Haupt- und Subkategorien.....	108
XIX.	Erstes Kategoriensystem: Codierregeln und Ankerbeispiele	114
XX.	Zweites, erweitertes Kategoriensystem: Definitionen und Ankerbeispiel.....	121
XXI.	Kategoriensystem MAXQDA	133
XXII.	Codierte Interviewabschnitte	134
XXIII.	Eigenständigkeitserklärung	194

I. Elternbrief für das Interview

Liebe Eltern

Die Heilpädagogische Früherzieherin Ihres Kindes hat mir mitgeteilt, dass ich Kontakt mit Ihnen aufnehmen darf. Ich bedanke mich dafür herzlich.

Gerne möchte ich mich kurz vorstellen. Ich studiere an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich Sonderpädagogik mit der Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung. Daneben arbeite ich am Heilpädagogischen Dienst des Kantons XYZ als Heilpädagogische Früherzieherin. Wohnhaft bin ich mit meiner Familie in der Stadt X.

Im Rahmen meiner Masterarbeit beschäftige ich mich mit unterschiedlichen Sichtweisen von Eltern, wie ihre Kinder am besten lernen. In der Literatur und der Forschung wird beschrieben, dass der kulturelle Kontext, indem wir aufwachsen, bedeutend ist für unsere Einstellung, wie sich Kinder optimal entwickeln und wie wir sie fördern. Damit die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Früherziehung gut gelingt, ist es hilfreich, diese Sichtweisen voneinander kennen.

In der Heilpädagogischen Früherziehung ist das Spiel mit dem Kind ein wichtiger Bestandteil in der Förderung. In meiner Arbeit als Heilpädagogische Früherzieherin begegne ich häufig Müttern, die aus dem ehemaligen Jugoslawien in die Schweiz zugewandert sind. Aus diesem Grund interessieren mich Ihre Sichtweisen und Erfahrungen zum kindlichen Spiel ganz besonders. Mit Hilfe von Interviews wird der Frage nachgegangen, was Mütter in Bezug auf das Thema Spielen selbst erlebt haben und was ihnen heute wichtig ist, wenn es um das Spiel ihres Kindes geht. Ziel der Arbeit ist es unter anderem herauszufinden, welche Faktoren in der Arbeit mit Familien aus unterschiedlichen kulturellen Kontexten berücksichtigt werden müssen, damit sich Eltern und Früherzieherin auf Augenhöhe begegnen können. Durch die Aussagen aus den Befragungen können wertvolle Erkenntnisse für die Arbeit in der Früherziehung gewonnen werden.

Ich würde mich sehr freuen, wenn ich für meine Masterarbeit ein Interview mit Ihnen durchführen darf, welches ungefähr eine Stunde dauert. Das Gespräch kann an einem von Ihnen gewünschten Ort stattfinden. Ich werde ich mich innerhalb der nächsten zwei Wochen telefonisch bei Ihnen melden, damit wir das weitere Vorgehen besprechen können.

Ihre Gedanken und Sichtweisen zum Thema Spielen interessieren mich und ich würde mich über eine Zusage von Ihnen sehr freuen. Bei Fragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Marion Huber

Telefonnummer

II. Personalien

Angaben zu Mutter und Kind

Geburtsdatum des Kindes:
Grund der Anmeldung für die HFE:
HFE seit:
Geschwister:
Name der Mutter:
Adresse:
Telefonnummer:
Alter der Mutter:
Alter bei der Einwanderung in die CH:
Herkunftsland der Mutter:
Erwerbstätigkeit:
Kinderbetreuung:

III. Einverständniserklärung

Einverständniserklärung zur Tonaufnahme und zur Verarbeitung der Interviewdaten

Masterarbeit, Hochschule für Heilpädagogik Zürich, Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung

Kultur- und kontextsensible Beratung in der Heilpädagogischen Früherziehung (Arbeitstitel)

Autorin: Marion Huber, Horwerstrasse 41, 6005 Luzern, marion.huber@bluewin.ch

Das Interview wird mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet. Für die Datenanalyse werden die mündlich erhobenen Daten verschriftlicht (Transkription), wobei die Daten anonymisiert werden. Eine Identifizierung der interviewten Person ist somit ausgeschlossen. Die erfassten Daten (Audiodatei und personenbezogene Daten) werden zu rein wissenschaftlichen Zwecken für die oben genannte Masterarbeit verwendet und anschliessend gelöscht.

Ich, Marion Huber, versichere, dass die Erhebung und Verarbeitung sämtlicher Interviewdaten stets unter Wahrung der Vertraulichkeit und Zusicherung der Geheimhaltung und Anonymität erfolgt.

Ort/Datum: _____ Unterschrift: _____

Ich, Frau _____ bin einverstanden, dass das Interview mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet und die erhobenen Daten anonymisiert im Rahmen der Masterarbeit „Kultur- und kontextsensible Beratung in der Heilpädagogischen Früherziehung“ (Arbeitstitel) verwendet werden dürfen (inklusive der öffentlich zugänglichen Präsentation an der HfH Zürich im Februar 2022).

Ort/Datum: _____ Unterschrift: _____

IV. Interviewleitfaden

Interview mit:
Datum:
Ort:
Dauer:
Einwilligungserklärung:

Einstieg und Warm-up

- **Ankommen** bei der Familie daheim und **Dank** für die Interviewbereitschaft
- **Organisation** (ungestörter Ort und Dauer des Gesprächs).
- **Vorstellen** der Interviewerin und Information zum **Zweck** der Befragung.
- Hinweise auf **Datenschutz** (Garantie der Vertraulichkeit, Anonymisierung, Löschen der Tonaufnahme /Audiodatei)
- Unterschreiben der **Einwilligungserklärung** zur Tonaufnahme
- **Ablauf** des Interviews
- **Eckdaten checken**, falls noch etwas fehlt vom vorab ausgefüllten Kurzfragebogen von der zuständigen Früherzieherin (Alter, wie viele Kinder, Beginn HFE, in welchem Alter in die Schweiz gekommen, Erwerbstätigkeit)
- Tonaufnahme starten

Eisbrecherfrage

<p>Frage A0</p> <p>Als erstes interessiert mich, was Sie am liebsten mit ihrem Kind machen, wenn Sie ganz entspannt sind und Zeit haben. Wie sieht beispielsweise ein optimaler Sonntag für Sie aus?</p>

<p>Notizen</p>

Themenbereich A: Spielen in der HFE

Frage A1

In der HFE ist das Spiel ein wichtiger Bestandteil in der Förderung. Wenn Sie jetzt an die Förderstunde mit Ihrem Kind denken:

Gibt es da Momente, wo die HFE mit Ihrem Kind spielt und Sie zuschauen? Falls Ja: Was geht Ihnen da durch den Kopf? Wie erleben Sie diese Situation?

Falls nein: Gemeinsames Mu-Ki-HFE-Spiel: Wie geht es Ihnen dabei? Wie erleben Sie diese Situation?

Gibt es Unterschiede in Ihrem Befinden je nach Situation? Also ob Sie zuschauen oder mitspielen oder vielleicht gar nicht anwesend sind?

Ergänzungsfrage: Können Sie sich an eine Situation beim Spielen in der HFE erinnern, wo Sie etwas ungewohnt fanden? Oder Sie gemerkt haben, das machen Sie sonst ganz anders mit Ihrem Kind?

Notizen

Frage A2

Stellen Sie sich vor, Ihre Eltern würden in der Förderstunde beim Spielen zuschauen:
Was würden Ihre Eltern wohl darüber denken?

Ergänzungsfragen, falls nicht von allein erwähnt: Was würden Sie ihnen erklären, warum die HFE mit dem Kind spielt? Warum denken Sie, spielt die HFE mit Ihrem Kind? Wie war das eigentlich für Ihre Eltern, als Sie erzählt haben, dass ihr Enkelkind HFE erhält?

Notizen

Frage A3

Man hat in kulturvergleichenden Forschungen herausgefunden, dass es unterschiedliche Sichtweisen gibt, wie ein Kind am besten lernt. Es gibt das sogenannte Lehrlingsmodell, wo die Erwachsenen eher vorgeben, was gespielt wird, sie lenken und führen das Spiel (bspw. die Farben oder die Buchstaben lernen, oder wie man einen Turm baut). Auf der anderen Seite gibt es ein Modell, wo das Kind im Zentrum steht und die Erwachsenen sich beim Ideen geben eher zurückhalten und das Kind in der Lösungsfindung selbst ausprobieren lassen. Bei den beiden Modellen geht es nicht um eine Bewertung, welches besser ist.

Was denken Sie: Wie lernt Ihr Kind am besten? Indem eine erwachsene Person ihm etwas vorgibt oder das Kind selbst nach Lösungen sucht?

Können Sie sich an eine Situation mit Ihrem Kind erinnern, wo Sie merkten, da hat es etwas gelernt? Was haben Sie da ganz genau gemacht?

Notizen

Themenbereich B: Werte und Normen

Gerne möchte ich von Ihnen etwas zum Thema Werte oder Normen erfahren. Werte sind etwas, das wir häufig von unseren Eltern übernehmen, also etwas, das von einer Generation an die andere übergeben wird und uns manchmal gar nicht so richtig bewusst ist. Das können Vorstellungen in einer Gesellschaft/Familie über richtige oder wünschenswerte Formen des Zusammenlebens sein. Normen sind dann wie Bestimmungen und Regeln, wie man etwas zu befolgen hat.

Frage B1

Wissen Sie noch, was Ihren Eltern ganz wichtig war, als Sie ein Kind waren? Was sie vielleicht immer zu Ihnen gesagt haben? Gibt es Werte oder Normen, wo Sie merken, das ist Ihren Eltern ganz wichtig, aber Ihnen nicht so sehr? (Falls die Frage nicht verstanden wird, Erklärung von oben mit einem Beispiel veranschaulichen /also bei meinen Eltern war es bspw. ganz wichtig, welchen Beruf die Eltern meiner Freunde hatten. Mein Vater hat immer gefragt /was macht de Vater?/

Notizen

Frage B2

Gibt es Werte oder Normen, die Sie von Ihren Eltern übernommen haben? Welche Werte/Normen sind Ihnen wichtig? Unterscheiden sie sich von denen Ihrer Eltern?

Notizen

Frage B3

Was ist Ihnen besonders wichtig, wenn es um die Entwicklung Ihres Kindes geht?

Notizen

Themenbereich C: Biografie

Kommen wir zum Thema, wie Sie die ersten Lebensjahre aufgewachsen sind. Sie sind ja in die ersten X Jahre in Bosnien/Serbien aufgewachsen.

Frage C1

Können Sie mir beschreiben, wie Sie aufgewachsen sind? In welcher Umgebung?

Ergänzungsfragen, wenn nicht spontan erwähnt: Welche Bedeutung hatte die Verwandtschaft in Ihrer Familie? Haben Ihre Eltern gearbeitet? Wissen Sie noch, was Ihre Eltern gearbeitet haben? Wer hat sich um Sie gekümmert?

Notizen

Frage C2

Welchen Stellenwert hatte das Spielen bei Ihnen zu Hause?

Ergänzungsfragen, wenn nicht spontan erwähnt: Haben Ihre Mutter/Ihr Vater mit Ihnen gespielt? Können Sie sich noch erinnern, was Sie gerne in der Familie miteinander gemacht haben? Mit wem haben Sie gespielt? Können Sie sich noch erinnern, was und wo Sie gerne gespielt haben? Mit welchen Spielsachen usw.?

Wie haben Sie die Zeit ausserhalb der Schule verbracht? Wie haben Sie Ihre Freizeit verbracht?

Notizen

Themenbereich D: Migration

Und dann sind Sie also mit X Jahren in die Schweiz gekommen.

Frage D1

Können Sie mir erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass Sie in die Schweiz gekommen sind?

Wie war das für Sie in einem anderen Land, in einer neuen Umgebung? Wie haben Sie den Alltag in einem fremden Land erlebt?

Ergänzungsfragen, wenn nicht spontan erwähnt: Wie haben Sie gewohnt? Haben Ihre Eltern gearbeitet? Wer hat zu Ihnen geschaut in der Schweiz? Wie war der Kontakt zu Ihrer Verwandtschaft? Wie haben Sie Ihre Freizeit verbracht? Was haben Sie zusammen als Familie gemacht?

Notizen

Frage D2

Welche Verbindung haben Sie heute zu Ihrem Geburtsland?

Notizen

Themenbereich E: Kultur- und kontextsensible Beratung

Frage E1

Ich habe Sie jetzt schon viel gefragt, auch über Ihre eigenen Spiel-Erfahrungen als Sie selbst noch ein Kind waren. Beim Erarbeiten dieses Interviews habe ich mir überlegt:

Wie ist das eigentlich für Sie, wenn Ihnen jemand Fragen zu Ihrer Lebensgeschichte stellt? Also wie Sie aufgewachsen sind?

Notizen

Frage E2

Wie wichtig ist es Ihnen für die Zusammenarbeit mit der HFE, dass die HFE weiss, was Sie persönlich über das Spielen denken? Ist es Ihrer Ansicht nach wichtig, dass die HFE über Ihre persönlichen Ansichten zum Thema Spielen weiss? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum?

Notizen

Frage E3

Sie haben mir in einer vorhergehenden Frage erzählt, wie es für Sie ist, wenn die HFE mit Ihrem Kind spielt oder Sie mitspielen.

Was ist für Sie beim Spielen mit Ihrem Kind hilfreich: Sie schauen zu, wie die HFE mit Ihrem Kind spielt und sie sagt und zeigt Ihnen dabei, wie und was Sie mit dem Kind tun sollen? Oder wenn Sie mit Ihrem Kind spielen und gemeinsam mit der HFE herausfinden, wie Sie ihr Kind im Spiel am besten unterstützen können?

Notizen

Ausklang

Wir kommen langsam zum Schluss des Interviews. Ich habe noch zwei letzte Fragen.

Frage E4

Stellen Sie sich vor, Sie könnten einer jungen Früherzieherin etwas mit auf den Weg geben. Auf was könnte sie in ihrer Arbeit besonders achten, wenn sie zu einer Familie kommt, die einen anderen kulturellen Hintergrund hat?

Notizen

Abschluss

Frage F1 (Fin)

Und nun zur letzten Frage.

Gibt es etwas, was wir gar nicht angesprochen haben und Sie mir noch gerne erzählen möchten?

Notizen

Ich bedanke mich herzlich für das Interview.

Abschluss

- * Tonband ausschalten
- * Visitenkarte dalassen, falls gewünscht
- * Small talk

Relevante Eindrücke, nachträgliche Informationen, erste Erkenntnisse

Notizen

V. Reflexionssätze nach Helferrich (2011, S. 161)

- Sind mir die Dimensionen und die Konsequenzen von Nähe und Fremdheit im Interview klar?
- Kenne ich die Auswirkungen und die Vor- und Nachteile eines gemeinsam geteilten bzw. eines differenten Erfahrungshintergrundes zwischen interviewender und erzählender Person?
- Kann ich meinen Erfahrungshintergrund und meine Selbstpräsentation als Frau oder Mann, als Angehörige oder Angehöriger einer Generation, Alterskohorte und einer besonderen Kultur reflektieren?
- Kann ich nachvollziehen, dass ein gemeinsamer Hintergrund zu besserem Verstehen und einer Öffnung, aber auch zu einer Abgrenzung führen kann und dass die Fremdheitsannahme auch dann wichtig ist, wenn die Erzählende und die interviewende Person sehr viel gemeinsam haben?
- Kenne ich die Möglichkeiten, Nähe und Fremdheit bzw. Distanz im Interview zu regulieren?
- Ist mir das «Prinzip Fremdheit» oder die «Fremdheitsannahme» in ihren theoretischen Wurzeln einsichtig?
- Die prinzipiellen Rollen im Interview sind Interviewer bzw. Interviewerin und Erzählperson. Kenne ich Beispiele für Ausdifferenzierungen dieser Rollen?
- Kann ich unbewusste Rollenpositionierungen in den Kontakten mit der Erzählperson wahrnehmen? Traue ich mir eine angemessene Positionierung der Rollen im Vorfeld eines Interviews, z.B. bei einem telefonischen Erstkontakt, zu?
- Kann ich «Machtausübung» oder «Führungswünsche» seitens Erzählperson und Verschiebungen der Machtbalance im Interview wahrnehmen und einordnen, kenne ich Strategien im Interview mit entsprechenden Rollenzuweisungen umzugehen?
- Habe ich mir meine eigenen Vorstellungen, Wünsche und Ängste bezogen auf Macht und Führung vergegenwärtigt?
- Bin ich darauf vorbereitet, mit Druck in der Interviewsituation umzugehen? Bin ich auf (partielle) Verweigerungen von Erzählpersonen eingestellt? Kann ich die Position einer Erzählperson, die sich zurückzieht, nachvollziehen? Kann ich meine eigenen Reflexionen reflektieren? Weiss ich, was ich tun kann oder sollte?
- Bin ich auf den Umgang mit emotionalen Belastungen im Interview vorbereitet?
- Bin ich darauf vorbereitet, dass Erzählpersonen bei Belastungen ambivalent in ihren Erzählungen sind und habe ich mich mit der Parallele zwischen «sprechen und zugleich nicht sprechen wollen» auseinandergesetzt? Kenne ich meine eigenen Bewältigungsstrategien? Kenne ich die Projektregeln, wo und wie nachgefragt werden soll und darf und wo die Erzählperson eher vor dem Überschreiten von Thematisierungsgrenzen zu schützen ist?
- Verfüge ich über Strategien für den Umgang mit «kargen» Interviews?
- Kenne ich die zentralen Gütekriterien für qualitative Interviews und die Grundrisse der Diskussion über die Qualität qualitativer Daten? Weiss ich, was «methodische Kontrolle» umfasst?
- Ist mir das «Prinzip Reflexivität» einsichtig?
- Weiss ich um die Analyse von Interview-Interaktion in der Interpretation?

VI. Post-Skript zur Interviewerhebung

Interview Code Nr.	Datum	Dauer

Gesprächsatmosphäre

Eigene Befindlichkeit

Gesprächsverlauf

Besonderes

VII. Transkriptionsregeln

Transkriptionsregeln für die computerunterstützte Auswertung nach Kuckartz (2018, S. 167)

1. Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. Vorhandene Dialekte werden nicht mit transkribiert, sondern möglichst genau in Hochdeutsch übersetzt.
2. Sprache und Interpunktion werden leicht geglättet, d.h. an das Schriftdeutsch angenähert. Zum Beispiel wird aus «Er hatte noch so'n Buch genannt»[®] «Er hatte noch so ein Buch genannt». Die Satzform, bestimmte und unbestimmte Artikel etc. werden auch dann beibehalten, wenn sie Fehler enthalten.
3. Deutliche, längere Pausen werden durch in Klammern gesetzte Auslassungspunkte (...) markiert. Entsprechend der Länge der Pause in Sekunden werden ein, zwei oder drei Punkte gesetzt, bei längeren Pausen wird eine Zahl entsprechend der Dauer in Sekunden angegeben.
4. Besonders betonte Begriffe werden durch Unterstreichungen gekennzeichnet.
5. Sehr lautes Sprechen wird durch Schreiben in Grossschrift kenntlich gemacht.
6. Zustimmungende bzw. bestätigende Lautäusserungen der Interviewer (mhm, aha etc.) werden nicht mit transkribiert, sofern sie den Redefluss der befragten Person nicht unterbrechen.
7. Einwürfe der jeweils anderen Person werden in Klammern gesetzt.
8. Lautäusserungen der befragten Person, die die Aussage unterstützen oder verdeutlichen (etwa Lachen oder Seufzen), werden in Klammern notiert.
9. Absätze der interviewenden Person werden durch ein «I», die der befragten Person(en) durch ein eindeutiges Kürzel, z.B. B4», gekennzeichnet.
10. Jeder Sprechbeitrag wird als eigener Absatz transkribiert. Sprecherwechsel wird durch zweimaliges Drücken der Enter-Taste, also einer Leerzeile zwischen den Sprechern deutlich gemacht, um so die Lesbarkeit zu erhöhen.

VIII. Transkript Interview 1

Absn.	Interview 1
1.	I: Als erstes interessiert mich, was sie am liebsten mit ihrem Kind machen, wenn Sie ganz entspannt sind und Zeit haben. Wie sieht beispielsweise ein optimaler Sonntag für Sie aus?
2.	B1: Im Sommer sind wir viel am See oder in der Badi. Wenn es angenehm kühl ist, gehen wir in den Wald. Wir sind viel beim Trumpf Bauer, manchmal chillen wir auch daheim beim gemeinsamen Mittagessen. Manchmal sind nur ich und mein Bub zusammen und manchmal mit Freunden oder der Familie. Mit der Familie sind wir dann zehn oder fünfzehn Personen oder manchmal nur zu dritt. Das ist unterschiedlich. Es ist nie gleich.
3.	I: In der HFE ist das Spiel ein wichtiger Bestandteil in der Förderung. Wenn Sie jetzt daran denken, wenn Früherzieherin zu Ihnen nach Hause kommt. Gibt es da Momente, wo die HFE mit Ihrem Kind spielt und Sie zuschauen? Oder ist es eher so, dass Sie zusammen etwas machen? Wie sieht das so aus?
4.	B1: So. (...) Das ist unterschiedlich, manchmal zusammen. Und manchmal spielt sie auch allein mit meinem Sohn. Wenn ich draußen auf der Terrasse rauchen gehe (...) (lacht) Am meisten spielen wir zusammen. Manchmal schauen wir auch gemeinsam, wie mein Sohn spielt und was er da so macht. Das ist auch noch spannend. Er kann auch schon recht gut allein spielen und manchmal beobachte ich ihn dann von Zeit zu Zeit.
5.	I: Gibt einen Unterschied in Ihrem Befinden, je nach Situation, also ob Sie zuschauen oder mitspielen oder vielleicht gar nicht anwesend sind?
6.	B1: Nein, da gibt es keine Unterschiede. Da fühle ich mich in beiden Situationen wohl.
7.	I: Können Sie sich an eine Situation beim Spielen in der HFE erinnern, wo Sie etwas ungewohnt fanden oder Sie gemerkt haben, das machen Sie sonst ganz anders mit Ihrem Kind?

8.	B1: Also (...) Wenn ich jetzt G. zuschaue, ist das ganz gut. Ich habe das Gefühl, dass sie meinen Sohn gernhat. So empfinde ich das. So kommt es zu mir rüber. Ja, und er macht gut mit bei ihr und häufig spielt sie mit dem Nili mit ihm. Das ist lustig.
9.	I: Gibt es auch Momente, wo Sie etwas ungewohnt finden, so wie die HFE spielt?
10.	B1: Nein, eigentlich nicht. Also manchmal, wenn sie etwas von sich mitnimmt zum Spielen (...) etwas, das er nicht kennt. Das ist für mich sehr spannend. Wie spielt er jetzt mit dem, wie geht er mit dem neuen Spielzeug um? Aber sonst so (...) nein.
11.	I: Stellen Sie sich vor, Ihre Eltern würden in der HFE beim Spielen zuschauen. Was würden Ihre Eltern wohl darüber denken?
12.	B1: Ah. Also, ich weiß nicht. (...) Also das letzte Mal hat sie so ein Nagel Spiel mitgenommen. Und klar, wir waren ja dabei mit ihm. Also wir haben schon geschaut, dass nichts passiert, dass er sich nicht verletzt, dass er sich nicht in die Finger schlägt. Aber ich denke jetzt, das wäre für meine Eltern. (...) Ah nein, das geht gar nicht. Das ist viel zu gefährlich. Das würden sie sagen. Warum so gefährliche Sachen machen! Ein Hammer, warum Nägel? Für ein Kind, nein sicher nicht! Ja, aber also sonst nein, sonst ist das in Ordnung. Also klar, als ich ein Kind war. Wir hatten nicht zu viele Spielsachen. Auch hatten wir nicht so viele verschiedene Dinge. Heute sind die Kinder auch verwöhnt.
13.	I: Was würden Sie Ihren Eltern erklären? Warum die HFE mit Ihrem Kind spielt?
14.	B1: Also was ich zum Beispiel gesagt habe, ist sicher. (...). Also wegen der Sprachentwicklung (...) also die Sprachentwicklung von meinem Kind ist ja verzögert. Das war zwischen mir und meinen Eltern schon lange ein großes Thema. Und meine Eltern haben das gut aufgenommen. Sie verstehen das, dass er etwas braucht. Und dann habe ich auch gesagt, es geht darum, um ihn zu beobachten. Auch zu schauen, was ist alles gut. Und was braucht er noch? Und ja, meine Eltern sind auch froh darüber. Wir wurden ja wie abgestempelt, oder mein Kind wurde in der Kita wie abgestempelt, das alles nicht gut ist und jetzt sehen wir, was alles auch gut ist. Und das hilft mir und meinen Eltern.
15.	I: Und wie war das für Ihre Eltern, dass ihr Enkel Förderung braucht?

16.	B1: Sie haben das gut aufgenommen. Ja. Doch. Ja, ich meine. (...) Wenn es um das Kind geht, ist das ganz wichtig. Da macht man einfach alles. Das ist wichtig. Ich habe aber meine Eltern nicht im Voraus gefragt, ob sie einverstanden sind. Ich habe ihnen einfach immer erzählt. Ihnen jetzt auch von Situation zu Situation etwas erzählt. Das mache ich heute noch. Also die Meinung einholen nein, das mache ich nicht. Schlussendlich ist das ja mein Kind, aber sie haben das gut aufgefasst und wir können nur davon profitieren.
17.	I: Hm. Gerne möchte ich jetzt zu Fragen kommen zum Thema Werte und Normen. Werte sind etwas, das wir häufig von unseren Eltern übernehmen, also etwas, das von einer Generation an die andere übergeben wird und uns manchmal gar nicht so richtig bewusst ist. Das können Vorstellungen in einer Familie sein über richtige oder wünschenswerte Dinge im Zusammenleben. Normen sind dann wie Bestimmungen und Regeln, wie man etwas zu befolgen hat. Wissen Sie noch, was Ihren Eltern ganz wichtig war, als Sie ein Kind waren? Was Sie vielleicht immer zu Ihnen gesagt haben?
18.	B1: Ja, äh, ich weiß es nicht. Also. Also ich denke klar, dass ich einen guten Weg gehe, dass ich nicht auf die schiefe Bahn komme. Hm, hm, dass ich auch ehrlich bin, ehrlich und nicht kriminell, ja einfach so, dass ich einen guten Weg mache.
19.	I: Hm ja, was heißt das genau für Sie mit dem guten Weg?
20.	B1: Ja, eben, dass man nicht auf die schiefe Bahn kommt. Ja einfach so, dass ich einen guten Weg mache. hm hm (bejahend) Manchmal ist auch der Kollegenkreis sehr wichtig. Schlechter Umgang ist ganz schlimm. Meine Eltern wollten vor allem, dass meine Schwester und ich mit Schweizer Kindern spielen und Kontakt haben. (Lachen) Also, es ist jetzt blöd gesagt, aber es ist einfach so. Also wirklich in diese Richtung, genau.
21.	I: Gibt es von den Werten und Normen auch etwas, wo Sie sagen, also nein, das ist mir jetzt gar nicht mehr so wichtig, nicht mehr so wichtig wie meinen Eltern?
22.	B1: Ja, nein. Also, also klar, ich erziehe schon anders. (...) Also anders als meine Eltern das mit uns gemacht haben. Ich habe vor allem viel mehr Zeit für meinen Sohn. Und diese Zeit ist mir wichtig. Meine Eltern hatten diese Zeit nicht. Als sie in die Schweiz gekommen sind,

	<p>mussten Sie beide hundert Prozent arbeiten. Also, das ist ein großer Unterschied. Und das ist etwas, das sehr wichtig ist, dass ich Zeit mit meinem Kind verbringe. Also jetzt bei meinen Eltern - sie sind spät in die Schweiz gekommen. Also, was soll ich sagen? Sie sind gut. (...) Also sie sind nicht so primitiv im Denken, also so wie andere Leute aus dem Balkan. Also da hatten meine Schwester und ich großes Glück. Unsere Eltern haben uns viel machen lassen. Sie haben gesagt, macht das, was für Euch gut ist, was Ihr denkt, was für Euch gut ist. Aber Ihr müsst darauf achten, dass es nicht zu Problemen kommt. Ärger wollen wir nicht. Also nicht, dass wir dann hören, was Ihr alles nicht gut macht. Und dass sie dann zu uns kommen und wir hören, dass Ihr etwas falsch gemacht habt. Wir hatten viele Freiheiten, aber wir mussten alles mit Bedarf machen.</p>
23.	<p>I: Und bei Ihnen? Gibt es etwas, wo Sie sagen, Ah, das ist jetzt für mich und meine Familie sehr wichtig? Gibt es hier für Sie auch Werte, Normen, die Ihnen sehr wichtig sind?</p>
24.	<p>B1: Also. Also mir ist sehr wichtig. Also er ist noch klein. Also wichtig ist mir vor allem die Beziehung, sodass er eine gute Beziehung zu mir und zu seinem Vater hat. Und dass er mit allem zu uns kommen kann, wenn er irgendeinmal etwas hat. Nicht dass alle anderen etwas wissen und wir nicht. Also egal, was ist, er kann mit allem kommen. Also klar, wir sind die Eltern, aber trotzdem, dass (...) dass wir wie gute Freunde für das ganze Leben für ihn sind.</p>
25.	<p>I: Ah, ja, darf ich zusammenfassen? Die Beziehung. Die Beziehung ist Ihnen sehr wichtig. Was ist Ihnen sonst noch besonders wichtig, wenn es um die Entwicklung Ihres Kindes geht?</p>
26.	<p>B1: Ja, sicher mal, dass alles gut geht. Das alles gut ist, also deshalb nehme ich jetzt auch die Unterstützung an. Also ich habe jetzt vieles in die Wege geleitet, als die Kita gesagt hat mit meinem Kind ist etwas nicht in Ordnung. Er hat einfach nicht dem entsprochen, wie die das gesehen haben. Die hatten etwas ganz anderes im Kopf, wie ein Kind sein soll. Sie haben gesehen ja, er macht das nicht genauso, wie die anderen Kinder. Und das war nicht in Ordnung. Das hat mich ziemlich aus der Bahn geworfen. Ich hatte schlaflose Nächte. Das war ganz schlimm. Megalange. Es ist mir lange nicht gut gegangen. Ich fand das gar nicht in Ordnung, wie die ihn in der Kita behandelt haben. Die mit mir umgegangen sind. Ich habe auch den Eindruck, dass sie mich abgestempelt haben, weil mein Name mit</p>

	<p>„itsch“ aufhört. Ich bin mir sicher, die hatten es wie auf meinen Sohn abgesehen wegen meinem Namen, weil ich von Bosnien komme. Obwohl ich ja eigentlich eine Schweizerin bin. Aber wegen dem Namen, und das erlebe ich auch in meinem Alltag. Ich arbeite ja noch als Verkäuferin vorne an der Front, und wenn nur der Vorname angegeben ist, werde ich ganz anders behandelt. Und wenn der Nachname auf dem Schild steht, dann sprechen die Leute auch in einem komischen Deutsch mit mir. (...) Jetzt konnten wir zum Glück die Kita wechseln, und jetzt geht alles prima. Das ist doch einfach nicht in Ordnung! Man kann doch nicht einfach ein Kind so kritisieren. Das geht doch nicht so, wie er ist. Das geht doch nicht. (Mutter hat Tränen in den Augen)</p>
27.	I: Sie sagen, wenn Sie eine Pause brauchen, wir können auch das Gerät schnell abschalten.
28.	B1: Nein, nein. Es geht schon. Es macht mich einfach immer wieder traurig. (...)
29.	I: (...) Ich verstehe das gut, das eigene Kind ist einem doch so nahe. Und das kann verletzend sein. (...)
30.	B1: Ja, genau, das stimmt.
31.	I: Wir kommen nun zu einer weiteren Frage. Man hat in kulturvergleichenden Forschungen herausgefunden, dass es unterschiedliche Sichtweisen gibt, wie ein Kind am besten lernt. Es gibt das sogenannte Lehrlingsmodell, wo die Eltern eher vorgeben, was gespielt wird, sie lenken und führen das Spiel. Oder auf der anderen Seite gibt es ein Modell, wo eher das Kind im Zentrum steht, und die Erwachsenen sich beim Ideen geben eher zurückhalten und das Kind in der Lösungsfindung selbst ausprobieren lassen. Es geht bei den Modellen nicht um ein besser oder schlechter. Wir bewerten das so nicht. Was denken Sie, wie lernt Ihr Kind am besten, in dem eine erwachsene Person ihm etwas vorgibt oder das Kind selbst nach Lösungen sucht?
32.	B1: / Also. Also ich denke, es ist beides. Also ich sage jetzt nicht das eine oder das andere. Weil manchmal übernehme ich die Initiative und manchmal mein Kind. Manchmal nehme ich auch einfach etwas hervor und sage komm, wir spielen jetzt mit dem. Manchmal überlasse ich es auch ihm. Aber manchmal sehe ich. (...) Manchmal sehe ich auch Sachen, manchmal macht er auch Sachen, wo ich selbst überrascht bin. Warum kann er das jetzt?

	Warum weiß er das jetzt? Er nimmt schnell auf. Er lernt schnell, auch wenn er bei mir anschauen kann. Ich muss ihm nicht häufig etwas zeigen, dann macht er es plötzlich.
33.	I: Und wenn Sie jetzt zusammen mit Ihrem Kind spielen? Wer gibt da eher die Ideen ein? Sind das Sie oder ist das Ihr Sohn?
34.	B1: Es ist gemischt. Also jetzt beispielsweise bei meinem Sohn. Er spielt sehr gerne mit Autos und mit anderen Fahrzeugen wie mit dem Zug oder Lastwagen. Da muss ich manchmal etwas anderes geben. Sonst spielt er immer mit den Autos. Da hole ich beispielsweise ein Bilderbuch oder ein Puzzle. Dann schauen wir miteinander die Bilder an. Damit er ein bisschen wegkommt von diesen Autos, sonst ist das auch langweilig. Und er lernt nichts.
35.	I: Können Sie sich an eine Situation erinnern, wo Sie gemerkt haben: Ja, da hat er jetzt etwas gelernt? Und was haben Sie da genau gemacht?
36.	B1: Was soll ich jetzt sagen? Ja, es gibt so viele Situationen. Aber jetzt genau eine Situation. Ich muss überlegen. Ah, ja doch. Also ziemlich am Anfang von der HFE, als er noch nicht viel gesprochen hat. Also jetzt spricht er ja schon viel mehr. Also, da hat er einmal ein Buch angeschaut mit Bildern. Und dann hat er plötzlich die Tiere auf Englisch benannt. Da war ich total baff. Ich wusste nicht, dass er das kann. Also für mich war das eine große Überraschung. Also er hat das mal früher ähm mit dem iPad gelernt und dann und dann also jetzt haben wir ja mal einen Stopp gemacht, mit dem vielen i pad - mal drei Monate, kein i pad und er hat das eben noch gewusst. Also das hat mich sehr, sehr erstaunt. Und plötzlich sagt er cow für Kuh. Einfach so auf Englisch. Also er hat vor der HFE schon viel mit dem Tablett geschaut, aber das ist jetzt anders. Also, aber so interessant: Wir haben das Tablet für drei Monate ganz gestrichen. Und dann weiß er das noch. Und jetzt kommt das plötzlich wieder und zack, zack, zack und er weiß alles.
37.	I: Gibt es auch etwas, wo Sie zusammen gemacht haben, zusammengespielt haben. Und sie merkten oh, da hat er jetzt etwas gelernt?

38.	B1: Es gibt viele Situationen, zum Beispiel beim Malen: Da macht er das gleich mit dem Pinsel. Ins Wasser mit dem Pinsel, dann in die Farbe. Oder jetzt auch wie mit diesem Hammer Spiel. Er weiß eigentlich immer gerade, was er mit den Dingen machen muss.
39.	I: Und ja, wie machen Sie das genau? Lassen Sie ihn einfach Dinge ausprobieren oder zeigen Sie sie ihm?
40.	B1: Ja, ich weiß auch nicht. Er kann das einfach. Da wundere ich mich auch immer wieder.
41.	I: Hm, schön. (...) Kommen wir noch zum Thema, wie Sie in den ersten Lebensjahren aufgewachsen sind? Sie sind ja die ersten drei Jahre in Bosnien aufgewachsen. Können Sie mir beschreiben, wie Sie aufgewachsen sind? In welcher Umgebung? Wie hat das ausgesehen?
42.	B1: Also, was Bosnien betrifft die ersten Jahre, da habe ich gar keine Erinnerung. Ich kann mich nur an einen Brunnen erinnern, der Brunnen beim Nachbarn (...) sonst wie das Haus ausgesehen hat, nein. Aber es gibt auch Fotos, aber ich habe nicht so einen emotionalen Bezug. Ich habe wie keine Verbindung. Also einfach ja, dieser Brunnen. Der war dann lange nicht mehr da. Weil der Krieg gekommen ist. Und jetzt aber, vor zwei Jahren, wurde dieser Brunnen vom Nachbarn wieder aufgestellt. Das hat mich gefreut. Das ist das Einzige, wo ich sage: Ja, zum Glück steht dieser Brunnen wieder! Das ist meine einzige Erinnerung. Also, ich weiß jetzt nicht, warum. Dieser Brunnen, aber das ist jetzt einfach so.
43.	I: Und wie war das mit Ihren Eltern? Haben die gearbeitet? Wer hat sich um Sie gekümmert?
44.	B1: Also es ist so. Mein Großvater hat damals in Bosnien ein Restaurant gehabt, das lief ziemlich gut. Mein Vater also, sie sind zu sechst, also sechs Geschwister. Also wo meine Eltern geheiratet haben, ist dann meine Mutter auch zu denen gegangen. Also hat bei denen gelebt, das ist normal. Also so eine Gemeinschaft, von der ganzen Familie, also. Die ganze Verwandtschaft hat zusammengelebt, und alle haben da mitgeholfen bei diesem Restaurant. Und mein Vater ist dann irgendeinmal zuerst nach Deutschland gegangen. Er ging da saisonal arbeiten, also mit dem Vater meiner Mutter ist er nach Deutschland gegangen, und dann ist er irgendwie nachher in die Schweiz gekommen. Und dann kam

	<p>die ganze Familie nach, wo der Krieg war. Da durften wir dann alle in die Schweiz kommen. In Bosnien hat sich meine Mutter um mich gekümmert. Meine Mutter musste nicht so viel im Restaurant arbeiten, einfach nur ein bisschen aushelfen. So, und meine Geschwister also, die sind ja schon in die Schule gegangen. Und wenn meine Mutter meinen Vater besucht hat, da ging ich immer mit. Also meine Geschwister sind dann mehr bei meinen Großeltern aufgewachsen. Die Verwandtschaft, die hat eine große Bedeutung, da haben alle zueinander geschaut. Ja, und es war so. Die Frauen haben schon gearbeitet, aber einfach nur so geholfen. Nicht mit einem eigenen Beruf. Denn es war auch so, wenn ein Familienvater im Ausland gearbeitet hat, konnte er eine ganze Verwandtschaft unterstützen, mitfinanzieren. Da unten konnte er dann fast alle ernähren. Mit dem Geld also. Finanziell waren sie gut dran. Das ist halt einfach so, das hat auch viel Action gebracht.</p>
45.	I: Welchen Stellenwert hatte das Spielen bei Ihnen in der Familie?
46.	B1: Ja, das ist eine gute Frage. Also, das Problem ist, ich habe wie einen Filmriss. Gewisse Zeiten wie zum Beispiel in Bosnien, da habe ich keine Erinnerung. Also ich weiß nicht mal blöd gesagt, wie ich die Luft eingeatmet habe. Also ich hatte nur das Bild von diesem Brunnen gegenüber und auch als ich hier in die Schweiz gekommen bin. Also ich weiß nicht mehr, wie das angefangen hat, ab wann ich mich erinnern konnte.
47.	I: Ja das ist gut verständlich, wenn man noch so klein war. Was haben Sie hier dann gespielt? An was können Sie sich erinnern? Mit wem haben Sie gespielt?
48.	B1: Ja, also durch den Krieg und so hatten meine Eltern keine Probleme in die Schweiz einzureisen. Was aber nachher das Problem war. Viele sind dann auch in Bosnien geblieben. Zum Beispiel meine Großmutter und die Eltern haben sich viel Sorgen gemacht wegen dem Krieg. Mein Vater hat die ganze Zeit versucht, auch seine Brüder und Schwestern in die Schweiz zu holen, wegen dem Krieg. Das war eigentlich im Zentrum und nicht das Spielen. Also das Helfen war im Zentrum. Also, ich habe nicht darunter gelitten. Wir hatten immer alles. Aber ja. Nebenher mussten beide, meine Mutter und mein Vater hundert Prozent arbeiten.
49.	I: Wer hat dann in dieser Zeit zu Ihnen geschaut?

50.	<p>B1: Ich war bei einer Tagesmutter, also vor dem Kindergarten. Ach so, ja, das war einfach der Horror. Also, das ist auch etwas, das habe ich lange, lange gelöscht. In meinen Erinnerungen, diese schlimme Zeit bei der Tagesmutter, vielleicht in der fünften, sechsten Klasse ist mir das wieder in den Sinn gekommen. All die Bilder sind wieder zurückgekommen. Ich bin zu der Tagesmutter gekommen, die war Schweizerin. Die hat mich einfach immer in ein Zimmer eingesperrt. Ich war den ganzen Tag eingesperrt in diesem Zimmer. Ich war allein, ich musste allein spielen. Ich hatte nur ein Auto zum Spielen. Ich durfte nie raus. Ich habe die anderen Kinder draußen spielen gehört oder im Sommer baden. Aber ich durfte nicht raus. Sie hatte ein Bad draußen und die anderen Kinder durften das und ich nicht. Und wenn es geläutet hat an der Türe, habe ich immer gedacht, das sind meine Eltern. Sie kommen mich abholen, aber das war immer eine sehr lange Zeit, diese Tage. Darum bin ich jetzt auch bei meinem Sohn ziemlich misstrauisch. Weil auch da niemand kontrollieren gekommen ist. (...) Was macht diese Frau mit mir. Läuft da wirklich alles gut? Niemand hat das interessiert, das finde ich nicht okay, klar, jetzt kann ich mit diesem umgehen. Aber darüber sprechen kann ich noch nicht gut. Darum muss ich auch weinen. Also wenn ich jetzt denke, das würde jemand mit meinem Kind machen. Also ich weiß nicht, wie ich da reagieren würde.</p>
51.	<p>I: (...) Hm. Und dann daheim, wenn Ihre Eltern daheim gewesen sind? Wie war es dann mit dem Spielen?</p>
52.	<p>B1: Ich habe mit meinen älteren Schwestern gespielt, also meine Mutter hat den ganzen Tag gearbeitet. Dann kam sie nach Hause und musste kochen und den Haushalt machen. Da haben wir nicht mit den Eltern gespielt, da sind wir eher als Familie am Abend zusammengesessen und haben einen Film geschaut. Aber eben meine Erinnerungen sind nicht so gut.</p>
53.	<p>I: Wie war der Kontakt zu ihrer Verwandtschaft?</p>
54.	<p>B1: Ja sehr intensiv. Ja, eben viele sind als Flüchtlinge hier gewesen in einem Asylheim, und mein Vater hat die dann geholt. Und dann waren wir alle zu Hause. Also 80 Prozent von meiner Verwandtschaft ist in die Schweiz gekommen. Das waren dann Flüchtlinge. Oder bis 25 Leute waren wir zusammen im Wohnzimmer. Also manchmal eine ganze</p>

	<p>Woche lang. Man hat einfach zueinander geschaut. Das ist für mich auch ein wichtiger Wert, wir schauen zueinander. Man schaut, dass es allen gut geht. Man muss sich aufeinander verlassen können.</p>
55.	<p>I: Welche Verbindung haben Sie heute zu ihrem Geburtsland Bosnien?</p>
56.	<p>B1: Also ich gehe gerne. Aber, aber. (...). Es muss jetzt nicht jedes Jahr sein. Ja, also, ich gehe am liebsten, wenn ich weiß, dass nicht alle da sind, also wo ich herkomme, da leben ja die meisten in einem anderen Land und die kommen dann alle mit ihren Familien in die Ferien. Und ich schaue dann, dass ich dann gehen kann, wenn nicht alle dort sind. Das wäre mir zu viel. Dann kann ich wirklich gut abschalten. Ich gehe da jeweils hin. Das Haus, das meinem Großvater gehört (...). So zum Beispiel auch die Großmutter meines Sohns, also die Mutter des Vaters meines Sohnes. Die lebt immer in Bosnien also, da sind wir häufig zweimal im Jahr gegangen. Und jetzt geht der Vater meines Sohnes auch mit ihm allein. Das ist für mich so in Ordnung, das verstehe ich auch, weil sie nicht so gut reisen kann, ist es einfacher, wenn man zu ihr geht. Also wenn ich wählen kann, da gehe ich lieber anderswo hin, etwas Neues kennenlernen, das gefällt mir besser. Am liebsten gehe ich ans Meer.</p>
57.	<p>I: Ich habe Sie jetzt schon ganz viel gefragt, auch über Ihre eigenen Spielerfahrungen und zu Ihrer Lebensgeschichte. Und ich habe mich gefragt: wie ist das eigentlich für Sie, wenn Ihnen jemand Fragen zu Ihrer Lebensgeschichte stellt, so wie sie aufgewachsen sind? Wie ist das für Sie? Ist es auch wichtig, dass jemand das von Ihnen weiß?</p>
58.	<p>B1: Also, wenn das jemand weiß, diese Person, die dann mit meinem Kind und mir arbeitet, das sehe ich schon so (...) Ich denke schon, dass das wichtig ist, also zum Beispiel das, was ich selbst erlebt habe mit meiner Tagesmutter, dass man das versteht, aus diesem Grund will sie ihr Kind nicht zu einer Tagesmutter geben. Also ich habe das auch nicht beim zweiten oder dritten Mal zu der Früherzieherin gesagt. Erst später ja, es braucht auch Vertrauen. Also ich denke, wäre meine Früherzieherin nicht so eine tolle, eine so sympathische Frau, dann hätte ich das nicht erzählt. Also wenn die Frau nicht so eine sympathische wäre, dann würde ich Ihnen jetzt auch nicht dieses Interview geben, weil ich einfach Vertrauen zu ihr habe. Das ist das Wichtigste, als ich finde wichtig, dass man das sagen kann, aber es ist auch wichtig, dass das nicht alle erfahren.</p>

59.	I: Ja, da können Sie ganz sicher sein. (...) Noch ganz konkret: Wie wichtig ist es Ihnen für die Zusammenarbeit mit der heilpädagogischen Früherziehung, dass sie weiß, was Sie persönlich über das Spielen denken? Ist das Ihrer Ansicht nach wichtig, dass die HFE Ihre persönlichen Ansichten zum Thema Spielen kennt? Und nicht, was jetzt einfach nur die Fachperson denkt?
60.	B1: Also für mich ist das Spielen ganz wichtig, weil das King ja eigentlich die ganze Zeit spielt. Das ist sehr wichtig für die Entwicklung, auch für die Beziehung zwischen uns. (...) Die Beziehung zwischen mir und dem Kind. Doch es ist wichtig, was mir wichtig ist. Und da sehe ich auch gerade ah das macht ihm Spaß oder jetzt ist er wütend. Oder da weint er, es sind so viele Emotionen da beim Spielen. Das ist mir wichtig.
61.	I: Und jetzt in der HFE? Was ist für Sie hilfreich: wenn Sie zuschauen, wie die HFE mit Ihrem Kind spielt oder wenn Sie mit Ihrem Kind spielen und die HFE schaut zu oder Sie gemeinsam mit der HFE spielen und Sie gemeinsam herausfinden, wie Sie Ihr Kind im Spiel am besten unterstützen können? Was hilft Ihnen am meisten? Wo fühlen Sie sich am wohlsten?
62.	B1: Also was ich sehr gut finde, ist, dass man das aufnimmt mit Video, dann zeigt sie mir das das nächste Mal. Manchmal macht man Sachen ganz unbewusst, die vielleicht gut sind, aber auch Sachen, die nicht gut sind. Also ganz unbewusst, was nicht gut ist. Aber das hilft dann. Und so sieht man das wie von außen. Man kann wie reflektieren: Aha hier hätte ich das anders machen können oder vielleicht so reagieren können? So oder so. Dann probiere ich das das nächste Mal aus, das finde ich gut. Dann gibt sie mir gute Tipps. Wissen Sie, da hätten Sie jetzt das mal noch machen können. Oder vielleicht das, weil manchmal gehe ich nicht so gut auf ihn ein. Und dann, dann weiß ich ah das könnte ich so machen, weil ich ja auch will, dass er mehr aus sich herauskommt.
63.	I: Also verstehe ich richtig, dass es für Sie hilfreich ist, wenn Sie das zusammen anschauen können beim Video?
64.	B1: Ja schon. Aber am Anfang war das wirklich ein bisschen unangenehm. Da wird man jetzt aufgenommen. Aber mit der Zeit war das alles ganz normal.

65.	I: Jetzt sind wir schon fast am Schluss. Aber etwas ist mir noch ganz wichtig. Wenn Sie jetzt einer jungen HFE einen Tipp geben könnten. An was müsste sie denken, wenn Sie zu einer Familie kommt, die einen anderen kulturellen Hintergrund hat als sie selbst?
66.	B1: Oh, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Ja, was soll die wissen? Ah, das ist jetzt schwierig, weil ich mich zu 90 Prozent als Schweizerin fühle. Und ich bin gut integriert. Darum ist die Frage jetzt nicht einfach zu beantworten. Also ich denke, dass jetzt das bei der einen oder anderen Familie das Problem sein könnte, dass sie das nicht einfach akzeptieren oder aufnehmen. Dass das Kind jetzt Früherziehung braucht. Dass sie das vielleicht nicht akzeptieren wollen, dass ihr Kind jetzt Hilfe braucht, auch wenn es für das Kind gut ist, aber die Eltern einfach Mühe haben mit diesem Umstand. Vielleicht zu akzeptieren, dass das Kind Hilfe von anderen braucht. Also für mich war das ja auch ein Schock. Als es geheißen hat, mit meinem Kind ist etwas nicht in Ordnung. Es ist nicht entwickelt und das geht nicht und das nicht. Und das nicht. Ja. Und was heißt das jetzt, wenn ein Kind Früherziehung braucht, ist es dann nicht gut entwickelt? Hier stimmt etwas nicht. Also das Feingefühl ist sehr wichtig für die HFE, dass sie auch immer wieder sagt, was gut geht und was mein Kind kann, das ist ein normales Kind. Das ist ein tolles Kind. Dass das auch ein bisschen die Angst nehmen kann. Also ich meine nicht, dass immer alles positiv sein muss, wie man damit umgeht. Und wenn wirklich irgendwo etwas gut ist, dass man das auch sagen kann. Also ja, feingefühlig sein. Dass auch jemand da ist, der einem die Angst nehmen kann. Klar, nicht lügen, schon sagen, was ist. Realistisch sein, weil ich große Angst hatte. Zuerst hatte es sogar geheißen, ich sollte ihn in die Kita Plus geben. Also da war bei mir gerade fertig. Weil als Mutter weiß ich doch schon auch sehr viel. Da möchte ich auch ernst genommen werden, weil als Mutter weiß ich doch schon auch, ist mein Kind entwickelt oder nicht? Also ich weiß nicht. Es gibt sicher auch vom Balkan von der Kultur her, dass man nicht alles sagen darf. Ich kenne da auch Familien, die wollen nicht, dass etwas nach draußen geht, die sind noch konservativ und da will man nicht, dass jemand von außen ähm kommt. Auch wenn die Mütter vielleicht gern erzählen würden. Aber sie dürfen das nicht, die dürfen dann gar nicht die Wahrheit sagen. Auch wenn Sie möchten.
67.	I: Hm. Kommen wir noch zur letzten Frage. Und gibt es etwas, was wir gar nicht angesprochen haben? Und Sie denken, doch das muss die jetzt noch wissen?

68.	<p>B1: Nein, eigentlich nicht. Einfach für meine Situation ist es wichtig, dass ich jemand an meiner Seite habe. Also jetzt wie jemand Drittes, die mir hilft. Und hinter mir steht und hinter meinem Kind steht und sagt, das ist alles gut. Und das könnten wir jetzt noch so und so machen. Die mir jetzt auch geholfen hat in der neuen Kita. Und sie wird jetzt auch in die Kita gehen und ihn beobachten. Das finde ich sehr gut. Für mich ist das Wichtigste, dass es meinem Kind gut geht. Ich bin der Früherzieherin sehr dankbar, und ich hoffe, dass alles gut kommt.</p>
69.	<p>I: Danke vielmals für dieses berührende und sehr interessante Interview. Vielen Dank.</p>

IX. Zusammenfassung Interview 1

Angaben zu Mutter und Kind**Herkunftsland der Mutter:** Bosnien**Alter der Mutter bei der Einwanderung in die Schweiz:** 3 Jahre**Alter der Mutter:** 33 Jahre**Erwerbstätigkeit:** 60%**Alter des Kindes:** 2; 10 Jahre**HFE seit:** 6 Monate**Grund der HFE:** Auffälligkeiten in der Kita. Spracherwerb und Verhalten**Zusammenfassung des Interviews****Spiele in der HFE/Einstellung zum Spiel****Wie ist die Einstellung der Mutter zum kindlichen Spiel? Wie ist ihre Einstellung zur Früherziehung?**

- Ob zusammen mit der HFE oder nur Mutter und Kind hat keine Bedeutung. 6 10
- Mu beobachtet HFE und lernt von ihr.
- Ki durfte früher viel i pad benutzen, seit HFE weniger 36
- Spiel hat jetzt für Mutter eine grosse Bedeutung 60
- Im Spiel können Emotionen gesehen werden. 60
- Spiel ist wichtig für Beziehung untereinander 60
- Mu hat ihrer Eltern nicht gefragt, ob sie einverstanden sind mit HFE. 16

Einstellung der Grosseltern zu Enkelkind

- Alles, was gefährlich sein könnte, wird nicht ausprobiert. 12

Lehrlingsmodell versus Kind zentriertes Modell. Wie lernt ein Kind am besten?

- Beides 32 34
- Manchmal etwas zeigen, sonst entwickelt sich das Spiel nicht weiter 34
- Kind kann sich selbst etwas beibringen 36 39

Werte und Normen

Welche Werte und Normen waren in der Herkunftsfamilie wichtig und wie haben sie sich verändert?

- Den Grosseltern war es wichtig, dass die Kinder nicht kriminell werden. 18 20
- Umgang mit CH Kindern war erwünscht, damit sie nicht auf die schiefe Bahn geraten. 20
- Heute ist es der Mu ausserordentlich wichtig, Zeit für das Kind zu haben. Das ist ein grosser Unterschied zur eigenen Kindheit. Eigene Eltern hatten keine Zeit. Sie mussten viel arbeiten. 22
- Heute: Beziehung zwischen Mu/Va und Ki. 24
- Früher: Familie 24
- Früher: Man schaute in der Familie zueinander 54

Biografie/Migration
Welchen Einfluss auf das Spielen hatten biografische und migrationspezifische Vorkommnisse?

- Nicht viele Spielsachen. 12 Kinder haben untereinander gespielt. 22
- Eltern hatten keine Zeit wegen 100% arbeiten. Nach der Migration. 48
- Keine Erinnerung an Kindheit in Bosnien. 46 Alles wurde im Krieg zerstört.
- Familiengemeinschaft, alle haben mitgeholfen, Verwandtschaft hat im gleichen Dorf gewohnt.
- Eigener Vater in Deutschland gearbeitet als Saisonier 44. Geld hätte sonst nicht gereicht.
- Migration wegen Krieg. 48
- Das Spielen war nicht im Zentrum wegen dem Krieg. 48
- Frauen hatten keinen eigenen Beruf 44
- Nach der Migration Ängste wegen den Zurückgebliebenen im Kriegsgebiet 48
- Geschwister bei Abwesenheit der Eltern blieben bei den Grosseltern 44
- Betreuung als Kind bei einer Tagesmutter, traumatische Erlebnisse, noch heute prägend 50
- Kinder haben untereinander gespielt. 52
- Als Familie etwas zusammen unternommen und nicht zusammengespielt. 52

Bezug heute zu Herkunftsland

- Jedes Jahr in Ferien. Andere Grosseltern leben immer noch da 56

Zugehörigkeitsgefühl

- Fühlt sich zu 90 % als Schweizerin

Kultur- und kontextsensible Beratung/Kompetenzen der HFE nach Ansicht der Mutter
Welche Faktoren sind für eine kultursensible Haltung in der HFE bedeutsam?
<ul style="list-style-type: none"> • Es ist wichtig, dass die HFE das Kind gernhat. • Beobachten, was das Kind gut kann. 4 14 66 • Gründe für Misstrauen erforschen 50 • Vertrauen zur HFE 58 • Mit Videos etwas zeigen, sich selbst analysieren. 62 • Feinfühlig HFE 66 • Umstand, dass Ki Förderung braucht, muss sorgfältig angegangen werden 66 • HFE soll auch sagen, was gut geht 66 • Jemand (HFE) an der Seite haben, der hilft und unterstützt, gerade auch wegen traumatischen Vorerfahrungen. 68 • Selbst verletzt sein, wenn Ki nicht der Norm entspricht. 26 • Man will das Beste für das Kind, Mu möchte, dass alles gut geht. 26 <p>Fragen zur Lebensgeschichte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Es ist wichtig für die HFE zu wissen, was die Mu erlebt hat 58
Neues Thema: Vorurteile
<ul style="list-style-type: none"> • Vorurteile gegenüber anderen Menschen aus dem Balkan. 22 66 • Annahme, dass Ki in Kita schlechter eingeschätzt wurde, weil Mu Migrationshintergrund hat. Name mit itsch. 14 26 • Selbst diskriminiert wegen Namen beim Arbeiten. 26

Interview B1

Erstes Interview, sehr berührend und differenziert. Mutter alleinerziehend, Vater aber engagiert. Hat von sich aus viel über Diskrimination erzählt.

X. Transkript Interview 2

Absn.	Interview 2
1.	I: Als erstes interessiert mich, was Sie am liebsten mit ihrem Kind machen, wenn Sie ganz entspannt sind und Zeit haben. Wie sieht beispielsweise so ein optimaler Sonntag für Sie aus?
2.	B2: Einen optimalen Sonntag?
3.	I: Ja, genau. Wenn Sie ganz entspannt sind, zum Beispiel an einem Wochenende.
4.	B2: Ja wir gehen spazieren. Und dann, wenn das Wetter schön ist, dann gehen wir baden. Oder wir gehen auf den Spielplatz Nähe Zugersee oder so. Und sonst versuchen wir einfach, in dieser Zeit etwas mit unseren Kindern zu machen. Baden, ja und wir gehen auf den Spielplatz Nähe Zugersee oder so und wir spielen einfach viel.
5.	I: Und wer ist da alles beisammen? Wer ist da alles dabei? Wenn Sie das wünschen können?
6.	B2: Meine Tochter und mein Mann. Und mein Sohn.
7.	I: Zu viert? Wie alt ist denn Ihre Tochter?
8.	B2: Sie ist fünf, sie wird bald sechs. Im Juli wird sie sechs Jahre alt.
9.	I: Sind Sie noch erwerbstätig?
10.	B2: Ja, ich arbeite am Abend noch. In der Schule, da putze ich.
11.	I: Und wie viel Prozent?
12.	B2: Zwanzig, dreissig Prozent.

13.	I: Und wer schaut dann zu den Kindern?
14.	B2: Mein Mann schaut dann zu den Kindern. Wenn er von der Arbeit kommt, dann kann ich gehen.
15.	I: In der Früherziehung ist ja das Spiel ein wichtiger Bestandteil in der Förderung. Wenn Sie jetzt an die Förderstunde mit Ihrem Kind denken: Spielt die Früherzieherin allein mit Ihrem Buben oder spielen Sie zusammen? Oder schauen Sie zu? Oder spielen Sie alle zusammen?
16.	B2: Manchmal spielen wir alle zusammen. Manchmal wenn ich etwas zu machen habe, zum Beispiel in der Küche, dann spielen sie allein. Er spielt dann ohne mich.
17.	I: Und gibt es für Sie Unterschiede, ob Sie mitspielen oder nur zuschauen? Wie fühlen Sie sich da? Was ist Ihnen angenehmer? Wo fühlen Sie sich wohler?
18.	B2: Das (...) Entschuldigung. (Unterbruch, es läutet an der Haustüre)
19.	I: Alles gut, kein Problem, wir haben Zeit.
20.	B2: (...) (...) (...) Entschuldigung. Ja manchmal ist es besser, wenn ich auch mitspiele, dann ist er ruhiger. Er ist viel mit mir zu Hause. Wenn ich mein Kind bei jemanden lassen muss, wenn ich wegmuss, dann muss er immer ganz fest weinen. Das geht nicht gut ohne mich. Das ist das Problem. Ohne mich spielt er nicht so gut.
21.	I: Und können Sie sich an eine Situation erinnern, wo für Sie mit dem Spielen etwas ungewohnt war oder komisch? Wo Sie gemerkt haben, da machen Sie etwas ganz anders als die HFE?
22.	B2: Nein. Ja. Ich kann da lernen. Mein Sohn will mehr allein spielen. Aber dann geht es nicht weiter. Er ist schnell gestresst. Mit der HFE lernt er Dinge zu machen, die er nicht kennt. Das wusste ich nicht. Jetzt versuche ich das auch.
23.	I: Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass Ihre Eltern zuschauen. Was würden Ihre Eltern

	dazu sagen?
24.	B2: Meine Eltern sind nicht da, sie können nicht zuschauen. Die Eltern von meinem Mann sind hier in der Schweiz und manchmal, wenn meine Eltern zu Besuch kommen, spielen sie mit meinem Kind. Das ist alles gut.
25.	I: Ja (...) Und dass er Förderung bekommt, wie ist das für Ihre Eltern?
26.	B2: Entschuldigung, ich habe das nicht verstanden.
27.	I: ähm, wissen Ihre Eltern, dass Ihr Kind Heilpädagogische Früherziehung bekommt? Dass er Hilfe bekommt durch eine Förderung? Haben Sie das vorher miteinander besprochen?
28.	B2: Das ist normal. Das ist gut so. Sie haben das auch gemerkt.
29.	I: Das ist also nicht komisch für Ihre Eltern oder haben Sie darüber nicht diskutiert?
30.	B2: Nein. Alles ist normal.
31.	I: ja ja. Das ist für die nicht komisch.
32.	B2: Nein das verstehen sie.
33.	I: Und warum denken Sie, dass die HFE viel mit Ihrem Kind spielt? Wie sehen Sie in diesem Zusammenhang die Bedeutung des Spiels?
34.	B2: ähm ähm. Wegen der Feinmotorik. Er hat ähm, ähm, ein bisschen(...) er muss viel üben wegen der Feinmotorik (...) (...) wie kann ich das sagen? ähm Er muss viel üben. Er muss jetzt noch in die Ergotherapie und vorher Physiotherapie. Und er macht Fortschritte.
35.	I: Und das geht am besten über das Spielen? Wenn er die Feinmotorik über das Spielen übt?
36.	B2: Ja ja.

37.	I: Man hat in Kultur vergleichenden Forschungen herausgefunden, dass es unterschiedliche Modelle gibt beim Spielen. Es gibt ein Modell, wo eher die Erwachsenen das Spiel führen, die Eltern also eher etwas vorgeben. Und es gibt das andere Modell, wo eher das Kind im Zentrum steht. Wo man das Kind wählen lässt, was es am liebsten spielen will. Und Sie? Was denken Sie, wie lernt ein Kind am besten im Spiel? Indem ein Erwachsener etwas vorgibt oder das Kind selbst wählt?
38.	B2: Er spielt am liebsten allein. Er hat nicht viele Interessen mit jemand anderem zu spielen. Er interessiert sich bspw. für elektronische Sachen, das will er dann allein machen. Zum Beispiel mit Kabel und Telefon und Fernbedienung.
39.	I: Aha. Aber was denken Sie, was ist für Ihr Kind am besten? Wenn es diese Sachen allein machen kann oder wenn Sie dabei sind?
40.	B2: Ich dachte früher, dass er das allein kann. Aber er macht dann immer das Gleiche. Jetzt lernt er neue Dinge. Aber man muss das mit ihm tun. Das ist schwierig. Weil er dann auch weint.
41.	I: Und können Sie sich an eine Situation erinnern, wo Sie gemerkt haben, da hat er jetzt etwas Neues gelernt?
42.	B2: Ja jetzt mit der Früherziehung. Vorher hat er nur mit elektronischen Sachen gespielt. Jetzt probiert er mehr aus. Jetzt habe ich gemerkt, dass er auch Dinge macht mit mir zusammen. Da ist er dann konzentrierter.
43.	I: Ja.
44.	B2: Zum Beispiel wenn er mit der HFE spielt, neue Spielzeuge, dann ist er interessiert bei neuen Dingen. Durch neue Dinge lernt er.
45.	I: Ah, wenn es gelingt, dass er auch etwas Neues ausprobiert?
46.	B2: ja genau.

47.	I: Jetzt hoffe ich, dass ich die nächste Frage gut erklären kann. Sonst fragen Sie einfach nach. Es gibt in den Kulturen verschiedene Werte und Normen, etwas das einem ganz wichtig ist. Und das haben wir häufig von unseren Eltern übernommen. Gibt es etwas, dass Sie wissen, dass Ihren Eltern ganz wichtig war? Wissen Sie noch, was Ihren Eltern ganz wichtig war, als Sie ein Kind waren bspw.? Was sie immer zu Ihnen gesagt haben?
48.	B2: ja (...) ähm
49.	I: Also ich kann ein Beispiel machen. Meinem Vater war es immer sehr wichtig, dass wir uns anstrengen in der Schule oder im Beruf. Es war nicht wichtig, was, aber wichtig, dass wir Kinder uns anstrebten und uns Mühe gaben. Das war jetzt bei meinen Eltern wichtig.
50.	B2: ähm ähm. Also meine Eltern haben nicht viel Druck gemacht. Ich wusste selbst, wann ich lernen muss. Zum Beispiel ich wusste, dass ich lernen muss, ich wusste mein Ziel. Und was ich machen muss für mein Ziel. (...) (...) Es ist schwierig zum Erklären.
51.	I: Ja? Also das Lernen in der Schule oder erst nachher für den Beruf?
52.	B2: In der Schule, ja. Und es gibt auch diese paar Worte meiner Eltern. (...) Was ich brauche im Leben. (...) ähm.
53.	I: Es ist alles sehr gut, Sie machen das wunderbar!
54.	B2: Ich denke nicht so. Mein Deutsch ist nicht so gut.
55.	I: Ich finde Ihr Deutsch bewundernswert, vielen Dank, dass Sie sich so Mühe geben. Gibt es Dinge, die Ihren Eltern ganz wichtig sind und Ihnen auch oder gibt es da Unterschiede?
56.	B2: Können Sie es nochmals sagen?
57.	I: Haben Sie wie die gleichen Werte, Normen oder Regeln übernommen oder ist Ihnen etwas anderes wichtig mit Ihrer Familie?
58.	B2: ähm Ja das ist nicht gleich. Ich habe mein Leben und ich möchte mein Leben für mich organisieren. Das ist ganz anders. Ich möchte vor allem mehr Zeit mit meinen Kindern

	haben. Ich möchte selbst meinen Kindern viele gute Sachen lernen. Damit sie ein gutes Leben haben. Meine Eltern haben nicht so viel Zeit gehabt. Das möchte ich jetzt anders machen. Meine Eltern mussten immer arbeiten. Kinder haben sich selbst organisiert.
59.	I: Was ist Ihnen sonst noch besonders wichtig, wenn es um die Entwicklung Ihres Kindes geht?
60.	B2: Unsere Religion ist so speziell ähm ähm, unsere Entwicklung. (...) Wir können so viel lernen mit der Religion. Unsere Entwicklung und Religion das geht zusammen. Wir können so viel über die Entwicklung lernen mit der Religion. Ich möchte zuerst, dass die Kinder etwas über die Religion lernen.
61.	I: Also verstehe ich Sie richtig, dass die Religion Ihnen ganz wichtig ist für Ihre Kinder?
62.	B2: Ja genau. Es spielt keine Rolle welche Religion. Aber es gibt Werte in jeder Religion. Das war bei uns daheim auch so.
63.	I. Ja, kommen wir zum Thema wie Sie aufgewachsen sind. Ja. Sie sind ja in Bosnien aufgewachsen. Können Sie mir beschreiben, wie das ausgesehen hat, in welcher Umgebung, was haben Ihre Eltern gemacht?
64.	B2: Ich habe ähm. Ich bin in Bosnien aufgewachsen und bin dort in die Schule gegangen und habe auch eine Lehre für Tierarzt, also nur als Tierarztassistentin gemacht. Ich habe nicht das Studium gemacht. Ich habe später ein Studium machen wollen für Physiotherapie. Aber ich habe es nicht gemacht. Meine Eltern, also mein Vater hat in Slowenien gearbeitet und meine Mutter war allein mit uns Kindern in Bosnien und ähm und ich habe noch einen Bruder und eine Schwester. Mein Vater hat gesagt, ja du kannst studieren gehen, aber meine Mutter war skeptisch und sie hat mir gesagt, du musst dann in einen anderen Ort gehen und dann bist du da allein, das geht doch nicht. Und so und nachher ich war so traurig und ich habe mich selbst gefragt, was ich jetzt machen soll und dann konnte ich das nicht machen. Das war keine einfache Situation. Und dann habe ich meinen Mann kennengelernt. Und dann haben wir nach einem Jahr geheiratet und nachher sind wir in die Schweiz gekommen.

65.	I: Wie alt waren Sie da?
66.	B2: Ich war neunzehn Jahre alt. Und mit zwanzig Jahre habe ich mein erstes Kind geboren, meine Tochter. (Es läutet an der Haustüre, Unterbruch.)
67.	I: Und wie kam es, dass Sie in die Schweiz gekommen sind?
68.	B2: Ich bin verheiratet da. Mein Mann ist da geboren.
69.	I: Ah, Ihr Mann ist in der Schweiz geboren?
70.	B2: Ja genau. Darum. Die Eltern von meinem Mann sind hier in der Schweiz. Die ganze Familie von meinem Mann ist in der Schweiz. Und alle anderen auch. Und meine Familie ist in Bosnien. Ich habe zwar Cousinen hier, aber meine Eltern sind in Bosnien.
71.	I: Und welche Verbindung haben Sie zu Bosnien? Ihre Eltern sind da, wie oft gehen Sie nach Bosnien?
72.	B2: Zweimal im Jahr. Aber vor den Kindern fünfmal im Jahr, immer, aber jetzt mit unseren Kindern ist es schwieriger. Und jetzt gehen wir einmal im Sommer und einmal im Winter.
73.	I: Und wenn wir jetzt noch einmal zurückgehen, als Sie selbst noch ein Kind waren in Bosnien. Sie haben erzählt, dass Ihr Vater in Slowenien gearbeitet hat. Und Ihre Mutter, war die zu Hause?
74.	B2: Ja die war zu Hause. Ja.
75.	I: Und wie muss ich mir das vorstellen? War das so wie hier in der Stadt? Oder eher auf dem Land? Haben noch andere Verwandtschaft in der Nähe gewohnt?
76.	B2: Ja viele, sehr viele. Viele von der Familie.
77.	I: Und was haben Sie am liebsten gespielt?

78.	B2: Mit Puppen. Ich habe so viel mit Puppen gespielt und das sehr gerne. Und zum Beispiel auch mit Karten ähm ähm. Ich weiss nicht, wie das heisst (...) Ja sonst mit Puppen und Karten und so.
79.	I: Und haben Sie eher allein gespielt oder mit anderen?
80.	B2: Mit meinen Freundinnen. Und meiner Schwester.
81.	I: Und waren Sie eher drinnen oder draussen?
82.	B2: Manchmal drinnen, manchmal draussen. Ja eigentlich meistens draussen.
83.	I: Und wie Sie mir schon erzählt haben, spielen Sie mit Ihren Kindern. War das zu Hause bei Ihnen auch so? Ihre Mutter, hat die auch mit Ihnen gespielt?
84.	B2: Meine Mutter? Nein, nein. Meine Mutter hat viel gearbeitet. Ich war oft allein, sie hat viel gearbeitet. Und sie hat keine Zeit für mich gehabt. Wir haben auf dem Land gewohnt, da gab es immer viel zu tun. Auf dem Feld gearbeitet. Und für die Tiere geschaut. Und jetzt habe ich zu Hause mit meinen Kinder Zeit. Ich versuche viel mit meinen Kindern zu spielen oder zusammen zu sein.
85.	I: Was haben Sie als Kind mit der Familie zusammen gemacht? Das Spielen war es nicht so, was haben Sie sonst so gemacht?
86.	B2: Viel ähm. Ich habe als Kind auch viel gearbeitet auf dem Land. Ich habe viel meinen Eltern geholfen. Und nachher nach der Arbeit haben wir immer wie ein Picknick oder wie ein Grill gemacht. Das hat grossen Spass gemacht. Ich habe gerne geholfen, denn am Schluss war immer dieses grosse Essen mit den Nachbarn und der Familie und wir haben zusammen gegessen. Es war immer etwas los. Grosses Essen, dann Kaffee trinken und Süssigkeiten essen und so.
87.	I: Das tönt sehr schön. Das kann ich mir gut vorstellen, so wie Sie das erzählen.

88.	B2: Ja das war sehr schön. Immer alle zusammen.
89.	I: Ja (...) Ich habe jetzt schon ganz viel gefragt über Ihre Spielerfahrungen als Sie selbst noch ein Kind waren. Und jetzt nimmt mich Wunder, wie ist das für Sie, wenn Ihnen jemand Fragen zu Ihrer Lebensgeschichte stellt? So Fragen, wie Sie aufgewachsen sind? Finden Sie das wichtig oder ist das eher ungewohnt?
90.	B2: Ich verstehe nicht.
91.	I: Darf ich das alles fragen? Oder ist das eher ungewohnt oder unangenehm?
92.	B2: Nein gar nicht, warum auch nicht? Es ist hier so anders. Mein Leben ist hier anders. Das macht einen grossen Unterschied. Man muss wissen, wie jemand aufgewachsen ist. Ich habe das nicht gekannt. Dass man mit Kind etwas wirklich zusammen macht. Also nicht nur spazieren oder so.
93.	I: Und gibt es auch Dinge, die für Sie wichtig sind und die die HFE weiss, also wie Sie aufgewachsen sind? Was Ihre Einstellung ist zum Spielen? Dass Sie einbezogen werden? Dass man das weiss?
94.	B2: Das ist schwierig zum Sagen auf Deutsch.
95.	I: Ist es wichtig für Sie, was Sie über die Förderung denken? Dass Sie das sagen können, was Ihnen wichtig ist? Und dass Sie sagen können, wenn etwas ungewohnt ist für Sie?
96.	B2: Warten Sie. Können Sie mir das in das Telefon schreiben, zum Übersetzen?
97.	I: Ja klar. (tippt Frage ins Telefon zum Übersetzen)
98.	B2: (...) ja ein Moment. Das ist nicht erlaubt in unserer Religion.
99.	I: Was ist nicht erlaubt?
100.	B2: Ja das was Sie mir geschrieben haben, das mit dem Glücksspiel.

101.	I: Glücksspiel? (...) ähm Ah da hat es was Falschen übersetzt. Nein ich meinte Ihre Einstellung zum Spielen in der Förderung.
102.	B2: Ich habe das überhaupt nicht so erlebt mit meinen Eltern. Aber ich glaube, das ist jetzt sehr wichtig für mein Kind.
103.	I: Und was hilft Ihnen? Wenn Sie zuschauen, wenn die HFE mit Ihrem Kind spielt und sie Ihnen zeigt, was Sie tun können oder wenn Sie mit Ihrem Kind spielen? Was hilft Ihnen am meisten?
104.	B2: Das ist unterschiedlich. Das spielt mir keine Rolle.
105.	I: Also wir haben nur noch zwei Fragen. Sie machen das sehr sehr gut.
106.	B2: Nein, das glaube ich nicht.
107.	I: Doch, doch. Also, dann möchte ich noch etwas Wichtiges fragen. (Unterbruch, es läutet an der Türe.)
108.	I: Stellen Sie sich vor, Sie können einer ganz jungen, unerfahrenen Früherzieherin etwas mit auf den Weg geben. Auf was soll sie in der Arbeit besonders achten, wenn sie in eine Familie kommt mit einem anderen kulturellen Hintergrund? Was ist da wichtig Ihrer Meinung nach?
109.	B2: Ich habe nicht ganz verstanden.
110.	I. Ja. Wenn Sie ähm jemanden von der HFE einen Tipp geben können, jemand wie mir, jemand der noch nicht so lange die Ausbildung abgeschlossen hat. Was ist wichtig, wenn sie in eine Familie kommt, die aus Bosnien kommt? Was soll sie machen oder was soll sie nicht machen?
111.	B2: ähm (...) zuerst ist wichtig, ich muss schnell schreiben. Du musst selber passen. Verstehen Sie?

112.	I: Passen? Erzählen Sie weiter, vielleicht verstehe ich Sie dann besser
113.	<p>B2: Zum Beispiel als ich in die Schweiz gekommen bin, war ich ganz allein. Ich habe meine Familie nicht gehabt. Und ich habe Depressionen bekommen. Das war so eine schwierige Zeit. Das war so schwierig für mich. Und nachher habe ich nach dem ersten Kind Depressionen bekommen. Und ich habe keine Hilfe gesucht. Und ich habe nicht darüber gesprochen. Mit gar niemanden. Nicht mit meinem Mann, nicht mit meiner Mutter, nicht mit meiner Schwiegermutter. Ich war allein mit meinem Kopf. Und ähm und nachher nach drei Jahren habe ich erst Hilfe gesucht. Meine Kollegin bei der Arbeit, wo es viele bosnische und serbische Frauen hat, alle erzählen irgendetwas von ihrem Leben oder so und eine Frau hat mir eine gute Adresse gegeben für eine Psychotherapeutin. Und ich habe sie gefragt, kannst du mir dort einen Termin organisieren? Und sie hat gesagt, oh die hat wahrscheinlich keinen Platz, die ist immer besetzt. Und nachher hat sie doch einen Termin für mich gemacht. Und ich bin nach Hause gekommen und habe meinem Mann gesagt, du musst mich fahren, da ich keinen Führerschein habe. Er hat mich gefragt, warum brauchst du das? Ich habe gesagt, ich will das mit einer richtigen Fachperson besprechen. Und die Meinung der Fachperson hören. Und ich bin dorthin gegangen und ich habe so viel geweint. Und ich habe alles erzählt, was mir passiert ist. Und ich habe gesagt, wenn ich jetzt nach Hause komme, fragt mich mein Mann, was ist passiert und was sage ich da? Ich kann das alles nicht sagen, was die Psychotherapeutin mir gesagt hat. Ich habe ihm gesagt, er müsse mitkommen und dann könne die Therapeutin ihm das alles sagen. Und nachher versteht er das vielleicht. Und wir haben alle zusammen miteinander gesprochen und mein Mann hat mich verstanden. Er hat vorher nur gesehen, dass ich immer so traurig war. Mein Verhalten. Und er hat nicht verstanden, was mit mir passiert ist. Danach aber hat er alles verstanden. Und ich habe Antidepressiva bekommen und mir geht es Gott sei Dank viel besser. Und jetzt nehme ich das. (Es läutet an der Haustüre, Unterbruch) Die wichtigste Sache ist die Familie für mich. Alle anderen müssen Respekt haben, aber die Familie ist an erster Stelle.</p>
114.	I: Und ist das die Familie gemeint mit Mama, Papa, Schwester oder so? PDI
115.	B2: Ja auch, aber an erster Stelle steht meine Familie mit meinem Mann, meiner Tochter, meinem Sohn. Und danach alle anderen der Familie mit Oma und so. Zum Beispiel musst

	du musst zu deinem Mann schauen, er schaut zu dir und dann zu den Kindern. In meiner Kultur ist das sehr wichtig.
116.	I: Also, dass die Familie ganz wichtig ist? Gibt es sonst noch etwas, das Sie finden, dass ganz wichtig ist, dass ich das als Schweizerin weiss?
117.	B2: ähm (...) ähm (...) (...) Was Sie wissen müssen?
118.	I: Ja, denn ich bin hier aufgewachsen. Aber ich weiss nicht alles von Bosnien. Gibt es etwas, wo Sie merken, dass das hier ganz anders ist?
119.	B2: Ich habe gemerkt, als ich hierhergekommen bin. Also das gilt jetzt nicht für Sie als Person, entschuldigen Sie.
120.	I: Nein kein Problem, erzählen Sie einfach.
121.	B2: In der Schweiz sind so viele Leute einfach kalt. In Bosnien helfen wir so vielen Leuten. Wir helfen einander, das ist wichtig. Aber hier schaut jeder für sich. Man sieht nur sich selbst. Das habe ich gemerkt, als ich in die Schweiz gekommen bin. Natürlich nicht alle, aber viele. Viele Schweizer. ähm ähm Was kann ich noch sagen? (...)
122.	I: Gibt es sonst noch etwas? Also wenn jetzt jemand zu Ihnen nach Hause kommt? Also freundlich sein, herzlich?
123.	B2: Ja ja. Sonst weiss ich nicht mehr. ähm Was kann ich noch sagen? Nein gut.
124.	I: (...) und dann zur letzten Frage: Gibt es etwas, was Ihnen sonst noch wichtig ist und Sie merken, dass ich das gar noch nicht gefragt habe?
125.	B2: (...) ähm (...) Ich weiss es nicht wirklich.
126.	I: Wollen Sie nochmals nachschauen mit übersetzen, haben Sie noch etwas?
127.	B2: Nein es ist nicht mehr Wichtiges.

128.	I: Es darf auch etwas Kleines sein.
129.	B2: Ja. ähm Auf Bosnisch kann ich das sagen, aber auf Deutsch ist das schwierig (...) (...) (...) ähm ähm. Egal wer du bist, welche Religion du hast, egal welche Religion jemand hat, egal, wir müssen einander helfen. Wir können nicht nur auf eigene Interessen schauen. Nur damit der einzelne sich gut fühlt. Du musst auch anderen Personen helfen, nicht nur auf dich schauen. Ja das ist es.
130.	I: Vielen Dank. Sie haben das so gut gemacht. Danke vielmals für Ihre Zeit und Mühe und dass Sie mir so viel erzählt haben.
131.	B2: Bitte. Aber mein Deutsch ist nicht gut.
132.	I. Ich finde es beeindruckend. Vielen Dank.

Sehr schwierig für die Mutter, die Fragen zu verstehen. Oft Übersetzung mit dem Handy Übersetzer. Zudem keine ruhige Situation, Kind war mit HFE im gleichen Raum und es hat wiederholt an der Haustüre geläutet.

XI. Zusammenfassung Interview 2

Angaben zu Mutter und Kind**Herkunftsland der Mutter:** Bosnien**Alter der Mutter bei der Einwanderung in die Schweiz:** 19 Jahre**Alter der Mutter:** 26 Jahre**Erwerbstätigkeit:** 20-30%**Alter des Kindes:** 3;5 Jahre**HFE seit:** einem Jahr**Grund der HFE:** Verdacht auf Autismusspektrumstörung**Zusammenfassung des Interviews****Spiele in der HFE/Einstellung zum Spiel****Wie ist die Einstellung der Mutter zum kindlichen Spiel? Wie ist ihre Einstellung zur Früherziehung?**

- Etwas üben im Spiel (bspw. Feinmotorik) 34 36
- Mit HFE lernt Kind neue Dinge. 22 44
- Die Eltern müssen sich Zeit nehmen, den Kindern etwas zu lernen. 58
- Eltern müssen sich Zeit nehmen, um mit den Kindern zu spielen 84

Einstellung der Grosseltern zu Enkelkind

- HFE wird akzeptiert 28

Lehrlingsmodell versus Kind zentriertes Modell. Wie lernt ein Kind am besten?

- Wenn man mit dem Ki zusammen etwas macht. 40 42

Werte und Normen**Welche Werte und Normen waren in der Herkunftsfamilie wichtig und wie haben sie sich verändert?**

- Heute etwas mit der Familie zusammen zu machen. Zusammen Zeit verbringen. 6 58
- Religion heute und früher gleich wichtig. 60 62
- Früher: Familie hilft sich und geniesst Gemeinschaftsleben. 76 86
- Heute Familie. 113

Biografie/Migration
Welchen Einfluss auf das Spielen hatten biografische und migrationsspezifische Vorkommnisse?
<ul style="list-style-type: none"> • Eltern mussten viel arbeiten, keine Zeit mit den Kindern verbracht. 58 102 • Kinder mussten viel helfen, arbeiten auf dem Bauernhof. • Kinder haben selbst untereinander gespielt. 58 80 • Draussen gespielt. 82 • Selbst Ausbildung gemacht, aber gewünschtes Studium war nicht möglich 64. • Frühe Heirat 64 • Frühe Mutterschaft 66. • Eltern haben nie mit den Kindern gespielt. 84 <p>Bezug heute zu Herkunftsland</p> <ul style="list-style-type: none"> • Besuch zweimal im Jahr. Vor den Kindern fünfmal pro Jahr. 72 <p>Zugehörigkeitsgefühl</p> <ul style="list-style-type: none"> •
Kultur- und kontextsensible Beratung/Kompetenzen der HFE nach Ansicht der Mutter
Welche Faktoren sind für eine kultursensible Haltung in der HFE bedeutsam?
<ul style="list-style-type: none"> • Man muss wissen, wie Mutter selbst aufgewachsen ist. 92 • Wärme der HFE 121 • Wissen, ob Familie eher allein lebt oder Unterstützung hat von anderen 113 • Wenn Mutter allein ist, können Depressionen entstehen 113 • HFE muss Dinge zur Kultur kennen, wie Familie steht an oberster Stelle. Respekt innerhalb der Familie. 115 • Religion 129 <p>Fragen zur Lebensgeschichte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ist wichtig.
Neues Thema: Das Alleinsein im neuen Land
<ul style="list-style-type: none"> • Depressionen. Allein sein. 113 129

Dieses Interview war wegen den vielen Störungen (es hat häufig geläutet an der Türe), den Deutschkenntnissen der Mutter und ihrer psychischen Verfassung schwierig.

XII. Transkript Interview 3

Powervolle, engagierte, herzliche Mutter. Erzählt viel, ist sehr differenziert. Kann beeindruckend gut Deutsch. Ist reflektiert. Interview fand bei mir daheim statt. Manchmal war es auch schwierig, Mutter im Erzählfluss wieder auf die Fragen zu bringen.

Schwierigstes Interview zum Transkribieren. 1 ¼ h

Absn.	Interview 3
1.	I: Ja als Erstes interessiert mich, was Sie am liebsten machen, wenn Sie frei haben mit Ihrer Familie. Wie sieht beispielsweise ein idealer Sonntag für Sie aus?
2.	B3: Also jetzt in der Schweiz? Ich habe jetzt zwei Kinder. In der Freizeit mache ich Übungen mit dem L., vor allem, weil ich gesehen habe, dass er das braucht. Und er ist viel ruhiger, wenn er mehr Aufmerksamkeit bekommt von mir. Sonst sind wir immer am Laufen. Und wir haben im Alltag so viele Termine. Entweder Ergotherapie oder jetzt haben wir Logopädie Abklärung gemacht. Dort muss er noch nicht hin, oder. Und dann haben wir, ähm, Heilpädagogische Unterstützung und immer viele Termine. Irgendwann dann noch die Spielgruppe, und dann bin ich sehr, sehr begrenzt mit meiner Zeit. Und so kann ich nicht so viel Zeit verbringen mit meinen Kindern, wenn ich arbeite. Aber wenn ich frei habe zum Beispiel am Wochenende, dann machen wir einen Ausflug in den Wald. Wir gehen mit dem Velo, da ich keine Autoprüfung habe. Ich kann nicht fahren. Ich schaue wirklich, dass wir etwas Aktives machen mit meinen Kindern. Wenn das Wetter schlecht ist, dann gehen wir ins Hallenbad. Oder wir rufen das kleine Nachbarsmädchen und das kommt dann zu uns rauf zum Spielen.
3.	I: Ah schön, gut. Sie haben gesagt, Sie machen Übungen. Machen Sie das auch an einem Wochenende, an einem Sonntag mit Ihrem Sohn?
4.	B3: Ja, wenn es schlechtes Wetter ist, wenn wir zum Beispiel nicht viel Zeit draussen verbringen können. Draußen regnet es, also wir ziehen uns dann die Gummikleider an. Aber die Kinder haben auch nicht so viel Lust, lange draussen zu sein. Wir haben dann auch nicht so viel los. Dann muss ich die Zeit totschiessen. Sagt man das so in Ihrer

	<p>Sprache? Und dann in dem Fall ja, und die haben wirklich Lust drauf, ich habe so kleine Übungsbücher gekauft mit einfachen Aufgaben für dreijährige Kinder oder so von drei bis fünf Jahre. Denn es gab Aufgaben, wo ich zum Beispiel gemerkt habe, dass sich L. wichtig fühlt, wenn er etwas seiner Schwester zeigen kann. Wenn er ihr etwas erklären kann. Wie muss sie das machen? Und dann sagt er, nicht das da, du musst das jetzt so machen. Ja und ich sage, du bist jetzt der ältere Bruder von S. Und er nimmt teil, auch wenn S. die Aufgaben macht. Und er sagt dann, so geht's! Und manchmal hat er halt keine Geduld. Aber ich übertreibe nicht mehr. Das sind kurze Momente, ich sage so 15 bis 20 Minuten. Und auch die Konzentration hält nicht länger bei ihm. Also ich zwingen ihn nicht.</p>
5.	<p>I: Ja. Ja. Ich kann mir das nun gut vorstellen, was Sie gerne mit Ihren Kindern machen, wenn Sie frei haben und nicht arbeiten müssen. In der HFE ist ja das Spiel ein wichtiger Faktor. Wenn Sie jetzt an die Förderstunde mit Ihrem Sohn denken, ist das eher so, dass die HFE mit dem Kind spielt und Sie zuschauen? Oder spielen Sie zu dritt miteinander?</p>
6.	<p>B3: Wir haben zuerst miteinander gespielt. Die Früherzieherin hat mir gezeigt, dass sie das gut findet. Ich habe dann erst mit der Zeit verstanden, um was es geht. Ich habe also gespielt mit L. und sie hat mir dann gezeigt (...) zum Beispiel gezeigt, wenn ich mit dem L. spiele und der macht etwas, dann muss ich sagen, ja, jetzt hast du dein Glas genommen. Und jetzt hast du die Brille genommen. Und diese Kommentare (...) diese Kommentare war ich gar nicht gewöhnt. Das war für mich ein bisschen schwierig. Aber nachher konnte ich es schon. Ich glaube schon, weil ich die HFE gefragt habe und sie hat gesagt, ich habe es sehr gut gemacht. Ja, ich glaube, ich konnte das dann (Lachen). Ja, es braucht schon mehr von meiner Seite. Ein bisschen ein Sprung brauchte das von meiner Seite. (Lacht) Dass ich es kommentieren soll. Weil zu Hause habe ich das vorher nicht so gemacht.</p>
7.	<p>I: Sie haben das nicht so gemacht?</p>
8.	<p>B3: Nein, irgendwie haben wir einfach geredet, zum Beispiel habe ich immer gefragt, gerade gefragt ja, mit wem spielst du jetzt? Wer ist dieser Mensch? Ist das ein Feuerwehrmann oder Polizist da? Aber ich habe nie gesagt, jetzt spielst du mit der Feuerwehr. Und das war für mich ein bisschen unnatürlich. Aber ich habe nachher kapiert, warum ist das so? Dass er merkt, ich will da jetzt auch teilnehmen und dass das wichtig ist, was er macht! Ja, eigentlich spannend. Ich denke, dass er sich nicht so allein fühlt,</p>

	wenn ich das kommentiere. Aber wir konnten dann trotzdem beobachten, wie er allein spielt, obwohl ich nicht mitgespielt habe. Also ich sollte nicht mitspielen, sondern nur einfach kommentieren. Und das war für mich so okay, das ist aber ganz neu für mich! Solche Sachen habe ich zu Hause natürlich nicht gemacht. Kannte ich nicht. Aber so spielen, das haben wir schon zusammen gemacht. Das war manchmal sehr chaotisch, weil die Konzentration war nur sehr kurz. Ja, ich musste ihn wieder viel zurückholen. Und dann schreit er mich manchmal an, weil ja, dann wird er hysterisch und so.
9.	I: Und gibt es auch Momente, wo, wo Sie der HFE zuschauen konnten und Sie bei ihr schauten, wie sie mit ihm gespielt hat?
10.	B3: Sie hat es mir zuerst gezeigt, genau, weil ich glaube, ich habe das am Anfang nicht richtig verstanden (Lachen).
11.	I: Was ging Ihnen da zuerst durch den Kopf?
12.	B3: Uh, (sagt den eigenen Vornamen), das ist etwas das du nicht kennst! Ja, ich war sehr nervös und hatte Angst, dass ich etwas Falsches mache. Und ich war sehr nervös, weil ich möchte, dass ich alles gut mache mit meinem Kind. Und dass ich ihm helfen kann, wie viel ich nur kann, wirklich von all meinen Kräften. Und dann ja, ich muss viel lernen, nicht nur mein Sohn, ich muss auch selbst viel lernen.
13.	I: Verstehe ich es richtig: Es war für sie zuerst ungewohnt, aber Sie haben gesehen, das hilft bei Ihrem Sohn. Ah doch, das macht Sinn?
14.	B3: Ja, ja, das macht Sinn, auf jeden Fall!
15.	I: Stellen Sie sich vor, jetzt würden Ihre Eltern zuschauen, wie die HFE mit Ihrem Enkelkind spielt oder wie Sie spielen. Was würden ihre Eltern sagen?
16.	B3: Meine Eltern? Huh das (...) also schon (...) Mein Papa ist nicht so ein Mensch, der auf dieses Kinder Niveau runter geht. Er kann das einfach nicht. Das ist nicht so eine natürliche Sache für ihn. Und das war schon bei mir auch so, als ich ein kleines Mädchen war. Er hat es versucht, mit mir zu spielen, aber nicht auf die Art. Also zum Beispiel (...) Komm jetzt

	<p>nehmen wir die Puppen und jetzt spielen wir so und dann sind wir gelaufen und haben im Garten mit dem Ball gespielt. Also, solche Spiele haben wir nicht gespielt. Wir haben auch nicht viele Spielzeuge gehabt in meiner Zeit. Das war eine ganz andere Zeit. Ich habe nur eine Puppe gehabt, einen Ball. Und alle waren in ihren Gedanken beim Krieg. Wir hatten immer Angst, ob ein Anruf kommt vom Militär, ob mein Papa hingehen muss oder nicht. Und dann ist er weggegangen und dann wussten gar nichts über ihn während zwei Jahren. Und obwohl es nicht unseren Krieg war, wir sind Ungarn und haben nichts damit zu tun. Aber er wurde gezwungen. Und so ist er dann weggegangen, weil er nicht ins Militär wollte. Die Polizei hat ihn dann gesucht. Es war nicht eine richtige Zeit für eine Familie, oder? Das war wirklich eine Phase, wo ich weiß, dass ich vieles erst später lernen konnte. Beispielsweise konnte ich erst in der dritten Klasse lernen, Velo zu fahren. Dritte Klasse! Wir haben keine Velos gehabt. Dann hat meine Großmutter von der Pension Geld gespart, jahrelang, damit sie mir ein Velo kaufen konnte. Und dann durfte ich nur bis zur Straßenecke und retour. Und nachher um sechs Uhr am Abend hörten wir die Sirenen. Und dann sind alle runter in den Keller. Es war keine nette Periode. Ja, aber damit möchte ich nur sagen, dass mein Papa nicht so locker werden kann. Wenn es um das Spielen geht. Weil er kennt das selbst nicht so. Meine Mutter schon. Sie ist da anders. Vielleicht spielt sie einfacher mit der Schwester, weil die viel ruhiger ist. Und ja, wenn sie -Keine Ahnung- ein Puzzle nicht gerade schafft, nach dem 16. Mal schafft sie es. Aber sie hört nicht auf, bis sie es fertig gemacht hat. Aber mein Sohn, der wird wütend und sagt, das geht nicht und er wirft das Puzzleteil weg. (unv.) Das ist viel schwieriger, mit ihm in Kontakt zu kommen. Sie sind auch nicht so viel Zeit zusammen, weil sie ja dort in Serbien sind. Und wir treffen uns sechs Wochen in einem Jahr. Das ist viel zu wenig, dass meine Eltern so umgehen können mit meinen Kindern, wie ich.</p>
17.	I: Ja. Und wie ist das jetzt für Ihre Eltern? Dass der Enkel eine Förderung braucht?
18.	B3: Ja, mein, mein Papa hat gesagt, er denkt, dass alle Jungen viel aktiver sind als die Mädchen. Und er hat gesagt, dass er auch ein sehr schlimmes Kind war. Aber sie sehen, dass er das braucht wegen der Konzentration. Und sie unterstützen mich, dass ich ihm auf diese Art helfe oder dass ich ihn nicht einfach lasse. Und alle meine Großeltern haben gesagt, lass ihn einfach, mit der Zeit kommt das schon. Und dann habe ich gesagt, aber jetzt Großmama, wenn ich jetzt nichts mache, wo ich die Möglichkeit habe. Was passiert dann? Dann kommt er ins Schulalter und dann ist es trotzdem noch nicht so, wie es sein

	sollte? Was mache ich dann? Dann überlege ich, warum habe ich das nicht getan? Und ich möchte jede dieser Möglichkeiten ausnutzen, so viel wie ich das kann.
19.	I: Haben Sie sich also wie auch selbst durchgesetzt? Sie haben gesagt, das braucht mein Kind, obwohl jetzt vielleicht meine Verwandtschaft das nicht so toll findet? Also ich mache das jetzt einfach?
20.	B3: Also nicht, dass sie das nicht toll finden. Sie finden einfach, dass das vielleicht unnötig ist. Ich finde das nicht so, weil ich den Unterschied zwischen meiner Tochter und meinem Sohn sehe. Und das gibt mir dieses Gefühl, dass ich Unterstützung brauche für ihn. Und in der Spielgruppe macht er jetzt auch sehr große Fortschritte, auch im sprachlichen Bereich, auch im sozialen Bereich. Und sie sagen nur Gutes und ich bin sehr froh. Auch wegen der Ergotherapie. Jetzt hat er angefangen mit dem Pedalen, dem Velofahren. Vorher hat er nur das Laufrad akzeptiert. Und das ist so komisch, weil er so ein grosser Junge ist. Alle denken, dass er schon sieben oder acht Jahre alt ist. Dann es ist wirklich komisch. Und dann, oh mein Gott, alle schauen! Und ich wollte ihm nicht einfach ein grösseres Laufrad kaufen, damit er akzeptiert, jetzt habe ich ein Velo, jetzt muss ich das lernen.
21.	I: Ja. (...) Und wie war dies für ihren Mann? Also wie war das mit der Früherziehung für ihn?
22.	B3: Jaaaaaa, mein Mann? (Lacht) Hm, er hat eine ähnliche Meinung wie mein Vater. Er sagt, ja, das ist doch alles ganz normal, wir müssen ihm einfach Zeit geben. Ihm hatte das schon mehr Sorgen gemacht, dass (...) Sie kennen schon die Akte von meinem Sohn?
23.	I: Nein.
24.	B3: Also der L. hatte ziemlich lange nicht mit Sprechen angefangen. Klare Worte hat er lange nicht gesagt. Das hat mir Sorgen gemacht. Und dann sind wir zum Kinderarzt gegangen. Und mein Sohn war immer ruhig und es gab gar nie ein Problem. Der Kinderarzt war der Meinung, dass man noch abwarten kann und ihm Zeit geben soll. Aber mein Mann war unruhig. Und dann waren wir in den Ferien in unserem Land und wir haben ihn zu einem Kinderpsychologen gebracht. Und er hat dann mit ihm gespielt und er hat gesagt ja, die Konzentration ist nicht so gut, aber er ist ja auch noch sehr jung. Und das kann sich

	<p>verändern und mit der Sprache, das kann man dann später logopädisch unterstützen. Jetzt wäre das zu früh. Er muss das schon selbst wollen mit dem Sprechen, das Gehirn muss dazu genug reif sein. Oder ich kann das nicht so wirklich gut beschreiben. Aber mein Mann konnte das nicht akzeptieren, warum kann er nicht einfach Logopädie bekommen? Und dann ja, wir haben dann Diskussionen gehabt deswegen, ehrlich. Und dann? In der Zwischenzeit ist der Kinderarzt in Pension gegangen und dann ist ein Nachfolger gekommen, ein junger Arzt, welche nur im Spital gearbeitet hat. Er hatte keine Beziehung zu den Kindern. Wenn der Doktor M. etwas gemacht hat, dann hat er immer zuerst ein bisschen gespielt, geredet, gekitzelt. Und der neue Doktor sofort, jetzt musst du das machen und das und dich konzentrieren und das konnte mein Sohn nicht. Und dann? An dem Tag hatte er noch nichts gegessen, weil er ja krank war und Fieber hatte. Er hatte eine sehr schlechte Laune und dann kam noch extra Druck von diesem Arzt und war dann fix und fertig. Und hat er angefangen, sehr zu weinen. Und der Arzt hat gesagt, okay, dieses Kind hat Probleme. Er ist wahrscheinlich ein Autist.</p>
25.	I: Aha, ja so.
26.	<p>B3: Oder hyperaktiv. Ja, ja, da sieht er mein Kind zum ersten Mal und vorher gab es nie ein Problem und plötzlich soll er ein Autist sein. Ich habe so viel darüber gelesen, das kann doch gar nicht sein. Und wir haben so viel überlegt zu Hause. Und dann? Ich habe telefoniert und einen Termin beim KJPD gemacht. Die Psychiaterin hat mit ihm gespielt. Und ich musste das übersetzen. Die sprechen ja unsere Sprache nicht. Und es war vieles sehr positiv. Es war beim ersten Mal, und sie waren sehr positiv, weil er ja auf seinen Namen reagiert hat. Aber nicht immer gut geschaut. Das stört mich auch, dass er mir nicht so oft in meine Augen schaut, also Blickkontakt hat er ja mit uns, wenn er etwas will. Aber sonst nicht so viel. Und er ging dann noch für drei Termine dorthin. Und sie haben Früherziehung empfohlen. Aber mein Mann hat immer noch von Logopädie gesprochen.</p>
27.	I: Was ich jetzt noch nicht so verstehe, wie war das dann für Ihren Mann? Wollte er einfach Logopädie? Oder wie ging es dann weiter?
28.	<p>B4: Er hat gesagt okay. Und wenn ich höre okay, dann war ich schon sehr zufrieden. Wir mussten natürlich nachdenken und darüber schlafen und dann nochmals überlegen. (Mutter beschreibt noch einmal alle Tests, die gemacht wurden und ganzer Verlauf im</p>

	KJPD) Die Entscheidung für Früherziehung, das war okay. Ich habe dann gesagt ja, bitte wir möchten heilpädagogische Unterstützung und dann noch Verordnungen für die Ergotherapie. Der Kinderarzt wollte das ja nicht, die Ergotherapie, aber das habe ich schon immer gesagt, auch die Spielgruppen Leiterin, wir haben sehr guten Kontakt und sie hat auch gesagt, dass er vielleicht das brauchen könnte. Fragst du mal, gehst du mal okay, danke, aber der Kinderarzt wollte das nicht so wirklich.
29.	I: Gut, das war ja eine lange Geschichte, bis sie in die HFE gekommen sind. (...) Also. Kommen wir zu einer weiteren Frage. Aus der kulturvergleichenden Forschung weiss man, dass es unterschiedliche Sichtweisen gibt, wie Kinder am besten lernen. Es gibt das sogenannte Lehrlingsmodell, wo die Erwachsenen eher etwas vorgeben, was gespielt wird. Zum Beispiel zählen oder Farben benennen. Auf der anderen Seite gibt es ein Modell, wo eher das Kind im Zentrum steht und sich die Eltern eher zurückhalten beim Ideen geben. Wichtig ist, es gibt kein Richtig oder Falsch bei den Modellen. Was denken denn Sie? Wie lernt ein Kind am besten?
30.	B3: Also ehrlich? Mein Kind war sehr klein und er hat sehr viel Interesse gehabt für Bücher. Und dann habe ich das Gefühl gehabt okay, soll ich immer erzählen oder benennen, denn ich bin diese Nummer eins, wie Sie das gesagt haben, auf jeden Fall! Das war für mich sehr schön. Weil der Altersunterschied zwischen meiner Tochter und meinem Sohn sehr klein ist. Ja, denn das war für mich auch sehr schön, dass ich ihn so ruhig halten konnte und dass er so Interesse gehabt hat. Also ich habe mit ihm ja sehr viel auf diese Weise Bücher angeschaut. Ihm erklärt, was das ist und er hat es sich dann gemerkt. Er weiss so megaviel über solche Sachen, was sogar meine Eltern nicht kennen. Oh, er kennt verschiedene Arten der Dinosaurier, er nennt alles mit dem Namen, den Brontosaurus Triceratops und alles alles, alles. Er kennt alles, wirklich alles. Und das finde ich sehr schön. Oder?
31.	I: Und denken Sie, das hat er gelernt, weil sie so mit ihm auch die Bücher angeschaut haben? Also da haben Sie gemerkt, da lernt er etwas?
32.	B3: Aber ich konnte sonst nur wenig mit ihm spielen. Eigentlich das, was er sonst noch so braucht, das konnte ich nicht mit ihm machen. So Feinmotorik oder so und das fand ich auch nicht wichtig. Auch das Zeichnen, das habe ich selbst nie gerne gemacht, hu, dann lässt man das lieber. Das kommt schon, wenn er das machen will. Der macht das schon.

	<p>Und dann? Jetzt sehe ich das, das braucht eine Verbindung zwischen Augen, Hand und die ganze Koordination. Ich habe hier sehr viel gelernt und da, dafür bin ich sehr froh. Sehr froh! Weil zu Hause in Serbien würde ich vielleicht auch nur der Meinung sein, ja, das kommt schon. Aber es kommt nicht so, wie es sein soll. Und da möchte ich nicht, dass man nachher sagt, deine Kinder sind nicht gut erzogen. Oder? Ja, weil das, das finde ich sehr wichtig. Es gibt nicht schlechtere oder bessere Kinder, sondern Kinder, die etwas können oder eben nicht.</p>
33.	I: Aber durch das Spielen kann man das üben meinen Sie?
34.	B3: Ja, ja, ja, Also ich habe sehr viel meine Meinung verändert. Ich habe schon viel gewusst, aber jetzt noch mehr. Und ich musste vieles ändern in meinem Kopf.
35.	I: Und wie ist Ihnen das gelungen?
36.	B3: Oh, das war alles neu. Es war schon auf dem Spielplatz, als ich den Unterschied gesehen habe. Ich habe beide Kinder mitgebracht. Und dann habe ich gesehen, dass alle Mütter mit ihren Kindern zusammengespielt haben. Das war für mich etwas sehr Schönes, eine sehr schöne Verbindung. Und wenn ich in den Ferien war in Serbien, die Kinder haben allein gespielt im Sand, vielleicht noch mit anderen Kindern. Aber die Mütter haben nur aufs Handy geschaut oder Zigaretten geraucht. Ich habe da wirklich diese Unterschiede gesehen, weil als ich noch keine Kinder gehabt habe, da habe ich das gar nicht gesehen, ich habe mich nicht geachtet. Aber hier, wow, das ist etwas, was ich sehr schön finde.
37.	I: Und Sie konnten jetzt wie beides sehen? Ah, das ist interessant. Und Sie haben verschiedene Wege gesehen.
38.	B3: Und ich sage auch zu meiner Schwester, gell kein Fernseher und spielt viel mit Euren Kindern (lacht).
39.	I: Kommen wir gerade zur nächsten Frage, das geht nämlich gerade in dieses Thema rein. Wir haben ja Werte und Normen, die in einer Kultur, in einer Familie wichtig sind. Werte sind etwas, das wir häufig von unseren Eltern übernehmen, also etwas, das von einer Generation an die andere übergeben wird, ohne dass das uns so bewusst ist. Wissen Sie

	noch, was Ihren Eltern wichtig war? Früher, dass sie vielleicht immer zu Ihnen gesagt haben?
40.	B3: Ja (...) Und das finde ich hier in dem Moment gar nicht richtig, gar nicht in Ordnung. (...)
41.	I: Erzählen Sie...
42.	B3: Wir haben ja in einem Dorf gewohnt, wo alle alle kennen. Und ja, du darfst nicht raus mit diesen löchrigen Hosen, mach dich nicht schmutzig. Du musst alles fertig essen, was du im Teller hast, du musst, du musst, du musst, weil was die anderen sagen, das ist wichtig.
43.	I: hm (bejahend)
44.	B3: Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich gebe meinen Kindern keine löchrigen Kleider. Aber wenn es passiert und beim Runterfallen geht die Hose kaputt oder sie wird schmutzig, dann warten wir eben, bis wir wieder zu Hause sind und wechseln dann die Hose. Oder wenn er schmutzig wird, das sind nur Kleider und wir haben eine Waschmaschine.
45.	I: Ah die Aussensicht, die war wichtig?
46.	B3: Ja genau, was die anderen denken. Und wissen Sie was? Das interessiert mich überhaupt nicht. Ja, hier, was eine sehr gute Sache ist und was ich hier gelernt habe. Das ist so Ausdruck bei uns: ich habe meinen Garten und schaue nur, was in meinem Garten ist. Ich schaue nicht, was in Ihrem Garten vor sich geht. Oder keine Ahnung. Mir ist wichtig, was ich denke und nicht was andere Leute sehen oder hören wollen, weil ich nicht finde, dass jemand, der deswegen besser ist, wenn er ein perfektes Kleid trägt. Wichtig ist, was hier drinnen ist (zeigt zum Herzen). Sogar meine Mutter hat mir einmal gesagt, warum also diese billigen Schuhe für meinen Sohn? Wow, ich fand das so komisch. Was ist los mit dir? Und dann habe ich gesagt ja, die sind fix und fertig nach zwei Monaten und der Fuß wächst so schnell. Und er krabbelt über die Schuhspitze. Es muss doch nicht so ein teurer Schuh sein. Warum sollte ich denn achtzig Franken bezahlen?

47.	I: Also, es gibt wirklich auch Werte und Normen, die Sie jetzt überhaupt nicht übernommen haben. Gibt es etwas, was Sie übernommen haben?
48.	B3: Ja, ich bin manchmal ungeduldig. Und dann muss ich sagen Stopp. Was war passiert? Weiter, weiter, weiter und ich bin wieder mit allem zu schnell. Und dann muss ich mich stoppen, ich muss ja auch sehen, dass mein Sohn erst fünf ist. Und dann muss ich nicht mit ihm streiten. Ich bin deine Mama, und ich mache die Regeln. So muss das wohl gehen. Und wenn du folgst, dann wirst du belohnt. Und wenn nicht, dann passiert das oder das oder das.
49.	I: Und das Belohnen? Kennen Sie das von Ihren Eltern?
50.	B3: So wie ich schon gesagt habe. Nein nein. Ich habe nicht so viel gespielt. So eher Aktivitäten gemacht, aber nicht so richtig gespielt. Wir haben in einer Gruppe in unserer Straße mit zwölf Kindern gespielt. Wir sind immer draussen herumgetobt und haben Kirschen geklaut. Das war auch sehr schön, weil ich sehr selbstständig dadurch war. Das finde ich sehr schön, weil hier habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst um meinen Sohn, den allein rausgehen zu lassen. Weil es Tage gibt, wo er viel ruhiger ist und andere Tage gar nicht. Das möchte ich noch herausfinden. Was mache ich, wenn er ruhig ist, und was mache ich, dass er dann auch nicht ruhig ist? Und warum ist er manchmal besser konzentriert?
51.	I: Und jetzt so von den Werten her? Was ist Ihnen sehr wichtig, wenn es um die Entwicklung von ihren Kindern geht?
52.	B3: Was mir sehr wichtig ist? Ja, äh, dass er mit den anderen Kindern in dem gleichen Alter einfach auf dem gleichen Niveau ist. Nein, das muss nicht überdurchschnittlich sein. Aber ich hätte natürlich auch nicht gerne, wenn er unter dem Niveau wäre. Und er kann das. Ich sehe das ja, ich sehe das. Und er ist jetzt auch schon besser als früher, auch von der Sprache her. Ähm. Ja und es gibt auch noch ein Thema mit den Gefühlen. Die kann mein Sohn nicht so gut einordnen. Er hat immer so komisch reagiert. Und das ist auch ein grosser Unterschied bei uns als ich ein Kind war. Meine Eltern haben nie über Gefühle geredet und das sehr lange, bis zur Mittelschule. Ich habe das sehr vermisst! Weil das konnte ich nicht mit meinen Eltern. Und wenn ich versucht habe, mit meiner Mutter über

	<p>der solche Sachen zu sprechen, dann hatte ich den Eindruck, dass ich sowieso Schuld bei allem habe. Und das fand ich sehr schmerzhaft bei mir und ich will das nicht so machen mit meinen Kindern.</p>
53.	<p>I: Das ist auch etwas, was Sie bewusst anders machen mit Ihren Kindern?</p>
54.	<p>B3: Ich habe bemerkt, noch vor zwei Jahren, dass mein Sohn die Gesichtsausdrücke nicht ernst nimmt. Und das hat er / wenn ich meine Tochter so anschau, dann weiss sie, was falsch oder richtig ist. Mein Sohn hat da immer einfach gelacht, das war sehr schlimm. Ich habe versucht, ihm das etwas beizubringen. Und ich lese meinen Kindern sehr gerne vor oder ich erzähle eine Geschichte. Und es gibt da so eine Geschichte, wo ich das mit ihm üben kann. Es gibt so Kärtchen mit den Gefühlen und dann können wir das zusammen anschauen. Und das hilft ihm. (Mutter erzählt die ganze Geschichte, wird nicht transkribiert) Er muss auch noch lernen, was er darf und was nicht. Ich muss ihm viel erklären, das ihm auch in seinen Gefühlen hilft. Mein Mann denkt, dass ich eindeutiger sein soll. Und ich habe gefragt, wie soll ich das jetzt machen? Er ist ja auch ein Elternteil und ich sage, erzähle mal, wie machst du das? Ich finde, dass eine körperliche Strafe überhaupt nicht in Ordnung ist. Mich haben meine Eltern auch bestraft, ich musste auf meinen Knien fünf Minuten in der Küche warten und ich fand das sehr sehr schrecklich (...) Diese fünf Minuten sind sehr sehr lange. Das will ich mit meinen Kindern nicht so machen. Denn das hilft nichts, das hat bei mir auch nichts gebracht. Und ich habe nichts gelernt, und meine Kinder lernen so auch nicht.</p>
55.	<p>I: Ja erzählen Sie doch einmal, wie Sie die ersten Lebensjahre aufgewachsen sind? Das war ja eine besondere Situation.</p>
56.	<p>B3: Ja, ja, es war schon sehr angespannt. Ich weiß nur, dass mein Großvater immer geredet hat mit meinem Papa.</p>
57.	<p>I: Sie sind in Serbien geboren?</p>
58.	<p>B3: Ja. Das war ganz früher einmal Ungarn oder und nach der (unv.) wurde es getrennt. Und dann wurde ein Stück zu Serbien gegeben und ein Stück zu Österreich, ein Stück zu Slowakei und ein Stück zu Rumänien.</p>

59.	I: Wann war das? Welches Jahr?
60.	<p>B3: Oh schon lange, hundert Jahre eben. Das ist ja ja, und es gibt bis jetzt hunderttausende ungarische Familien, die in Serbien leben. Ja, meine Muttersprache ist Ungarisch, alle sind ungarisch von meiner Familie. Und meine Ausbildung und Schule habe ich auch in der Ungarischen Sprache gemacht. Ich bin auf dem Land aufgewachsen. In einem Dorf. Da wurde halb-halb gesprochen. Und ich spreche auch Serbisch. In der Schule musste ich Serbisch sprechen und auch in meinem Beruf. Das ist wie normal, dass alle alles sprechen. Und da haben die Grosseltern von beiden Seiten gewohnt. Die Geschwister von den Grosseltern und alle haben eigentlich in dem Dorf gelebt. Und ich weiss noch, ich habe immer auf die Samstage gewartet, weil wir immer zu Mamas Mutter gegangen sind. Denn sie ist so eine Person, die wollte immer etwas zusammen machen. Kommt, wir gehen in den Garten, kommt wir ernten etwas zusammen. Und wir haben viel gekocht und ich habe viele schöne Erinnerungen von dort. Und genau in der Nachbarschaft von der Grossmutter hat die Schwester von meiner Mutter gewohnt, und sie hat eine Tochter gehabt, mit welcher ich reden konnte über die Sachen, über die ich mit meiner Mutter nicht reden konnte. Ich war Samstag und Sonntag dort, immer. Ich habe das sehr gerne gehabt, dass ich mit ihr sprechen konnte.</p>
61.	I: Und haben Ihre Eltern gearbeitet?
62.	<p>B3: Ja beide. Mein Papa ist Lokomotivführer. Ja, und dann war er sehr viel unterwegs, sehr viel weg. Und er hat Personen transportiert, wie sagt man, ein Personenzug? Und das war dann sehr chaotisch wegen dem Krieg. Und da durfte man nicht durch und man musste warten. Und dann kam die Polizei und manchmal war er auch zwei Tage unterwegs und hungrig und immer in den gleichen Kleidern. Es gab sehr wenig Geld. Ich weiß noch, mein Papa hat den Lohn bekommen und wir konnten eine Butter kaufen vom ganzen Lohn. Eine Butter! Wem reicht das denn? Und als ich noch kleiner war, vor dem Krieg, das hat mir meine Mama erzählt. Ich erinnere mich sogar ein bisschen an eine Sache, dass mir Papa eine sehr schöne Puppe gebracht hat und dass ich ihn sehr lange nicht gesehen habe. Und ich habe immer bei meiner Mama geschlafen, bei der Großmutter, also bei Papas Eltern, oder? Die haben in der gleichen Straße gewohnt, in der Nummer 32 und wir in der Nummer 17, gleiche Straße oder? Und ich war dann von Montag bis Freitag sehr viel bei</p>

	den anderen Grosseltern.
63.	I: Wer hat dann zu Ihnen geschaut?
64.	B3: Meine Grossmutter. Sie hat mich auch in den Kindergarten gebracht, weil der sehr weit weg war. Aber das war die Situation. Ja (...) (...) und dann ist mein Papa geflüchtet. Über die Grenze nach Ungarn. Der ungarische Zoll hat ihm geholfen, wo er sich verstecken kann. Und die haben ihm gesagt, du musst ja nicht kämpfen, nicht kämpfen für etwas, was nicht dein Kampf ist. Wir helfen dir. Dann ist er in ein Flüchtlingslager gegangen. Und meine Grossmutter wusste nicht, wo mein Papa ist, weil mein Papa wollte ihr das nicht sagen, weil sie nicht so gut den Mund halten kann. Sie hätte das sonst der Polizei erzählt. Meine Mutter war mit mir und hat gewartet und sie hat gehofft, dass sie mit mir zu ihm gehen kann. Aber das hat die Grossmutter gar nicht zulassen. Und als die Grossmutter wusste, wo mein Papa ist, ist sie über die Grenze gefahren und hat ihn zurückgebracht. Und sie hat gelogen und hat gesagt, dass mein Papa an einem Fußballspiel war. Und dass er den Pass verloren hat. Sie hat gelogen und ihn zurückgebracht nach Serbien in den Krieg. Ich finde das überhaupt nicht in Ordnung. Weil wir hätten vielleicht auch bessere Möglichkeiten gehabt, weil Ungarn ja auf einem höheren Niveau ist als Serbien. Und ich wäre wirklich sehr gerne dort in die Schule gegangen. Und dass ich nicht geschlagen werde, weil ich Ungarisch spreche, oder?
65.	I: (...) (...) geschlagen, weil Sie Ungarisch sprachen? // B3: Ja.
66.	I: Und wie lange war er dann insgesamt weg, Ihr Vater?
67.	B3: Acht Monate. Danach haben sie ihn am nächsten Tag sofort in den Krieg gebracht. Um zwei Uhr morgens ist er nach Hause gekommen und um fünf Uhr am Morgen wurde er abgeholt. Und dann gab es so Phasen, wo er nach Hause kommen durfte. Und manchmal wussten wir auch gar nichts über ihn.
68.	I: (...) (...), das war ja eine schwierige Zeit für Sie. (...) Und auch sehr belastend (...) Und Sie haben erzählt, dass das Spielen in dieser Zeit dann nicht so eine grosse Bedeutung hatte. Jetzt verstehe ich besser warum. Sie hatten ja auch eher wenig Spielsachen //

69.	B3: Wenig Spielsachen, sehr wenig Spielsachen. Ja. Schon. Schauen Sie, ich finde nicht die Menge von Spielsachen wichtig, sondern die Beziehung ist wichtig. Manchmal spiele ich auch mit Spielsachen, mit Flugzeugen und so, mit meinen Kindern. Aber wichtiger ist die Beziehung. Aber er war nie ruhig und immer nervös.
70.	I: Und wie ist dazu gekommen, dass sie dann mit 25 Jahren in die Schweiz gekommen sind?
71.	B3: Ja ich habe meinen Mann kennengelernt. 2014 in einer Disco kennengelernt. (Lautes Lachen)
72.	I: Wo?
73.	B3: In Serbien, er ist in einem anderen Dorf, 20 Kilometer von mir entfernt, aufgewachsen. Aber in meinem Dorf gab keinen Platz für die ungarische Jugend. Die Mehrheit ist von Serbien. Und sie akzeptieren ungarische Musik nicht und so, und sie machen immer ein Theater und es ist auch gefährlich, oder sie kommen sogar mit Waffen. Und es ist wirklich gefährlich. Bei mir hatte es nicht so eine gute Möglichkeit für eine Disco. Und er kommt noch aus einem kleineren Dorf. Oder (...) und dann sind wir (...) 70 Prozent von uns war ungarisch, wir sind dann 20 Kilometer weitergegangen in diese Disco in einem anderen Ort. Und dort haben wir uns immer getroffen. Aber wir waren nur Freunde, sehr sehr viele Jahre. Danach hat er nach der Mittelschule angefangen zu arbeiten, er ist Baumonteur. Und er hat sehr wenig verdient, sehr wenig und dann hat er gesagt, er hat gesagt das geht doch nicht. Ich kann davon nicht allein leben und später nicht mal eine Familie gründen. Und dann ist er nach Russland gegangen. In Russland wurde ihm fast der Passport weggenommen (Lachen) vom Arbeitgeber und er wurde nicht bezahlt. Und dann gab es dort einen Streit und dann hat er es trotzdem zurück geschafft nach Serbien. Danach hat er es in Kroatien versucht. Der Vater von meinem Mann ist halb Kroatisch. Und die andere Seite Ungarisch, es ist eine gemischte Ehe. Der Papa war Kroat und die Mutter war Ungarin.
74.	I: hm (bejahend)
75.	B3: Meine Schwiegermutter. Durch die Familie in Kroatien haben sie ihm eine Stelle

	<p>gefunden. Dann hat er dort ein paar Monate gearbeitet, aber er wurde nicht angemeldet. Das war Schwarzarbeit. Und das wollte er nicht weiterführen. Weil ihm immer wieder versprochen wurde, jetzt bekommst du einen Vertrag, aha nächste Woche und dann wieder nächste Woche. Und das war aber alles nur eine Lüge. Und dann ist er einfach zurückgekommen. Und dann äh äh und ich weiss nicht, ob zuerst ein Kollege hier in die Schweiz gekommen ist? Aber nein, zuerst in Frankreich, in St. Louise, aber, aber ja, in Frankreich hat er gearbeitet, über die Grenze, aber er hat in der Schweiz gewohnt. Er war ein Grenzgänger. Und dann hat er eine Temporärstelle bekommen und er hat mit einem Freund zusammengewohnt. Sie konnten dann die Miete teilen. Zwei Zimmer. Dann hat er mit ihm gearbeitet, und im Winter hat er keinen Job gehabt, weil im Winter ja die Baustellen zu sind. Gut und dann war er bis im Frühling in Serbien. Und dann wieder retour. Und ich war in der Zwischenzeit in der Vorbereitung. Also das ist eine sehr interessante Sache. Weil ich meinen Beruf sehr gerne habe. Aber ich konnte damit nicht viel verdienen. Also nicht genügend verdienen. Und dann hat mein Vater gesagt, du bist doch ein tapferes Mädchen, mach doch die Polizeischule. Okay, warum nicht? Und ich habe mich angemeldet für eine Prüfung. Und das war eineinhalb Jahre später diese Prüfung und ich habe angefangen zu trainieren. Zweimal am Tag. Und ich habe mich auf eine ganz saubere Art ernährt. Mein Blutbild war wie von einem Neugeborenen. Und ich habe den Test bestanden. Aber in der Zwischenzeit waren wir schon zusammen. Aber er hier und ich dort. Und dann habe ich gesagt, das bringt nichts und ich wollte unterbrechen. Und er hat gesagt nein, ich komme zurück und ich habe gefragt, ja was machen wir hier?</p>
76.	I: hm (bejahend) hm (bejahend)
77.	<p>B3: Ja wer garantiert mir, dass ich nach der Schule sicher einen Job bekomme nach der Schule? Das ist eine Sache, das ist keine Garantie. Und er, wo findet er einen Job? Arbeitet er für 200 Euro im Monat? Das ist nicht einmal genug für Essen in einem Monat. Okay, was machen wir? Und wir haben so viel überlegt. Und wir haben viel über die Schweiz geredet. Und ich habe die Prüfung bestanden, aber als ich mit der Schule hätte anfangen können, dann sind wir in die Schweiz gekommen.</p>
78.	I: Und dann sind Sie sofort hier nach X. gekommen?

79.	B3: Ja, also nein zuerst warten wir in Y. Wir haben dort ein Appartement gehabt bei einer sehr netten Frau. Die hatte uns sehr sehr viel geholfen. Wir haben uns gegenseitig geholfen, weil sie dann auch später krank war. Und mein Mann hat dann in X. einen Job bekommen. Bei B. und seither arbeitet er dort.
80.	I: Und Sie? Sie arbeiten nicht mehr als Coiffeuse?
81.	B3: Nein. Nein. Also als ich hierhergekommen bin, habe ich hundertzehn Bewerbungen abgesendet. Und niemand hat mich aufgenommen. Vielleicht ist das so, weil ich hier keine Erfahrung habe. Ich weiss auch nicht. Oder vielleicht haben sie meinem Diplom nicht getraut, weil es von Serbien kommt. Man hört das nämlich auch von bosnischen Diplomen, dass die gekauft werden. Aber einmal habe ich in einem Salon in Z. gearbeitet. Die Kunden mochten mich sehr. Ich konnte die Sprache gut verstehen, aber ich konnte nicht gut sprechen. Da habe ich mir gesagt, dass ich Deutsch lernen muss. Ich bin dann nach Deutschland gefahren, also gerade über die Grenze und ich habe da in einem Laden gearbeitet, im Verkauf. Und dann wurde ich schwanger und der Arbeitgeber hat mir gekündigt. Und dann habe ich erfahren, dass mein Arbeitgeber mich gar nicht angemeldet hat und ich also schwarzgearbeitet habe. Und ich habe dann keinen Mutterschaftsurlaub bekommen und so. Ich hatte keine Ahnung von all den Rechten. Ich war schwanger ohne Arbeitsplatz, in einem Zweizimmerappartement und zwei Wochen später wurde auch noch meinem Mann gekündigt, denn es gab keine Arbeit mehr auf der Baustelle. Beide ohne Arbeit und ein Kind ist unterwegs.
82.	I: Ja das war sicher eine strenge Zeit.
83.	B3: Und dann habe ich ein Inserat gesehen. Und ich habe meinem Mann gesagt, da gehst du jetzt morgen persönlich hin. Und dann hat es funktioniert. Dann habe ich auch noch einen Job gefunden bei einer bosnischen Frau. Nach der Geburt bin ich drei Monate mit meinem Sohn daheim geblieben. Und in diesen drei Monaten müsste man ja eigentlich Lohn bekommen, aber ich habe fast nichts bekommen. Und auch diese Frau hat mich nicht angemeldet und ich war nur als Aushilfe da ohne Rechte. Und da habe ich mir gesagt, jetzt ist Schluss, ich möchte nie mehr etwas zu tun haben mit Leuten aus dem Balkan. Weil der erste Arbeitgeber aus Deutschland Kurdisch war, hier dann Bosnisch, dann bei einer arabischen Familie (...) aber verstehen Sie mich nicht falsch, ich habe nichts gegen

	Ausländer, aber die haben alle das ausgenutzt und nicht mit offenen Karten gespielt. Es gab immer eine Seite, die nicht in Ordnung ist. Ich muss doch Rechte haben. Sonst funktioniert das nicht mit einer Familie.
84.	I: Wenn ich das jetzt richtig verstehe, ich würde das so deuten, das ist ja auch wie eine Diskriminierung? Sagt man dem so? (...)
85.	B3: Eine Ausnutzung. Ich würde das so nennen. Weil man unerfahren ist, dann kann man das ausnutzen. Wenn man auch nicht weiss, wie die Regeln sind in einem fremden Land. Ich musste da in diesem Coiffeur Salon mit der Stoppuhr arbeiten.
86.	I: Ah, ich würde jetzt denken, die Leute aus dem Balkan, ja die kennen doch das auch mit dem Fremdsein und die helfen dann einander? Wir gehören ja ein bisschen zusammen und dann schauen wir zueinander?
87.	B3: Gut. Ja, das ist nicht so, nein. Es ist eher so, dass man dann denkt, ah sie ist neu, komm arbeite für mich und dann wird man ausgenutzt.
88.	I: hm (bejahend) Welche Beziehung haben Sie heute noch zu Serbien?
89.	B3: Zu Serbien? Nur meine Familie. Und ich mache dann sechs Wochen Ferien pro Jahr. Und es ist ja unsere Heimat und wir haben dort unsere Häuser und es kann ja nicht gelöscht werden. Aber ausser der Familie gefällt mir nichts von dort.
90.	I: Ah okay (...) (...) Also ich habe noch fünf Fragen, gut. Und etwas interessiert mich auch besonders. Ich habe ja jetzt schon ganz viel gefragt. Auch zu Ihrer Lebensgeschichte. Wie ist das für Sie, wenn Ihnen jemand so Fragen stellt, wie Sie aufgewachsen sind. (...) Und ich frage mich: Soll die HFE diese Sachen wissen? Ist das Ihrer Meinung nach wichtig, dass man etwas weiß über die Mütter oder die Väter?
91.	B3: Auf jeden Fall, weil vielleicht kann dann die HFE auch etwas korrigieren oder die Meinung ändern. Oder zeigen. Es ist doch wichtig, dass man das so und so machen kann mit dem Kind. Dass die Mutter auch besser versteht, warum das so wichtig ist. Ja, ich habe ja schon selber sehr viel gelesen und geübt über die Sachen. Ähm, ja, aber auf jeden Fall,

	dass die HFE die Hintergründe weiss, warum eine Mutter das jetzt nicht so genau weiss.
92.	I: Ah, damit man weiss, die Mutter macht es jetzt so und so, weil bei ihr das auch so war? Oder sie das nicht so gekannt hat mit dem Spielen, weil einfach die Umstände nicht so einfach waren?
93.	B3: Genau. Und das darf man fragen.
94.	I: Und ist es Ihrer Ansicht nach wichtig, dass die HFE über Ihre persönlichen Ansichten zum Thema Spielen weiss?
95.	B3: Auf jeden Fall! Auf jeden Fall. Denn so kann sie mir (...) wie sagt man, kann sie mir den Weg zeigen. Es gibt ja nicht nur rechts oder links oder so. Sie kann sagen, komm, wir gehen jetzt da durch und versuchen dann dorthin zu gehen. Ich kann das jetzt nicht so gut erklären, aber ich finde es sehr wichtig, dass sie das weiss, wie ich die Sachen sehe. Und wenn das nicht so ganz richtig ist, dann soll sie mir erklären, warum und wie ich es anders machen kann. Wieso und was wäre dann noch besser. Das ist auch gut, aber es gibt noch einen besseren Weg. (...) (...) Auch so von der Ergotherapeutin lerne ich viel.
96.	I: Und was hilft Ihnen? Hilft Ihnen, eher zuzuschauen oder hilft es Ihnen, wenn Sie gerade selbst etwas mit Ihrem Sohn machen?
97.	B3: Zuschauen ist sehr hilfreich für mich, weil ich dann weiß, was wirklich das Richtige ist.
98.	I: Ja.
99.	B3: Aber mir hilft noch mehr, wenn ich es selbst mache und sie schaut zu und beobachtet - das war er am Anfang sehr störend für mich und sehr sehr ungewohnt - aber ich vertraue maximal. Und ich gebe dann meine 100 %. Und dann hat die HFE gesagt, ja jetzt und jetzt warten und nur schauen und nicht gerade etwas wieder tun. Ich habe am Anfang immer den Kopf von ihm genommen und gesagt, jetzt schau mich an! Und das mache ich jetzt nicht mehr. (Lachen) Nein nein, sie hat mir dann gesagt, setz dich auf den Boden und spiele mit ihm und wirklich, er hat dann angefangen, mich häufiger anzusehen. Okay und ich habe gesehen, das bringt viel mehr als ich, weil er ja, (Lachen) ich lerne sehr viel. Und

	wenn sie sagt, dass ich das das jetzt sehr gut gemacht habe, dann bin ich sehr glücklich. Okay, ich kann das schon, das bringt mich weiter vorwärts.
100.	I: Ah, hm (bejahend) Stellen Sie sich vor, Sie könnten einer jungen HFE, also jemand, der frisch von der Ausbildung kommt, einen Tipp oder ein paar Tipps geben. Wie soll, was soll sie machen? Auf was soll sie achten, wenn sie zu einer Familie kommt aus einem anderen kulturellen Hintergrund?
101.	B3: Was wäre hilfreich? Huh (...) Also was mein Eindruck ist. Ich wurde sehr nett behandelt, und das fand ich sehr beruhigend. Und ich konnte mich auch mehr öffnen oder mehr vertrauen. Ja einfach. Das ist schon eine sehr große Sache. Wenn die Familie Vertrauen hat in die Früherzieherin. hm (bejahend) Jetzt zum Beispiel, wenn ich Früherzieherin wäre und es gibt eine eritreische Familie, huh, dann würde ich vielleicht ein bisschen über die Kultur lesen im Voraus. Die Religion. Oder so. Also das ist ja bei uns nicht so wichtig, also wir sind schon religiös, aber nicht so besonders wie die Familien, zum Beispiel die muslimischen oder orthodoxen oder Hindufamilien. Ich habe Kolleginnen von Eritrea, ja, ich bin Personalleiterin. Ich habe in meiner Gruppe viele verschiedene Nationen. Es gibt eine eritreische Frau und eine tibetische Frau und eine albanische Frau. Und ich muss ja alle gleichbehandeln. Also wenn ich jetzt schaue, dass die jetzt die Mütter sind und ich die Früherzieherin, dann würde ich vielleicht (...) zum Beispiel etwas erzählen, was ich von dem Land weiss. Sachen fragen. Dann können sie sich öffnen. Und haben noch mehr Vertrauen. Man muss einfach offen sein.
102.	I: Offen sein und Fragen stellen hm (bejahend).
103.	B3: Ja und freundlich sein. In meinem Land sind die Leute sehr, ja wie soll ich das jetzt sagen: Die Migranten, die sind alle gleich und so und so. Und die in meinem Land haben diese zwei Augenbinden wie bei den Pferden und die sehen nicht nach links und nach rechts. Ja wie heisst das?
104.	I: Die Scheuklappen?
105.	B3: Ja die Scheuklappen muss man wegnehmen. Serbische Familien haben nicht gerne ungarische Familien, weil wir katholisch sind, und sie sind ja orthodox, das geht auf gar

	keinen Fall. Ich wurde eingeladen zu einem Geburtstag von einem orthodoxen Freund und ich wurde rausgeschmissen, weil ich nicht einen serbischen Namen habe. Ja ich habe das schon gespürt und ich hätte das gar nicht gerne hier in der Schweiz.
106.	I: Und wie erleben Sie das in der Schweiz?
107.	B3: Doch doch. Es gab vor zwei Wochen im Bus so eine Situation, ich habe mit meinem Sohn Ungarisch gesprochen und da uns hat ein Mann ganz böse angeschaut. Weil ich nicht Deutsch geredet habe. Man hat gesehen, er wurde wütend. Oh, das tut mir weh, ich fühle mich gut hier, ich bin sozial und ich habe hier ein Niveau, was zu Hause einfach nicht möglich ist. Nur deswegen. Einfach deswegen. Es gibt hier vielleicht für meine Kinder eine bessere Zukunft als in unserer Heimat Und mehr Möglichkeiten, oder? Es wäre so schade, wenn sie so begrenzt würden wie wir damals.
108.	I: Gut (...) Haben wir irgendetwas noch nicht angesprochen, wo Sie finden, doch das müsste ich jetzt noch für dieses Interview wissen?
109.	B3: Ich finde, es gibt ausländische Familien, welche gar keine Hilfe möchten. Oder dass ihnen geholfen wird. Ich finde das (...) Sie haben kein Vertrauen. Das sind vor allem Flüchtlingsfamilien von verschiedenen Ländern, von Syrien, Afghanistan und sie wohnen in einer kleinen Welt und sie öffnen sich nicht. Ja, und das ist vielleicht nicht so gut für die Kinder und auch für später (...) oder wenn sie in die Schule kommen. Ich habe gerade auf dem Schulplatz einen türkischen Jungen gesehen, der dort im Quartier wohnt. Mein Sohn hat mit ihm angefangen zu spielen. Und der Junge hat gesagt, so schön, endlich habe ich einen Freund. Und ich habe ihn gefragt, ob er sonst keine Freunde hat? Keine Freunde in der Schulklasse? Und dieser Junge sagt, mein Papa sagt, ich darf das nicht. Ich darf nicht mit anderen Kindern zusammenspielen. Was? Ein Kind ist doch nicht türkisch oder kurdisch oder arabisch, ist nicht serbisch (...) es ist doch einfach ein Kind! Und warum bringt man denn eigenen Kindern solche Sachen bei? Das ist doch nicht gut. Das finde ich nicht in Ordnung. Wenn man das nur verändern könnte, das wäre sehr schön für die Integration für die Kinder.
110.	I: Das ist doch ein treffendes Schlusswort //

111.	B3: Meine Kinder gehen doch in die gemischte Spielgruppe, wo es ganz viele unterschiedliche Sprachen gibt. In eine gemischte Gruppe. Mein Sohn hat ein eritreischer Bub als besten Freund. Und noch ein tibetischer Freund. Und das habe ich meinen Frauen in der Firma erzählt. Ich finde das richtig so, dass ein Kind einfach ein Kind sein soll und fertig. Und ja genau.
112.	I: Wunderbar. Auch dass Sie das weitererzählen. Und vielen Dank für dieses Interview. Danke vielmals, das war sehr schön, dass ich mit Ihnen sprechen durfte.

XIII. Zusammenfassung Interview 3

Angaben zu Mutter und Kind

Herkunftsland der Mutter: Serbien

Alter der Mutter bei der Einwanderung in die Schweiz: 25 Jahre

Alter der Mutter: 31 Jahre

Erwerbstätigkeit: 80%

Alter des Kindes: 3;11Jahre

HFE seit: 18 Monate

Grund der HFE: Aufmerksamkeit, Konzentration und Interaktionsverhalten

Zusammenfassung des Interviews

Spiele in der HFE/Einstellung zum Spiel

Wie ist die Einstellung der Mutter zum kindlichen Spiel? Wie ist ihre Einstellung zur Früherziehung?

- Früher und auch heute noch Üben 2 4
- Miteinander spielen ist neu 6
- Früher nicht so ein Bezug zum Spielen 16
- Man muss das Kind begleiten, es geht nicht von allein 20 32
- Während dem Spielen kann man etwas üben 32 34

Einstellung der Grosseltern zu Enkelkind

- Kennen das nicht so mit dem Spielen 16
- Man hätte noch Zeit lassen können 18
- HFE ist unnötig zum heutigen Zeitpunkt 20

Lehrlingsmodell versus Kind zentriertes Modell. Wie lernt ein Kind am besten?

- Kind im Spiel begleiten ist neu 6
- Früher viel abgefragt 8
- Mutter hat etwas ganz Neues kennengelernt 12
- Lehrlingsmodell 30
- Mit der eigenen Grossmutter Lehrlingsmodell, geholfen, gekocht 60

Werte und Normen
Welche Werte und Normen waren in der Herkunftsfamilie wichtig und wie haben sie sich verändert?
<ul style="list-style-type: none"> • Nicht schmutzig werden, anständig sein. Schauen, dass niemand von aussen dich schlecht beurteilen kann, Aussensicht 42 46 • Miteinander sprechen, auf die Ebene des Kindes gehen ist neu, Herkunftsland Bestrafung 48 54 • Über Gefühle reden ist neu 52 54
Biografie/Migration
Welchen Einfluss auf das Spielen hatten biografische und migrationspezifische Vorkommnisse?
<ul style="list-style-type: none"> • Gedanken nicht beim Spielen, es war Krieg. Thema Angst 16 69 67 • Nicht viele Spielsachen, vor allem draussen gespielt 16 50 • Unterschied gemerkt zu Herkunftsland und Schweiz: Mütter auf dem Spielplatz 36 • In einem Dorf gelebt, alle kennen alle 42 • Thema Ausgrenzung, da andere Sprache gesprochen 60 64. • Beide Eltern haben viel gearbeitet 62 • Familie war wichtig, Verwandtschaft 64 • Migration wegen wirtschaftlichen Gründen 81 • Diskrimination erlebt im Herkunftsland wegen anderer Religion 105 <p>Bezug heute zu Herkunftsland</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ferien, um mit der Familie und Verwandtschaft zusammen zu sein. 89 <p>Zugehörigkeitsgefühl</p> <ul style="list-style-type: none"> • In der Schweiz viel mehr Chancen 107
Kultur- und kontextsensible Beratung/Kompetenzen der HFE nach Ansicht der Mutter
Welche Faktoren sind für eine kultursensible Haltung in der HFE bedeutsam?
<ul style="list-style-type: none"> • HFE soll erklären, warum man das jetzt so oder so macht. 91 • Hintergründe erforschen, warum die Mutter das jetzt bspw. mit dem Spielen nicht macht. 93 95 • Mutter möchte von HFE auch etwas lernen, soll beim Spielen zuschauen dürfen 97 99 • Nett sein, Vertrauen gewinnen über Fragen stellen. Freundlich sein. 101 103 • Etwas lesen vorher über die Kultur. 101 • Wissen, dass nicht alle Familien mit Migrationshintergrund Hilfe wünschen. 109

Fragen zur Lebensgeschichte

- Unbedingt, dann kann sich etwas verändern. 91

Neues Thema: Ausgenutzt werden und Diskrimination

- Bei der Arbeit, weil man Gesetze anderer Länder nicht kennt. 81 83 85 87
- Im Herkunftsland spricht man schlecht über Migranten 103
- Im Bus angestarrt werden wegen anderer Sprache 107

Powervolle, engagierte Mutter. Sehr herzlich. Hat viel erzählt, sehr differenziert und reflektiert, sprachgewandt. Anspruchsvoll, Erzählfluss nicht zu stoppen, da Mutter sehr ausschweifend erzählt hat. Traumatische Erlebnisse von früher sind sehr spürbar. Schwierigstes Interview zum Transkribieren.

XIV. Transkript Interview 4

Absn.	Interview 4
1.	I: Als erstes interessiert mich, was Sie am liebsten mit Ihrem Kind machen, wenn Sie frei haben. Wie sieht beispielsweise ein optimaler Sonntag für Sie aus?
2.	B4: Ja, normalerweise habe ich nicht viel frei. Jetzt wo ich ein Baby erwarte, habe ich zum Glück mehr Zeit. Jetzt arbeite ich nicht mehr. Vorher war es schwierig. Ich habe viel gearbeitet, mein Mann auch und wir sind allein in der Schweiz. Wir haben keine Unterstützung von unseren Eltern oder anderen von der Verwandtschaft. Meine Schwiegereltern sind jetzt auch in Serbien. Sie haben vorher ja in der Schweiz gelebt, aber jetzt seit der Pensionierung sind sie wieder in Serbien. Und meine Eltern wohnen sowieso in Serbien. Wenn eine normale Situation ist, gehe ich arbeiten, wenn mein Mann nach Hause kommt und umgekehrt. Ich habe lange als Nanny gearbeitet bei einer indischen Familie. Dann habe ich mir auch Hilfe geholt von einer Nichte. Die ist dann bei uns daheim gewesen, aber sie war auch keine grosse Unterstützung, weil sie immer Liebeskummer hatte wegen ihrem Freund. Da habe ich gemerkt, dass das auch nicht optimal ist. Und seit jetzt mein Sohn diese Probleme hat, habe ich gemerkt, dass ich mehr Zeit für ihn haben muss. Jetzt hat er auch ein grosses Programm mit Kindergarten und Logopädie und Heilpädagogik. Und wenn wir dann frei haben, dann gehen wir nach draussen oder wir laden auch eine andere Familie ein, damit die Kinder zusammenspielen können. Aber ich muss auch schauen, dass es nicht zu viel wird für mein Kind. Er wird sonst hyperaktiv. Es ist aber auch anstrengend, weil mein Kind anstrengend ist, dann muss ich mit ihm spielen. Obwohl ich auch weiss, dass ihm das gut tut. Ja, jetzt bin ich froh, dass ich es nicht mehr so streng habe.
3.	I: Ja genau, kommen wir zum Thema Spielen. In der Heilpädagogischen Früherziehung, wenn Frau X. zu Ihnen kommt. Das Spiel ist ja ein wichtiger Bestandteil. Gibt es da Momente, wo Frau X. mit Ihrem Kind spielt, und Sie zuschauen oder spielen Sie eher zu dritt?
4.	B4: Eh, es ist einmal so, einmal so. Gerade jetzt seit meiner Schwangerschaft lege ich mich manchmal einfach aufs Sofa und er spielt mit ihr in seinem Zimmer.

5.	I: hm (bejahend) Und wenn Sie da zuschauen, gibt es Momente, die Sie ungewohnt finden?
6.	B4: Nein, eigentlich nicht. Und eigentlich ist mein Kind auch sehr wohl mit Frau X. Für mich ist das gut so, was sie macht, das ist normal für mich. Was nicht gut war für meinen Sohn, war die heilpädagogische Spielgruppe. Da waren fünf Kinder, mit Problemen, das war zu viel, jeder hatte da was, es war laut und einfach zu viel für meinen Sohn. Das gemeinsame Spielen da war nicht gut, aber jetzt bei uns zu Hause ist das ganz anders. Er hat ja genug Kontakt mit anderen Kindern jetzt, da ist es gut, wenn Frau X. mit ihm alleine spielt.
7.	I: Und wenn Sie zuschauen beim Spielen. Spielen Sie da in der gleichen Art mit Ihrem Kind oder macht Frau X. das ganz anders?
8.	B4: Gleich eigentlich. Frau X bringt verschiedene Spielsachen von Ludothek. Früher als ich noch nicht viel wusste, habe ich so trendy Spielsachen gekauft, Path Patrol und so. Er wollte immer die ganze Serie. Da konnte er sich aber nicht konzentrieren. Jetzt mit dem Brio Zug geht das viel besser, er kann dabei etwas lernen. Weil er da Geschichten spielt. Mit den anderen Sachen war er nach ein paar Minuten schon gelangweilt und er wusste nicht, was weiterspielen.
9.	I: Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, wenn Ihre Eltern zuschauen würden in der HFE. Was würden Ihre Eltern sagen?
10.	B4: Ah meine Eltern sind nicht hier.
11.	I: Ah genau. Aber wenn Sie jetzt hier sind und die Grosseltern schauen ihrem Enkel und Frau X. zu beim Spielen, was würden sie wohl denken? Was würden sie wohl sagen?
12.	B4: Nein nein, das ist normal für die ganze Familie. Alle wissen das und das ist normal, dass Frau X. zu uns nach Hause kommt. Das ist okay.
13.	I: Und haben Sie Ihre Eltern um Rat gefragt wegen der Entwicklung von Ihrem Kind? Ob er Hilfe braucht, oder haben Sie das allein entschieden?

14.	<p>B4: Nein, das musste ich allein entschieden. Meine Eltern und auch die anderen Grosseltern sehen das anders. Für sie braucht ein Kind einfach Zeit, um sich zu entwickeln. Sie sagen, da könne man warten. Und die Eltern von meinem Mann haben gesagt, dass er als Kind auch erst spät gesprochen habe. Und beide Grosseltern machen es einfach anders. Die Kultur in Serbien ist ganz anders. Da dürfen die Kinder alles und sie bekommen viele Spielsachen und immer Süßigkeiten. Auch bei Nachbarn, das ist auch da so. Das ist nicht normal. Wenn ich dann mit meinem Sohn in Serbien in den Ferien bin für zwei Wochen, ist das einfach so, da kann ich ja auch nichts verändern oder sagen. Aber hier in der Schweiz muss ich ja schauen, was gut für ihn ist. Ich gebe ihm auch Schoggi oder so, aber vielleicht nur einmal am Tag. In Serbien ist immer alles sehr viel, auch viel mit Fernsehen oder Handy. (...) Also meine Schwiegermutter hat gesagt, dass mein Mann gleich war wie jetzt mein Sohn.</p>
15.	<p>I: Und wie ist das jetzt für Ihre Schwiegereltern? Sind sie trotzdem einverstanden mit der Früherziehung, ist das in Ordnung?</p>
16.	<p>B4: Ja, sie sagen, man könnte warten, das käme dann schon noch, er hätte auch Zeit bis in der Schule. Aber ich sage, jetzt ist es wichtig. Wenn die Kinder im Kindergarten sind, fängt es schon an, dass sie viele Sachen können müssen. Da kann man nicht warten. Früher war auch einfach eine andere Zeit. Mein Mann ist ja auch in Serbien geboren, er kam in die Schweiz als er sechzehn war, also musste er nicht zwei Sprachen lernen als er klein war. Das ist jetzt für meinen Sohn ganz anders, er muss das jetzt auch können mit dem Deutsch. Es ist einfach eine andere Situation.</p>
17.	<p>I: Ja (...) Jetzt wird es vielleicht etwas kompliziert. Sie fragen einfach nach, wenn Sie nicht alles gut verstehen.</p>
18.	<p>B4: hm.</p>
19.	<p>I: Man hat in kulturvergleichenden Forschungen herausgefunden, dass es wie zwei Modelle gibt, wie man mit Kindern lernt. Ein Modell ist wie ein Lehrlingsmodell, wo die Eltern vorgeben, wo die Eltern sagen, das musst du jetzt machen und es ihnen wichtig ist, dass die Kinder beispielsweise zählen lernen oder die Farben kennen. Da sind eher</p>

	<p>die Eltern im Mittelpunkt. Dann gibt es ein anderes Modell. Wo das Kind im Zentrum ist. Man lässt das Kind selbst ausprobieren, hilft vielleicht ein bisschen. Wenn Sie jetzt daran denken, was ist Ihnen näher? Wie lernt Ihr Kind am besten?</p>
20.	<p>B4: Wir waren gestern Abend am Kindergarten Gespräch. Sie haben gesagt, dass wir nicht so viel üben sollen mit unserem Sohn. Wir haben nämlich immer so Bücher gegeben, wo er etwas schreiben musste. Zum Beispiel seinen Namen oder Zahlen aufschreiben. Oder er muss schreiben, ich bin fünf Jahre alt. Ich gebe ihm das immer. Aber im Kindergarten sagen sie, das ist zu früh. Aber dann habe ich Angst, dass es später plötzlich heisst, das muss er jetzt alles können. Also auch zählen. Also ich lerne schon lieber etwas mit ihm. Aber ich weiss eigentlich auch, dass ich einfach Zeit brauche mit meinem Kind. Das hilft. Ich muss mehr mit ihm spielen. Aber er hat schon so viel. Mit Sport und Logopädie und Abmachen mit anderen Kindern. Und jetzt spricht er halb Serbisch und halb Deutsch. Deutsch ist auch okay. Da weiss ich manchmal gar nicht, was ich jetzt machen muss. Denn ich spreche ja nicht so gut Deutsch. Aber das Deutsch ist wichtig und das Serbisch ist auch wichtig. Er muss doch einfach zuerst die Muttersprache lernen. Und das ist das Problem der neuen Generation, die hier geboren ist. Die Muttersprache ist Deutsch und dann können sie nicht mehr gut Serbisch sprechen. Die Grammatik ist nicht gut und die können das dann nicht mehr gut. In der Schule sprechen dann die Kinder ja nur noch Deutsch. Und zu Hause sprechen die Kinder plötzlich weniger die Muttersprache. Ich weiss nicht, für mich ist das schwierig. Vielleicht geht es jetzt besser, wenn ich mehr zu Hause bin. Dann hört er auch wieder mehr Serbisch.</p>
21.	<p>I: hm (bejahend) hm (bejahend) Was denken Sie, wie lernt ein Kind am besten? Indem man ihm etwas vorgibt? //</p>
22.	<p>B4: Ich denke, am besten ist es, wenn die Kinder voneinander lernen. Wenn sie beieinander anschauen können. Das ist das Beste. Das Beste ist, wenn ein Kind liebt, was es macht, das ist das Wichtigste. Wenn ein Kind etwas interessiert, dann lernt es am besten. Wenn er jetzt im Deutschunterricht oder in der Logopädie ist, da muss mein Sohn immer sitzen, das macht er nicht gerne und dann lernt er auch nicht gut. Das ist schwierig für fünf Jahre alte Kinder. Am besten lernt er auch, wenn sie im Kindergarten ein Thema haben, das ihn interessiert. Dann kann er sich auch besser konzentrieren. Er</p>

	<p>ist auch immer sehr lieb zu den anderen Kindern. Also er spielt einfach am liebsten mit anderen Kindern und so lernt er auch am besten. Allein ein Kind zu Hause, das ist nicht so gut. Und da schaue ich auch, dass mein Kind mit anderen abmachen kann. Wir haben ein Nachbarsmädchen, die Eltern kommen aus der Türkei und das Mädchen sagt zu ihrer Mutter Anne für Mutter und jetzt sagt mein Sohn das auch zu mir (lacht) und sehen Sie, da hat er das einfach vom anderen Mädchen gelernt.</p>
23.	I: Also Sie denken, Ihr Kind lernt auch ganz gut von anderen Kindern?
24.	B4: Ja, ja! Das ist das Beste mit anderen Kindern zusammen.
25.	I: Gerne möchte ich noch von Ihnen etwas zum Thema Normen und Werte erfahren. Werte sind etwas, was wir von unseren Eltern übernehmen. Das können Vorstellungen oder Gedanken sein, was richtig oder eher falsch ist. Was wünschenswertes Verhalten ist oder was man eher nicht gerne sieht. Wissen Sie noch, was Ihren Eltern sehr wichtig war? Oder etwas, was für ihre Kultur wichtig war?
26.	B4: Ich glaube, es ist zum Beispiel meiner Mutter oder Schwiegermutter nicht so wichtig, dass mein Kind jetzt Hilfe braucht. Für sie ist einfach wichtig, dass ein Kind Zeit bekommt für seine Entwicklung. In Serbien ist viel mehr normal für die Kinder. Mit fünf Jahren macht man sicher nichts für ein Kind, ausser es hat grosse, grosse Probleme, aber das ist jetzt ja nicht so bei meinem Sohn. Wenn alles sonst okay ist, dann wartet man noch ein paar Jahr. Es geht in Serbien länger, bis ein Kind Förderung bekommt.
27.	I: Und gibt es noch andere Werte, die beispielsweise das Zusammenleben betreffen? Ähm zum Beispiel, dass die Familie wichtig ist oder dass man respektvoll ist?
28.	B4: Also wichtig ist, dass die ganze Familie zusammenlebt. Immer die ganze Familie zusammen ist. Ich kenne auch Freundinnen aus Albanien, die machen das hier in der Schweiz auch so. Aber das ist eine Katastrophe für mich. Das möchte ich überhaupt nicht. Das ist zu viel. Ich kann nicht mit einer ganzen Familie und Verwandtschaft leben, da muss man immer putzen. Aber für Kinder ist das aber glaube ich gut, dass immer etwas los ist, dass viel gesprochen wird. Hier sind mein Mann oder ich allein mit dem Sohn. Und wenn viele zusammenleben, sind da immer auch noch andere Kinder. Das

	wäre schon gut. Also so wie mein Bruder jetzt in Serbien lebt, mit vielen von der Familie und immer ist etwas los. Aber es ist auch anders als jetzt hier. Da leben sie in einem Dorf und viele Kinder sind da mit Nachbarskindern und Cousinen und man ist einfach die meiste Zeit draussen. Hier muss ich immer organisieren, alles nach Plan, nichts geht hier spontan, alles muss koordiniert werden mit der Arbeit oder so. Wenn wir in Serbien in den Ferien sind, da muss ich gar nicht so viel schauen, da ist mein Sohn einfach draussen mit anderen Kindern. Also ich glaube für meinen Sohn wäre das besser. Aber dann gibt es die andere Seite, dass es hier auch besser ist für ihn. Wir haben für dieses Jahr geplant, dass er im Sommer fünf Wochen bei meiner Mutter in Serbien ist, aber wir müssen jetzt schauen wegen Corona.
29.	I: Ja ja, weil es wie eine andere Welt ist.
30.	B4: Ja, ich sage meiner Mutter, du musst es jetzt so machen und ihm nicht so viele Süßigkeiten geben oder Fernsehen, aber da sind noch andere Kinder und ich kann meiner Mutter nicht sagen, du musst das mit meinem Kind so machen und mit den anderen nicht. Das geht ja auch nicht.
31.	I: Ja das stimmt, das sehe ich.(...) (...) Was ist Ihnen besonders wichtig, wenn es um die Entwicklung von Ihrem Kind geht? Was wünschen Sie Ihrem Kind?
32.	B4: Es ist ein bisschen anders als bspw. bei meinem Bruder. Mein Bruder möchte, dass seine Kinder die Besten in der Schule sind. Das ist für mich nicht gleich wichtig. Mein Sohn soll machen, was er liebt. Für alles im Leben ist es am besten, wenn man das macht, was man am liebsten macht. Dann ist man auch gut in diesen Dingen. Es ist jetzt in dieser neuen Zeit wie bei Robotern, alle schauen ins Handy, ich schaue nicht nach links oder rechts, ich gehe arbeiten und dann wieder nach Hause, so viel Stress. Das Beste ist, wenn du die Arbeit machen kannst, die du gerne machst. Nachher bist du gut in dem. Im Kindergarten ist das auch so. Wenn mein Kind ein Thema gerne hat, dann weiss er alles darüber. Das ist dann auch erstaunlich, was er dann alles kennt. Wenn dann ein neues Thema kommt, das ihn nicht so interessiert, dann weiss er nichts darüber. Für mich ist das okay, für die Lehrerin nicht so.
33.	I: Kommen wir zum Thema, wie Sie die ersten Jahre in Serbien aufgewachsen sind.

	<p>Können Sie mir ein bisschen beschreiben, wie das war? Wie es da ausgesehen hat? Ich habe schon von Ihnen gehört, dass Sie in einem Dorf aufgewachsen sind...</p>
34.	<p>B4: Nein, nein, meine Familie ist im Dorf aufgewachsen. Aber ab fünfzehn Jahren war ich in einem Internat in der Stadt. Von da an war ich eigentlich schon recht selbständig. Ich konnte tun und lassen, was ich wollte. Ich ging dann auch nach Belgrad und habe da gelebt und ich habe zu Hause gelebt und wieder in Belgrad und bin viel gereist, bevor ich verheiratet war.</p>
35.	<p>I: Und als Sie noch ganz klein waren?</p>
36.	<p>B4: Ja, beide Eltern haben gearbeitet. Ich bin eher bei den Grosseltern aufgewachsen. Also wir haben schon beieinander gewohnt. Ich war mal bei diesen Grosseltern, mal bei den anderen, das war nicht so weit voneinander entfernt.</p>
37.	<p>I: Also die einen Grosseltern haben mit Ihnen zusammengelebt und die anderen etwas weiter entfernt?</p>
38.	<p>B4: Also zwei Häuser waren das. Und die anderen etwa zehn Minuten voneinander entfernt. Also ich habe einen Bruder, der ist jünger. Aber wir sind immer mit den anderen Nachbarskindern draussen gewesen. Es waren immer viele Kinder, sieben acht Kinder, den ganzen Sommer, den ganzen Winter zusammen. Es war eine andere Zeit. Das war die beste Generation. Heute ist das glaube ich auch nicht mehr so.</p>
39.	<p>B4: Und wie war es mit dem Spielen zu Hause?</p>
40.	<p>I: Also das war nicht so, wie ich es jetzt mache. Ich gebe meinem Sohn viel Aufmerksamkeit. Oder ich sage, du darfst Tom und Jerry schauen, wenn du etwas gut gemacht hast. Oder einfach am Wochenende. Aber bei mir daheim da konnte ich einfach so viel Fernsehen schauen, wie ich wollte. Zum Glück gab es aber zu dieser Zeit noch kein Netflix oder YouTube oder nur am Abend eine Kindersendung. Also ich habe immer selbst etwas für mich gemacht. Mit dem Velo oder draussen im Wald. Es war ein schönes Dorf mit Wald und Fluss und wir haben viele Ideen gehabt und wir haben selbst etwas zum Spielen gebaut mit Hütten und so. Das ist nicht so wie jetzt. Jetzt</p>

	kannst du alle Spielsachen kaufen.
41.	I: Hatten Sie auch Spielsachen? Wie Puppen oder so?
42.	B4: Ja ich habe von meiner Tante, die in W. gelebt hatte, eine Puppe bekommen. Aber eigentlich war ich mehr mit anderen Jungs zusammen. Vielleicht gab es noch ein anderes Mädchen, aber wir haben immer zusammen etwas angestellt. Das war lustig.
43.	I: Und haben Ihre Eltern auch mit Ihnen gespielt?
44.	B4: Ja also die Eltern nicht so. Mein Vater hat viel arbeiten müssen, auch im Dorf noch. Er hat viel, viel gearbeitet. Das ist jetzt auch bei meinem Bruder in Serbien so, der arbeitet und arbeitet. Meine Mutter hat eigentlich nur geschaut, dass wir die Hausaufgaben gemacht haben. Aber meine Eltern haben nie mit uns gespielt. Das habe ich mit anderen Kindern gemacht. Und das war total normal so. Die Eltern von meinen Freunden haben auch nicht mit ihren Kindern gespielt. Wir hatten auch immer so gute Ideen.
45.	I: Wie ist es dann dazu gekommen, dass Sie in die Schweiz gekommen sind?
46.	B4: Ja meine Tante war ja in W. Ich war also immer wieder mal in der Schweiz. Ich war immer ein bisschen da, ein bisschen dort. Das war eine super Zeit. Und da habe ich dann auch meinen Mann kennengelernt in einer Disco in der Schweiz. Also eine Disco für junge Menschen aus dem Balkan oder viele Leute aus Serbien.
47.	I: Ah, Sie haben Ihren Mann hier kennengelernt?
48.	B4: Ja, durch meine Cousine, die diesen Club gekannt hat und meinen Mann auch von früher gekannt hat. Wir sind alle vom Balkan zusammen gewesen, das war schön, weil wir miteinander sprechen konnten. Ich habe dann auch in der Schweiz geheiratet.
49.	I: Und wie war das so die erste Zeit, als Sie ganz hier waren?
50.	B4: Also die erste Zeit haben wir mit den Schwiegereltern gelebt und ich habe

	gearbeitet. Für mich war diese Zeit super. Wenn du keine Kinder hast, dann kannst du ausgehen und reisen und wir waren wenig zu Hause mit meinen Schwiegereltern. Ich kann also wirklich nicht mit anderen leben, ich bin ja schon mit fünfzehn Jahren schon recht selbständig gewesen. Für meine Generation war das eigentlich gar noch nicht üblich. Aber für mich war das einfach super.
51.	I: Welche Verbindung haben Sie heute zu Ihrem Geburtsland Serbien?
52.	B4: Also, seit ich ein Kind habe, ist es ganz anders. Vorher war ich immer wieder mal in Serbien für eine, zwei oder drei Wochen. Es ist nicht weit, nur eineinhalb Stunden mit dem Flugzeug. Als mein Sohn noch klein war, ging ich noch viel mit ihm hin, es gibt immer viele Geburtstage und andere Feste. Und jetzt muss ich aber schauen wegen den Ferien im Kindergarten. Das ist schwieriger geworden mit der Organisation.
53.	I: (...) Ja. Also ich habe jetzt schon ganz viel gefragt. Und es interessiert mich, wie es eigentlich für Sie ist, wenn Ihnen jemand Fragen zu Ihrer Lebensgeschichte stellt? Oder so gezielte Fragen, wie Sie es selbst mit dem Spielen erlebt haben?
54.	B4: Also ich gebe gerne Antwort. Also für meine Freundinnen, eine ist von Mazedonien, eine aus Bosnien, ist es schwieriger. Ich hatte ja schon ein Leben, als ich hier in die Schweiz gekommen bin. Für andere Frauen ist es so schwierig, sie kommen in die Schweiz und sie sind allein. Es ist wirklich schwierig für andere Leute, wenn sie einsam sind. Ich habe viele Leute um mich, andere haben das nicht. Darum habe ich immer jemand, den ich fragen kann. Das haben andere nicht. Darum sind für mich die Fragen auch nicht so schwierig, denn es geht mir gut. Ich habe jetzt viele Kolleginnen aus dem Schnellimbiss, wo ich arbeite, alle aus dem Balkan. Viele haben kleine Kinder wie mein Sohn. Die schauen viel Fernsehen und schauen Tic Toc. Man kann aber nicht mit allen über alles reden. Zum Beispiel verstehen sie nicht, warum mein Sohn Früherziehung bekommt. Die würden ihr Kind einfach TV schauen lassen.
55.	I: Und wenn jetzt die HFE kommt und Ihnen Fragen stellt. Was denken Sie, ist das wichtig für Sie, dass die weiss, was Sie über das Spielen denken? Dass sie weiss, wie Sie aufgewachsen sind in Serbien?

56.	B4: Ich lerne einfach viel von der Früherziehung. Für mich ist die Methode nicht so bekannt, aber ich schaue und ich lerne auch. Ich habe gemerkt, wenn ich die Betreuung abgebe, dann ist es nicht so gut für mein Kind. Die Kita ist bspw. zu teuer und dann nimmt man jemand ganz Billiges und die gehen dann nach drei Monaten und es kommt wieder jemand Neues. Und das machen so viele Leute aus dem Balkan. Weil man arbeiten muss. Also beide müssen arbeiten, Mutter und Vater, sonst geht es ja nicht. (...) Also was ich jetzt gelernt habe ist, dass die Eltern das Wichtigste sind für das Kind und sie Zeit mit ihrem Kind verbringen müssen.
57.	I: Und wenn wir jetzt einfach schauen, wenn die HFE zu Ihnen kommt. Ist es wichtig, dass sie weiss, wie es in Ihrer Kultur ist?
58.	B4: Nein nein, wir leben jetzt hier, er muss dieses System kennenlernen und es jetzt so machen, wie es hier geht. Es ist das Beste für meinen Sohn. Die Kultur von Serbien leben wir daheim, aber im Kindergarten oder mit den anderen Kindern, das muss er jetzt lernen.
59.	I: Und ist es wichtig, dass man weiss, wie Sie aufgewachsen sind? Dass Sie beispielsweise immer draussen waren und draussen gespielt haben? Sind Sie froh um Tipps, wie Sie mit Ihrem Sohn spielen sollen?
60.	B4: Ja schon, da war ich sehr froh. Ich habe das ja alles so nicht gekannt, weil ich es nicht so erlebt habe. Aber jetzt weiss ich das alles. Eine Stunde in der Woche HFE ist ja auch nicht so viel Zeit. Das muss ich jetzt alles selbst wissen.
61.	I: Gut, kommen wir schon bald zum Schluss. Denken Sie mal, wenn Sie einer jungen Früherzieherin einen Ratschlag geben könnten. Was soll sie machen, wenn Sie zu einer Familie aus einem anderen kulturellen Hintergrund kommt?
62.	B4: Also was ich sehe. Der Start ist immer so schwierig, wenn jemand aus dem Balkan in die Schweiz kommt. Und allein ist und dann noch viel arbeiten muss. Das Wichtigste ist doch, dass die Eltern auch daheim sind und da sind für ihre Kinder. Sie müssen mehr mit ihren Kindern daheimbleiben. Auf das ganze Leben bezogen, sind die ersten Jahre so wichtig. Die ganze Erziehung für das ganze Leben ist doch so wichtig in den ersten

	vier, fünf Jahren. Wenn sie dann in der Schule sind, dann geht dann also alles von selbst. Und wenn die Eltern die ganze Zeit auswärts arbeiten müssen, dann können sie nicht so viel Zeit mit ihnen verbringen. Und die Kinder lernen dann nicht das Richtige.
63.	I: Verstehe ich Sie richtig, dass es in den ersten Lebensjahren wichtig ist, dass die Eltern für ihre Kinder da sind und Zeit mit ihnen verbringen?
64.	B4: Ja genau.
65.	I: Und wenn jetzt die HFE nach Hause kommt (...) was soll sie (...) soll sie dann das dieser Mutter sagen? Oder wie soll sie damit umgehen, was Sie mir jetzt erzählt haben? Was würden Sie der HFE raten?
66.	B4: Wenn ein Kind Probleme hat oder wenn es keine Probleme hat?
67.	I: Ja, wenn ein Kind Probleme hat.
68.	B4: Ja ich habe gesagt bei meinem Sohn, er hat Probleme bekommen in der ersten Zeit, als er da in der Heilpädagogischen Spielgruppe war. Also ich glaube, das war das Problem. Und ich denke, dass eine Mutter gut weiss, wenn ihr Kind ein Problem hat. Viele Kinder brauchen Zeit, aber manchmal ist es besser, dass man früh Hilfe holt, als lange zu warten. Also etwas ist wichtig und das gilt doch für alle Familien. Das ist der Respekt. Die frühere Generation gibt den Kindern immer alles. Wenn ein Kind 18 Jahre als wird, dann bekommt es ein Auto. Und sonst auch immer teure Sachen. Das muss man wissen. Nicht alles, was etwas kostet, ist wichtig. (...) (...) Und das muss man wissen, das ist in verschiedenen Kulturen nicht überall gleich.
69.	I: hm (bejahend) Mir kommt noch etwas in den Sinn. Wenn wir nochmals an das Spielen denken. Darf die HFE Ihnen erklären, wie etwas geht? Oder einer Mutter sagen, wie man ein Kind unterstützen oder ihm helfen kann?
70.	B4: Ja. Aber bei meinem Sohn sind jetzt grosse Fortschritte zu sehen. Also normalerweise bin ich offen und ich frage sie auch, was ist jetzt gut? Aber bei meinem Sohn wusste ich genau, was gut ist für ihn und was nicht. Also, dass er in einer einzelnen

	Situation HFE bekommt und nicht in der Gruppe.
71.	I: Verstehe ich das richtig, dass die Mutter auch sagen kann, was sie denkt? Und dass man gut schaut, dass man auch auf die Mutter hört?
72.	B4: Ja das ist wichtig.
73.	I: Gibt es jetzt noch etwas, das wir gar nicht angesprochen haben? Dass Sie mir noch erzählen möchten?
74.	B4: Also etwas finde ich ganz wichtig. Dass man eine Gruppe macht für Mütter und Kinder vom Balkan. Die Mütter haben nicht viele Freundinnen. Sie wissen gar nichts und ihnen fehlen die Informationen, wenn sie mit 18 oder 19 Jahren von Serbien in die Schweiz kommen. Viele Mütter haben Probleme und haben auch Depressionen. Die Mütter sind so froh, wenn sie in ihrer Sprache sprechen können. Es wäre gut, wenn Mütter und Kinder etwas zusammen machen könnten. Ich bin jetzt hier eher auf dem Lande, ich kann hier nichts machen. Aber im Kanton Zug, hier hat es doch viele Leute und die können sich doch treffen. Es braucht Räume, um sich zu treffen.
75.	I: Das ist ja eine wunderbare Idee. Können Sie sich das vorstellen, dass Sie das selbst organisieren? Oder mithelfen, so etwas zu organisieren?
76.	B4: Ja ich habe keine Zeit. Ja, wenn jetzt mein zweites Baby kommt, mein Sohn im Kindergarten ist und da habe ich keine Zeit. Aber ich hätte auch einen Plan. Wir brauchen Hilfe von einer Institution. Aber die Idee wäre gut. Das muss ja auch nicht gratis sein. Einfach ein Jahresbeitrag, beispielsweise man trifft sich dann an einem Morgen zusammen. Und nicht nur auf dem Spielplatz. Auch im Winter kann man ja auch nicht immer draussen sein.
77.	I: Ja, das ist wirklich eine tolle Idee. Mir kommt da etwas in den Sinn, was ich kürzlich gesehen habe. Es heisst Femmes-Tische. Da treffen sich die Mütter und tauschen sich aus. Möchten Sie, dass ich Ihnen Informationen dazu gebe?
78.	B4: Ja gerne.

79.	I: Gut, dann schaue ich das zu Hause nach und schicke Ihnen dann die Informationen dazu. Vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie sich die Zeit für dieses Interview genommen haben.

XV. Zusammenfassung Interview 4

Angaben zu Mutter und Kind

Herkunftsland der Mutter: Serbien

Alter der Mutter bei der Einwanderung in die Schweiz: 28 Jahre

Alter der Mutter: 35 Jahre

Erwerbstätigkeit: 60%

Alter des Kindes: 4;9 Jahre

HFE seit: 12 Monaten

Grund der HFE: Konzentration

Zusammenfassung des Interviews

Spiele in der HFE/Einstellung zum Spiel

Wie ist die Einstellung der Mutter zum kindlichen Spiel? Wie ist ihre Einstellung zur Früherziehung?

- Mutter hat gemerkt, dass sie mehr Zeit mit Kind verbringen muss. Nur so wird Kind auch gefördert. Hat es streng mit dem Arbeiten. 2
- Durch die HFE gelernt, mit dem Kind zu spielen. Früher vor allem elektronische Spielsachen. 8
- Kinder lernen am besten voneinander und wenn sie etwas interessiert. 22
- Früher: Kinder sind draussen und beschäftigen sich selbst. 28
- Einstellung hat geändert, Mutter will Kind Aufmerksamkeit geben. 40
- Neu: Kinderentwicklung ist schon in den ersten Jahren wichtig. 62

Einstellung der Grosseltern zu Enkelkind

- Man kann dem Kind Zeit lassen. Es braucht keine HFE. 14

Lehrlingsmodell versus Kind zentriertes Modell. Wie lernt ein Kind am besten?

- Ganz klar Lehrlingsmodell. 20

Werte und Normen

Welche Werte und Normen waren in der Herkunftsfamilie wichtig und wie haben sie sich verändert?

- Einstellung beider Grosseltern, dass Kind keine Hilfe von aussen braucht. Einfach abwarten und Entwicklung Zeit geben. 24
- Wichtig ist, dass Familie zusammenlebt. Mutter könnte das jedoch nicht mehr. 28
- Man schaut gegenseitig zu den Kindern im Herkunftsland. 28
- Man gibt den Kindern im Herkunftsland viel Materielles. 68 Dann ist man als Eltern gut.
- Im Herkunftsland: In der Schule müssen die Kinder die Besten sein. Für Mutter gibt es jetzt einen anderen Wert, nämlich dass die Kinder in dem gut sind, was sie gerne machen. 32
- Neuer Wert: Eltern sollen mit Kindern etwas zusammen machen. Nicht nur arbeiten. 62

Biografie/Migration
Welchen Einfluss auf das Spielen hatten biografische und migrationspezifische Vorkommnisse?

- Bei den Grosseltern aufgewachsen. Viele andere Kinder im Umfeld. 36
- Man war für sich selbst verantwortlich. 40
- Eltern hatten keine Zeit. 44
- Eltern haben nie mit Mutter gespielt. 44 59
- Mutter lernt von HFE. 56

Bezug heute zu Herkunftsland

- Ferien in Serbien.
- Mutter sieht Unterschiede, bspw. Ki werden verwöhnt und dürfen viel TV schauen. 14
- Umfeld für Kind mit vielen anderen Kindern und Verwandten wäre besser für Kind. 28

Zugehörigkeitsgefühl

- Beide Kulturen.

Kultur- und kontextsensible Beratung/Kompetenzen der HFE nach Ansicht der Mutter
Welche Faktoren sind für eine kultursensible Haltung in der HFE bedeutsam?

- Erstsprache ist wichtig. 16 20
- HFE soll wissen: Andere Migrantenfamilien möchten keine HFE, TV ist normal, Fremdbetreuung ist teuer, deshalb oft günstige Lösung. 54
- Methode des miteinander Spielens ist unbekannt. 56
- Beide Kulturen haben Bedeutung: Im KG CH, daheim Serbien. 58
- Die Mutter weiss am besten, ob ihr Kind Probleme hat. Sie miteinbeziehen. 68 70
- Mütter mit Migrationshintergrund, welche im Erwachsenenalter in die CH kommen, brauchen Gelegenheiten, sich untereinander auszutauschen. 74 76

Fragen zur Lebensgeschichte

-

Neues Thema: Eltern müssen viel arbeiten

- Keine Unterstützung von Grosseltern oder so. 2
- Fremdbetreuung über wechselnde Nanny. 2
- Das Alleinsein im Ankunftsland 54 62
- In der Schweiz braucht es Raum und Möglichkeiten, dass sich Mütter aus dem Balkan treffen können. 74
- Depressionen. 74

Hat viel erzählt, ist nicht immer auf die Fragen eingegangen. Ist reflektiert. Hatte tolle Idee mit Ki-Mu-Gruppen für Menschen aus dem Balkan.

Hat dann am Schluss noch von der schwierigen Geburt resp. Komplikationen . erzählt

Hat nicht immer alles richtig verstanden.

XVI. Transkript Interview 5

Absn.	Interview 5
1.	I: Als erstes interessiert mich, was Sie am liebsten machen, wenn Sie frei haben. Wie sieht ein optimaler Sonntag für Sie aus? Mit den Kindern zusammen oder was machen Sie am liebsten?
2.	B5: Also ein optimaler Sonntag ist (...) Wir stehen meistens früh auf, wir frühstücken zusammen, also wir machen das Frühstück zusammen und frühstücken dann zusammen. Dann geht es eigentlich meistens eher spontan raus, also in den Wald zum Beispiel oder wir gehen schwimmen oder wir machen einfach spontane Pläne. Und dann haben die Kinder auch Freude und sie freuen sich nicht zu fest und dann würde die Stimmung kippen und so nehmen wir es vor zu. Also wir gehen in den Wald oder in R. da gibt es so einen Parcours ähm da schauen wir auch Tiere an, jetzt hat es da auch viele Tiere, die können wir auch füttern oder auch ein bisschen beobachten. Das machen die Kinder sehr gerne. Da geben wir ein Haselnüsschen und schwups kommt so ein Tierchen und schnappt es.
3.	I: Machen Sie das zu dritt oder sind da noch andere Leute dabei?
4.	B5: ähm es ist immer unterschiedlich. Manchmal sind wir zu dritt, manchmal kommen meine Eltern auch mit oder meine Schwester mit den Nichten. Das ist jeden Sonntag ein bisschen anders.
5.	I: Ja.
6.	B5: Und dann kommt langsam der Mittag und dann gehen wir heim. Und wir essen bei meinen Eltern oder wir machen irgendwo Halt und holen irgendwo Würste und wir machen ein Lagerfeuer und grillen. Das machen wir auch so gerne mit den Servelas und Würsten und so. Das ist für die Kinder sehr interessant, die machen das noch gerne.
7.	I: Ah ja, grillieren über dem Feuer (...)
8.	B5: Ja die machen das gerne.

9.	I: Ja sehr cool. Gut (...) In der HFE ist das Spiel ja ein wichtiger Bestandteil in der Förderung. Wenn Sie jetzt noch einmal zurückdenken, hat es da eher Momente gegeben, wo die HFE mit Ihrem Sohn gespielt hat und Sie zugeschaut haben oder haben Sie eher zu dritt gespielt? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
10.	B5: Also das war immer unterschiedlich. Sie hat natürlich das erste Mal alleine gespielt. Meine Tochter und ich waren schon daheim, aber in einem anderen Raum. Die Früherzieherin hat spielerisch geschaut, was er kann und was nicht so gut. Wie die Motorik ist und wie ist dies und das? Anfangs war es ein bisschen schwierig für ihn, das war viel zu viel auf einmal. Und er hat es nicht verstanden, er wollte spielen, aber er musste jetzt da doch noch überlegen und nicht ganz alles selbst auswählen.
11.	I: ja (...) ja, also so in der Abklärungsphase?
12.	B5: ja genau. Ich habe das Gefühl / also vielleicht schon das zweite Mal oder einfach ein bisschen später ist da wie ein Knopf aufgegangen bei ihm. Das war interessant, da hat er plötzlich von selbst weitergemacht. Er hat da auch Vorschläge gemacht und er hat mitgedacht. In der Aufbauphase, bis er jemanden kennt, also bis er jemanden sympathisch findet, also es ist ja doch eine fremde Person. Und dann ja, nachher ist es gegangen und er hat das immer mehr auch gewollt und er hat auch Fortschritte gezeigt. Was eigentlich durch das Spielerische viel viel schneller gekommen ist, also das hat man viel schneller gesehen als mit jetzt richtig üben oder so.
13.	I: Und wie war das für Sie? War das wie etwas Neues?
14.	B5: nein, das ist für mich überhaupt nicht neu. Ich kenne das auch von meiner Kindheit. Ich bin in Bosnien aufgewachsen. Wir haben auch so eine Art Vorschule gemacht. Bevor man in die erste Klasse kommt. Also nicht so wie der Kindergarten in der Schweiz, aber in diesem Bereich, wo Früherzieherinnen dort sind und versuchen durch das Spielerische zu sehen, wo ein Kind in seiner Entwicklung steht. Ich bin richtig in die Schule gekommen, also so vom richtigen Alter her. Meine Schwester ist ein Jahr jünger und das wäre ein Jahr zu früh gewesen, aber sie kam trotzdem mit, weil sie die Aufnahmetests bestanden hat.

15.	I: Und wie ist es dann für Sie gewesen in dieser Situation? Also war es auch manchmal etwas ungewohnt für Sie?
16.	B5: Nein, gar nicht.
17.	I: Also das haben Sie wie schon gekannt?
18.	B5: Ja, das kann man einfach so machen. Es ist einfach für Kinder spielerisch. Auch für mich damals, das war einfach ein Spiel. Also ich habe jetzt gar nicht darüber nachgedacht, dass ich das jetzt lernen muss. Oder was lerne ich daraus. Und für mein Sohn ist das genauso. Für ihn ist das auch spielerisch. Damit er einfach mehr Freude hat. Er ist sonst auch ein offenes Kind, aber dadurch ist wie der Knopf aufgegangen. Und täglich geht es vorwärts. Mit der Zeit. Also er mag auch das Spielerische viel mehr als das Üben.
19.	I: Und Sie? Wie haben Sie das mit dem Üben gemacht? Haben Sie das zuerst probiert mit ihm?
20.	B5: Ja, genau.
21.	I: Ah, Sie haben zuerst eher geübt?
22.	B5: Also ich persönlich habe mit ihm zuerst geübt und habe erst dann mit der HFE gesehen, dass es einfacher geht, wenn man das spielerisch macht. Da haben wir dann Absprachen gemacht und ich habe das so weitergeführt bis die HFE dann eine Woche später wieder gekommen ist, also sie hat mir gezeigt, wie und ich habe das dann ausprobiert und wir haben es wieder besprochen. Immer spielerisch. Klar, ich habe da auch meine Sachen eingebaut. Also zum Beispiel im Wald, dass er da so balancieren kann. Also ich habe mir selbst Spiele ausgedacht, dass er das dann ausprobiert im Wald. Und durch das haben wir gemerkt, dass er das dann übt und er es gar nicht merkt. Also viel besser, als dass wir gesagt hätten, komm jetzt üben wir das Balancieren.
23.	I: Ah, ja. Verstehe ich das jetzt richtig? Bevor die HFE heimgekommen ist, da haben Sie eher geübt und nachher als Sie die HFE mit Ihrem Sohn haben spielen sehen //

24.	B5: Ja da habe ich gesehen, das geht viel besser.
25.	I: Also, dass das zuerst ein bisschen ungewohnt war //
26.	B5: hm (bejahend) Ja er hat das zuerst ein bisschen missverstanden, also wenn er kein Erfolg hat, da wurde er wie traurig, fast deprimiert und dann hat er gesehen, dass er Freude bekommt, wenn er etwas ausprobiert. Er baut das jetzt auch in andere Bereiche ein, zum Beispiel jetzt im Kindergarten. Ja er hat noch seine Probleme, aber das geht nicht von heute auch morgen, das weiss ich auch. Also es braucht jetzt einfach Zeit. Gewisse Kinder brauchen länger, gewisse kürzer. Aber ich lasse ihm auch diese Zeit.
27.	I: Spielen Sie manchmal auch zu dritt? Also ich meine mit der HFE?
28.	B5: Ja, ja. Mit der HFE. Oder daheim mache ich etwas mit ihm oder ich beziehe die grössere Nichte mit ein oder mit meiner Tochter. Dass er da auch lernt, man kann verlieren und man kann Frust haben und das ist nicht so schlimm. Und manchmal verliert man und dann probiert man es noch einmal und da kann man auch wieder gewinnen. Und das muss man auch können. Immer wieder mehr und mehr.
29.	I: Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, Ihre Eltern würden zuschauen in so einer Fördersituation und da spielt die HFE mit Ihrem Sohn oder Sie (...) Was würden Ihre Eltern wohl dazu sagen?
30.	B5: Also sie haben jetzt auch mitgemacht. Also ehrlich gesagt, seit jetzt mein Sohn in der HFE ist oder als er angemeldet wurde. Also ich habe ihnen das weitergeleitet, wenn sie auf ihn aufgepasst haben. Also wenn ich nicht da war. Dann haben sie auf ihre Art, also es war nicht das Gleiche, aber auf ihre Art, so wie sie es können (...) auf ihre spielerische Art weitergeführt. Also sie haben recht viel mitgemacht und da war ich so froh. Also meine Eltern haben das ja schon alles mit uns durchgemacht auch in der Schweiz, also sie mussten uns ja das Deutsch beibringen und alles. Und durch das wurden sie offener, weil sie gelernt haben, das ist ja nichts Schlechtes. Bei meiner Schwester und mir war das schon anders, wir waren ja weiter als jetzt mein Sohn. Wir hatten das alles schon im Griff mit der Selbständigkeit und allem aber sie machen das auf ihre Art.

31.	I: Und wie war das für Ihre Eltern, als sie gehört haben, dass ihr Enkel Förderung braucht?
32.	B5: Also das war eigentlich kein Problem. Was / Es war ein Thema, bevor die HFE angemeldet wurde, sehr wahrscheinlich müsste man ihn abklären, weil er vielleicht hyperaktiv sei, dass er ein ADHS habe. Und was ich einfach immer verneint habe. Das waren ja so zwei Welten. Von daheim und im Kindergarten. Für mich war er nicht das, wie mir dann gesagt wurde im Kindergarten. Und dann hat mein Vater gesagt, dass er Medikamente braucht zum Beruhigen oder so und da habe ich gesagt, nein, so weit kommt es nicht. Das ist jetzt etwas ganz ganz anderes mit der HFE. Und da habe ich meinen Eltern erklärt, weil es so gewisse Krankheiten oder Zustände gibt, das müsse man jetzt abklären, aber es gehe nicht um Medikamente. Er hat sich einfach missverstanden gefühlt und alles war zu viel und er hat so viel Negatives miterlebt und dann Kindergarten und dies und das und plötzlich hat er sich selbst abgeschottet und er war wie gefangen in sich selbst. Und ich habe gesagt, man müsse ihm jetzt Zeit lassen und das sei in Ordnung.
33.	I: hm (bejahend) hm (bejahend)
34.	B5: Und ihm auch das Vertrauen geben. Und Ihr müsst da auch mitmachen, das habe ich zu meinen Eltern gesagt. Auch wegen dem Deutsch und wegen gewissen Sachen, dass er auch mit der Motorik wieder weiterkommt. Oder dass er auch sagt, ich verstehe nicht und dass ihm dann jemand die Sachen noch einmal erklärt. Und wenn es nicht mit Worten geht, dann mit Händen und Füßen und Mimik und alles.
35.	I: Und da haben Sie Ihren Eltern das so erklärt?
36.	B5: Ja, ja und dann war das kein Problem mehr. Sie haben wirklich gemeint ähm also die Heilpädagogin im Kindergarten hat gesagt, er habe ein ADHS, aber ich habe dann gesagt, nein das hat er nicht, aber er bekommt jetzt Hilfe mit der HFE. Und das ist doch etwas, das kann man nicht so schnell sagen.
37.	I: Also Sie meinen jetzt mit einer so schnellen Diagnose?
38.	B5: Ja mit einer solchen Diagnose kann man doch nicht einfach kommen, so ohne Abklärung. Weil ich immer gesagt habe, daheim sei es anders. Auch vorher schon in der

	<p>Spielgruppe. Auch meine Eltern haben gesagt, man hätte ihm noch etwas Zeit geben können. Also nach sechs Wochen Kindergarten wurde gerade ein Urteil gefällt. Ohne gross dahinter die Hintergründe zu erforschen. Ist das Kind oder hat dieses Kind so Schwächen? Also durch seine Sprache haben ihn die anderen Kinder nicht verstanden und sie haben ihn gehänselt und er hat sich gewehrt, ohne sich mitzuteilen. Und da habe ich meinen Eltern gesagt, die HFE ist nicht etwas Schlimmes. Und durch das haben sie auch gesagt, dass es kein Problem sei mit der Förderung. Dann waren sie auch einverstanden.</p>
39.	<p>I: Gut. (...) (...) Man hat in kulturvergleichenden in Forschungen herausgefunden, dass es verschiedene Sichtweisen gibt, wie ein Kind am besten lernt. Es gibt sogenannte Lehrlingsmodelle, wo die Erwachsenen eher vorgeben ähm was man spielt, wie man spielt oder man lernt Farben oder Buchstaben oder man lernt zählen. Oder auf der anderen Seite gibt es ein Modell, wo eher das Kind im Zentrum steht und vorgibt, was man spielt. Und die Erwachsenen sind eher im Hintergrund und lassen das Kind viel ausprobieren. Und es geht bei beiden Modellen nicht um eine Bewertung, es gibt nicht ein Richtig oder ein Falsch. Je nach Kultur, zeigt man eher das eine oder eher das andere ein bisschen mehr. Was denken Sie? Wie lernt Ihrer Ansicht nach ein Kind am besten? Indem ein Erwachsener eher vorgibt? Sie schmunzeln?</p>
40.	<p>B5: Ich, ich, ich persönlich würde von jedem Teil die Hälfte nehmen und dann so weiterführen. Ich persönlich habe das Gefühl, das Kind sollte schon im Zentrum stehen, aber wie im Schutz und die erwachsene Person wie als Führung im Hintergrund. Also ich würde eher beide Modelle nehmen und ein Mittelding draus machen, damit beide etwas davon haben. Dann sind beide Seiten nicht gefrustet.</p>
41.	<p>I: Das interessiert mich jetzt sehr, wie kommen Sie zu dem? Sie haben am Anfang gesagt, dass bevor die HFE gekommen ist, haben Sie eher geübt?</p>
42.	<p>B5: Also ich habe es versucht! Also ich habe ihn nie forciert. Viele Erwachse oder eben gerade meine Bekannten oder Verwandten haben von Anfang an gesagt, das musst du ihm beibringen. Das musst du und dies und das! Und dann war zuerst das Problem mit den Windeln und mit dem aufs WC gehen, da muss man das Kind auch zwingen, anders geht es nicht, also das haben meine Verwandte gesagt, und ich habe gedacht, nein das bringt doch nichts. Weil ich das noch von mir weiss: Als man mich zu etwas gezwungen</p>

	<p>hat, da habe ich noch mehr gebockt. Also wenn ich freiwillig etwas einsehe, dann mache ich das doch auch. Entweder habe ich einen wunden Popo oder ich gehe freiwillig aufs WC. Und da habe ich nur gesagt, ich möchte ein Mittelding finden mit meinen Kindern. Ich habe ihm Zeit gelassen, aber ich habe auch erklärt zwischen den Windeln und dem WC und dann habe ich meinen Vater involviert. Also ich bin ja eine Frau und er ist ein Mann und kannst du ihn da mitnehmen und ihm zeigen, was ein Mann auf dem WC macht. Ich zeige dann später schon, was eine Frau macht.</p>
43.	I: ja, ja.
44.	B5: Und da hat er jetzt gesehen, wie das so geht. Also im Stehen pinkeln oder so. Und mein Vater hat das auch eine gute Idee gefunden.
45.	I: hm (bejahend) Also Sie haben gesagt, Sie würden die beiden Modelle zusammennehmen. Verstehe ich das richtig oder interpretiere ich da jetzt etwas hinein? Sie nehmen jetzt beide Kulturen? //
46.	B5: Also ich würde beide Kulturen zusammenführen. Ich habe es wirklich anders erlebt. Also meine Kultur ist so wie sie auf der Welt vielfach vorkommt. Also dass man mit den Kindern forsch sein soll. Den Kindern etwas aufzwingen soll. Ich hatte ja beides. Ich bin zuerst in einer strengen Kultur aufgewachsen und bin dann in die Schweiz gekommen, wo es ganz anders war. Das hat mir die Sichtweise vergrössert. Und ich finde den Mittelweg am besten. Das Standhafte des Erwachsenen und das Freiwillige vom Kind. Das kann man zusammenführen und das funktioniert viel besser. Ich finde es sehr schade, dass gewisse Kulturen noch so fest an dem Strengen festhalten, sie lassen das Kind nicht Kind sein. Was mich extrem traurig macht, weil das Leben eh schon so kompliziert ist. Jedes Kind soll sein Mittelding haben und immer weiter dazulernen. Das Lernen und das Spassige.
47.	I: Wunderbar, sehr schön. (Lachen) Ja, wir bleiben doch noch gerade bei diesen Themen. Ich möchte Sie als weiteres etwas zum Thema Werte und Normen fragen. Man hat ja, je nachdem wie man aufgewachsen ist, Werte und Normen mit auf den Weg bekommen. Das war beispielsweise etwas, das den Eltern enorm wichtig war und die haben das so gelebt daheim und manchmal ist das ganz unbewusst. Das können Vorstellungen sein, wie eine Gesellschaft funktionieren soll. Was für Regeln es gibt oder wie man sich zu verhalten

	hat. Was denken Sie darüber? Können Sie sich auch an Dinge zurückerinnern, die Ihren Eltern ganz wichtig waren als Sie ein Kind waren?
48.	B5: Ja tatsächlich, also meine Eltern haben das ja schon von ihren Eltern mitgenommen, das war ein ganz anderer Zeitraum und eine andere Gesellschaft, eine ganz andere Denkweise: Man hat da gesagt, ein Sohn sei besser. Ein Sohn darf alles machen, was ein Mädchen nicht darf. Das habe ich selbst auch schon erlebt. Nicht so streng, aber es hat schon gewisse Regeln gehabt. Also ich und meine Schwester, wir durften nie in den Ausgang gehen oder mit Freunden abmachen in der Stadt, bis wir nicht achtzehn Jahre alt waren. Aber dann mit meiner kleineren Schwester und meinem kleinen Bruder hat sich da eine ganz andere Welt aufgemacht. Das war nur bei mir und bei meiner anderen Schwester so. Von den Grosseltern aus war das schon so. Die Frauen müssen geschützt werden, bis sie verheiratet sind. Das war ein bisschen falsch. Ich bin ja in die Schweiz gekommen und hier war es ganz anders. Mit Müh und Not haben wir mit unseren Eltern diskutieren können. Wir wollten nur mit unseren Kollegen an den See oder so abmachen. Dann hat sich mit der Zeit schon etwas gelockert. Aber das Strenge ist schon so ein Wert meiner Eltern oder Grosseltern.
49.	I: Und gibt es noch etwas anderes als das Strenge? Oder Bub/Mädchen? Gibt es noch andere Regeln?
50.	B5: Mädchen müssen Frauenarbeiten verrichten. Haushaltsarbeiten machen, schon von ganz klein an. Also es war so, als meine kleinste Schwester auf die Welt gekommen ist, da haben meine Eltern in der Schweiz gearbeitet und wir Kinder sind bei den Grosseltern in Bosnien geblieben. Und das war für uns - also ich war fünf sechs Jahre alt, da habe ich schon das erste Mal Windeln gewechselt. Und das waren keine Pampers, das waren Windeln zum Wickeln und Schnüren. Das Kind füttern oder der Grossmutter auf dem Bauernhof helfen oder Kochen lernen. Ja, das war eine strenge Zeit.
51.	I. hm (bejahend) hm (bejahend)
52.	B5: Und deswegen, als wir in die Schweiz gekommen sind, die Kleine hat ein bisschen gefremdet, sie hat die Eltern nicht als Eltern wahrgenommen. Also meine Eltern haben uns schon so einmal im Monat gesehen, aber das war einfach zu wenig. Und für uns war

	<p>es ja, wir kannten es nicht anders. Unsere Grosseltern waren für uns wie Eltern. Aber die Kleine hat gefremdet und das war für meine Mutter sehr sehr schwierig, die Kleine wollte nichts essen, was ihr meine Mutter gegeben hat. Sie wollte nichts annehmen. Das heisst mitten in der Nacht musste unsere Mutter uns wohl oder übel aufwecken, damit wir die Kleine füttern konnten. Sie hat nicht mal ein Fläschchen von der Mutter genommen. Von uns war es kein Problem. Wir haben dann mit der Mutter eine Lösung gesucht. Die kleine Schwester durfte dann neben mir schlafen und die Mutter stellte ein Fläschchen hin und ich konnte das Fläschchen dann geben. Dann habe ich ihr dann den Schoppen geben. Ich musste viel früh lernen.</p>
53.	<p>I: hm (bejahend) Gibt es auch Werte oder Normen, die Sie jetzt übernommen haben von Ihrer Kultur her oder von Ihren Eltern?</p>
54.	<p>B5: Nein, ich glaube nicht. Ich bin ganz normal, also ich habe alles. Ich habe das Strenge, das habe ich nie gerne gehabt. Ich kenne es, ich bin mir dem bewusst. Also ich nehme etwas von meiner Kultur und wandle es zu etwas Modernem um. In etwas Neuzeitliches. Ich würde mich jetzt nie so vergleichen wie meine Mutter oder meine Grossmutter zu uns gewesen ist, als ich ein Kind war. Ich bin ganz anders zu meinem Sohn oder meiner Tochter. Ich lege Wert darauf, dass sie Kinder sein dürfen, aber ich bin da, und ich führe sie und gebe nur leicht einen Schups.</p>
55.	<p>I: hm (bejahend) hm (bejahend) hm (bejahend). Gibt es sonst noch etwas, was Ihnen sonst ganz wichtig ist, wenn es um die Entwicklung von Ihren Kindern geht?</p>
56.	<p>B5: ähm, also das Spielerische.</p>
57.	<p>I: Also das, was Sie schon gesagt haben, ja. Genau.</p>
58.	<p>B5: Ja das ist wie ein Hauptbaustein.</p>
59.	<p>I: Und wenn Sie jetzt so in die Zukunft denken?</p>
60.	<p>B5: Ich denke, es wird dann weiterhin so bleiben. Es ist eine bessere Methode. Wo die Kinder Vertrauen lernen. Von diesem Zentrum aus können sie in verschiedene Richtungen</p>

	<p>gehen. Auch wenn sie in die Schule kommen. Dann wird es dann Hausaufgaben geben. Mit dem Spielerischen kann ich ihnen aber dann mehr helfen.</p>
61.	<p>I: Gut. Ja ich würde gerne zum Thema kommen, wie Sie die ersten sieben Jahre in Bosnien aufgewachsen sind. Sie haben schon erzählt, dass Sie auf einem Hof helfen mussten, war es also eher eine ländliche Region, in der Sie aufgewachsen sind?</p>
62.	<p>B5: Ja es war ländlich, ein kleines Dorf, mein Grossvater hatte einen Bauernhof. Er persönlich hat auch, als er noch jünger war als Saison Mitarbeiter in Österreich gearbeitet. So hat er auch seinen Hof immer wieder aufgebaut und er hat Land dazugekauft, damit er alle ernähren konnte. Also das, was er da verdient hat, das hat für die Familie oder die Tiere gereicht. Also es waren da zum Beispiel ganz viele Schafe. Wir durften auch die Schafe hüten, die haben uns eingesperrt auf einem Teil des Landes und wir mussten zu denen schauen, damit nicht die Wölfe die Schafe gefressen haben. Und meine Eltern haben da zuerst mitgeholfen. Also mein Vater war seit 1982 immer als Saisonier in der Schweiz, also immer wieder hin und her gereist. Also seine Schwester war noch früher in der Schweiz und hat meinem Vater nach dem Militär geholfen, eine Saison Stelle zu finden und dann später auch eine fixe Stelle. Er hat knapp geheiratet und mein Vater und meine Mutter sind dann als Saisoniers in die Schweiz gekommen. Also 1982 haben sie geheiratet und meine Mutter ist dann irgendeinmal nach meiner Geburt in die Schweiz gegangen, also 1986 oder so. Dann hat sie auch in diesem Restaurant arbeiten dürfen, wo mein Vater gearbeitet hat.</p>
63.	<p>I: hm (bejahend) hm (bejahend) Und dann haben Ihre Grosseltern zu Ihnen geschaut?</p>
64.	<p>B5: Ja genau.</p>
65.	<p>I: Und hat es da noch andere Verwandten gehabt?</p>
66.	<p>B5: Nein. Also ja, es war ein Dorf, wo alle irgendwie verwandt miteinander waren. Jeder hat jeden gekannt wie in so kleinen Dörfern. Und jeder hat jedem geholfen und ist eingesprungen, wenn jemand Hilfe gebraucht hat. Also mein Grossvater ist da auch manchmal zu Fuss in andere Dörfer gegangen, um Getreide anzuschauen, er wollte ja das Beste, und weil er kein Auto hatte, musst er zu Fuss hin und ist für ein paar Tage unterwegs</p>

	<p>gewesen, da ist meine Grossmutter allein gewesen auf dem Hof und da sind Nachbarn oder Verwandte helfen gekommen. Multikulti.</p>
67.	<p>I: Und welchen Stellenwert hat da das Spielen bei Ihnen gehabt?</p>
68.	<p>B5: Also das Spielen hatte eigentlich (...) also wir sind so kreativ auf die Welt gekommen, ich habe aus jeder Situation etwas zum Spielen gefunden. Also nicht, dass das alles meiner Grossmutter gefallen hätte (lacht) Aber für uns war es halt, also ich habe meine Schwester und die anderen Kindern im Dorf animiert, dass wir zum Beispiel zu sechst die Schafe gehütet haben und wenn die ausbüchsen wollten, da habe ich gesagt, jetzt machen wir einen grossen Kreis um die Schafe und dann rufen wir ihnen zu, dass sie vom Zaun weggehen oder so und so ging das. So haben wir aus allem ein Spiel gemacht, obwohl es ja eigentlich eine Pflicht war.</p>
69.	<p>I: Also Sie mussten eher mithelfen. Hatten Sie auch Spielsachen?</p>
70.	<p>B5: Ja, ja wir hatten auch Spielsachen. Wir hatten genug Spielsachen. Meine Tante ist auch immer wieder aus der Schweiz auf Besuch gekommen und die hat die schönsten Porzellanpuppen mitgebracht. Aber meine Grossmutter hat die uns nie gegeben zum Auspacken und Spielen, aber wir durften sie am Abend manchmal aus der Packung nehmen und sie kämmen und dann kamen sie wieder in die Originalverpackung zurück (lacht). Also wir hatten schon genug. Aber eigentlich war es für mich wichtig, dass wir vor allem draussen waren. Mit anderen Kindern, meine Grossmutter hatte noch Kühe oder Hühner oder Schweine und Hunde und Katzen. Und als ich noch klein war, gab es einen ganz aggressiven Hund. Kein Mensch durfte sich dem Hund nähern, ausser meiner Grossmutter. Irgendeinmal ist der Hund vergiftet worden und mein Grossvater hat einen kleinen Schäferhund von einem Jäger bekommen und er hat ihn uns Kindern geschenkt. Und bis wir in die Schweiz gekommen sind, ist der Hund mit uns aufgewachsen. Und mit dem durften wir spazieren gehen, auch weg vom Haus. Wir wollten dann immer raus und das war lustig.</p>
71.	<p>I: Können Sie sich auch erinnern, dass Sie mit Ihrem Vater oder Ihrer Mutter gespielt haben?</p>

72.	B5: Wir haben gespielt, aber das war immer etwas ungewohnt. Also meine Schwester war ganz schüchtern, die hat jeweils zwei Tage gebraucht, bis sie in die Nähe von meinem Vater oder meiner Mutter gekommen ist. Sie hat irgendwie Angst gehabt. Ich bin zwar nähergekommen, ja klar wenn man Süßigkeiten oder Schokolade sieht, also meine Grossmutter war da schon strenger, ich wusste, das ist mein Papi, aber ich habe nicht gross mit ihm spielen wollen. Weil er ja angekommen ist und er hat mitgeholfen auf dem Hof und er hatte da gar keine Zeit zum Spielen. Wenn Erwachsene da waren, durften wir mehr spielen, aber nicht mit den Erwachsenen zusammen.
73.	I: Ja und dann sind Sie mit sieben Jahren in die Schweiz gekommen? Also mit den Grosseltern?
74.	B5: Nein, nein. Ich bin dann mit sechs Jahren in Bosnien in die Vorschule gekommen oder nein, in die erste Klasse. Und dann hat uns die Grossmutter bis zu einem anliegenden Hof hingebracht. Also eigentlich hätten wir eine Schule gehabt im Dorf. Aber meine Grosseltern hatten Felder ausserhalb des Dorfes und da haben sie uns bei einem Nachbarshof abgegeben und wir sind dann zweieinhalb Kilometer mit den Nachbarskindern zur Schule gelaufen, also wir haben über eine Stunde gebraucht für den ganzen Weg vom Hof der Grosseltern aus. Viele Eltern haben die Kinder mit dem Auto hingebracht, aber wir hatten ja kein Auto. Und dann nach der Schule mussten wir manchmal warten, bis die Grossmutter uns wieder abgeholt hat auf dem Nachbarshof. Wir durften nie irgendwo draussen allein warten, wir mussten dann immer zu denen rein. Keine fremden Menschen ansprechen oder mitgehen.
75.	I: Und wie ist es dann dazukommen, dass...
76.	B5: Also es war knapp neun Monate nach oder es hat genau ein Monat gefehlt bis zum Abschluss der ersten Klasse und dann ist der Krieg ausgebrochen. Dann haben sie uns einen Monat vorher rausgenommen, also es war so, dass die Lehrerin angerufen und gesagt hat, dass die Kinder nicht mehr in die Schule kommen sollen, weil Bomben oder so gelegt wurden. Wegen dem Krieg also. Dann hat uns die Grossmutter daheim behalten. Also niemand hat uns was erklärt. Wir haben da auch nicht gross nachgefragt. Knapp zwei oder drei Monate waren wir im Krieg in diesem Dorf, wir waren noch die einzigen Kinder, alle sind schon geflüchtet. Meine Grosseltern noch nicht. Und dann hat meine

	<p>Grossmutter meinem Vater telefoniert und ich habe das mitgehört. Also es war Nacht, aber ich war da wach und habe das gehört. Sie hat gesagt, bring die Kinder da raus, es ist zu gefährlich. Also ich habe immer gemeint, dass da so viele Glühwürmchen waren, es war aber Munition, die da durchgezogen ist. Meine Grossmutter hatte immer einen Koffer bereit, wenn es hart auf hart kommt, dass wir flüchten konnten. Mein Vater hat dann mit seinem Chef alles in die Wege geleitet, dass wir kommen durften. Dann konnte er nicht mehr auf dem normalen Weg reisen, sondern er musste mehrere Umwege machen, bis er nach Bosnien gekommen ist, weil alles dicht war. Sie haben uns einen Pass gemacht und uns über eine grüne Grenze nach Serbien und dann in die Deutschschweiz.</p>
77.	I: Und wie haben Sie dann hier in der Schweiz gelebt?
78.	B5: Meine Eltern haben oberhalb des Restaurants gewohnt. Aber das war ja zu klein für uns alle. Sie haben dann eine zweieinhalb Zimmer-Wohnung gefunden und dann später etwas Grösseres als die Aufenthaltsbewilligung für meine Eltern gekommen ist.
79.	I: Und haben dann Ihre Eltern weitergearbeitet?
80.	B5: Beide haben gearbeitet, sie haben mit dem Restaurant aber vereinbart, dass mein Vater bis um 17 Uhr arbeiten musste und dann meine Mutter ab 17 Uhr übernommen hat. Sie haben dann nur schnell den Schlüssel gewechselt. Ein paar Jahre ging das so. Also wir konnten schon alles machen. Aber wegen dem Gesetz durfte man uns nicht allein lassen.
81.	I: Hatten Sie dann Kontakt zu anderen Kindern?
82.	B5: Wir haben uns am Anfang nicht getraut rauszugehen. Alles war neu, eine andere Sprache. Unsere Eltern sind schon am Abend mit uns rausgegangen. Aber wir wollten nicht allein auf den Spielplatz. Es war beängstigend für uns. Es war so ein anderes Land und wir haben nicht verstanden, warum wir jetzt nicht mehr zu unseren Grosseltern gehen dürfen. Und dann mit der Zeit, also im März oder April sind wir in die Schweiz gekommen und im August haben wir mit der ersten Klasse begonnen. Ein Schlag auf den anderen mussten wir dann plötzlich in die Schule. Und nochmals die erste Klasse wiederholen. Und ja, dann mussten wir das halt machen. Und der erste Schultag mit 24

	<p>Kindern und wir zwei, die kein einziges Wort Deutsch konnten. Und dann ging es nicht mal vier Tage und es hat geheissen, meine Schwester muss in eine andere Klasse. Sie haben uns automatisch wieder getrennt. Wir hatten keine andere Wahl. Und innerhalb eines halben Jahres konnten wir Deutsch verstehen und sprechen. Und dann haben wir von Mal zu Mal mehr Kontakt mit anderen Kindern gehabt. Es gab sogar Kinder, die in derselben Strasse gewohnt haben.</p>
83.	I: Und so hatten Sie dann schnell auch neue Kontakte machen können?
84.	B5: Wir sind beide, ausser die ganz kleine Schwester, also nicht so schüchtern, klar wir brauchten etwas Zeit am Anfang. Aber mein Vater hat auch schnell gemerkt, dass er einige Dinge jetzt nicht so machen kann wie in Bosnien. Weil hier ein anderes Land ist mit einer anderen Kultur. Dann war die Frage nach dem Religionsunterricht. Mein Vater hat gesagt, ja warum nicht? Und die Lehrer haben das zuerst nicht verstanden. Die wollten das zuerst nicht und mein Vater hat gesagt, ja es spielt doch keine Rolle, wir haben doch alle nur einen Gott und man könne doch miteinander lernen. Und dann haben wir auch Religionen durchgenommen und so hat mein Vater auch damals den 24. Dezember genommen, um Weihnachten zu feiern. Und das war für ihn in Ordnung so. Obwohl das bei den Orthodoxen ja eigentlich erst später ist. Also auch hier wieder das Alte mit dem Neuen verbinden.
85.	I: Hm (bejahende). Welche Verbindung haben Sie heute noch zu Bosnien?
86.	B5: Meine Verwandten natürlich und die Schwester meines verstorbenen Mannes, die spielt jetzt eine grössere Rolle wegen meinen Kindern. ähm Aber der Bezug bei uns Kindern, also von meiner Schwester und mir, ist definitiv irgendwie abgebrochen. Wir sind einfach hier aufgewachsen. Wir haben unsere Grosseltern einmal im Jahr besucht. Die sind ja irgendeinmal verstorben. Ausser ihnen hatten wir keinen anderen Bezug zu Bosnien. Ich bin da richtig (...) also hier war nach ein paar Jahren meine Heimat, ganz klar. Das ist meine Heimat. Also auch als ich in Bosnien war in den Ferien, da habe ich spätestens nach einer oder zwei Wochen wieder gefragt, wann ich heim gehen dürfe. Und sie haben gesagt, ja Ihr seid ja hier zu Hause und wir haben gesagt, nein. Das war für mich wie Ferien.

87.	I: Und gibt es jetzt noch Verwandte in Bosnien?
88.	B5: Es gibt ganz viele, ja ja, meine Mutter hat viele Geschwister, die noch in Bosnien sind und auch mein Vater.
89.	I: Und Sie, gehen Sie in jeden Ferien nach Bosnien?
90.	B5: Also wir gehen sie schon besuchen. Durch Corona halt nicht mehr so oft. Wir telefonieren schon regelmässig. Oder wir machen auch Familienzusammenkünfte. Also in diesem Jahr wissen wir es hat noch nicht.
91.	I: Und der Hof Ihrer Grosseltern?
92.	B5: Ja das ist jetzt mehr eine Ruine. Es ist doch (...) 1995 oder 96, war der Krieg zu Ende, also das Dorf wurde verbrannt und ja jetzt gibt es nur noch Ruinen dort. Man hat dann nichts mehr gross repariert. Und meine Grosseltern sind als Flüchtlinge in die nächstgrössere Stadt gekommen und haben dann bei einer Tochter gelebt. Und mein Vater hat in dieser Stadt ein Haus für meine Grosseltern gekauft und für sich selbst, also quasi ein Neustart. Aber den Hof haben sie trotzdem immer weiter besucht und dann auch noch ein bisschen Land bewirtschaftet. Ich gehe dann auch manchmal zum alten Hof und habe auch meinen Kindern erklärt, wo ich aufgewachsen bin. Ich sehe den Hof nicht als Ruine, ich sehe ihn wie ein kleines Kind, das ist meine Erinnerung, die noch lebt. Ausser ohne Hund.
93.	I: Sie können ja sehr eindrücklich erzählen und Sie wissen noch so viel von dieser Zeit. Wie ist das eigentlich für Sie, wenn Ihnen jemand zu Ihrer Lebensgeschichte Fragen stellt?
94.	B5: Ich habe kein Problem damit. Ich kann gut erzählen, ich habe durch das Erzählen den Mut gehabt, weiterzumachen. Es heisst nicht, wenn man in ein fremdes Land kommt, das alles zu Ende ist. Es geht weiter, es muss weitergehen. Ja, es ist zwar dramatisch, aber ich habe auch schöne Erinnerungen. Durch den Krieg konnte ich ja in die schöne Schweiz kommen. Hier aufzuwachsen und hier zu leben ist ja schön.
95.	I: Und wie wichtig ist es, dass die HFE weiss, was Sie über das Spielen denken oder wie Sie

	denken, wie ein Kind am besten lernt? Ist das wichtig für Sie, dass die HFE Sie das fragt?
96.	B5: Die darf immer gerne fragen. Das ist sehr wichtig. So können beide Parteien sehen, der Elternteil und die Früherzieherin, wie wo was steht oder wie etwas vorher war und wo man aufbauen kann oder anhängen und weitergehen. Die muss das wissen, wie das alles entstanden ist.
97.	I: Jetzt weiss ich nicht, ob das jetzt für Sie noch so passt. Aber ich frage jetzt einfach mal. Hat es auch Momente gegeben, wo die HFE mit Ihrem Sohn gespielt hat und Sie zugeschaut haben und Sie gemerkt haben, ah die macht das etwas anders?
98.	B5: Also ich war von Anfang an offen und dann, ich habe das mehrmals beobachtet und manchmal war ich auch weg.
99.	I: Und was war für Sie hilfreicher?
100.	B5: Beides.
101.	I: Okay, gut, wir kommen nun zu den letzten zwei Fragen. Aber eine ganz wichtige: Stellen Sie sich vor, Sie könnten einer jungen HFE etwas mit auf den Weg geben. Auf was soll sie achten? Was soll Sie denken, wenn die Familie einen anderen kulturellen Hintergrund hat als die HFE selbst?
102.	B5: (...) ähm gute Frage, was soll sie mitbringen (...) Eigentlich nur die Empathie zu dem Kind. Also dass sie, wenn sie das Kind sieht, wie etwas (...) wie eine Art Verbindung zum Kind herstellen kann. Ich habe das Gefühl, durch das Kind, wird die andere Kultur bezugsweise auch die Eltern oder auch die Grosseltern oder ich weiss auch nicht, wie das verstrickt ist - wenn man das Kind erreicht, erreicht man auch alles andere rundherum. Aber es muss das Kind erreicht werden. Es ist ja immer auch ein bisschen verschieden mit jedem Kind, aber es gibt immer diese Momente, wo etwas passt oder auch nicht. Wir hatten ja auch einmal Familienhilfe. Und meine Kinder sind eigentlich offen, aber eine Person hatten sie nicht gerne. Ich weiss nicht warum, aber die Verbindung zu meinen Kindern ist nicht gelungen.

103.	I: Das ist sehr interessant. Also über das Kind gibt es eine Möglichkeit, dass sich auch die Eltern öffnen?
104.	B5: Das ist die beste Lösung. Ich habe den Eindruck, wenn man das Kind erreicht und die Kinder sind ja die ehrlichsten Personen, alles andere ist ja wie verknüpft, wie Dominosteine, die fallen.
105.	I: Und wie ist es denn mit dem Kulturellen? Also wenn ich als HFE ganz anders aufgewachsen bin und ich sage jetzt, wir machen es so und so und so? Oder welches Verhalten soll die HFE zeigen?
106.	B5: Ich denke in gewissen Situationen ist das Beobachten ganz wichtig. Einfach mal beobachten und schauen. Einfach einen neutralen Punkt nehmen und beobachten. Manchmal gibt es vielleicht etwas, das gerade gesehen werden kann, aber in gewissen Situationen muss man abwarten können. Hey, darf ich mich hier hinsetzen und darf ich einfach mal die Situation beobachten? Anhand der Situation und Mimik und Haltung und alles, kann man als HFE auch viele Sachen herausfiltern. Also so stelle ich es mir vor. (Lacht)
107.	I: Super. Ja. hm (bejahend) Also den Zugang zum Kind, das Emphatische, das Beobachtende (...)
108.	B5: Also manchmal ist das Beobachten auch wichtig für die Beurteilung, wie eine Familie funktioniert. Mit den Kindern. Mit dem ganzen Haushalt. Durch das kann man vieles herausfiltern. Es ist doch wie ein Jägerinstinkt. Ein Jäger muss doch auch immer beobachten, wo das Wild ist. Er muss ja auch beobachten.
109.	I: Und wäre das jetzt auch wichtig, das Fragen stellen?
110.	B5: Ja. Das muss schon sein. Vielleicht nicht gerade offensiv. Aber man kann das ja auch in einer feineren Form oder so wie spielerisch angehen. Fragen sind so wichtig, ich habe das Gefühl, durch das erfährt man noch einiges mehr. Fragerei ist das Beste und das Beobachten. Das entscheidet man ja immer spontan, wie frage ich das jetzt. Oder auch so Vorgespräche, die finde ich nicht mal so schlecht. Dass man in einen neutralen Raum

	kommt und auch abschätzt und zum Schauen, ist es jetzt besser, in ein Zentrum zu kommen wie hier oder lieber daheim, was ist jetzt das Beste für das Kind oder die Eltern? Für mich war beides wichtig, zuerst daheim und dann jetzt hier, für mich war es wie eine Routine, ich wusste mein Sohn ist jetzt in sicheren Händen und ich kann etwas mit meiner Tochter machen. Und dass das Kind auch mal aus dem sicheren Nest in ein anderes Nest geht. Es fördert das Kind einfach am besten.
111.	I: Und nun zur letzten Frage. Gibt es noch etwas, das wir gar nicht angesprochen haben und Sie merken, das möchten Sie gerne noch sagen?
112.	B5: Also ich denke, wir haben alles hm (bejahend) angesprochen, wir haben alles verpackt und eingeordnet (lacht), also nein, ich wäre jetzt mit allem sehr zufrieden. Das ist jetzt alles in einem Topf und wenn das jemand beobachten würde, wüsste der, um was es geht. Alles herausgefiltert und besprochen.
113.	I: Danke vielmals. Danke vielmals für dieses Interview!

XVII. Zusammenfassung Interview 5

Angaben zu Mutter und Kind

Herkunftsland der Mutter: Bosnien

Alter der Mutter bei der Einwanderung in die Schweiz: 7 Jahre

Alter der Mutter: 37 Jahre

Erwerbstätigkeit: Keine

Alter des Kindes: 6;5 Jahre

HFE seit: 1 Jahr 10 Monate

Grund der HFE:

Zusammenfassung des Interviews

Spiele in der HFE/Einstellung zum Spiel

Wie ist die Einstellung der Mutter zum kindlichen Spiel? Wie ist ihre Einstellung zur Früherziehung?

- Neu: Das Spielerische ist sehr wichtig, damit ein Kind etwas lernen kann. 12 18
- Alles kann man so machen, auch Grobmotorik, Feinmotorik und so. 22
- Ein Kind braucht Zeit, um sich zu entwickeln. 26 32
- Durchs Ausprobieren kann ein Kind Üben, auch mal Fehler zu machen. 26 28
- Mutter macht es bewusst anders als ihre Eltern. 54
- Der Hauptbaustein ist das Spielerische. 56

Einstellung der Grosseltern zu Enkelkind

- Grosseltern machen mit, weil Mutter es ihnen erklärt. 30
- Grosseltern dachten, es brauche Medikamente wegen Hyperaktivität. 32
- Grosseltern werden miteinbezogen. Wurden von der Mutter aufgeklärt, was HFE ist 38 34

Lehrlingsmodell versus Kind zentriertes Modell. Wie lernt ein Kind am besten?

- Zuerst geübt, durch die HFE anderes Modell mit dem Spielen. 22
- Beide Arten sind wichtig. 40 42
- Verwandtschaft hat gesagt, man müsse dem Kind etwas beibringen. 42

Werte und Normen
Welche Werte und Normen waren in der Herkunftsfamilie wichtig und wie haben sie sich verändert?
<ul style="list-style-type: none"> • Streng sein zu den Kindern im Herkunftsland. Das findet Mutter nicht gut. 46 54 • Früher: Ein Sohn ist besser. Mädchen müssen geschützt werden, haben keine Rechte bis sie verheiratet sind. 48 • Mädchen müssen Frauenarbeiten machen oder für die jüngeren Geschwister schauen. 50 • Kinder sollen Vertrauen haben, dann lernen sie besser. 60
Biografie/Migration
Welchen Einfluss auf das Spielen hatten biografische und migrationspezifische Vorkommnisse?
<ul style="list-style-type: none"> • Das Spielerische kennt die Mutter von der Vorschule in Bosnien. 14 • Es war streng in der Kindheit. 50. • Mutter wurde mit ihren Geschwistern von den Grosseltern aufgezogen. Eltern waren als Saisoniers in der Schweiz. 52 • Auf einem Bauernhof aufgewachsen. Viel geholfen. 62 • Kinder haben untereinander draussen gespielt. Mit viel Phantasie. Es gab schon Spielsachen, aber das war nicht so wichtig. 68 • Mit den Eltern wurde nicht gespielt. 72 • Durch den Krieg musste die Mutter ihr Herkunftsland mit 7 Jahren verlassen. 76 • Eltern mussten in der Schweiz viel arbeiten. 80 • Mutter hat sich am Anfang im neuen Land nicht getraut, mit anderen Kindern draussen zu spielen oder Vater wollte Kinder nicht rauslassen. 82 <p>Bezug heute zu Herkunftsland</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grosseltern der Mutter waren Heimat, Kinder haben nicht verstanden, warum sie nicht bei Grosseltern bleiben durften. In Bosnien Ferien machen, aber Bezug nicht mehr so da. 90
Kultur- und kontextsensible Beratung/Kompetenzen der HFE nach Ansicht der Mutter
Welche Faktoren sind für eine kultursensible Haltung in der HFE bedeutsam?
<ul style="list-style-type: none"> • Nicht so schnelle Diagnose. 38 • Das Alte mit dem Neuen verbinden. 84 • HFE braucht Empathie für das Kind. Über das Kind kann man auch die andere Kultur erreichen. So können die Eltern erreicht werden. 102 104 • HFE soll beobachten und Fragen stellen. 106 108 110 • Eltern miteinbeziehen. 110

Fragen zur Lebensgeschichte

- Wichtig. Es war dramatisch wegen dem Krieg, aber auch Chance. 94
- HFE muss wissen, warum man etwas so und nicht anders macht. Um auf Augenhöhe zu kommen. HFE muss wissen, wie das alles entstanden ist. 96

Neues Thema: Im Kindergarten abgestempelt werden

- 32

Sehr offen, sehr differenziert, humorvoll, weiss noch viele Details. So viel Lebensfreude und Mut.

XVIII. Begründung der Haupt- und Subkategorien

Hauptkategorie 1: Biografische Einflüsse	
Subkategorien	Begründung
In welcher Umgebung sind die Mütter aufgewachsen	<p>Lebensumstände haben einen elementaren Einfluss, wie Eltern ihre Kinder in ihrer Entwicklung begleiten und wie Kinder sozialisiert werden. Borke und Schwentesius (2020) beschreiben zwei grundlegende menschliche Bedürfnisse in allen Lebenswelten: Das Bedürfnis nach Autonomie und das Bedürfnis nach Verbundenheit. Abhängig vom kulturellen Kontext werden diese zwei Prototypen unterschiedlich gewichtet und in einer Gesellschaft umgesetzt. Der Prototyp der psychologischen Autonomieentwicklung (wie er bspw. in der Schweiz gelebt wird) zeichnet sich durch eine hohe Bewertung von Autonomie aus. Kinder in diesen Gesellschaften stehen schon als Babys im Mittelpunkt. Man spricht mit dem Kind, als ob es einen verstehen würde. Gefühlszustände werden verbalisiert und kindliche Bedürfnisse werden vom Erwachsenen artikuliert. Insgesamt nimmt die Interaktion zwischen den Eltern und dem Kind einen grossen Stellenwert ein. Es werden bewusst Interaktionen gestaltet, wo es zu einem gemeinsamen Blickkontakt kommt (Borke & Schwentesius, 2020; Keller, 2019). Erziehungsziele und optimales Elternverhalten zielen auf die Selbständigkeit, Individualität und Autonomie des Kindes ab (Borke et al., 2015). Diese Eltern gehören eher der westlichen Mittelschicht an. Unsere pädagogischen Konzepte sind mehrheitlich in einem westlich orientierten Kontext entstanden. Es besteht die Gefahr, dass diejenigen Verhaltensweisen, die unvertraut oder fremd sind, als defizitär zu bewerten (ebd.). In die Schweiz zugewanderte Familien stammen häufig aus verbundenheitsorientierten Gesellschaften. Im Herkunftsland haben die Familien vorwiegend in grossfamiliären Strukturen gelebt, wo nicht nur die Eltern für die Erziehung verantwortlich</p>
Sozialisation: Verbundenheits- oder Autonomieorientierung	
Spielerleben in der Kindheit der bosnischen und serbischen Mütter	

	<p>waren, sondern diese von weiteren Familienangehörigen mitgetragen wurden. Zudem hat die Gemeinschaft eine wichtige Bedeutung und weniger das Individuum. Kinder sollen sich in soziale Hierarchien einfügen lernen und Kompetenzen erlernen, welche für die Gemeinschaft wichtig sind (Borke, Lamm & Schröder, 2019). Diese Familien leben in eher nicht-industrialisiertem, ländlichen Kontext und sind vorwiegend in der Landwirtschaft tätig. Das Erreichen eines hohen Bildungsniveaus wird nicht als höchstes Ziel angesehen. Die Erziehung der Kinder ist nicht nur Aufgabe der Eltern, sondern die ganze Gemeinschaft zeigt sich verantwortlich für die physische Gesundheit und das Vermitteln von moralischen Werten (Borke et al., 2015). Nach der Zuwanderung sind diese Eltern oft auf sich allein gestellt, was grosse Veränderungen mit sich bringt (Abdallah-Steinkopff, 2018). Auch beim Spielen gibt es Unterschiede. Je nach kulturellem Kontext sind sich Kinder gewohnt, weniger mit ihren Eltern und mehr mit anderen Kindern zu spielen (Scheidecker, 2017). Zudem hat das Aufwachsen in Krisengebieten wie bspw. bei Krieg oder instabiler politischer Lage Auswirkungen auf den kindlichen Spielraum (Abdallah-Steinkopff, 2018). Sozialisationsziele sind relationale Zusammengehörigkeit und soziale Konzepte von Kompetenz. Bevorzugte Kompetenzen sind eher das Erreichen von physischer Reife und sozialen Kompetenzen (Borke et al., 2011).</p> <p>Durch die Interviews bosnischer und serbischer Mütter sollen biografische Einflüsse zum Thema Spielen und Lernen erfragt werden. Es interessiert, wie die Mütter aufgewachsen und sozialisiert worden sind und was sie selbst in ihrer Kindheit zum Thema Spielen erlebt haben.</p>
--	---

Hauptkategorie 2: Sichtweisen zum Lernen und kindlichen Spiel	
Subkategorien	Begründung
Einstellungen von Müttern zum kindlichen Lernen und Spiel	<p>In verbundenheitsorientierten Gesellschaften sieht die Einflussnahme beim Spielen eher so aus, dass sich der Erwachsene als Wissensvermittler versteht. Kinder werden weniger nach Bedürfnissen und Wünschen gefragt, sondern die Erwachsenen geben vor, was gespielt wird und greifen eher direktiv ins Spielgeschehen ein. Die Wissensvermittlung hat eine hierarchische Form: Die Älteren geben den Jüngeren vor, was zu tun ist. Einerseits kann dies beim Eltern-Kind-Spiel beobachtet werden und andererseits geben auch die Grosseltern den Eltern vor, was richtig oder falsch ist. Dem Älteren wird Respekt und Autorität zugesprochen. Die Spielsequenzen zwischen Eltern und Kind werden so strukturiert, dass der Erwachsene das Spiel initiiert und das Kind den Anweisungen folgt. Der Erwachsene kontrolliert auf diese Art und Weise das Spiel. Diese Art mit dem Kind zu interagieren, wird auch Lehrlingsmodell genannt (Borke & Schwentesius, 2020). Für die HFE, welche in der Regel autonomieorientiert sozialisiert wurde, ist dieses Modell eher ungewohnt. Sie kennt den Ansatz der Kindzentrierung oder dem Gleichberechtigungsmodell. Sie unterstützt das Kind in seinen eigenständigen Entscheidungsprozessen und regt es zum Experimentieren an. Bekannte Spielinhalte sind bspw. Frei- und Symbolspiel, Basteln, Vorlesen oder Malen (Borke et al., 2015). In der Entwicklungspsychologie und Pädagogik der westlichen Welt wird dem Symbolspiel eine grosse Bedeutung zugemessen. Das Kind entscheidet in autonomieorientierten Gesellschaften selbst, was und mit wem es spielen möchte. Durch die Weiterentwicklung der spielerischen Kompetenzen lernt das Kind im Symbol- und Rollenspiel viele neue Fertigkeiten. Für Eltern aus verbundenheitsorientiertem Kontext kann diese Art von Spiel auf Unverständnis oder Irritation führen. In verbundenheitsorientierten Kontext wird</p>
Einstellungen der Grosseltern	
Einstellung der Mütter zur Heilpädagogischen Früherziehung	
Einstellung der Grosseltern zur Heilpädagogischen Früherziehung	

	<p>dem Frei- oder Symbolspiel wenig Bedeutung beigemessen oder sogar als unnütz befunden. Kreativität und Selbstverwirklichung nehmen keinen bedeutenden Stellenwert ein (Borke, Döge & Kärtner, 2011).</p> <p>Die beschriebenen zwei Modelle sind stets im Wandel. Sie verändern sich bspw. bei Migration. Dadurch verändern sich auch die Sozialisationsziele der Eltern resp. was den Eltern in Bezug auf die Erziehung ihrer Kinder wichtig ist (Schöllhorn & Kärtner, 2015).</p> <p>In dieser Arbeit soll durch Befragungen von bosnischen und serbischen Müttern Sichtweisen und Einstellungen zum kindlichen Lernen und Spielen erfragt werden. Es geht darum herauszukristallisieren, was diese Mütter über das kindliche Spielen und letztendlich auch über die Heilpädagogische Früherziehung denken, um zu verstehen, welches Konzept sie vom kindlichen Spiel/Lernen haben. Damit die Heilpädagogische Früherziehung nicht einfach ihr Konzept überstülpt, muss zuerst verstanden werden, warum die Mütter so handeln wie sie handeln. Da die Mütter in einem verbundheitsorientierten Kontext sozialisiert worden sind, wird über die Mütter auch die Meinung der Grosseltern erfragt, da angenommen wird, dass sie einen Einfluss auf die Mütter haben können.</p>
--	--

Hauptkategorie 3: Migrationsgeschichte	
Subkategorien	Begründung
Gründe für die Migration	<p>In der Schweiz leben knapp 40% Menschen, die einen anderen kulturellen Hintergrund haben als die Mehrheitsgesellschaft. Damit die Migrationsgeschichte einer Familie verstanden werden kann, ist es wichtig, die Gründe für die Migration zu kennen (Schneewind, 2016). Zwei Modelle helfen, einerseits die Phasen der Migration und andererseits Bewältigungsstrategien während des Anpassungsprozesses zu verstehen (Lanfranchi, 2015; Abdallah-Steinkopff, 2018). Das</p>
Alter bei der Migration	
Heutige Verbindung zum Herkunftsland	
Werte und Normen der Mütter	
Werte und Normen der Herkunftsfamilie	

	<p>Ziel ist für Lafranchi (2015) eine Integration, bei der Teile der eigenen Identität bewahrt werden können und neue Teile der Ankommensgesellschaft dazukommen. Es geht also um ein Verweben beider Kulturen. Der Kontakt zum Herkunftsland soll bewusst aufrechterhalten werden. Mit der Migration ist nicht nur der geografische Übergang von einem Wohnort zum anderen zu verstehen. Sie bedeutet auch eine wesentliche Veränderung von äusseren Lebensumständen, der Arbeitswelt oder sozialen und kulturellen Veränderungen (Kizilhan, 2013). Sozialisationsziele von verbundenheitsorientierten Gesellschaften sind im Zusammenhang mit Werten wie Gemeinschaftlichkeit, Respekt und Gehorsam zu verorten (Borge, Döge & Kärtner, 2011).</p> <p>Es ist wichtig anzumerken, dass es DIE Migrationsfamilie oder DIE Migrationsphase in der Praxis so nicht gibt. Familien greifen immer auf unterschiedliche Ressourcen zurück, wie eine Migration bewältigt wird. Friese (2019) gibt zudem zu bedenken, dass die erlebten Belastungen (bspw. ökonomische Zusammenhänge, offene und unterschwellige Diskriminierungen, ungünstige Wohnbedingungen, psychische Belastungen im Zusammenhang mit sprachlich-kulturellen Interaktionsproblemen, hohe Arbeitsbelastung) möglicherweise als so existenziell erlebt werden, dass Erziehungsfragen oder spezifische Fragen zur Entwicklung hintenangestellt werden müssen. Auch Abdallah-Steinkopff (2018) betont die Wichtigkeit des Explorierens des Migrationsprozesses in der Beratungspraxis, um eine Familie möglichst gut unterstützen zu können. Die Aufgabe der Aufnahmegesellschaft ist es, sich bewusst zu werden, dass auch sie sich in einem laufenden Integrationsprozess verändert. Respekt und Wertschätzung für beide Kulturen sind wichtige Gelingensbedingungen für das Zusammenleben (von Schlippe et al., 2013).</p>
--	---

	<p>Da in dieser Arbeit Mütter mit einem Migrationshintergrund interviewt werden, soll ihre eigene Migrationsgeschichte durch die Befragung besser verstanden werden können. Es geht darum herauszufinden, wie es zu ihrer Migration gekommen ist, was sie bei der Einwanderung in die Schweiz erlebt haben und welche Werte und Normen für sie heute bedeutsam sind.</p>
--	--

Hauptkategorie 4: Gelingensfaktoren für eine Zusammenarbeit	
Subkategorien	Begründung
Was erleben die Mütter in der Zusammenarbeit mit der HFE als hilfreich	Bei Familien aus unterschiedlichen kulturellen Kontexten handelt es sich nicht um homogene Gruppen. So wie es nicht die schweizerische Familie gibt, gibt es auch nicht die bosnische, serbische oder eritreische. Orientierendes Wissen über verschiedene Nationalitäten, kulturspezifische Verhaltensweisen können in der Arbeit mit Migrationsfamilien
Haltung der Offenheit, Wissen um Nicht-Wissen, Respekt, Vertrauen	Sicherheit geben. Kulturzuschreibungen laufen aber immer wieder Gefahr, die Komplexität von Familien vereinfachend darzustellen und sich Stereotype und Vorurteilen zu bedienen (Abdallah-Steinkopff, 2018). Viel eher soll das eigene Nicht-Wissen akzeptiert werden, um nicht vorschnell Verhaltensweisen zu pathologisieren und zu fehlinterpretieren. «Nicht die Diagnose ist Zeichen von Professionalität, sondern das Abnehmen der eigenen kulturellen Brille und die Bereitschaft, erst einmal Motive und Gründe für ein beobachtbares Verhalten zu explorieren» (ebd., S 105). Es soll zuerst wertfrei beobachtet werden und ungewohntes Verhalten unvoreingenommen zu betrachten und wertneutral zu beschreiben. Die Eltern sollen nach ihren Beweggründen für ein bestimmtes Verhalten gefragt werden, um besser zu verstehen, warum es dazu gekommen ist und welche Erziehungseinstellungen dahinterstehen (Abdallah-Steinkopff, 2018).

	Das Ziel dieser Arbeit ist es, kultur- und kontextsensible Faktoren herauszukristallisieren, welche für Fachpersonen der Heilpädagogischen Früherziehung in der Beratungsarbeit für Familien mit Migrationshintergrund bedeutsam sind. Es interessiert, was bosnische und serbische Mütter als hilfreich ansehen, wenn eine HFE mit einem anderen kulturellen Hintergrund zu ihnen nach Hause kommt.
--	--

XIX. Erstes Kategoriensystem: Codierregeln und Ankerbeispiele

Hauptkategorie 1: Biografische Einflüsse		
Subkategorie	Codierregel	Ankerbeispiel
In welcher Umgebung sind die Mütter aufgewachsen	Umfasst Aussagen, wo (Stadt/Land) und mit wem (wer hat sich gekümmert) die Mütter aufgewachsen sind.	<p>B2: Wir haben auf dem Land gewohnt, da gab es immer viel zu tun. Auf dem Feld gearbeitet. Und für die Tiere geschaut. Ich habe als Kind auch viel gearbeitet auf dem Land. Ich habe viel meinen Eltern geholfen.</p> <p>B5: Wir Kinder sind bei den Grosseltern in Bosnien geblieben. Unsere Grosseltern waren für uns wie Eltern. Ja es war ländlich, ein kleines Dorf.</p>
Sozialisation: Verbundenheits- oder Autonomieorientierung	Umfasst Aussagen, in welchem Umfeld die Mütter sozialisiert worden sind.	B1: Die ganze Familie hat zusammengelebt und alle haben da mitgeholfen. Die Verwandtschaft hat eine grosse Bedeutung, da haben alle zueinander geschaut.

		<p>B2: Ich habe gerne geholfen, denn am Schluss war immer dieses grosse Essen mit den Nachbarn und der Familie und wir haben zusammen gegessen. Ja das war sehr schön. Immer alle zusammen.</p> <p>B5: Also ja, es war ein Dorf, wo alle irgendwie verwandt miteinander waren. Jeder hat jedem geholfen und ist eingesprungen, wenn jemand Hilfe gebraucht hat.</p>
Spielerleben in der Kindheit	Umfasst Aussagen, wie die Mütter das Spielen in der Kindheit erlebt haben.	<p>B1: Da haben wir nicht mit den Eltern gespielt, da sind wir eher als Familie am Abend zusammengesessen und haben einen Film geschaut.</p> <p>B3: Mein Papa ist nicht so ein Mensch, der auf dieses Kinder Niveau runter geht. Er kann das einfach nicht. Das ist nicht so eine natürliche Sache für ihn. Und das war schon bei mir so, als ich ein kleines Mädchen war.</p> <p>B5: Wir hatten auch Spielsachen. Aber eigentlich war es für mich wichtig, dass wir vor allem draussen waren. Mit anderen Kindern.</p>

Hauptkategorie 2: Sichtweisen zum Lernen und kindlichen Spiel		
Subkategorie	Codierregel	Ankerbeispiel
Einstellungen der Mütter zum kindlichen Lernen und Spiel	Umfasst Aussagen, was die Mütter über das kindliche Lernen und Spielen denken	<p>B3: In der Freizeit mache ich Übungen mit dem Kind, vor allem, weil ich gesehen habe, dass er das braucht.</p> <p>B4: Ich denke am besten ist es, wenn die Kinder voneinander lernen. Wenn sie beieinander anschauen können. Das ist das Beste.</p>
Einstellung der Mütter zur Heilpädagogischen Früherziehung	Umfasst Aussagen der Mütter über ihre Einstellung zur Heilpädagogischen Früherziehung für ihr Kind.	<p>B3: Die Entscheidung für Früherziehung, das war okay. Jetzt sehe ich, das braucht eine Verbindung zwischen Augen, Hand und die ganze Koordination. Ich habe hier sehr viel gelernt. Weil zu Hause in Serbien würde ich vielleicht auch nur der Meinung sein, ja, das kommt schon.</p> <p>B4: Aber ich sage, jetzt ist es wichtig. Wenn die Kinder im Kindergarten sind, fängt es schon an, dass sie viele Sachen können müssen. Da kann man nicht warten.</p>
Einstellung der Grosseltern/Verwandschaft zur Heilpädagogischen Früherziehung	Umfasst Aussagen der Mütter, was ihre Herkunftsfamilie darüber denken, dass das Kind HFE bekommt.	B3: Und alle meine Grosseltern haben gesagt, lass ihn einfach, mit der Zeit kommt das schon. Also nicht, dass sie das nicht toll

		<p>finden. Sie finden einfach, dass das vielleicht unnötig ist.</p> <p>B4: Meine Eltern und auch die anderen Grosseltern sehen das anders. Für sie braucht ein Kind einfach Zeit, um sich zu entwickeln. Sie sagen, da könne man warten.</p>
--	--	--

Hauptkategorie 3: Migrationsgeschichte		
Subkategorie	Codierregel	Ankerbeispiel
Gründe für die Migration	Umfasst Aussagen der Mütter, warum sie in die Schweiz zugewandert sind.	<p>B1: Ja, also durch den Krieg und so hatten meine Eltern keine Probleme in die Schweiz einzureisen.</p> <p>B3: Ja wer garantiert mir, dass ich nach der Schule sicher einen Job bekomme nach der Schule? Und er, wo findet er einen Job? Arbeitet er für 200 Euro im Monat? Okay was machen wir? Und dann sind wir in die Schweiz gekommen.</p>
Heutige Verbindung zum Herkunftsland	Umfasst Aussagen der Mütter, welche Verbindung sie zu ihrem Herkunftsland haben.	B1: Also ich gehe gerne. Aber es muss jetzt nicht jedes Jahr sein. Ich gehe am liebsten, wenn ich weiss, dass nicht alle da sind, also wo ich herkomme, da leben ja die meisten in einem anderen Land und die kommen dann

		<p>alles mit ihren Familien in die Ferien.</p> <p>B3: Zu Serbien? Nur meine Familie. Und ich mache sechs Wochen Ferien pro Jahr. Und es ist ja unsere Heimat und wir haben dort unsere Häuser und es kann ja nicht gelöscht werden. Aber ausser der Familie gefällt mir nichts von dort.</p>
Werte und Normen der Mütter	Umfasst Aussagen der Mütter über Werte und Normen.	<p>B2: Ja das ist nicht gleich. Ich habe mein Leben und ich möchte mein Leben für mich organisieren. Das ist ganz anders. Ich möchte vor allem mehr Zeit mit meinen Kindern haben.</p> <p>B2: Wir können so viel lernen mit der Religion. Unsere Entwicklung und Religion das geht zusammen. Ich möchte, dass die Kinder etwas über die Religion lernen.</p>
Werte und Normen der Herkunftsfamilie	Umfasst Aussagen der Mütter, was ihre Herkunftsfamilie für Werte und Normen hat.	<p>B3: Du musst, du musst, du musst, weil die anderen es sagen, das ist wichtig. Was die anderen denken.</p> <p>B4: Also wichtig ist, dass die ganze Familie zusammenlebt.</p>

		<p>Immer die ganze Familie zusammen ist.</p> <p>B1: Dass ich einen guten Weg gehe, dass ich nicht auf die schiefe Bahn komme. Dass ich auch ehrlich und nicht kriminell, ja einfach so, dass ich einen guten Weg mache.</p> <p>B5: Das Strenge ist schon so ein Wert meiner Eltern oder Grosseltern.</p>
--	--	--

Hauptkategorie 4: Hilfreiche kultur- und kontextsensible Verhaltensweisen der HFE		
Subkategorie	Codierregel	Ankerbeispiel
Was erleben die Mütter in der Zusammenarbeit mit der HFE als hilfreich	Umfasst Aussagen der Mütter über hilfreiche Verhaltensweisen der HFE.	<p>B1: Also ich denke, wäre meine Früherzieherin nicht so eine tolle, eine so sympathische Frau, dann hätte ich das nicht erzählt. Weil ich einfach Vertrauen zu ihr habe.</p> <p>B1: Also das Feingefühl ist sehr wichtig für die HFE, dass sie auch immer wieder sagt, was gut geht und was mein Kind kann, das ist ein normales Kind. Das ist ein tolles Kind. Dass das auch ein bisschen die Angst nehmen kann.</p>
Fragen zur Migrationsgeschichte stellen	Umfasst Aussagen, was Mütter denken, wenn man ihnen	B1: Also wenn das jemand weiss, diese Person, die dann mit meinem Kind und mir

	<p>Fragen über ihre Migrationsgeschichte stellt.</p>	<p>arbeitet, das sehe ich schon so. Ich denke schon, dass das wichtig ist, also zum Beispiel das, was ich selbst erlebt habe mit meiner Tagesmutter, dass man das versteht, aus diesem Grund will sie ihr Kind nicht zu einer Tagesmutter geben.</p> <p>B3: Und das darf man fragen. Auf jeden Fall. Ich finde es sehr wichtig, dass sie das weiss, wie ich die Sachen sehe. Und wenn das nicht so ganz richtig ist, dann soll sie mir erklären, warum und wie ich es anders machen kann.</p>
--	--	---

XX. Zweites, erweitertes Kategoriensystem: Definitionen und Ankerbeispiel

Die Hauptkategorien wurden umgeordnet. Was neu dazugekommen ist, wurde hellgrau schattiert.

Hauptkategorie 1: Biografische Einflüsse			
Subkategorie		Codierregel	Ankerbeispiel
In welcher Umgebung sind die Mütter aufgewachsen		Umfasst Aussagen, wo (Stadt/Land) und mit wem (wer hat sich gekümmert) die Mütter aufgewachsen sind.	<p>B2: Wir haben auf dem Land gewohnt, da gab es immer viel zu tun. Auf dem Feld gearbeitet. Und für die Tiere geschaut. Ich habe als Kind auch viel gearbeitet auf dem Land. Ich habe viel meinen Eltern geholfen.</p> <p>B5: Wir Kinder sind bei den Grosseltern in Bosnien geblieben. Unsere Grosseltern waren für uns wie Eltern. Ja es war ländlich, ein kleines Dorf.</p>
Sozialisation: Verbundenheits- oder Autonomieorientierung		Umfasst Aussagen, in welchem Umfeld die Mütter sozialisiert worden sind.	<p>B1: Die ganze Familie hat zusammengelebt und alle haben da mitgeholfen. Die Verwandtschaft hat eine grosse Bedeutung, da haben alle zueinander geschaut.</p> <p>B2: Ich habe gerne geholfen, denn am Schluss war immer dieses grosse Essen mit den</p>

			<p>Nachbarn und der Familie und wir haben zusammen gegessen. Ja das war sehr schön. Immer alle zusammen.</p> <p>B5: Also ja, es war ein Dorf, wo alle irgendwie verwandt miteinander waren. Jeder hat jedem geholfen und ist eingesprungen, wenn jemand Hilfe gebraucht hat.</p>
Aufwachsen in einem Kriegsgebiet		Umfasst Aussagen, wie die Mütter das Aufwachsen in einem Kriegsgebiet erlebt haben.	B3: Wir haben auch nicht viele Spielzeuge gehabt in meiner Zeit. Das war eine ganz andere Zeit. Ich habe nur eine Puppe gehabt, einen Ball. Und alle waren in ihren Gedanken beim Krieg. Wir hatten immer Angst, ob ein Anruf kommt vom Militär, ob mein Papa hingehen muss oder nicht.
Spielerleben in der Kindheit		Umfasst Aussagen, wie die Mütter das Spielen in der Kindheit erlebt haben.	
	Spielerleben nach der Einwanderung	Umfasst Aussagen, wie die Mütter das Spielen nach der	B1: Da haben wir nicht mit den Eltern gespielt, da sind wir eher als Familie

		Einwanderung erlebt haben.	am Abend zusammengesessen und haben einen Film geschaut.
	Eltern-Kind-Spiel	Umfasst Aussagen, ob die Mütter mit ihren Eltern gespielt haben	B3: Mein Papa ist nicht so ein Mensch, der auf dieses Kinder Niveau runter geht. Er kann das einfach nicht. Das ist nicht so eine natürliche Sache für ihn. Und das war schon bei mir so, als ich ein kleines Mädchen war.
	Spielerleben im Herkunftsland	Umfasst Aussagen, wie die Mütter das Spielen im Herkunftsland erlebt haben	B5: Wir hatten auch Spielsachen. Aber eigentlich war es für mich wichtig, dass wir vor allem draussen waren. Mit anderen Kindern.

Hauptkategorie 2: Migrationsgeschichte		
Subkategorie	Codierregel	Ankerbeispiel
Gründe für die Migration	Umfasst Aussagen der Mütter, warum sie in die Schweiz zugewandert sind.	B1: Ja, also durch den Krieg und so hatten meine Eltern keine Probleme in die Schweiz einzureisen. B3: Ja wer garantiert mir, dass ich nach der Schule sicher einen Job bekomme nach der Schule? Und er, wo findet er einen Job? Arbeitet er für 200

		Euro im Monat? Okay was machen wir? Und dann sind wir in die Schweiz gekommen.
Familiäre Unterstützung nach der Migration	Aussagen der Mütter über familiäre Unterstützung	B4: Ich habe viel gearbeitet, mein Mann auch und wir sind allein in der Schweiz. Wir haben keine Unterstützung von unseren Eltern oder anderen von der Verwandtschaft. Dann habe ich mir auch Hilfe geholt von einer Nichte. Die ist dann bei uns daheim gewesen, aber sie war auch keine grosse Unterstützung.
Heutige Verbindung zum Herkunftsland	Umfasst Aussagen der Mütter, welche Verbindung sie zu ihrem Herkunftsland haben.	B1: Also ich gehe gerne. Aber es muss jetzt nicht jedes Jahr sein. Ich gehe am liebsten, wenn ich weiss, dass nicht alle da sind, also wo ich herkomme, da leben ja die meisten in einem anderen Land und die kommen dann alles mit ihren Familien in die Ferien. B3: Zu Serbien? Nur meine Familie. Und ich mache sechs Wochen Ferien pro Jahr. Und es ist ja unsere Heimat und wir haben dort unsere Häuser und es kann ja nicht gelöscht werden. Aber ausser der

		Familie gefällt mir nichts von dort.
Werte und Normen der Mütter	Umfasst Aussagen der Mütter über Werte und Normen.	<p>B2: Ja das ist nicht gleich. Ich habe mein Leben und ich möchte mein Leben für mich organisieren. Das ist ganz anders. Ich möchte vor allem mehr Zeit mit meinen Kindern haben.</p> <p>B2: Wir können so viel lernen mit der Religion. Unsere Entwicklung und Religion das geht zusammen. Ich möchte, dass die Kinder etwas über die Religion lernen.</p>
Veränderung von Werten und Normen der Mütter	Umfasst Aussagen über Werte und Normen der Mütter, die sich im Verlaufe der Migration im Vergleich zu ihren Herkunftsfamilien verändert haben.	<p>B3: Ja hier, was eine sehr gute Sache ist und was ich hier gelernt habe. Das ist so ein Ausdruck: Ich habe meinen Garten und schaue nur, was in meinem Garten ist. Ich schaue nicht, was in Ihrem Garten vor sich geht. Wichtig ist, was hier drinnen ist (zeigt zum Herz).</p> <p>B4: Mein Bruder in Serbien möchte, dass seine Kinder die Besten in der Schule sind. Das ist für mich nicht gleich wichtig. Mein Sohn soll machen, was er liebt. Für alles im Leben ist es am besten, wenn man das macht, was man am liebsten</p>

		<p>macht. Dann ist man auch gut in diesen Dingen.</p>
<p>Werte und Normen der Herkunftsfamilie</p>	<p>Umfasst Aussagen der Mütter, was ihre Herkunftsfamilie für Werte und Normen hat.</p>	<p>B3: Du musst, du musst, du musst, weil die anderen es sagen, das ist wichtig. Was die anderen denken.</p> <p>B4: Also wichtig ist, dass die ganze Familie zusammenlebt. Immer die ganze Familie zusammen ist.</p> <p>B1: Dass ich einen guten Weg gehe, dass ich nicht auf die schiefe Bahn komme. Dass ich auch ehrlich und nicht kriminell, ja einfach so, dass ich einen guten Weg mache.</p> <p>B2: In der Schweiz sind so viele Leute einfach kalt. In Bosnien helfen wir so vielen Leuten. Wir helfen einander, das ist wichtig. Aber hier schaut jeder für sich. Man sieht nur sich selbst.</p> <p>B5: Das Strenge ist schon so ein Wert meiner Eltern oder Grosseltern.</p>
<p>Erleben von Diskrimination (vor und nach der Migration)</p>	<p>Aussagen der Mütter über erlebte Diskrimination oder Vorurteile.</p>	<p>B1: Ich fand das gar nicht in Ordnung, wie die ihn in der Kita / die mit mir umgegangen sind. Ich habe auch den Eindruck, dass sie mich abgestempelt haben, weil mein Name mit</p>

		<p>«itsch» aufhört. Ich bin mir sicher, die hatten es wie auf meinen Sohn abgesehen wegen meinem Namen, weil ich von Bosnien komme. Obwohl ich ja eigentlich eine Schweizerin bin.</p> <p>B3: Also als ich hierhergekommen bin, habe ich hundertzehn Bewerbungen abgesendet. Und niemand hat mich aufgenommen. Vielleicht ist das so, weil ich hier keine Erfahrung habe. Ich weiss auch nicht. Oder vielleicht haben sie meinem Diplom nicht getraut, weil es von Serbien kommt.</p>
--	--	---

Hauptkategorie 3: Sichtweisen zum kindlichen Lernen und Spiel			
Subkategorie		Codierregel	Ankerbeispiel
Einstellungen der Mütter zum kindlichen Lernen und Spiel		Umfasst Aussagen, was die Mütter über das kindliche Lernen und Spielen denken	<p>B3: In der Freizeit mache ich Übungen mit dem Kind, vor allem, weil ich gesehen habe, dass er das braucht.</p> <p>B4: Ich denke am besten ist es, wenn die Kinder voneinander lernen. Wenn sie beieinander anschauen können. Das ist das Beste.</p>
Einstellung der Grosseltern zum Lernen und Spielen			B1: Ah nein, das geht gar nicht, das ist viel zu gefährlich. Das würden sie

			sagen. Warum so gefährliche Sachen machen!
Veränderungen der Einstellungen der Mütter während der HFE		Umfasst Aussagen, wie sich die Einstellung zum Lernen und Spiel mit der HFE verändert hat.	<p>B4: Sie haben gesagt, dass wir nicht so viel üben sollen. Ich muss mehr mit ihm spielen.</p> <p>B4: Also ich lerne schon lieber etwas mit ihm. Aber ich weiss eigentlich auch, dass ich einfach Zeit brauche mit meinem Kind. Das hilft.</p>
Einstellung der Mütter zur Heilpädagogischen Früherziehung		Umfasst Aussagen der Mütter über ihre Einstellung zur Heilpädagogischen Früherziehung für ihr Kind.	<p>B3: Die Entscheidung für Früherziehung, das war okay. Jetzt sehe ich, das braucht eine Verbindung zwischen Augen, Hand und die ganze Koordination. Ich habe hier sehr viel gelernt. Weil zu Hause in Serbien würde ich vielleicht auch nur der Meinung sein, ja, das kommt schon.</p> <p>B4: Aber ich sage, jetzt ist es wichtig. Wenn die Kinder im Kindergarten sind, fängt es schon an, dass sie viele Sachen können müssen. Da kann man nicht warten.</p>

	Verunsicherung wegen Auffälligkeiten des Kindes	Umfasst Aussagen der Mütter über die Verunsicherung, dass ihr Kind eine Förderung braucht.	B1: Als die Kita gesagt hat mit meinem Kind ist etwas nicht in Ordnung. Er hat einfach nicht dem entsprochen, wie die das gesehen haben. Das hat mich ziemlich aus der Bahn geworfen.
Einstellung der Grosseltern/Verwandtschaft zur Heilpädagogischen Früherziehung		Umfasst Aussagen der Mütter, was ihre Herkunftsfamilie darüber denken, dass das Kind HFE bekommt.	B3: Und alle meine Grosseltern haben gesagt, lass ihn einfach, mit der Zeit kommt das schon. Also nicht, dass sie das nicht toll finden. Sie finden einfach, dass das vielleicht unnötig ist. B4: Meine Eltern und auch die anderen Grosseltern sehen das anders. Für sie braucht ein Kind einfach Zeit, um sich zu entwickeln. Sie sagen, da könne man warten.

Hauptkategorie 4: Gelingensfaktoren für die Zusammenarbeit		
Subkategorie	Codierregel	Ankerbeispiel
Was erleben die Mütter in der Zusammenarbeit mit der HFE als hilfreich?	Umfasst Aussagen der Mütter über hilfreiche Verhaltensweisen und Haltungen der HFE (Offenheit, Beobachten anstelle von vorschnellem	B1: Also ich denke, wäre meine Früherzieherin nicht so eine tolle, eine so sympathische Frau, dann hätte ich das nicht erzählt. Weil ich einfach Vertrauen zu ihr habe.

	Beurteilen, Respekt, Vertrauen usw.).	<p>B1: Also das Feingefühl ist sehr wichtig für die HFE, dass sie auch immer wieder sagt, was gut geht und was mein Kind kann, das ist ein normales Kind. Das ist ein tolles Kind. Dass das auch ein bisschen die Angst nehmen kann.</p> <p>B4: Also etwas ist wichtig und gilt doch für alle Familien. Das ist der Respekt.</p> <p>B5: Ich denke in gewissen Situationen ist das Beobachten ganz wichtig. Einfach mal schauen und beobachten.</p>
Fragen zur Migrationsgeschichte stellen	Umfasst Aussagen, was Mütter denken, wenn man ihnen Fragen über ihre Migrationsgeschichte stellt.	<p>B1: Also wenn das jemand weiss, diese Personen, die dann mit meinem Kind und mir arbeitet, das sehe ich schon so. Ich denke schon, dass das wichtig ist, also zum Beispiel das, was ich selbst erlebt habe mit meiner Tagesmutter, das man das versteht, aus diesem Grund will sie ihr Kind nicht zu einer Tagesmutter geben.</p> <p>B3: Und das darf man fragen. Auf jeden Fall. Ich finde es sehr wichtig, dass sie das weiss, wie ich die Sachen sehe. Und wenn das nicht so ganz richtig ist,</p>

		dann soll sie mir erklären, warum und wie ich es anders machen kann.
Ideen der Mütter, wie andere Mütter mit Migrationshintergrund unterstützt werden könnten	Umfasst Aussagen der Mütter, was ausserhalb der HFE zur Unterstützung der Mütter mit Migrationshintergrund getan werden könnte.	<p>B4: Aber das Deutsch ist wichtig und das Serbisch ist auch wichtig. Und zu Hause sprechen die Kinder plötzlich weniger die Muttersprache. Ich weiss nicht, für mich ist das schwierig.</p> <p>B4: Etwas finde ich ganz wichtig. Dass man eine Gruppe macht für Mütter und Kinder vom Balkan. Die Mütter haben nicht viele Freundinnen. Sie wissen gar nichts und ihnen fehlen die Informationen, wenn sie mit 18 oder 19 Jahren in die Schweiz kommen. Es wäre gut, wenn Mütter und Kinder etwas zusammen machen könnten.</p>
Kultur- und migrationsspezifische Kenntnisse	Aussagen der Mütter, welches kulturelle Wissen sie als hilfreich für die HFE ansehen.	B4: Die frühere Generation gibt den Kindern immer alles. Wenn ein Kind 18 Jahre alt wird, dann bekommt es ein Auto. Und sonst auch immer teure Sachen. Nicht alles, was etwas kostet, ist wichtig. Und das muss man wissen, das ist in verschiedenen Kulturen nicht überall gleich.

		<p>B3: Dann würde ich vielleicht ein bisschen über die Kultur lesen im Voraus. Die Religion. Oder so. Also das ist ja bei uns nicht so wichtig, also wir sind schon religiös, aber nicht so besonders wie die Familien, zum Beispiel die muslimischen oder orthodoxen oder Hindufamilien.</p>
<p>In Bezug auf das Spielen in der HFE</p>	<p>Aussagen der Mütter, was sie in Bezug auf das Spielen in der Heilpädagogischen Früherziehung hilfreich erleben.</p>	<p>B4: Ich lerne einfach viel von der Früherziehung. Für mich ist die Methode nicht so bekannt, aber ich schaue und ich lerne auch.</p> <p>B1: Also was ich sehr gut finde, ist, dass man das aufnimmt mit Video, dann zeigt sie mir das das nächste Mal. Manchmal macht man Sachen ganz unbewusst, die vielleicht gut sind, aber auch Sachen, die nicht gut sind.</p>

XXI. Kategoriensystem MAXQDA

Liste der Codes	Häufigkeit
Codesystem	
Hauptkategorie 1: Biografische Einflüsse	73
Aufwachsen in Kriegsgebiet	12
Spielerleben Kindheit der KM	0
Eltern-Kind-Spiel	7
Spielerleben nach der Einwanderung	8
Spielerleben im Herkunftsland	15
Sozialisation	10
Aufwachsen Km (Umgebung)	21
Hauptkategorie 2: Migrationsgeschichte	74
Erleben von Diskrimination	12
Familiäre Unterstützung nach Migration	9
Werte und Normen	0
Werte und Normen der Herkunftsfamilie	15
Werte und Normen KM Veränderung	18
Verbindung zum Herkunftsland	11
Gründe für die Migration	9
Hauptkategorie 3: Sichtweisen Lernen und kindlichen Spiel	105
Einstellungen KM zur HFE	15
Verunsicherung wegen Auffälligkeit des Kindes	8
Einstellungen Ge zur HFE	22
Wurden die Ge gefragt	3
Einstellungen Km zum Lernen und Spielen	28
Veränderungen der Einstellung während der HFE	32
Hauptkategorie 4: Gelingensfaktoren für Zusammenarbeit	58
Hilfreich in Bezug auf das Spielen in der HFE	15
Kultur- und migrationspezifische Kenntnisse	16
Fragen zur Migrationsgeschichte	9
Was erleben die KM als hilfreich	18

XXII. Codierte Interviewabschnitte

Hauptkategorie 1:	Biografische Einflüsse
Code: Aufwachsen Km (Umgebung)	Codierte Segmente
Interview 5, Pos. 46	Ich hatte ja beides. Ich bin zuerst in einer strengen Kultur aufgewachsen und bin dann in die Schweiz gekommen, wo es ganz anders war. Das hat mir die Sichtweise vergrössert.
Interview 5, Pos. 50	Also es war so, als meine kleinste Schwester auf die Welt gekommen ist, da haben meine Eltern in der Schweiz gearbeitet und wir Kinder sind bei den Grosseltern in Bosnien geblieben. Und das war für uns - also ich war fünf sechs Jahre alt, da habe ich schon das erste Mal Windeln gewechselt. Und das waren keine Pampers, das waren Windeln zum Wickeln und Schnüren. Das Kind füttern oder der Grossmutter auf dem Bauernhof helfen oder Kochen lernen. Ja, das war eine strenge Zeit.
Interview 5, Pos. 52	Also meine Eltern haben uns schon so einmal im Monat gesehen, aber das war einfach zu wenig. Und für uns war es ja, wir kannten es nicht anders. Unsere Grosseltern waren für uns wie Eltern.
Interview 5, Pos. 62	a es war ländlich, ein kleines Dorf, mein Grossvater hatte einen Bauernhof. Er persönlich hat auch, als er noch jünger war als Saison Mitarbeiter in Österreich gearbeitet. So hat er auch seinen Hof immer wieder aufgebaut und er hat Land dazugekauft, damit er alle ernähren konnte. Also das, was er da verdient hat, das hat für die Familie oder die Tiere gereicht. Also es waren da zum Beispiel ganz viele Schafe. Wir durften auch die Schafe hüten, die haben uns eingesperrt auf einem Teil des Landes und wir mussten zu denen schauen, damit nicht die Wölfe die Schafe gefressen haben. Und meine Eltern haben da zuerst mitgeholfen. Also mein Vater war seit 1982 immer

	<p>als Saisonier in der Schweiz, also immer wieder hin und her gereist. Also seine Schwester war noch früher in der Schweiz und hat meinem Vater nach dem Militär geholfen, eine Saison Stelle zu finden und dann später auch eine fixe Stelle. Er hat knapp geheiratet und mein Vater und meine Mutter sind dann als Saisoniers in die Schweiz gekommen. Also 1982 haben sie geheiratet und meine Mutter ist dann irgendeinmal nach meiner Geburt in die Schweiz gegangen, also 1986 oder so. Dann hat sie auch in diesem Restaurant arbeiten dürfen, wo mein Vater gearbeitet hat.</p>
Interview 4, Pos. 34	Nein, nein, meine Familie ist im Dorf aufgewachsen.
Interview 4, Pos. 34	Aber ab fünfzehn Jahren war ich in einem Internat in der Stadt. Von da an war ich eigentlich schon recht selbständig. Ich konnte tun und lassen, was ich wollte. Ich ging dann auch nach Belgrad und habe da gelebt und ich habe zu Hause gelebt und wieder in Belgrad und bin viel gereist, bevor ich verheiratet war.
Interview 4, Pos. 36	Ja, beide Eltern haben gearbeitet. Ich bin eher bei den Grosseltern aufgewachsen. Also wir haben schon beieinander gewohnt. Ich war mal bei diesen Grosseltern, mal bei den anderen, das war nicht so weit voneinander entfernt.
Interview 4, Pos. 44	Ja also die Eltern nicht so. Mein Vater hat viel arbeiten müssen, auch im Dorf noch. Er hat viel, viel gearbeitet.
Interview 3, Pos. 60	Ich bin auf dem Land aufgewachsen. In einem Dorf.
Interview 3, Pos. 60	Und da haben die Grosseltern von beiden Seiten gewohnt. Die Geschwister von den Grosseltern und alle haben eigentlich in dem Dorf gelebt. Und ich weiss noch, ich habe immer auf die Samstage gewartet, weil wir immer zu Mamas Mutter gegangen sind. Denn sie ist so eine Person,

	die wollte immer etwas zusammen machen. Kommt, wir gehen in den Garten, kommt wir ernten etwas zusammen. Und wir haben viel gekocht und ich habe viele schöne Erinnerungen von dort.
Interview 2, Pos. 58	Meine Eltern mussten immer arbeiten. Kinder haben sich selbst organisiert.
Interview 2, Pos. 64	Ich bin in Bosnien aufgewachsen und bin dort in die Schule gegangen und habe auch eine Lehre für Tierarzt, also nur als Tierarztassistentin gemacht. Ich habe nicht das Studium gemacht. Ich habe später ein Studium machen wollen für Physiotherapie. Aber ich habe es nicht gemacht. Meine Eltern, also mein Vater hat in Slowenien gearbeitet und meine Mutter war allein mit uns Kindern in Bosnien und ähm und ich habe noch einen Bruder und eine Schwester.
Interview 2, Pos. 75	Ja die war zu Hause. Ja.
Interview 2, Pos. 85	Wir haben auf dem Land gewohnt, da gab es immer viel zu tun. Auf dem Feld gearbeitet. Und für die Tiere geschaut.
Interview 2, Pos. 87	Ich habe als Kind auch viel gearbeitet auf dem Land. Ich habe viel meinen Eltern geholfen.
Interview 1, Pos. 22	Meine Eltern hatten diese Zeit nicht. Als sie in die Schweiz gekommen sind, mussten Sie beide hundert Prozent arbeiten.
Interview 1, Pos. 22	Unsere Eltern haben uns viel machen lassen. Sie haben gesagt, macht das, was für Euch gut ist, was Ihr denkt, was für Euch gut ist.
Interview 1, Pos. 42	Also, was Bosnien betrifft die ersten Jahre, da habe ich gar keine Erinnerung. Ich kann mich nur an einen Brunnen erinnern, der Brunnen beim Nachbarn (...) sonst wie das Haus ausgesehen hat, nein. Aber es gibt auch Fotos, aber

	ich habe nicht so einen emotionalen Bezug. Ich habe wie keine Verbindung.
Interview 1, Pos. 44	Und mein Vater ist dann irgendeinmal zuerst nach Deutschland gegangen. Er ging da saisonal arbeiten, also mit dem Vater meiner Mutter ist er nach Deutschland gegangen, und dann ist er irgendwie nachher in die Schweiz gekommen.
Interview 1, Pos. 44	In Bosnien hat sich meine Mutter um mich gekümmert. Meine Mutter musste nicht so viel im Restaurant arbeiten, einfach nur ein bisschen aushelfen. So, und meine Geschwister also, die sind ja schon in die Schule gegangen. Und wenn meine Mutter meinen Vater besucht hat, da ging ich immer mit.
Interview 1, Pos. 50	Ich war bei einer Tagesmutter, also vor dem Kindergarten. Ach so, ja, das war einfach der Horror. Also, das ist auch etwas, das habe ich lange, lange gelöscht. In meinen Erinnerungen, diese schlimme Zeit bei der Tagesmutter, vielleicht in der fünften, sechsten Klasse ist mir das wieder in den Sinn gekommen. All die Bilder sind wieder zurückgekommen. Ich bin zu der Tagesmutter gekommen, die war Schweizerin. Die hat mich einfach immer in ein Zimmer eingesperrt. Ich war den ganzen Tag eingesperrt in diesem Zimmer. Ich war allein, ich musste allein spielen. Ich hatte nur ein Auto zum Spielen. Ich durfte nie raus. Ich habe die anderen Kinder draußen spielen gehört oder im Sommer baden. Aber ich durfte nicht raus. Sie hatte ein Bad draußen und die anderen Kinder durften das und ich nicht. Und wenn es geläutet hat an der Türe, habe ich immer gedacht, das sind meine Eltern. Sie kommen mich abholen, aber das war immer eine sehr lange Zeit, diese Tage.
Code: Sozialisation	Codierte Segmente

Interview 5, Pos. 66	Also ja, es war ein Dorf, wo alle irgendwie verwandt miteinander waren. Jeder hat jeden gekannt wie in so kleinen Dörfern. Und jeder hat jedem geholfen und ist eingesprungen, wenn jemand Hilfe gebraucht hat. Also mein Grossvater ist da auch manchmal zu Fuss in andere Dörfer gegangen, um Getreide anzuschauen, er wollte ja das Beste, und weil er kein Auto hatte, musst er zu Fuss hin und ist für ein paar Tage unterwegs gewesen, da ist meine Grossmutter allein gewesen auf dem Hof und da sind Nachbarn oder Verwandte helfen gekommen. Multikulti.
Interview 4, Pos. 28	Also wichtig ist, dass die ganze Familie zusammenlebt. Immer die ganze Familie zusammen ist.
Interview 4, Pos. 36	Ja, beide Eltern haben gearbeitet. Ich bin eher bei den Grosseltern aufgewachsen. Also wir haben schon beieinander gewohnt. Ich war mal bei diesen Grosseltern, mal bei den anderen, das war nicht so weit voneinander entfernt.
Interview 3, Pos. 42	Wir haben ja in einem Dorf gewohnt, wo alle alle kennen.
Interview 3, Pos. 62	Und ich habe immer bei meiner Mama geschlafen, bei der Grossmutter, also bei Papas Eltern, oder? Die haben in der gleichen Straße gewohnt, in der Nummer 32 und wir in der Nummer 17, gleiche Straße oder? Und ich war dann von Montag bis Freitag sehr viel bei den anderen Grosseltern.
Interview 2, Pos. 77	Ja viele, sehr viele. Viele von der Familie.
Interview 2, Pos. 89	Ja das war sehr schön. Immer alle zusammen.
Interview 1, Pos. 44	Also so eine Gemeinschaft, von der ganzen Familie, also. Die ganze Verwandtschaft hat zusammengelebt, und alle haben da mitgeholfen bei diesem Restaurant.

Interview 1, Pos. 52	da sind wir eher als Familie am Abend zusammengesessen und haben einen Film geschaut.
Interview 1, Pos. 54	Ja sehr intensiv. Ja, eben viele sind als Flüchtlinge hier gewesen in einem Asylheim, und mein Vater hat die dann geholt. Und dann waren wir alle zu Hause. Also 80 Prozent von meiner Verwandtschaft ist in die Schweiz gekommen. Das waren dann Flüchtlinge. Oder bis 25 Leute waren wir zusammen im Wohnzimmer. Also manchmal eine ganze Woche lang. Man hat einfach zueinander geschaut. Das ist für mich auch ein wichtiger Wert, wir schauen zueinander. Man schaut, dass es allen gut geht. Man muss sich aufeinander verlassen können.
Code: Aufwachsen in Kriegsgebiet	Codierte Segmente
Interview 5, Pos. 76	Also es war knapp neun Monate nach oder es hat genau ein Monat gefehlt bis zum Abschluss der ersten Klasse und dann ist der Krieg ausgebrochen. Dann haben sie uns einen Monat vorher rausgenommen, also es war so, dass die Lehrerin angerufen und gesagt hat, dass die Kinder nicht mehr in die Schule kommen sollen, weil Bomben oder so gelegt wurden. Wegen dem Krieg also. Dann hat uns die Grossmutter daheim behalten. Also niemand hat uns was erklärt. Wir haben da auch nicht gross nachgefragt. Knapp zwei oder drei Monate waren wir im Krieg in diesem Dorf, wir waren noch die einzigen Kinder, alle sind schon geflüchtet. Meine Grosseltern noch nicht. Und dann hat meine Grossmutter meinem Vater telefoniert und ich habe das mitgehört. Also es war Nacht, aber ich war da wach und habe das gehört. Sie hat gesagt, bring die Kinder da raus, es ist zu gefährlich. Also ich habe immer gemeint, dass da so viele Glühwürmchen waren, es war aber Munition, die da durchgezogen ist. Meine Grossmutter hatte immer einen Koffer bereit, wenn es hart auf hart kommt, dass wir flüchten konnten.

Interview 3, Pos. 16	Und alle waren in ihren Gedanken beim Krieg. Wir hatten immer Angst, ob ein Anruf kommt vom Militär, ob mein Papa hingehen muss oder nicht. Und dann ist er weggegangen und dann wussten gar nichts über ihn während zwei Jahren.
Interview 3, Pos. 16	Es war nicht eine richtige Zeit für eine Familie, oder? Das war wirklich eine Phase, wo ich weiß, dass ich vieles erst später lernen konnte.
Interview 3, Pos. 16	Beispielsweise konnte ich erst in der dritten Klasse lernen, Velo zu fahren. Dritte Klasse! Wir haben keine Velos gehabt. Dann hat meine Großmutter von der Pension Geld gespart, jahrelang, damit sie mir ein Velo kaufen konnte. Und dann durfte ich nur bis zur Straßenecke und retour. Und nachher um sechs Uhr am Abend hörten wir die Sirenen. Und dann sind alle runter in den Keller. Es war keine nette Periode.
Interview 3, Pos. 56	Ja, ja, es war schon sehr angespannt.
Interview 3, Pos. 62	Und das war dann sehr chaotisch wegen dem Krieg. Und da durfte man nicht durch und man musste warten. Und dann kam die Polizei und manchmal war er auch zwei Tage unterwegs und hungrig und immer in den gleichen Kleidern. Es gab sehr wenig Geld. Ich weiß noch, mein Papa hat den Lohn bekommen und wir konnten eine Butter kaufen vom ganzen Lohn. Eine Butter! Wem reicht das denn?
Interview 3, Pos. 64	Meine Grossmutter. Sie hat mich auch in den Kindergarten gebracht, weil der sehr weit weg war. Aber das war die Situation. Ja (...) (...) und dann ist mein Papa geflüchtet. Über die Grenze nach Ungarn. Der ungarische Zoll hat ihm geholfen, wo er sich verstecken kann. Und die haben ihm gesagt, du musst ja nicht kämpfen, nicht kämpfen für etwas, was nicht dein Kampf ist. Wir helfen

	dir. Dann ist er in ein Flüchtlingslager gegangen. Und meine Großmutter wusste nicht, wo mein Papa ist, weil mein Papa wollte ihr das nicht sagen, weil sie nicht so gut den Mund halten kann. Sie hätte das sonst der Polizei erzählt.
Interview 3, Pos. 64	Sie hat gelogen und ihn zurückgebracht nach Serbien in den Krieg. Ich finde das überhaupt nicht in Ordnung. Weil wir hätten vielleicht auch bessere Möglichkeiten gehabt, weil Ungarn ja auf einem höheren Niveau ist als Serbien. Und ich wäre wirklich sehr gerne dort in die Schule gegangen.
Interview 3, Pos. 67	Danach haben sie ihn am nächsten Tag sofort in den Krieg gebracht. Um zwei Uhr morgens ist er nach Hause gekommen und um fünf Uhr am Morgen wurde er abgeholt. Und dann gab es so Phasen, wo er nach Hause kommen durfte. Und
Interview 1, Pos. 42	Weil der Krieg gekommen ist.
Interview 1, Pos. 44	Und dann kam die ganze Familie nach, wo der Krieg war. Da durften wir dann alle in die Schweiz kommen.
Interview 1, Pos. 48	Ja, also durch den Krieg und so hatten meine Eltern keine Probleme in die Schweiz einzureisen.
<i>Spielerleben Kindheit</i>	
Code: Spielerleben im Herkunftsland	Codierte Segmente
Interview 5, Pos. 68	Also das Spielen hatte eigentlich (...) also wir sind so kreativ auf die Welt gekommen, ich habe aus jeder Situation etwas zum Spielen gefunden. Also nicht, dass das alles meiner Grossmutter gefallen hätte (lacht) Aber für uns war es halt, also ich habe meine Schwester und die anderen Kindern im Dorf animiert, dass wir zum Beispiel zu sechst die Schafe gehütet haben und wenn die ausbüchsen wollten, da habe ich

gesagt, jetzt machen wir einen grossen Kreis um die Schafe und dann rufen wir ihnen zu, dass sie vom Zaun weggehen oder so und so ging das. So haben wir aus allem ein Spiel gemacht, obwohl es ja eigentlich eine Pflicht war.

Interview 5, Pos. 70

Ja, ja wir hatten auch Spielsachen. Wir hatten genug Spielsachen. Meine Tante ist auch immer wieder aus der Schweiz auf Besuch gekommen und die hat die schönsten Porzellanpuppen mitgebracht. Aber meine Grossmutter hat die uns nie gegeben zum Auspacken und Spielen, aber wir durften sie am Abend manchmal aus der Packung nehmen und sie kämmen und dann kamen sie wieder in die Originalverpackung zurück (lacht). Also wir hatten schon genug. Aber eigentlich war es für mich wichtig, dass wir vor allem draussen waren. Mit anderen Kindern, meine Grossmutter hatte noch Kühe oder Hühner oder Schweine und Hunde und Katzen.

Interview 5, Pos. 72

Wir haben gespielt, aber das war immer etwas ungewohnt. Also meine Schwester war ganz schüchtern, die hat jeweils zwei Tage gebraucht, bis sie in die Nähe von meinem Vater oder meiner Mutter gekommen ist. Sie hat irgendwie Angst gehabt. Ich bin zwar nähergekommen, ja klar wenn man Süssigkeiten oder Schokolade sieht, also meine Grossmutter war da schon strenger, ich wusste, das ist mein Papi, aber ich habe nicht gross mit ihm spielen wollen. Weil er ja angekommen ist und er hat mitgeholfen auf dem Hof und er hatte da gar keine Zeit zum Spielen. Wenn Erwachsene da waren, durften wir mehr spielen, aber nicht mit den

Interview 4, Pos. 38

Also ich habe einen Bruder, der ist jünger. Aber wir sind immer mit den anderen Nachbarskindern

	<p>draussen gewesen. Es waren immer viele Kinder, sieben acht Kinder, den ganzen Sommer, den ganzen Winter zusammen. Es war eine andere Zeit. Das war die beste Generation.</p>
Interview 4, Pos. 40	<p>Aber bei mir daheim da konnte ich einfach so viel Fernsehen schauen, wie ich wollte. Zum Glück gab es aber zu dieser Zeit noch kein Netflix oder YouTube oder nur am Abend eine Kindersendung. Also ich habe immer selbst etwas für mich gemacht. Mit dem Velo oder draussen im Wald. Es war ein schönes Dorf mit Wald und Fluss und wir haben viele Ideen gehabt und wir haben selbst etwas zum Spielen gebaut mit Hütten und so.</p>
Interview 4, Pos. 42	<p>Ja ich habe von meiner Tante, die in W. gelebt hatte, eine Puppe bekommen. Aber eigentlich war ich mehr mit anderen Jungs zusammen. Vielleicht gab es noch ein anderes Mädchen, aber wir haben immer</p>
Interview 3, Pos. 16	<p>Wir haben auch nicht viele Spielzeuge gehabt in meiner Zeit. Das war eine ganz andere Zeit. Ich habe nur eine Puppe gehabt, einen Ball.</p>
Interview 3, Pos. 16	<p>Beispielsweise konnte ich erst in der dritten Klasse lernen, Velo zu fahren. Dritte Klasse! Wir haben keine Velos gehabt. Dann hat meine Großmutter von der Pension Geld gespart, jahrelang, damit sie mir ein Velo kaufen konnte. Und dann durfte ich nur bis zur Straßenecke und retour. Und nachher um sechs Uhr am Abend hörten wir die Sirenen. Und dann sind alle runter in den Keller. Es war keine nette Periode.</p>
Interview 3, Pos. 50	<p>Ich habe nicht so viel gespielt. So eher Aktivitäten gemacht, aber nicht so richtig gespielt. Wir haben in einer Gruppe in unserer Straße mit zwölf Kindern gespielt. Wir sind immer draussen herumgetobt und</p>

	haben Kirschen geklaut. Das war auch sehr schön, weil ich sehr selbstständig dadurch war.
Interview 3, Pos. 69	Wenig Spielsachen, sehr wenig Spielsachen. Ja. Schon. Schauen Sie, ich finde nicht die Menge von Spielsachen wichtig, sondern die Beziehung ist wichtig.
Interview 2, Pos. 79	Mit Puppen. Ich habe so viel mit Puppen gespielt und das sehr gerne. Und zum Beispiel auch mit Karten ähm ähm. Ich weiss nicht, wie das heisst (...) Ja sonst mit Puppen und Karten und so.
Interview 2, Pos. 81	Mit meinen Freundinnen. Und meiner Schwester.
Interview 2, Pos. 83	Ja eigentlich meistens draussen.
Interview 1, Pos. 12	Wir hatten nicht zu viele Spielsachen. Auch hatten wir nicht so viele verschiedene Dinge.
Interview 1, Pos. 48	Nebenher mussten beide, meine Mutter und mein Vater hundert Prozent arbeiten.
Code: Spielerleben nach der Codierte Segmente Einwanderung	
Interview 5, Pos. 52	Die kleine Schwester durfte dann neben mir schlafen und die Mutter stellte ein Fläschchen hin und ich konnte das Fläschchen dann geben. Dann habe ich ihr dann den Schoppen geben. Ich musste viel früh lernen.
Interview 5, Pos. 80	Beide haben gearbeitet, sie haben mit dem Restaurant aber vereinbart, dass mein Vater bis um 17 Uhr arbeiten musste und dann meine Mutter ab 17 Uhr übernommen hat. Sie haben dann nur schnell den Schlüssel gewechselt. Ein paar Jahre ging das so. Also wir konnten schon alles machen. Aber wegen dem Gesetz durfte man uns nicht allein lassen.

Interview 5, Pos. 82	<p>Wir haben uns am Anfang nicht getraut rauszugehen. Alles war neu, eine andere Sprache. Unsere Eltern sind schon am Abend mit uns rausgegangen. Aber wir wollten nicht allein auf den Spielplatz. Es war beängstigend für uns. Es war so ein anderes Land und wir haben nicht verstanden, warum wir jetzt nicht mehr zu unseren Grosseltern gehen dürfen. Und dann mit der Zeit, also im März oder April sind wir in die Schweiz gekommen und im August haben wir mit der ersten Klasse begonnen. Ein Schlag auf den anderen mussten wir dann plötzlich in die Schule. Und nochmals die erste Klasse wiederholen. Und ja, dann mussten wir das halt machen. Und der erste Schultag mit 24 Kindern und wir zwei, die kein einziges Wort Deutsch konnten. Und dann ging es nicht mal vier Tage und es hat geheissen, meine Schwester muss in eine andere Klasse. Sie haben uns automatisch wieder getrennt. Wir hatten keine andere Wahl. Und innerhalb eines halben Jahres konnten wir Deutsch verstehen und sprechen. Und dann haben wir von Mal zu Mal mehr Kontakt mit anderen Kindern gehabt. Es gab sogar Kinder, die in derselben Strasse gewohnt haben.</p>
Interview 5, Pos. 84	<p>Wir sind beide, ausser die ganz kleine Schwester, also nicht so schüchtern, klar wir brauchten etwas Zeit am Anfang.</p>
Interview 1, Pos. 46	<p>Also, das Problem ist, ich habe wie einen Filmriss. Gewisse Zeiten wie zum Beispiel in Bosnien, da habe ich keine Erinnerung. Also ich weiß nicht mal blöd gesagt, wie ich die Luft eingeatmet habe.</p>
Interview 1, Pos. 48	<p>Was aber nachher das Problem war. Viele sind dann auch in Bosnien geblieben. Zum Beispiel meine Großmutter und die Eltern haben sich viel Sorgen gemacht wegen dem Krieg. Mein Vater hat die ganze</p>

	<p>Zeit versucht, auch seine Brüder und Schwestern in die Schweiz zu holen, wegen dem Krieg. Das war eigentlich im Zentrum und nicht das Spielen. Also das Helfen war im Zentrum.</p>
Interview 1, Pos. 50	<p>Ich war bei einer Tagesmutter, also vor dem Kindergarten. Ach so, ja, das war einfach der Horror. Also, das ist auch etwas, das habe ich lange, lange gelöscht. In meinen Erinnerungen, diese schlimme Zeit bei der Tagesmutter, vielleicht in der fünften, sechsten Klasse ist mir das wieder in den Sinn gekommen. All die Bilder sind wieder zurückgekommen. Ich bin zu der Tagesmutter gekommen, die war Schweizerin. Die hat mich einfach immer in ein Zimmer eingesperrt. Ich war den ganzen Tag eingesperrt in diesem Zimmer. Ich war allein, ich musste allein spielen. Ich hatte nur ein Auto zum Spielen. Ich durfte nie raus. Ich habe die anderen Kinder draußen spielen gehört oder im Sommer baden. Aber ich durfte nicht raus. Sie hatte ein Bad draußen und die anderen Kinder durften das und ich nicht. Und wenn es geläutet hat an der Türe, habe ich immer gedacht, das sind meine Eltern. Sie kommen mich abholen, aber das war immer eine sehr lange Zeit, diese Tage.</p>
Interview 1, Pos. 50	<p>Darum bin ich jetzt auch bei meinem Sohn ziemlich misstrauisch. Weil auch da niemand kontrollieren gekommen ist. (...) Was macht diese Frau mit mir. Läuft da wirklich alles gut? Niemand hat das interessiert, das finde ich nicht okay, klar, jetzt kann ich mit diesem umgehen. Aber darüber sprechen kann ich noch nicht gut. Darum muss ich auch weinen. Also wenn ich jetzt denke, das würde jemand mit meinem Kind machen. Also ich weiß nicht, wie ich da reagieren würde.</p>
Code: Eltern-Kind-Spiel	Codierte Segmente

Interview 5, Pos. 72

Wir haben gespielt, aber das war immer etwas ungewohnt. Also meine Schwester war ganz schüchtern, die hat jeweils zwei Tage gebraucht, bis sie in die Nähe von meinem Vater oder meiner Mutter gekommen ist. Sie hat irgendwie Angst gehabt. Ich bin zwar nähergekommen, ja klar wenn man Süßigkeiten oder Schokolade sieht, also meine Grossmutter war da schon strenger, ich wusste, das ist mein Papi, aber ich habe nicht gross mit ihm spielen wollen. Weil er ja angekommen ist und er hat mitgeholfen auf dem Hof und er hatte da gar keine Zeit zum Spielen. Wenn Erwachsene da waren, durften wir mehr spielen, aber nicht mit den

Interview 5, Pos. 80

Beide haben gearbeitet, sie haben mit dem Restaurant aber vereinbart, dass mein Vater bis um 17 Uhr arbeiten musste und dann meine Mutter ab 17 Uhr übernommen hat. Sie haben dann nur schnell den Schlüssel gewechselt. Ein paar Jahre ging das so. Also wir konnten schon alles machen. Aber wegen dem Gesetz durfte man uns nicht allein lassen.

Interview 4, Pos. 44

Ja also die Eltern nicht so. Mein Vater hat viel arbeiten müssen, auch im Dorf noch. Er hat viel, viel gearbeitet. Das ist jetzt auch bei meinem Bruder in Serbien so, der arbeitet und arbeitet. Meine Mutter hat eigentlich nur geschaut, dass wir die Hausaufgaben gemacht haben. Aber meine Eltern haben nie mit uns gespielt. Das habe ich mit anderen Kindern gemacht. Und das war total normal so. Die Eltern von meinen Freunden haben auch nicht mit ihren Kindern gespielt. Wir hatten auch immer so gute Ideen.

Interview 2, Pos. 58

Meine Eltern mussten immer arbeiten. Kinder haben sich selbst organisiert.

Interview 2, Pos. 85	Meine Mutter? Nein, nein. Meine Mutter hat viel gearbeitet. Ich war oft allein, sie hat viel gearbeitet. Und sie hat keine Zeit für mich gehabt.
Interview 2, Pos. 103	Ich habe das überhaupt nicht so erlebt mit meinen Eltern.
Interview 1, Pos. 52	Ich habe mit meinen älteren Schwestern gespielt, also meine Mutter hat den ganzen Tag gearbeitet. Dann kam sie nach Hause und musste kochen und den Haushalt machen. Da haben wir nicht mit den Eltern gespielt,

Hauptkategorie 2:	Migrationsgeschichte
Code: Gründe für die Migration	Codierte Segmente
Interview 5, Pos. 76	Mein Vater hat dann mit seinem Chef alles in die Wege geleitet, dass wir kommen durften. Dann konnte er nicht mehr auf dem normalen Weg reisen, sondern er musste mehrere Umwege machen, bis er nach Bosnien gekommen ist, weil alles dicht war. Sie haben uns einen Pass gemacht und uns über eine grüne Grenze nach Serbien und dann in die Deutschschweiz.
Interview 4, Pos. 46	Ich war also immer wieder mal in der Schweiz. Ich war immer ein bisschen da, ein bisschen dort. Das war eine super Zeit. Und da habe ich dann auch meinen Mann kennengelernt in einer Disco in der Schweiz. Also eine Disco für junge Menschen aus dem Balkan oder viele Leute aus Serbien.
Interview 3, Pos. 71	Ja ich habe meinen Mann kennengelernt. 2014 in einer Disco kennengelernt.
Interview 3, Pos. 73	Und er hat sehr wenig verdient, sehr wenig und dann hat er gesagt, er hat gesagt das geht doch nicht. Ich kann davon nicht allein leben und später nicht mal eine Familie gründen.
Interview 3, Pos. 77	Ja wer garantiert mir, dass ich nach der Schule sicher einen Job bekomme nach der Schule? Das ist eine Sache, das ist keine Garantie. Und er, wo findet er einen Job? Arbeitet er für 200 Euro im Monat? Das ist nicht einmal genug für Essen in einem Monat. Okay, was machen wir? Und wir haben so viel überlegt. Und wir haben viel über die Schweiz geredet. Und ich habe die Prüfung bestanden, aber

	als ich mit der Schule hätte anfangen können, dann sind wir in die Schweiz gekommen.
Interview 3, Pos. 107	ich habe hier ein Niveau, was zu Hause einfach nicht möglich ist. Nur deswegen. Einfach deswegen. Es gibt hier vielleicht für meine Kinder eine bessere Zukunft als in unserer Heimat Und mehr Möglichkeiten, oder? Es wäre so schade, wenn sie so begrenzt würden wie wir damals.
Interview 2, Pos. 64	Und dann habe ich meinen Mann kennengelernt. Und dann haben wir nach einem Jahr geheiratet und nachher sind wir in die Schweiz gekommen.
Interview 2, Pos. 69	Ich bin verheiratet da. Mein Mann ist da geboren.
Interview 1, Pos. 48	Ja, also durch den Krieg und so hatten meine Eltern keine Probleme in die Schweiz einzureisen.
Code: Familiäre Unterstützung nach der Migration	Codierte Segmente
Interview 5, Pos. 86	Meine Verwandten natürlich und die Schwester meines verstorbenen Mannes, die spielt jetzt eine grössere Rolle wegen meinen Kindern.
Interview 4, Pos. 2	Ich habe viel gearbeitet, mein Mann auch und wir sind allein in der Schweiz. Wir haben keine Unterstützung von unseren Eltern oder anderen von der Verwandtschaft. Meine Schwiegereltern sind jetzt auch in Serbien. Sie haben vorher ja in der Schweiz gelebt, aber jetzt seit der Pensionierung sind sie wieder in Serbien. Und meine Eltern wohnen sowieso in Serbien.
Interview 4, Pos. 2	Wenn eine normale Situation ist, gehe ich arbeiten, wenn mein Mann nach Hause kommt und umgekehrt. Ich habe lange als Nanny gearbeitet bei einer indischen Familie. Dann habe ich mir auch Hilfe geholt von einer

Nichte. Die ist dann bei uns daheim gewesen, aber sie war auch keine grosse Unterstützung, weil sie immer Liebeskummer hatte wegen ihrem Freund.

Interview 4, Pos. 28

Aber für Kinder ist das aber glaube ich gut, dass immer etwas los ist, dass viel gesprochen wird. Hier sind mein Mann oder ich allein mit dem Sohn. Und wenn viele zusammenleben, sind da immer auch noch andere Kinder. Das wäre schon gut. Also so wie mein Bruder jetzt in Serbien lebt, mit vielen von der Familie und immer ist etwas los. Aber es ist auch anders als jetzt hier. Da leben sie in einem Dorf und viele Kinder sind da mit Nachbarskindern und Cousinen und man ist einfach die meiste Zeit draussen.

Interview 4, Pos. 28

Hier muss ich immer organisieren, alles nach Plan, nichts geht hier spontan, alles muss koordiniert werden mit der Arbeit oder so. Wenn wir in Serbien in den Ferien sind, da muss ich gar nicht so viel schauen, da ist mein Sohn einfach draussen mit anderen Kindern. Also ich glaube für meinen Sohn wäre das besser. Aber dann gibt es die andere Seite, dass es hier auch besser ist für ihn.

Interview 4, Pos. 50

Also die erste Zeit haben wir mit den Schwiegereltern gelebt und ich habe gearbeitet. Für mich war diese Zeit super. Wenn du keine Kinder hast, dann kannst du ausgehen und reisen und wir waren wenig zu Hause mit meinen Schwiegereltern. Ich kann also wirklich nicht mit anderen leben, ich bin ja schon mit fünfzehn Jahren schon recht selbständig gewesen. Für meine Generation war das eigentlich gar noch nicht üblich. Aber für mich war das einfach super.

Interview 3, Pos. 16	Sie sind auch nicht so viel Zeit zusammen, weil sie ja dort in Serbien sind. Und wir treffen uns sechs Wochen in einem Jahr.
Interview 2, Pos. 115	Zum Beispiel als ich in die Schweiz gekommen bin, war ich ganz allein. Ich habe meine Familie nicht gehabt. Und ich habe Depressionen bekommen. Das war so eine schwierige Zeit. Das war so schwierig für mich. Und nachher habe ich nach dem ersten Kind Depressionen bekommen. Und ich habe keine Hilfe gesucht. Und ich habe nicht darüber gesprochen. Mit gar niemanden. Nicht mit meinem Mann, nicht mit meiner Mutter, nicht mit meiner Schwiegermutter. Ich war allein mit meinem Kopf.
Interview 1, Pos. 2	Manchmal sind nur ich und mein Bub zusammen und manchmal mit Freunden oder der Familie. Mit der Familie sind wir dann zehn oder fünfzehn Personen oder manchmal nur zu dritt.
Code: Verbindung zum Herkunftsland	Codierte Segmente
Interview 5, Pos. 86	Meine Verwandten natürlich und die Schwester meines verstorbenen Mannes, die spielt jetzt eine grössere Rolle wegen meinen Kindern. ähm Aber der Bezug bei uns Kindern, also von meiner Schwester und mir, ist definitiv irgendwie abgebrochen. Wir sind einfach hier aufgewachsen. Wir haben unsere Grosseltern einmal im Jahr besucht. Die sind ja irgendeinmal verstorben. Ausser ihnen hatten wir keinen anderen Bezug zu Bosnien. Ich bin da richtig (...) also hier war nach ein paar Jahren meine Heimat, ganz klar. Das ist meine Heimat. Also auch als ich in Bosnien war in den Ferien, da habe ich spätestens nach einer oder zwei Wochen wieder gefragt, wann ich heim gehen dürfe. Und sie haben

	gesagt, ja Ihr seid ja hier zu Hause und wir haben gesagt, nein. Das war für mich wie Ferien.
Interview 5, Pos. 88	Es gibt ganz viele, ja ja, meine Mutter hat viele Geschwister, die noch in Bosnien sind und auch mein Vater.
Interview 5, Pos. 90	Also wir gehen sie schon besuchen. Durch Corona halt nicht mehr so oft. Wir telefonieren schon regelmässig. Oder wir machen auch Familienzusammenkünfte. Also in diesem Jahr wissen wir es hat noch nicht.
Interview 4, Pos. 52	Also, seit ich ein Kind habe, ist es ganz anders. Vorher war ich immer wieder mal in Serbien für eine, zwei oder drei Wochen. Es ist nicht weit, nur eineinhalb Stunden mit dem Flugzeug. Als mein Sohn noch klein war, ging ich noch viel mit ihm hin, es gibt immer viele Geburtstage und andere Feste. Und jetzt muss ich aber schauen wegen den Ferien im Kindergarten. Das ist schwieriger geworden mit der Organisation.
Interview 3, Pos. 16	Und wir treffen uns sechs Wochen in einem Jahr.
Interview 3, Pos. 89	Zu Serbien? Nur meine Familie. Und ich mache dann sechs Wochen Ferien pro Jahr. Und es ist ja unsere Heimat und wir haben dort unsere Häuser und es kann ja nicht gelöscht werden. Aber ausser der Familie gefällt mir nichts von dort.
Interview 2, Pos. 71	Und meine Familie ist in Bosnien. Ich habe zwar Cousinen hier, aber meine Eltern sind in Bosnien.
Interview 2, Pos. 73	Zweimal im Jahr. Aber vor den Kindern fünfmal im Jahr, immer, aber jetzt mit unseren Kindern ist es schwieriger. Und jetzt gehen wir einmal im Sommer und einmal im Winter.
Interview 1, Pos. 56	Also ich gehe gerne. Aber aber (...) es muss jetzt nicht jedes Jahr sein.

Interview 1, Pos. 56	Ja, also, ich gehe am liebsten, wenn ich weiß, dass nicht alle da sind, also wo ich herkomme, da leben ja die meisten in einem anderen Land und die kommen dann alle mit ihren Familien in die Ferien. Und ich schaue dann, dass ich dann gehen kann, wenn nicht alle dort sind. Das wäre mir zu viel. Dann kann ich wirklich gut abschalten. Ich gehe da jeweils hin.
Interview 1, Pos. 56	Also wenn ich wählen kann, da gehe ich lieber anderswo hin, etwas Neues kennenlernen, das gefällt mir besser. Am liebsten gehe ich ans Meer.
<p>Werte und Normen</p> <p>Werte und Normen der Herkunftsfamilie</p> <p>Codierte Segmente</p>	
Interview 5, Pos. 48	Ja tatsächlich, also meine Eltern haben das ja schon von ihren Eltern mitgenommen, das war ein ganz anderer Zeitraum und eine andere Gesellschaft, eine ganz andere Denkweise: Man hat da gesagt, ein Sohn sei besser. Ein Sohn darf alles machen, was ein Mädchen nicht darf. Das habe ich selbst auch schon erlebt. Nicht so streng, aber es hat schon gewisse Regeln gehabt. Also ich und meine Schwester, wir durften nie in den Ausgang gehen oder mit Freunden abmachen in der Stadt, bis wir nicht achtzehn Jahre alt waren. Aber
Interview 5, Pos. 48	Von den Grosseltern aus war das schon so. Die Frauen müssen geschützt werden, bis sie verheiratet sind. Das war ein bisschen falsch. Ich bin ja in die Schweiz gekommen und hier war es ganz anders. Mit Müh und Not haben wir mit unseren Eltern diskutieren können. Wir wollten nur mit unseren Kollegen an den See oder so abmachen. Dann hat sich mit der Zeit schon etwas

	geloockert. Aber das Strenge ist schon so ein Wert meiner Eltern oder Grosseltern.
Interview 5, Pos. 50	Mädchen müssen Frauenarbeiten verrichten. Haushaltsarbeiten machen, schon von ganz klein an.
Interview 5, Pos. 84	Aber mein Vater hat auch schnell gemerkt, dass er einige Dinge jetzt nicht so machen kann wie in Bosnien. Weil hier ein anderes Land ist mit einer anderen Kultur.
Interview 4, Pos. 26	Ich glaube, es ist zum Beispiel meiner Mutter oder Schwiegermutter nicht so wichtig, dass mein Kind jetzt Hilfe braucht. Für sie ist einfach wichtig, dass ein Kind Zeit bekommt für seine Entwicklung. In Serbien ist viel mehr normal für die Kinder. Mit fünf Jahren macht man sicher nichts für ein Kind, ausser es hat grosse, grosse Probleme, aber das ist jetzt ja nicht so bei meinem Sohn. Wenn alles sonst okay ist, dann wartet man noch ein paar Jahr. Es geht in Serbien länger, bis ein Kind Förderung bekommt.
Interview 4, Pos. 28	Also wichtig ist, dass die ganze Familie zusammenlebt. Immer die ganze Familie zusammen ist.
Interview 3, Pos. 42	Und ja, du darfst nicht raus mit diesen löchrigen Hosen, mach dich nicht schmutzig. Du musst alles fertig essen, was du im Teller hast, du musst, du musst, du musst, weil was die anderen sagen, das ist wichtig.
Interview 2, Pos. 50	Also meine Eltern haben nicht viel Druck gemacht. Ich wusste selbst, wann ich lernen muss. Zum Beispiel ich wusste, dass ich lernen muss, ich wusste mein Ziel. Und was ich machen muss für mein Ziel.
Interview 2, Pos. 60	Unsere Religion ist so speziell ähm ähm, unsere Entwicklung. (...) Wir können so viel lernen mit der Religion. Unsere Entwicklung und Religion das geht zusammen. Wir können so viel über die Entwicklung

	lernen mit der Religion. Ich möchte zuerst, dass die Kinder etwas über die Religion lernen.
Interview 2, Pos. 62	Es spielt keine Rolle welche Religion. Aber es gibt Werte in jeder Religion.
Interview 2, Pos. 123	In der Schweiz sind so viele Leute einfach kalt. In Bosnien helfen wir so vielen Leuten. Wir helfen einander, das ist wichtig. Aber hier schaut jeder für sich. Man sieht nur sich selbst. Das habe ich gemerkt, als ich in die Schweiz gekommen bin. Natürlich nicht alle, aber viele.
Interview 1, Pos. 18	Also. Also ich denke klar, dass ich einen guten Weg gehe, dass ich nicht auf die schiefe Bahn komme. Hm, hm, dass ich auch ehrlich bin, ehrlich und nicht kriminell, ja einfach so, dass ich einen guten Weg mache.
Interview 1, Pos. 20	Manchmal ist auch der Kollegenkreis sehr wichtig. Schlechter Umgang ist ganz schlimm. Meine Eltern wollten vor allem, dass meine Schwester und ich mit Schweizer Kindern spielen und Kontakt haben.
Interview 1, Pos. 22	Aber Ihr müsst darauf achten, dass es nicht zu Problemen kommt. Ärger wollen wir nicht. Also nicht, dass wir dann hören, was Ihr alles nicht gut macht. Und dass sie dann zu uns kommen und wir hören, dass Ihr etwas falsch gemacht habt. Wir hatten viele Freiheiten, aber wir mussten alles mit Bedarf machen.
Interview 1, Pos. 54	Das ist für mich auch ein wichtiger Wert, wir schauen zueinander.
Code: Veränderung der Werte und Codierte Segmente	
Normen der Kindsmütter	
Interview 5, Pos. 54	Ich bin ganz normal, also ich habe alles. Ich habe das Strenge, das habe ich nie gerne gehabt. Ich kenne es,

	<p>ich bin mir dem bewusst. Also ich nehme etwas von meiner Kultur und wandle es zu etwas Modernem um. In etwas Neuzeitliches. Ich würde mich jetzt nie so vergleichen wie meine Mutter oder meine Grossmutter zu uns gewesen ist, als ich ein Kind war. Ich bin ganz anders zu meinem Sohn oder meiner Tochter. Ich lege Wert darauf, dass sie Kinder sein dürfen, aber ich bin da, und ich führe sie und gebe nur leicht einen Schups.</p>
Interview 4, Pos. 16	<p>Mein Mann ist ja auch in Serbien geboren, er kam in die Schweiz als er sechszehn war, also musste er nicht zwei Sprachen lernen als er klein war. Das ist jetzt für meinen Sohn ganz anders, er muss das jetzt auch können mit dem Deutsch. Es ist einfach eine andere Situation.</p>
Interview 4, Pos. 28	<p>Aber das ist eine Katastrophe für mich. Das möchte ich überhaupt nicht. Das ist zu viel. Ich kann nicht mit einer ganzen Familie und Verwandtschaft leben, da muss man immer putzen.</p>
Interview 4, Pos. 30	<p>Ja, ich sage meiner Mutter, du musst es jetzt so machen und ihm nicht so viele Süßigkeiten geben oder Fernsehen, aber da sind noch andere Kinder und ich kann meiner Mutter nicht sagen, du musst das mit meinem Kind so machen und mit den anderen nicht. Das geht ja auch nicht.</p>
Interview 4, Pos. 32	<p>Es ist ein bisschen anders als bspw. bei meinem Bruder. Mein Bruder möchte, dass seine Kinder die Besten in der Schule sind. Das ist für mich nicht gleich wichtig. Mein Sohn soll machen, was er liebt. Für alles im Leben ist es am besten, wenn man das macht, was man am liebsten macht. Dann ist man auch gut in diesen Dingen.</p>

Interview 4, Pos. 56	Also was ich jetzt gelernt habe ist, dass die Eltern das Wichtigste sind für das Kind und sie Zeit mit ihrem Kind verbringen müssen.
Interview 4, Pos. 62	B4: Also was ich sehe. Der Start ist immer so schwierig, wenn jemand aus dem Balkan in die Schweiz kommt. Und allein ist und dann noch viel arbeiten muss. Das Wichtigste ist doch, dass die Eltern auch daheim sind und da sind für ihre Kinder. Sie müssen mehr mit ihren Kindern daheimbleiben. Auf das ganze Leben bezogen, sind die ersten Jahre so wichtig. Die ganze Erziehung für das ganze Leben ist doch so wichtig in den ersten vier, fünf Jahren. Wenn sie dann in der Schule sind, dann geht dann also alles von selbst. Und wenn die Eltern die ganze Zeit auswärts arbeiten müssen, dann können sie nicht so viel Zeit mit ihnen verbringen. Und die Kinder lernen dann nicht das Richtige.
Interview 4, Pos. 68	Also etwas ist wichtig und das gilt doch für alle Familien. Das ist der Respekt. Die frühere Generation gibt den Kindern immer alles. Wenn ein Kind 18 Jahre als wird, dann bekommt es ein Auto. Und sonst auch immer teure Sachen. Das muss man wissen. Nicht alles, was etwas kostet, ist wichtig. (...) (...) Und das muss man wissen, das ist in verschiedenen Kulturen nicht überall gleich.
Interview 3, Pos. 44	Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich gebe meinen Kindern keine löchrigen Kleider. Aber wenn es passiert und beim Runterfallen geht die Hose kaputt oder sie wird schmutzig, dann warten wir eben, bis wir wieder zu Hause sind und wechseln dann die Hose. Oder wenn er schmutzig wird, das sind nur Kleider und wir haben eine Waschmaschine.

Interview 3, Pos. 46	Ja genau, was die anderen denken. Und wissen Sie was? Das interessiert mich überhaupt nicht. Ja, hier, was eine sehr gute Sache ist und was ich hier gelernt habe.
Interview 3, Pos. 46	Mir ist wichtig, was ich denke und nicht was andere Leute sehen oder hören wollen, weil ich nicht finde, dass jemand, der deswegen besser ist, wenn er ein perfektes Kleid trägt. Wichtig ist, was hier drinnen ist (zeigt zum Herzen).
Interview 3, Pos. 52	Und das ist auch ein grosser Unterschied bei uns als ich ein Kind war. Meine Eltern haben nie über Gefühle geredet und das sehr lange, bis zur Mittelschule. Ich habe das sehr vermisst! Weil das konnte ich nicht mit meinen Eltern. Und wenn ich versucht habe, mit meiner Mutter über der solche Sachen zu sprechen, dann hatte ich den Eindruck, dass ich sowieso Schuld bei allem habe. Und das fand ich sehr schmerzhaft bei mir und ich will das nicht so machen mit meinen Kindern.
Interview 3, Pos. 54	Mich haben meine Eltern auch bestraft, ich musste auf meinen Knien fünf Minuten in der Küche warten und ich fand das sehr sehr schrecklich (...) Diese fünf Minuten sind sehr sehr lange. Das will ich mit meinen Kindern nicht so machen. Denn das hilft nichts, das hat bei mir auch nichts gebracht. Und ich habe nichts gelernt, und meine Kinder lernen so auch nicht.
Interview 2, Pos. 58	ähm Ja das ist nicht gleich. Ich habe mein Leben und ich möchte mein Leben für mich organisieren. Das ist ganz anders.
Interview 2, Pos. 58	Ich möchte vor allem mehr Zeit mit meinen Kindern haben. Ich möchte selbst meinen Kindern viele gute Sachen lernen. Damit sie ein gutes Leben haben.

	Meine Eltern haben nicht so viel Zeit gehabt. Das möchte ich jetzt anders machen.
Interview 2, Pos. 85	Und jetzt habe ich zu Hause mit meinen Kinder Zeit. Ich versuche viel mit meinen Kindern zu spielen oder zusammen zu sein.
Interview 1, Pos. 22	Also, also klar, ich erziehe schon anders (...) also anders als meine Eltern das mit uns gemacht haben. Ich habe vor allem viel mehr Zeit für meinen Sohn. Und diese Zeit ist mir wichtig. Meine Eltern hatten diese Zeit nicht. Als sie in die Schweiz gekommen sind, mussten Sie beide hundert Prozent arbeiten. Also, das ist ein großer Unterschied. Und das ist etwas, das sehr wichtig ist, dass ich Zeit mit meinem Kind verbringe.
Interview 1, Pos. 24	Also wichtig ist mir vor allem die Beziehung, sodass er eine gute Beziehung zu mir und zu seinem Vater hat. Und dass er mit allem zu uns kommen kann, wenn er irgendeinmal etwas hat. Nicht dass alle anderen etwas wissen und wir nicht. Also egal, was ist, er kann mit allem kommen.
Code: Erleben von Diskrimination	Codierte Segmente
Interview 3, Pos. 64	Und dass ich nicht geschlagen werde, weil ich Ungarisch spreche, oder?
Interview 3, Pos. 73	Aber in meinem Dorf gab keinen Platz für die ungarische Jugend. Die Mehrheit ist von Serbien. Und sie akzeptieren ungarische Musik nicht und so, und sie machen immer ein Theater und es ist auch gefährlich, oder sie kommen sogar mit Waffen. Und es ist wirklich gefährlich.
Interview 3, Pos. 81	Also als ich hierhergekommen bin, habe ich hundertzehn Bewerbungen abgesendet. Und niemand hat mich aufgenommen. Vielleicht ist das so, weil ich

	<p>hier keine Erfahrung habe. Ich weiss auch nicht. Oder vielleicht haben sie meinem Diplom nicht getraut, weil es von Serbien kommt. Man hört das nämlich auch von bosnischen Diplomen, dass die gekauft werden.</p>
Interview 3, Pos. 81	<p>Und dann habe ich erfahren, dass mein Arbeitgeber mich gar nicht angemeldet hat und ich also schwarzgearbeitet habe. Und ich habe dann keinen Mutterschaftsurlaub bekommen und so. Ich hatte keine Ahnung von all den Rechten. Ich war schwanger ohne Arbeitsplatz, in einem Zweizimmerappartement und zwei Wochen später wurde auch noch meinem Mann gekündigt, denn es gab keine Arbeit mehr auf der Baustelle. Beide ohne Arbeit und ein Kind ist unterwegs.</p>
Interview 3, Pos. 83	<p>Und da habe ich mir gesagt, jetzt ist Schluss, ich möchte nie mehr etwas zu tun haben mit Leuten aus dem Balkan. Weil der erste Arbeitgeber aus Deutschland Kurdisch war, hier dann Bosnisch, dann bei einer arabischen Familie (...) aber verstehen Sie mich nicht falsch, ich habe nichts gegen Ausländer, aber die haben alle das ausgenutzt und nicht mit offenen Karten gespielt. Es gab immer eine Seite, die nicht in Ordnung ist. Ich muss doch Rechte haben. Sonst funktioniert das nicht mit einer Familie.</p>
Interview 3, Pos. 85	<p>Eine Ausnutzung. Ich würde das so nennen. Weil man unerfahren ist, dann kann man das ausnutzen. Wenn man auch nicht weiss, wie die Regeln sind in einem fremden Land. Ich musste da in diesem Coiffeur Salon mit der Stoppuhr arbeiten.</p>
Interview 3, Pos. 87	<p>Ja, das ist nicht so, nein. Es ist eher so, dass man dann denkt, ah sie ist neu, komm arbeite für mich und dann wird man ausgenutzt.</p>

Interview 3, Pos. 105	Ja die Scheuklappen muss man wegnehmen. Serbische Familien haben nicht gerne ungarische Familien, weil wir katholisch sind, und sie sind ja orthodox, das geht auf gar keinen Fall.
Interview 3, Pos. 107	Es gab vor zwei Wochen im Bus so eine Situation, ich habe mit meinem Sohn Ungarisch gesprochen und da uns hat ein Mann ganz böse angeschaut. Weil ich nicht Deutsch geredet habe. Man hat gesehen, er wurde wütend. Oh, das tut mir weh, ich fühle mich gut hier, ich bin sozial und ich habe hier ein Niveau, was zu Hause einfach nicht möglich ist. Nur deswegen. Einfach deswegen.
Interview 2, Pos. 123	Wir helfen einander, das ist wichtig. Aber hier schaut jeder für sich. Man sieht nur sich selbst. Das habe ich gemerkt, als ich in die Schweiz gekommen bin.
Interview 1, Pos. 14	Wir wurden ja wie abgestempelt, oder mein Kind wurde in der Kita wie abgestempelt, das alles nicht gut ist
Interview 1, Pos. 26	Ich fand das gar nicht in Ordnung, wie die ihn in der Kita behandelt haben. Die mit mir umgegangen sind. Ich habe auch den Eindruck, dass sie mich abgestempelt haben, weil mein Name mit „itsch“ aufhört. Ich bin mir sicher, die hatten es wie auf meinen Sohn abgesehen wegen meinem Namen, weil ich von Bosnien komme. Obwohl ich ja eigentlich eine Schweizerin bin. Aber wegen dem Namen, und das erlebe ich auch in meinem Alltag. Ich arbeite ja noch als Verkäuferin vorne an der Front, und wenn nur der Vorname angegeben ist, werde ich ganz anders behandelt. Und wenn der Nachname auf dem Schild steht, dann sprechen die Leute auch in einem komischen Deutsch mit mir.

Hauptkategorie 3:	Sichtweisen zum kindlichen Lernen und Spiel
Code Sichtweisen der Kindsmütter zum Lernen und Spiel	Codierte Segmente
Interview 5, Pos. 18	Es ist einfach für Kinder spielerisch. Auch für mich damals, das war einfach ein Spiel. Also ich habe jetzt gar nicht darüber nachgedacht, dass ich das jetzt lernen muss. Oder was lerne ich daraus. Und für mein Sohn ist das genauso. Für ihn ist das auch spielerisch. Damit er einfach mehr Freude hat. Er ist sonst auch ein offenes Kind, aber dadurch ist wie der Knopf aufgegangen. Und täglich geht es vorwärts. Mit der Zeit. Also er mag auch das Spielerische viel mehr als das Üben.
Interview 5, Pos. 22	Also ich persönlich habe mit ihm zuerst geübt und habe erst dann mit der HFE gesehen, dass es einfacher geht, wenn man das spielerisch macht. Da haben wir dann Absprachen gemacht und ich habe das so weitergeführt bis die HFE dann eine Woche später wieder gekommen ist, also sie hat mir gezeigt, wie und ich habe das dann ausprobiert und wir haben es wieder besprochen. Immer spielerisch. Klar, ich habe da auch meine Sachen eingebaut. Also zum Beispiel im Wald, dass er da so balancieren kann. Also ich habe mir selbst Spiele ausgedacht, dass er das dann ausprobiert im Wald. Und durch das haben wir gemerkt, dass er das dann übt und er es gar nicht merkt. Also viel besser, als dass wir gesagt hätten, komm jetzt üben wir das Balancieren.
Interview 5, Pos. 23-24	I: Ah, ja. Verstehe ich das jetzt richtig? Bevor die HFE heimgekommen ist, da haben Sie eher geübt und nachher als Sie die HFE mit Ihrem Sohn haben spielen sehen // B5: Ja da habe ich gesehen, das geht viel besser.

Interview 5, Pos. 26	Also es braucht jetzt einfach Zeit. Gewisse Kinder brauchen länger, gewisse kürzer. Aber ich lasse ihm auch diese Zeit.
Interview 4, Pos. 20	Wir waren gestern Abend am Kindergarten Gespräch. Sie haben gesagt, dass wir nicht so viel üben sollen mit unserem Sohn. Wir haben nämlich immer so Bücher gegeben, wo er etwas schreiben musste. Zum Beispiel seinen Namen oder Zahlen aufschreiben. Oder er muss schreiben, ich bin fünf Jahre alt. Ich gebe ihm das immer.
Interview 4, Pos. 20	Aber dann habe ich Angst, dass es später plötzlich heisst, das muss er jetzt alles können. Also auch zählen. Also ich lerne schon lieber etwas mit ihm.
Interview 4, Pos. 22	Ich denke, am besten ist es, wenn die Kinder voneinander lernen. Wenn sie beieinander abschauen können. Das ist das Beste. Das Beste ist, wenn ein Kind liebt, was es macht, das ist das Wichtigste. Wenn ein
Interview 4, Pos. 22	Am besten lernt er auch, wenn sie im Kindergarten ein Thema haben, das ihn interessiert. Dann kann er sich auch besser konzentrieren. Er ist auch immer sehr lieb zu den anderen Kindern. Also er spielt einfach am liebsten mit anderen Kindern und so lernt er auch am besten. Allein ein Kind zu Hause, das ist nicht so gut.
Interview 4, Pos. 24	Ja, ja! Das ist das Beste mit anderen Kindern zusammen.
Interview 4, Pos. 28	Wenn wir in Serbien in den Ferien sind, da muss ich gar nicht so viel schauen, da ist mein Sohn einfach draussen mit anderen Kindern. Also ich glaube für meinen Sohn wäre das besser.
Interview 4, Pos. 32	Das Beste ist, wenn du die Arbeit machen kannst, die du gerne machst. Nachher bist du gut in dem. Im Kindergarten ist das auch so. Wenn mein Kind ein Thema gerne hat, dann weiss er alles darüber. Das ist dann auch

	erstaunlich, was er dann alles kennt. Wenn dann ein neues Thema kommt, das ihn nicht so interessiert, dann weiss er nichts darüber. Für mich ist das okay, für die Lehrerin nicht so.
Interview 3, Pos. 2	In der Freizeit mache ich Übungen mit dem L., vor allem, weil ich gesehen habe, dass er das braucht.
Interview 3, Pos. 4	ich habe so kleine Übungsbücher gekauft mit einfachen Aufgaben für dreijährige Kinder oder so von drei bis fünf Jahre. Denn es gab Aufgaben, wo ich zum Beispiel gemerkt habe, dass sich L. wichtig fühlt, wenn er etwas seiner Schwester zeigen kann. Wenn er ihr etwas erklären kann.
Interview 3, Pos. 30	Also ehrlich? Mein Kind war sehr klein und er hat sehr viel Interesse gehabt für Bücher. Und dann habe ich das Gefühl gehabt okay, soll ich immer erzählen oder benennen, denn ich bin diese Nummer eins, wie Sie das gesagt haben, auf jeden Fall!
Interview 3, Pos. 30	Also ich habe mit ihm ja sehr viel auf diese Weise Bücher angeschaut. Ihm erklärt, was das ist und er hat es sich dann gemerkt. Er weiss so megaviel über solche Sachen, was sogar meine Eltern nicht kennen. Oh, er kennt verschiedene Arten der Dinosaurier, er nennt alles mit dem Namen, den Brontosaurus Triceratops und alles alles, alles. Er kennt alles, wirklich alles.
Interview 3, Pos. 32	Weil zu Hause in Serbien würde ich vielleicht auch nur der Meinung sein, ja, das kommt schon. Aber es kommt nicht so, wie es sein soll.
Interview 3, Pos. 50	Das finde ich sehr schön, weil hier habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Angst um meinen Sohn, den allein rausgehen zu lassen.

Interview 3, Pos. 52	Was mir sehr wichtig ist? Ja, äh, dass er mit den anderen Kindern in dem gleichen Alter einfach auf dem gleichen Niveau ist. Nein, das muss nicht überdurchschnittlich sein. Aber ich hätte natürlich auch nicht gerne, wenn er unter dem Niveau wäre.
Interview 2, Pos. 34	Wegen der Feinmotorik. Er hat ähm, ähm, ein bisschen(...) er muss viel üben wegen der Feinmotorik (...) (...) wie kann ich das sagen? ähm Er muss viel üben.
Interview 2, Pos. 35-36	Und das geht am besten über das Spielen? Wenn er die Feinmotorik über das Spielen übt? B2: Ja ja.
Interview 2, Pos. 38	Er spielt am liebsten allein. Er hat nicht viele Interessen mit jemand anderem zu spielen. Er interessiert sich bspw. für elektronische Sachen, das will er dann allein machen. Zum Beispiel mit Kabel und Telefon und Fernbedienung.
Interview 2, Pos. 60	Unsere Religion ist so speziell ähm ähm, unsere Entwicklung. (...) Wir können so viel lernen mit der Religion. Unsere Entwicklung und Religion das geht zusammen. Wir können so viel über die Entwicklung lernen mit der Religion. Ich möchte zuerst, dass die Kinder etwas über die Religion lernen.
Interview 2, Pos. 85	Und jetzt habe ich zu Hause mit meinen Kinder Zeit. Ich versuche viel mit meinen Kindern zu spielen oder zusammen zu sein.
Interview 1, Pos. 32	Also ich denke, es ist beides. Also ich sage jetzt nicht das eine oder das andere. Weil manchmal übernehme ich die Initiative und manchmal mein Kind. Manchmal nehme ich auch einfach etwas hervor und sage komm, wir spielen jetzt mit dem. Manchmal überlasse ich es auch ihm

Interview 1, Pos. 34	Es ist gemischt. Also jetzt beispielsweise bei meinem Sohn. Er spielt sehr gerne mit Autos und mit anderen Fahrzeugen wie mit dem Zug oder Lastwagen. Da muss ich manchmal etwas anderes geben. Sonst spielt er immer mit den Autos. Da hole ich beispielsweise ein Bilderbuch oder ein Puzzle. Dann schauen wir miteinander die Bilder an. Damit er ein bisschen wegkommt von diesen Autos, sonst ist das auch langweilig. Und er lernt nichts.
Interview 1, Pos. 36	Also, da hat er einmal ein Buch angeschaut mit Bildern. Und dann hat er plötzlich die Tiere auf Englisch benannt. Da war ich total baff. Ich wusste nicht, dass er das kann. Also für mich war das eine große Überraschung. Also er hat das mal früher ähm mit dem iPad gelernt
Interview 1, Pos. 38	Es gibt viele Situationen, zum Beispiel beim Malen: Da macht er das gleich mit dem Pinsel. Ins Wasser mit dem Pinsel, dann in die Farbe. Oder jetzt auch wie mit diesem Hammer Spiel. Er weiß eigentlich immer gerade, was er mit den Dingen machen muss.
Interview 1, Pos. 60	Also für mich ist das Spielen ganz wichtig, weil das King ja eigentlich die ganze Zeit spielt. Das ist sehr wichtig für die Entwicklung, auch für die Beziehung zwischen uns. (...) Die Beziehung zwischen mir und dem Kind. Doch es ist wichtig, was mir wichtig ist. Und da sehe ich auch gerade ah das macht ihm Spaß oder jetzt ist er wütend. Oder da weint er, es sind so viele Emotionen da beim Spielen. Das ist mir wichtig.
Code: Veränderungen der Einstellung Innerhalb der HFE	Codierte Segmente
Interview 5, Pos. 12	Was eigentlich durch das Spielerische viel viel schneller gekommen ist, also das hat man viel schneller gesehen als mit jetzt richtig üben oder so.

Interview 5, Pos. 22

Also ich persönlich habe mit ihm zuerst geübt und habe erst dann mit der HFE gesehen, dass es einfacher geht, wenn man das spielerisch macht. Da haben wir dann Absprachen gemacht und ich habe das so weitergeführt bis die HFE dann eine Woche später wieder gekommen ist, also sie hat mir gezeigt, wie und ich habe das dann ausprobiert und wir haben es wieder besprochen. Immer spielerisch. Klar, ich habe da auch meine Sachen eingebaut. Also zum Beispiel im Wald, dass er da so balancieren kann. Also ich habe mir selbst Spiele ausgedacht, dass er das dann ausprobiert im Wald. Und durch das haben wir gemerkt, dass er das dann übt und er es gar nicht merkt. Also viel besser, als dass wir gesagt hätten, komm jetzt üben wir das Balancieren.

Interview 5, Pos. 40

ich persönlich würde von jedem Teil die Hälfte nehmen und dann so weiterführen. Ich persönlich habe das Gefühl, das Kind sollte schon im Zentrum stehen, aber wie im Schutz und die erwachsene Person wie als Führung im Hintergrund. Also ich würde eher beide Modelle nehmen und ein Mittelding draus machen, damit beide etwas davon haben. Dann sind beide Seiten nicht gefrustet.

Interview 5, Pos. 42

Also ich habe es versucht! Also ich habe ihn nie forciert. Viele Erwachsene oder eben gerade meine Bekannten oder Verwandten haben von Anfang an gesagt, das musst du ihm beibringen. Das musst du und dies und das! Und dann war zuerst das Problem mit den Windeln und mit dem aufs WC gehen, da muss man das Kind auch zwingen, anders geht es nicht, also das haben meine Verwandte gesagt, und ich habe gedacht, nein das bringt doch nichts. Weil ich das noch von mir weiss: Als man mich zu etwas gezwungen hat, da habe ich noch mehr gebockt. Also wenn ich freiwillig etwas einsehe, dann

	<p>mache ich das doch auch. Entweder habe ich einen wunden Popo oder ich gehe freiwillig aufs WC. Und da habe ich nur gesagt, ich möchte ein Mittelding finden mit meinen Kindern.</p>
Interview 5, Pos. 46	<p>Und ich finde den Mittelweg am besten. Das Standhafte des Erwachsenen und das Freiwillige vom Kind. Das kann man zusammenführen und das funktioniert viel besser. Ich finde es sehr schade, dass gewisse Kulturen noch so fest an dem Strengen festhalten, sie lassen das Kind nicht Kind sein. Was mich extrem traurig macht, weil das Leben eh schon so kompliziert ist. Jedes Kind soll sein Mittelding haben und immer weiter dazulernen. Das Lernen und das Spassige.</p>
Interview 5, Pos. 60	<p>Es ist eine bessere Methode. Wo die Kinder Vertrauen lernen. Von diesem Zentrum aus können sie in verschiedene Richtungen gehen. Auch wenn sie in die Schule kommen. Dann wird es dann Hausaufgaben geben. Mit dem Spielerischen kann ich ihnen aber dann mehr helfen.</p>
Interview 4, Pos. 2	<p>Und seit jetzt mein Sohn diese Probleme hat, habe ich gemerkt, dass ich mehr Zeit für ihn haben muss.</p>
Interview 4, Pos. 2	<p>Es ist aber auch anstrengend, weil mein Kind anstrengend ist, dann muss ich mit ihm spielen. Obwohl ich auch weiss, dass ihm das gut tut. Ja, jetzt bin ich froh, dass ich es nicht mehr so streng habe.</p>
Interview 4, Pos. 8	<p>Früher als ich noch nicht viel wusste, habe ich so trendy Spielsachen gekauft, Path Patrol und so. Er wollte immer die ganze Serie. Da konnte er sich aber nicht konzentrieren. Jetzt mit dem Brio Zug geht das viel besser, er kann dabei etwas lernen. Weil er da Geschichten spielt. Mit den anderen Sachen war er nach</p>

	<p>ein paar Minuten schon gelangweilt und er wusste nicht, was weiterspielen.</p>
Interview 4, Pos. 14	<p>Aber hier in der Schweiz muss ich ja schauen, was gut für ihn ist. Ich gebe ihm auch Schoggi oder so, aber vielleicht nur einmal am Tag. In Serbien ist immer alles sehr viel, auch viel mit Fernsehen oder Handy. (...) Also meine Schwiegermutter hat gesagt, dass mein Mann gleich war wie jetzt mein Sohn.</p>
Interview 4, Pos. 16	<p>Aber ich sage, jetzt ist es wichtig. Wenn die Kinder im Kindergarten sind, fängt es schon an, dass sie viele Sachen können müssen. Da kann man nicht warten. Früher war auch einfach eine andere Zeit. Mein Mann ist ja auch in Serbien geboren, er kam in die Schweiz als er sechszehn war, also musste er nicht zwei Sprachen lernen als er klein war. Das ist jetzt für meinen Sohn ganz anders, er muss das jetzt auch können mit dem Deutsch. Es ist einfach eine andere Situation.</p>
Interview 4, Pos. 20	<p>Aber ich weiss eigentlich auch, dass ich einfach Zeit brauche mit meinem Kind. Das hilft. Ich muss mehr mit ihm spielen.</p>
Interview 4, Pos. 30	<p>Ja, ich sage meiner Mutter, du musst es jetzt so machen und ihm nicht so viele Süßigkeiten geben oder Fernsehen, aber da sind noch andere Kinder und ich kann meiner Mutter nicht sagen, du musst das mit meinem Kind so machen und mit den anderen nicht. Das geht ja auch nicht.</p>
Interview 4, Pos. 40	<p>Also das war nicht so, wie ich es jetzt mache. Ich gebe meinem Sohn viel Aufmerksamkeit.</p>
Interview 3, Pos. 2	<p>Und er ist viel ruhiger, wenn er mehr Aufmerksamkeit bekommt von mir.</p>

Interview 3, Pos. 6	Ich habe dann erst mit der Zeit verstanden, um was es geht. Ich habe also gespielt mit L. und sie hat mir dann gezeigt (...) zum Beispiel gezeigt, wenn ich mit dem L. spiele und der macht etwas, dann muss ich sagen, ja, jetzt hast du dein Glas genommen. Und jetzt hast du die Brille genommen. Und diese Kommentare (...) diese Kommentare war ich gar nicht gewöhnt. Das war für mich ein bisschen schwierig.
Interview 3, Pos. 6	Ja, es braucht schon mehr von meiner Seite. Ein bisschen ein Sprung brauchte das von meiner Seite. (Lacht) Dass ich es kommentieren soll. Weil zu Hause habe ich das vorher nicht so gemacht.
Interview 3, Pos. 8	Nein, irgendwie haben wir einfach geredet, zum Beispiel habe ich immer gefragt, gerade gefragt ja, mit wem spielst du jetzt? Wer ist dieser Mensch? Ist das ein Feuerwehrmann oder Polizist da? Aber ich habe nie gesagt, jetzt spielst du mit der Feuerwehr. Und das war für mich ein bisschen unnatürlich. Aber ich habe nachher kapiert, warum ist das so? Dass er merkt, ich will da jetzt auch teilnehmen und dass das wichtig ist, was er macht! Ja, eigentlich spannend.
Interview 3, Pos. 8	Also ich sollte nicht mitspielen, sondern nur einfach kommentieren. Und das war für mich so okay, das ist aber ganz neu für mich! Solche Sachen habe ich zu Hause natürlich nicht gemacht. Kannte ich nicht.
Interview 3, Pos. 12	Uh, (sagt den eigenen Vornamen), das ist etwas das du nicht kennst! Ja, ich war sehr nervös und hatte Angst, dass ich etwas Falsches mache. Und ich war sehr nervös, weil ich möchte, dass ich alles gut mache mit meinem Kind. Und dass ich ihm helfen kann, wie viel ich nur kann, wirklich von all meinen Kräften. Und dann ja, ich muss

	viel lernen, nicht nur mein Sohn, ich muss auch selbst viel lernen.
Interview 3, Pos. 32	Jetzt sehe ich das, das braucht eine Verbindung zwischen Augen, Hand und die ganze Koordination. Ich habe hier sehr viel gelernt und da, dafür bin ich sehr froh. Sehr froh! Weil zu Hause in Serbien würde ich vielleicht auch nur der Meinung sein, ja, das kommt schon
Interview 3, Pos. 34	Also ich habe sehr viel meine Meinung verändert. Ich habe schon viel gewusst, aber jetzt noch mehr. Und ich musste vieles ändern in meinem Kopf.
Interview 3, Pos. 36	Oh, das war alles neu. Es war schon auf dem Spielplatz, als ich den Unterschied gesehen habe. Ich habe beide Kinder mitgebracht. Und dann habe ich gesehen, dass alle Mütter mit ihren Kindern zusammengespielt haben. Das war für mich etwas sehr Schönes, eine sehr schöne Verbindung. Und wenn ich in den Ferien war in Serbien, die Kinder haben allein gespielt im Sand, vielleicht noch mit anderen Kindern. Aber die Mütter haben nur aufs Handy geschaut oder Zigaretten geraucht. Ich habe da wirklich diese Unterschiede gesehen, weil als ich noch keine Kinder
Interview 3, Pos. 38	Und ich sage auch zu meiner Schwester, gell kein Fernseher und spielt viel mit Euren Kindern (lacht).
Interview 2, Pos. 22	Ja. Ich kann da lernen. Mein Sohn will mehr allein spielen. Aber dann geht es nicht weiter. Er ist schnell gestresst. Mit der HFE lernt er Dinge zu machen, die er nicht kennt. Das wusste ich nicht. Jetzt versuche ich das auch.
Interview 2, Pos. 40	Ich dachte früher, dass er das allein kann. Aber er macht dann immer das Gleiche. Jetzt lernt er neue Dinge. Aber

	man muss das mit ihm tun. Das ist schwierig. Weil er dann auch weint.
Interview 2, Pos. 42	Ja jetzt mit der Früherziehung. Vorher hat er nur mit elektronischen Sachen gespielt. Jetzt probiert er mehr aus. Jetzt habe ich gemerkt, dass er auch Dinge macht mit mir zusammen. Da ist er dann konzentrierter.
Interview 2, Pos. 44	Zum Beispiel wenn er mit der HFE spielt, neue Spielzeuge, dann ist er interessiert bei neuen Dingen. Durch neue Dinge lernt er.
Interview 2, Pos. 93	Ich habe das nicht gekannt. Dass man mit Kind etwas wirklich zusammen macht. Also nicht nur spazieren oder so.
Interview 2, Pos. 103	Ich habe das überhaupt nicht so erlebt mit meinen Eltern. Aber ich glaube, das ist jetzt sehr wichtig für mein Kind.
Interview 1, Pos. 10	Nein, eigentlich nicht. Also manchmal, wenn sie etwas von sich mitnimmt zum Spielen (...) etwas, das er nicht kennt. Das ist für mich sehr spannend. Wie spielt er jetzt mit dem, wie geht er mit dem neuen Spielzeug um?
Interview 1, Pos. 36	Also er hat vor der HFE schon viel mit dem Tablett geschaut, aber das ist jetzt anders.
Einstellung zur HFE	
Code: Verunsicherung wegen	
Auffälligkeit des Kindes	Codierte Segmente
Interview 5, Pos. 32	Es war ein Thema, bevor die HFE angemeldet wurde, sehr wahrscheinlich müsste man ihn abklären, weil er vielleicht hyperaktiv sei, dass er ein ADHS habe. Und was ich einfach immer verneint habe. Das waren ja so zwei Welten. Von daheim und im Kindergarten. Für mich war er nicht das, wie mir dann gesagt wurde im Kindergarten.

Interview 5, Pos. 32

Und da habe ich meinen Eltern erklärt, weil es so gewisse Krankheiten oder Zustände gibt, das müsse man jetzt abklären, aber es gehe nicht um Medikamente. Er hat sich einfach missverstanden gefühlt und alles war zu viel und er hat so viel Negatives miterlebt und dann Kindergarten und dies und das und plötzlich hat er sich selbst abgeschottet und er war wie gefangen in sich selbst. Und ich habe gesagt, man müsse ihm jetzt Zeit lassen und das sei in Ordnung.

Interview 5, Pos. 38

Ja mit einer solchen Diagnose kann man doch nicht einfach kommen, so ohne Abklärung. Weil ich immer gesagt habe, daheim sei es anders. Auch vorher schon in der Spielgruppe. Auch meine Eltern haben gesagt, man hätte ihm noch etwas Zeit geben können. Also nach sechs Wochen Kindergarten wurde gerade ein Urteil gefällt. Ohne gross dahinter die Hintergründe zu erforschen. Ist das Kind oder hat dieses Kind so Schwächen? Also durch seine Sprache haben ihn die anderen Kinder nicht verstanden und sie haben ihn gehänselt und er hat sich gewehrt, ohne sich mitzuteilen.

Interview 3, Pos. 24

ein junger Arzt, welche nur im Spital gearbeitet hat. Er hatte keine Beziehung zu den Kindern. Wenn der Doktor M. etwas gemacht hat, dann hat er immer zuerst ein bisschen gespielt, geredet, gekitzelt. Und der neue Doktor sofort, jetzt musst du das machen und das und dich konzentrieren und das konnte mein Sohn nicht. Und dann? An dem Tag hatte er noch nichts gegessen, weil er ja krank war und Fieber hatte. Er hatte eine sehr schlechte Laune und dann kam noch extra Druck von diesem Arzt und war dann fix und fertig. Und hat er angefangen, sehr zu weinen. Und der

	Arzt hat gesagt, okay, dieses Kind hat Probleme. Er ist wahrscheinlich ein Autist.
Interview 3, Pos. 26	a, ja, da sieht er mein Kind zum ersten Mal und vorher gab es nie ein Problem und plötzlich soll er ein Autist sein. Ich habe so viel darüber gelesen, das kann doch gar nicht sein.
Interview 1, Pos. 26	als die Kita gesagt hat mit meinem Kind ist etwas nicht in Ordnung. Er hat einfach nicht dem entsprochen, wie die das gesehen haben. Die hatten etwas ganz anderes im Kopf, wie ein Kind sein soll. Sie haben gesehen ja, er macht das nicht genauso, wie die anderen Kinder. Und das war nicht in Ordnung. Das hat mich ziemlich aus der Bahn geworfen. Ich hatte schlaflose Nächte. Das war ganz schlimm. Megalange. Es ist mir lange nicht gut gegangen. Ich fand das gar nicht in Ordnung, wie die ihn in der Kita / die mit mir umgegangen sind.
Interview 1, Pos. 26	Das ist doch einfach nicht in Ordnung! Man kann doch nicht einfach ein Kind so kritisieren. Das geht doch nicht so, wie er ist. Das geht doch nicht.
Interview 1, Pos. 66	Also für mich war das ja auch ein Schock. Als es geheissen hat, mit meinem Kind ist etwas nicht in Ordnung. Es ist nicht entwickelt und das geht nicht und das nicht. Und das nicht. Ja. Und was heißt das jetzt, wenn ein Kind Früherziehung braucht, ist es dann nicht gut entwickelt?
Code: Einstellungen der Kindsmütter	Codierte Segmente
Interview 5, Pos. 34	Und ihm auch das Vertrauen geben. Und Ihr müsst da auch mitmachen, das habe ich zu meinen Eltern gesagt. Auch wegen dem Deutsch und wegen gewissen Sachen, dass er auch mit der Motorik wieder weiterkommt. Oder dass er auch sagt, ich verstehe nicht und dass ihm dann

	<p>jemand die Sachen noch einmal erklärt. Und wenn es nicht mit Worten geht, dann mit Händen und Füßen und Mimik und alles.</p>
Interview 5, Pos. 35-36	<p>I: Und da haben Sie Ihren Eltern das so erklärt? B5: Ja, ja und dann war das kein Problem mehr. Sie haben wirklich gemeint ähm also die Heilpädagogin im Kindergarten hat gesagt, er habe ein ADHS, aber ich habe dann gesagt, nein das hat er nicht, aber er bekommt jetzt Hilfe mit der HFE. Und das ist doch etwas, das kann man nicht so schnell sagen.</p>
Interview 4, Pos. 58	<p>Nein nein, wir leben jetzt hier, er muss dieses System kennenlernen und es jetzt so machen, wie es hier geht. Es ist das Beste für meinen Sohn.</p>
Interview 4, Pos. 68	<p>Und ich denke, dass eine Mutter gut weiss, wenn ihr Kind ein Problem hat. Viele Kinder brauchen Zeit, aber manchmal ist es besser, dass man früh Hilfe holt, als lange zu warten.</p>
Interview 3, Pos. 12	<p>Uh, (sagt den eigenen Vornamen), das ist etwas das du nicht kennst! Ja, ich war sehr nervös und hatte Angst, dass ich etwas Falsches mache. Und ich war sehr nervös, weil ich möchte, dass ich alles gut mache mit meinem Kind. Und dass ich ihm helfen kann, wie viel ich nur kann, wirklich von all meinen Kräften. Und dann ja, ich muss viel lernen, nicht nur mein Sohn, ich muss auch selbst viel lernen.</p>
Interview 3, Pos. 18	<p>Und dann habe ich gesagt, aber jetzt Großmama, wenn ich jetzt nichts mache, wo ich die Möglichkeit habe. Was passiert dann? Dann kommt er ins Schulalter und dann ist es trotzdem noch nicht so, wie es sein sollte? Was mache ich dann? Dann überlege ich, warum habe ich das nicht getan? Und ich möchte jede dieser Möglichkeiten ausnutzen, so viel wie ich das kann.</p>

Interview 3, Pos. 20	Ich finde das nicht so, weil ich den Unterschied zwischen meiner Tochter und meinem Sohn sehe. Und das gibt mir dieses Gefühl, dass ich Unterstützung brauche für ihn.
Interview 3, Pos. 22	Jaaaaaa, mein Mann? (Lacht) Hm, er hat eine ähnliche Meinung wie mein Vater. Er sagt, ja, das ist doch alles ganz normal, wir müssen ihm einfach Zeit geben. Ihm hatte das schon mehr Sorgen gemacht, dass (...)
Interview 3, Pos. 26	Und sie haben Früherziehung empfohlen. Aber mein Mann hat immer noch von Logopädie gesprochen.
Interview 2, Pos. 20	Ja manchmal ist es besser, wenn ich auch mitspiele, dann ist er ruhiger.
Interview 2, Pos. 22	Ja. Ich kann da lernen. Mein Sohn will mehr allein spielen. Aber dann geht es nicht weiter. Er ist schnell gestresst. Mit der HFE lernt er Dinge zu machen, die er nicht kennt. Das wusste ich nicht. Jetzt versuche ich das auch.
Interview 2, Pos. 44	Zum Beispiel wenn er mit der HFE spielt, neue Spielzeuge, dann ist er interessiert bei neuen Dingen. Durch neue Dinge lernt er.
Interview 1, Pos. 26	Ja, sicher mal, dass alles gut geht. Das alles gut ist, also deshalb nehme ich jetzt auch die Unterstützung an.
Interview 1, Pos. 66	Also für mich war das ja auch ein Schock. Als es geheißen hat, mit meinem Kind ist etwas nicht in Ordnung. Es ist nicht entwickelt und das geht nicht und das nicht. Und das nicht. Ja. Und was heißt das jetzt, wenn ein Kind Früherziehung braucht, ist es dann nicht gut entwickelt?
Interview 1, Pos. 68	Für mich ist das Wichtigste, dass es meinem Kind gut geht. Ich bin der Früherzieherin sehr dankbar, und ich hoffe, dass alles gut kommt.

Einstellungen der Grosseltern zur HFE	Codierte Segmente
Interview 5, Pos. 30	Also ehrlich gesagt, seit jetzt mein Sohn in der HFE ist oder als er angemeldet wurde. Also ich habe ihnen das weitergeleitet, wenn sie auf ihn aufgepasst haben.
Interview 5, Pos. 30	Also sie haben recht viel mitgemacht und da war ich so froh. Also meine Eltern haben das ja schon alles mit uns durchgemacht auch in der Schweiz, also sie mussten uns ja das Deutsch beibringen und alles. Und durch das wurden sie offener, weil sie gelernt haben, das ist ja nichts Schlechtes.
Interview 5, Pos. 32	Und dann hat mein Vater gesagt, dass er Medikamente braucht zum Beruhigen oder so und da habe ich gesagt, nein, so weit kommt es nicht. Das ist jetzt etwas ganz ganz anderes mit der HFE. Und da habe ich meinen Eltern erklärt, weil es so gewisse Krankheiten oder Zustände gibt, das müsse man jetzt abklären, aber es gehe nicht um Medikamente.
Interview 5, Pos. 38	Und da habe ich meinen Eltern gesagt, die HFE ist nicht etwas Schlimmes. Und durch das haben sie auch gesagt, dass es kein Problem sei mit der Förderung. Dann waren sie auch einverstanden.
Interview 4, Pos. 14	Meine Eltern und auch die anderen Grosseltern sehen das anders. Für sie braucht ein Kind einfach Zeit, um sich zu entwickeln. Sie sagen, da könne man warten. Und die Eltern von meinem Mann haben gesagt, dass er als Kind auch erst spät gesprochen habe. Und beide Grosseltern machen es einfach anders. Die Kultur in Serbien ist ganz anders. Da dürfen die Kinder alles und sie bekommen viele Spielsachen und immer Süßigkeiten

Interview 4, Pos. 16	Ja, sie sagen, man könnte warten, das käme dann schon noch, er hätte auch Zeit bis in der Schule.
Interview 4, Pos. 26	Ich glaube, es ist zum Beispiel meiner Mutter oder Schwiegermutter nicht so wichtig, dass mein Kind jetzt Hilfe braucht. Für sie ist einfach wichtig, dass ein Kind Zeit bekommt für seine Entwicklung. In Serbien ist viel mehr normal für die Kinder. Mit fünf Jahren macht man sicher nichts für ein Kind, ausser es hat grosse, grosse Probleme, aber das ist jetzt ja nicht so bei meinem Sohn. Wenn alles sonst okay ist, dann wartet man noch ein paar Jahr. Es geht in Serbien länger, bis ein Kind Förderung bekommt.
Interview 3, Pos. 16	Mein Papa ist nicht so ein Mensch, der auf dieses Kinder Niveau runter geht. Er kann das einfach nicht. Das ist nicht so eine natürliche Sache für ihn.
Interview 3, Pos. 16	Ja, aber damit möchte ich nur sagen, dass mein Papa nicht so locker werden kann. Wenn es um das Spielen geht. Weil er kennt das selbst nicht so. Meine Mutter schon. Sie ist da anders.
Interview 3, Pos. 18	Ja, mein, mein Papa hat gesagt, er denkt, dass alle Jungen viel aktiver sind als die Mädchen. Und er hat gesagt, dass er auch ein sehr schlimmes Kind war. Aber sie sehen, dass er das braucht wegen der Konzentration. Und sie unterstützen mich, dass ich ihm auf diese Art helfe oder dass ich ihn nicht einfach lasse.
Interview 3, Pos. 18	Und alle meine Großeltern haben gesagt, lass ihn einfach, mit der Zeit kommt das schon.
Interview 3, Pos. 18	Und dann habe ich gesagt, aber jetzt Großmama, wenn ich jetzt nichts mache, wo ich die Möglichkeit habe. Was passiert dann? Dann kommt er ins Schulalter und dann ist es trotzdem noch nicht so, wie es sein sollte?

	Was mache ich dann? Dann überlege ich, warum habe ich das nicht getan? Und ich möchte jede dieser Möglichkeiten ausnutzen, so viel wie ich das kann.
Interview 3, Pos. 20	Sie finden einfach, dass das vielleicht unnötig ist.
Interview 2, Pos. 28	Das ist normal. Das ist gut so. Sie haben das auch gemerkt.
Interview 2, Pos. 32	Nein das verstehen sie.
Interview 1, Pos. 12	Also das letzte Mal hat sie so ein Nagel Spiel mitgenommen. Und klar, wir waren ja dabei mit ihm. Also wir haben schon geschaut, dass nichts passiert, dass er sich nicht verletzt, dass er sich nicht in die Finger schlägt. Aber ich denke jetzt, das wäre für meine Eltern (...) Ah nein, das geht gar nicht. Das ist viel zu gefährlich. Das würden sie sagen. Warum so gefährliche Sachen machen! Ein Hammer, warum Nägel? Für ein Kind, nein sicher nicht!
Interview 1, Pos. 14	Das war zwischen mir und meinen Eltern schon lange ein großes Thema. Und meine Eltern haben das gut aufgenommen. Sie verstehen das, dass er etwas braucht.
Interview 1, Pos. 14	Und ja, meine Eltern sind auch froh darüber.
Interview 1, Pos. 16	Sie haben das gut aufgenommen. Ja. Doch.

Hauptkategorie 4:	Gelingensfaktoren für die Zusammenarbeit
Code: Was erleben die Km in der Zusammenarbeit als hilfreich	Codierte Segmente
Interview 5, Pos. 102	Eigentlich nur die Empathie zu dem Kind. Also dass sie, wenn sie das Kind sieht, wie etwas (...) wie eine Art Verbindung zum Kind herstellen kann. Ich habe das Gefühl, durch das Kind, wird die andere Kultur bezugsweise auch die Eltern oder auch die Grosseltern oder ich weiss auch nicht, wie das verstrickt ist - wenn man das Kind erreicht, erreicht man auch alles andere rundherum. Aber es muss das Kind erreicht werden. Es ist ja immer auch ein bisschen verschieden mit jedem Kind, aber es gibt immer diese Momente, wo etwas passt oder auch nicht.
Interview 5, Pos. 104	Ich habe den Eindruck, wenn man das Kind erreicht und die Kinder sind ja die ehrlichsten Personen, alles andere ist ja wie verknüpft, wie Dominosteine, die fallen.
Interview 5, Pos. 106	Ich denke in gewissen Situationen ist das Beobachten ganz wichtig. Einfach mal beobachten und schauen. Einfach einen neutralen Punkt nehmen und beobachten. Manchmal gibt es vielleicht etwas, das gerade gesehen werden kann, aber in gewissen Situationen muss man abwarten können. Hey, darf ich mich hier hinsetzen und darf ich einfach mal die Situation beobachten? Anhand der Situation und Mimik und Haltung und alles, kann man als HFE auch viele Sachen herausfiltern. Also so stelle ich es mir vor. (Lacht)
Interview 5, Pos. 108	Also manchmal ist das Beobachten auch wichtig für die Beurteilung, wie eine Familie funktioniert. Mit den Kindern. Mit dem ganzen Haushalt. Durch das kann man vieles herausfiltern. Es ist doch wie ein Jägerinstinkt. Ein

	Jäger muss doch auch immer beobachten, wo das Wild ist. Er muss ja auch beobachten.
Interview 5, Pos. 110	Ja. Das muss schon sein. Vielleicht nicht gerade offensiv. Aber man kann das ja auch in einer feineren Form oder so wie spielerisch angehen. Fragen sind so wichtig, ich habe das Gefühl, durch das erfährt man noch einiges mehr. Fragerei ist das Beste und das Beobachten. Das entscheidet man ja immer spontan, wie frage ich das jetzt.
Interview 4, Pos. 70-71	Also normalerweise bin ich offen und ich frage sie auch, was ist jetzt gut? Aber bei meinem Sohn wusste ich genau, was gut ist für ihn und was nicht. Also, dass er in einer einzelnen Situation HFE bekommt und nicht in der Gruppe. I: Verstehe ich das richtig, dass die Mutter auch sagen kann, was sie denkt? Und dass man gut schaut, dass man auch auf die Mutter hört?
Interview 3, Pos. 95	Auf jeden Fall! Auf jeden Fall. Denn so kann sie mir (...) wie sagt man, kann sie mir den Weg zeigen. Es gibt ja nicht nur rechts oder links oder so. Sie kann sagen, komm, wir gehen jetzt da durch und versuchen dann dorthin zu gehen. Ich kann das jetzt nicht so gut erklären, aber ich finde es sehr wichtig, dass sie das weiss, wie ich die Sachen sehe. Und wenn das nicht so ganz richtig ist, dann soll sie mir erklären, warum und wie ich es anders machen kann. Wieso und was wäre dann noch besser. Das ist auch gut, aber es gibt noch
Interview 3, Pos. 101	Ich wurde sehr nett behandelt, und das fand ich sehr beruhigend. Und ich konnte mich auch mehr öffnen oder mehr vertrauen. Ja einfach. Das ist schon eine sehr große Sache. Wenn die Familie Vertrauen hat in die Früherzieherin.
Interview 3, Pos. 101	Man muss einfach offen sein.

Interview 3, Pos. 103	Ja und freundlich sein. In meinem Land sind die Leute sehr, ja wie soll ich das jetzt sagen: Die Migranten, die sind alle gleich und so und so.
Interview 3, Pos. 109	Ein Kind ist doch nicht türkisch oder kurdisch oder arabisch, ist nicht serbisch (...) es ist doch einfach ein Kind! Und warum bringt man denn eigenen Kindern solche Sachen bei? Das ist doch nicht gut. Das finde ich nicht in Ordnung. Wenn man das nur verändern könnte, das wäre sehr schön für die Integration für die Kinder.
Interview 2, Pos. 131	Egal wer du bist, welche Religion du hast, egal welche Religion jemand hat, egal, wir müssen einander helfen. Wir können nicht nur auf eigene Interessen schauen. Nur damit der einzelne sich gut fühlt. Du musst auch anderen Personen helfen, nicht nur auf dich schauen. Ja das ist es.
Interview 1, Pos. 8	Wenn ich jetzt G. zuschaue, ist das ganz gut. Ich habe das Gefühl, dass sie meinen Sohn gernhat. So empfinde ich das. So kommt es zu mir rüber. Ja, und er macht gut mit bei ihr
Interview 1, Pos. 58	Also ich habe das auch nicht beim zweiten oder dritten Mal zu der Früherzieherin gesagt. Erst später ja, es braucht auch Vertrauen. Also ich denke, wäre meine Früherzieherin nicht so eine tolle, eine so sympathische Frau, dann hätte ich das nicht erzählt.
Interview 1, Pos. 58	weil ich einfach Vertrauen zu ihr habe. Das ist das Wichtigste, als ich finde wichtig, dass man das sagen kann, aber es
Interview 1, Pos. 66	Also das Feingefühl ist sehr wichtig für die HFE, dass sie auch immer wieder sagt, was gut geht und was mein Kind kann, das ist ein normales Kind. Das ist ein tolles Kind. Dass das auch ein bisschen die Angst nehmen

	kann. Also ich meine nicht, dass immer alles positiv sein muss, wie man damit umgeht. Und wenn wirklich irgendwo etwas gut ist, dass man das auch sagen kann. Also ja, feinfühlig sein. Dass auch jemand da ist, der einem die Angst nehmen kann. Klar, nicht lügen, schon sagen, was ist. Realistisch sein, weil ich große Angst hatte.
Interview 1, Pos. 66	Weil als Mutter weiß ich doch schon auch sehr viel. Da möchte ich auch ernst genommen werden, weil als Mutter weiß ich doch schon auch, ist mein Kind entwickelt oder nicht?
Interview 1, Pos. 68	Einfach für meine Situation ist es wichtig, dass ich jemand an meiner Seite habe. Also jetzt wie jemand Drittes, die mir hilft. Und hinter mir steht und hinter meinem Kind steht und sagt, das ist alles gut. Und das könnten wir jetzt noch so und so machen. Die mir jetzt auch geholfen hat in der neuen Kita.
Code: Hilfreich in Bezug auf das Spielen Codierte Segmente	
Interview 5, Pos. 98-100	Also ich war von Anfang an offen und dann, ich habe das mehrmals beobachtet und manchmal war ich auch weg. I: Und was war für Sie hilfreicher? B5: Beides.
Interview 4, Pos. 4-6	Eh, es ist einmal so, einmal so. Gerade jetzt seit meiner Schwangerschaft lege ich mich manchmal einfach aufs Sofa und er spielt mit ihr in seinem Zimmer. I: hm (bejahend) Und wenn Sie da zuschauen, gibt es Momente, die Sie ungewohnt finden? B4: Nein, eigentlich nicht. Und eigentlich ist mein Kind auch sehr wohl mit Frau X. Für mich ist das gut so, was sie macht, das ist normal für mich.
Interview 4, Pos. 6	Er hat ja genug Kontakt mit anderen Kindern jetzt, da ist es gut, wenn Frau X. mit ihm alleine spielt.

Interview 4, Pos. 8	Früher als ich noch nicht viel wusste, habe ich so trendy Spielsachen gekauft, Path Patrol und so. Er wollte immer die ganze Serie. Da konnte er sich aber nicht konzentrieren. Jetzt mit dem Brio Zug geht das viel besser, er kann dabei etwas lernen. Weil er da Geschichten spielt. Mit den anderen Sachen war er nach ein paar Minuten schon gelangweilt und er wusste nicht, was weiterspielen.
Interview 4, Pos. 56	Ich lerne einfach viel von der Früherziehung. Für mich ist die Methode nicht so bekannt, aber ich schaue und ich lerne auch.
Interview 4, Pos. 60	Ja schon, da war ich sehr froh. Ich habe das ja alles so nicht gekannt, weil ich es nicht so erlebt habe. Aber jetzt weiss ich das alles.
Interview 3, Pos. 97	Zuschauen ist sehr hilfreich für mich, weil ich dann weiß, was wirklich das Richtige ist.
Interview 3, Pos. 99	Aber mir hilft noch mehr, wenn ich es selbst mache und sie schaut zu und beobachtet - das war er am Anfang sehr störend für mich und sehr sehr ungewohnt - aber ich vertraue maximal. Und ich gebe dann meine 100 %. Und dann hat die HFE gesagt, ja jetzt und jetzt warten und nur schauen und nicht gerade etwas wieder tun. Ich habe am Anfang immer den Kopf von ihm genommen und gesagt, jetzt schau mich an! Und das mache ich jetzt nicht mehr.
Interview 3, Pos. 99	Nein nein, sie hat mir dann gesagt, setz dich auf den Boden und spiele mit ihm und wirklich, er hat dann angefangen, mich häufiger anzusehen. Okay und ich habe gesehen, das bringt viel mehr als ich, weil er ja, (Lachen) ich lerne sehr viel. Und wenn sie sagt, dass ich das das jetzt sehr gut gemacht habe, dann bin ich sehr

	glücklich. Okay, ich kann das schon, das bringt mich weiter vorwärts.
Interview 2, Pos. 22	Ja. Ich kann da lernen. Mein Sohn will mehr allein spielen. Aber dann geht es nicht weiter. Er ist schnell gestresst. Mit der HFE lernt er Dinge zu machen, die er nicht kennt. Das wusste ich nicht. Jetzt versuche ich das auch.
Interview 2, Pos. 44	Zum Beispiel wenn er mit der HFE spielt, neue Spielzeuge, dann ist er interessiert bei neuen Dingen. Durch neue Dinge lernt er.
Interview 2, Pos. 105	Das ist unterschiedlich. Das spielt mir keine Rolle.
Interview 1, Pos. 4	Das ist unterschiedlich, manchmal zusammen. Und manchmal spielt sie auch allein mit meinem Sohn. Wenn ich draußen auf der Terrasse rauchen gehe (...) (lacht) Am meisten spielen wir zusammen. Manchmal schauen wir auch gemeinsam, wie mein Sohn spielt und was er da so macht. Das ist auch noch spannend. Er kann auch schon recht gut allein spielen und manchmal beobachte ich ihn dann von Zeit zu Zeit.
Interview 1, Pos. 6	Da fühle ich mich in beiden Situationen wohl.
Interview 1, Pos. 62	Also was ich sehr gut finde, ist, dass man das aufnimmt mit Video, dann zeigt sie mir das das nächste Mal. Manchmal macht man Sachen ganz unbewusst, die vielleicht gut sind, aber auch Sachen, die nicht gut sind. Also ganz unbewusst, was nicht gut ist. Aber das hilft dann. Und so sieht man das wie von außen. Man kann wie reflektieren: Aha hier hätte ich das anders machen können oder vielleicht so reagieren können? So oder so. Dann probiere ich das das nächste Mal aus, das finde ich gut. Dann gibt sie mir gute Tipps. Wissen Sie, da hätten Sie jetzt das mal noch machen können. Oder

vielleicht das, weil manchmal gehe ich nicht so gut auf ihn ein. Und dann, dann weiß ich ah das könnte ich so machen, weil ich ja auch will, dass er mehr aus sich herauskommt.

Code: Kultur- und migrationsspezifische Kenntnisse **Codierte Segmente**

Interview 5, Pos. 46

Also meine Kultur ist so wie sie auf der Welt vielfach vorkommt. Also dass man mit den Kindern forsch sein soll. Den Kindern etwas aufzwingen soll.

Interview 5, Pos. 94

Ich habe kein Problem damit. Ich kann gut erzählen, ich habe durch das Erzählen den Mut gehabt, weiterzumachen. Es heisst nicht, wenn man in ein fremdes Land kommt, das alles zu Ende ist. Es geht weiter, es muss weitergehen. Ja, es ist zwar dramatisch, aber ich habe auch schöne Erinnerungen. Durch den Krieg konnte ich ja in die schöne Schweiz kommen. Hier aufzuwachsen und hier zu leben ist ja schön.

Interview 4, Pos. 20

Und jetzt spricht er halb Serbisch und halb Deutsch. Deutsch ist auch okay. Da weiss ich manchmal gar nicht, was ich jetzt machen muss. Denn ich spreche ja nicht so gut Deutsch. Aber das Deutsch ist wichtig und das Serbisch ist auch wichtig. Er muss doch einfach zuerst die Muttersprache lernen. Und das ist das Problem der neuen Generation, die hier geboren ist. Die Muttersprache ist Deutsch und dann können sie nicht mehr gut Serbisch sprechen. Die Grammatik ist nicht gut und die können das dann nicht mehr gut. In der Schule sprechen dann die Kinder ja nur noch Deutsch. Und zu Hause sprechen die Kinder plötzlich weniger die Muttersprache. Ich weiss nicht, für mich ist das schwierig. Vielleicht geht es jetzt besser, wenn

	ich mehr zu Hause bin. Dann hört er auch wieder mehr Serbisch.
Interview 4, Pos. 54	Für andere Frauen ist es so schwierig, sie kommen in die Schweiz und sie sind allein. Es ist wirklich schwierig für andere Leute, wenn sie einsam sind. Ich habe viele Leute um mich, andere haben das nicht.
Interview 4, Pos. 54	Ich habe jetzt viele Kolleginnen aus dem Schnellimbiss, wo ich arbeite, alle aus dem Balkan. Viele haben kleine Kinder wie mein Sohn. Die schauen viel Fernsehen und schauen Tic Toc. Man kann aber nicht mit allen über alles reden. Zum Beispiel verstehen sie nicht, warum mein Sohn Früherziehung bekommt. Die würden ihr Kind einfach TV schauen lassen.
Interview 4, Pos. 56	Ich habe gemerkt, wenn ich die Betreuung abgebe, dann ist es nicht so gut für mein Kind. Die Kita ist bspw. zu teuer und dann nimmt man jemand ganz Billiges und die gehen dann nach drei Monaten und es kommt wieder jemand Neues. Und das machen so viele Leute aus dem Balkan. Weil man arbeiten muss. Also beide müssen arbeiten, Mutter und Vater, sonst geht es ja nicht. (
Interview 4, Pos. 58	Nein nein, wir leben jetzt hier, er muss dieses System kennenlernen und es jetzt so machen, wie es hier geht. Es ist das Beste für meinen Sohn. Die Kultur von Serbien leben wir daheim, aber im Kindergarten oder mit den anderen Kindern, das muss er jetzt lernen.
Interview 4, Pos. 62	B4: Also was ich sehe. Der Start ist immer so schwierig, wenn jemand aus dem Balkan in die Schweiz kommt. Und allein ist und dann noch viel arbeiten muss. Das Wichtigste ist doch, dass die Eltern auch daheim sind und da sind für ihre Kinder. Sie müssen mehr mit ihren Kindern daheimbleiben. Auf das ganze Leben bezogen,

	<p>sind die ersten Jahre so wichtig. Die ganze Erziehung für das ganze Leben ist doch so wichtig in den ersten vier, fünf Jahren. Wenn sie dann in der Schule sind, dann geht dann also alles von selbst. Und wenn die Eltern die ganze Zeit auswärts arbeiten müssen, dann können sie nicht so viel Zeit mit ihnen verbringen. Und die Kinder lernen dann nicht das Richtige.</p>
Interview 4, Pos. 68	<p>Also etwas ist wichtig und das gilt doch für alle Familien. Das ist der Respekt. Die frühere Generation gibt den Kindern immer alles. Wenn ein Kind 18 Jahre alt wird, dann bekommt es ein Auto. Und sonst auch immer teure Sachen. Das muss man wissen. Nicht alles, was etwas kostet, ist wichtig. (...) (...) Und das muss man wissen, das ist in verschiedenen Kulturen nicht überall gleich.</p>
Interview 4, Pos. 74	<p>Also etwas finde ich ganz wichtig. Dass man eine Gruppe macht für Mütter und Kinder vom Balkan. Die Mütter haben nicht viele Freundinnen. Sie wissen gar nichts und ihnen fehlen die Informationen, wenn sie mit 18 oder 19 Jahren von Serbien in die Schweiz kommen. Viele Mütter haben Probleme und haben auch Depressionen. Die Mütter sind so froh, wenn sie in ihrer Sprache sprechen können. Es wäre gut, wenn Mütter und Kinder etwas zusammen machen könnten. Ich bin jetzt hier eher auf dem Lande, ich kann hier nichts machen. Aber im Kanton XY, hier hat es doch viele Leute und die können sich doch treffen. Es braucht Räume, um sich zu treffen.</p>
Interview 3, Pos. 101	<p>Jetzt zum Beispiel, wenn ich Früherzieherin wäre und es gibt eine eritreische Familie, huh, dann würde ich vielleicht ein bisschen über die Kultur lesen im Voraus. Die Religion. Oder so. Also das ist ja bei uns nicht so wichtig, also wir sind schon religiös, aber nicht so</p>

	<p>besonders wie die Familien, zum Beispiel die muslimischen oder orthodoxen oder Hindufamilien. Ich habe Kolleginnen von Eritrea, ja, ich bin Personalleiterin. Ich habe in meiner Gruppe viele verschiedene Nationen. Es gibt eine eritreische Frau und eine tibetische Frau und eine albanische Frau. Und ich muss ja alle gleichbehandeln. Also wenn ich jetzt schaue, dass die jetzt die Mütter sind und ich die Früherzieherin, dann würde ich vielleicht (...) zum Beispiel etwas erzählen, was ich von dem Land weiss. Sachen fragen. Dann können sie sich öffnen. Und haben noch mehr Vertrauen.</p>
Interview 3, Pos. 105	<p>Ja die Scheuklappen muss man wegnehmen. Serbische Familien haben nicht gerne ungarische Familien, weil wir katholisch sind, und sie sind ja orthodox, das geht auf gar keinen Fall.</p>
Interview 3, Pos. 109	<p>Ich finde, es gibt ausländische Familien, welche gar keine Hilfe möchten. Oder dass ihnen geholfen wird. Ich finde das (...) Sie haben kein Vertrauen. Das sind vor allem Flüchtlingsfamilien von verschiedenen Ländern, von Syrien, Afghanistan und sie wohnen in einer kleinen Welt und sie öffnen sich nicht. Ja, und das ist vielleicht nicht so gut für die Kinder und auch für später (...) oder wenn sie in die Schule kommen.</p>
Interview 2, Pos. 117	<p>aber an erster Stelle steht meine Familie mit meinem Mann, meiner Tochter, meinem Sohn. Und danach alle anderen der Familie mit Oma und so. Zum Beispiel musst du musst zu deinem Mann schauen, er schaut zu dir und dann zu den Kindern. In meiner Kultur ist das sehr wichtig.</p>
Interview 1, Pos. 66	<p>Also ich denke, dass jetzt das bei der einen oder anderen Familie das Problem sein könnte, dass sie das</p>

	nicht einfach akzeptieren oder aufnehmen. Dass das Kind jetzt Früherziehung braucht. Dass sie das vielleicht nicht akzeptieren wollen, dass ihr Kind jetzt Hilfe braucht, auch wenn es für das Kind gut ist, aber die Eltern einfach Mühe haben mit diesem Umstand. Vielleicht zu akzeptieren, dass das Kind Hilfe von anderen braucht.
Interview 1, Pos. 66	Es gibt sicher auch vom Balkan von der Kultur her, dass man nicht alles sagen darf. Ich kenne da auch Familien, die wollen nicht, dass etwas nach draußen geht, die sind noch konservativ und da will man nicht, dass jemand von außen ähm kommt. Auch wenn die Mütter vielleicht gern erzählen würden. Aber sie dürfen das nicht, die dürfen dann gar nicht die Wahrheit sagen.
Code: Fragen zur Migrationsgeschichte	Codierte Segmente
Interview 5, Pos. 94	Ich habe kein Problem damit. Ich kann gut erzählen, ich habe durch das Erzählen den Mut gehabt, weiterzumachen. Es heisst nicht, wenn man in ein fremdes Land kommt, das alles zu Ende ist. Es geht weiter, es muss weitergehen. Ja, es ist zwar dramatisch, aber ich habe auch schöne Erinnerungen. Durch den Krieg konnte ich ja in die schöne Schweiz kommen. Hier aufzuwachsen und hier zu leben ist ja schön.
Interview 5, Pos. 96	Die darf immer gerne fragen. Das ist sehr wichtig. So können beide Parteien sehen, der Elternteil und die Früherzieherin, wie wo was steht oder wie etwas vorher war und wo man aufbauen kann oder anhängen und weitergehen. Die muss das wissen, wie das alles entstanden ist.
Interview 4, Pos. 54	Also ich gebe gerne Antwort. Also für meine Freundinnen, eine ist von Mazedonien, eine aus

	<p>Bosnien, ist es schwieriger. Ich hatte ja schon ein Leben, als ich hier in die Schweiz gekommen bin. Für andere Frauen ist es so schwierig, sie kommen in die Schweiz und sie sind allein. Es ist wirklich schwierig für andere Leute, wenn sie einsam sind. Ich habe viele Leute um mich, andere haben das nicht. Darum habe ich immer jemand, den ich fragen kann. Das haben andere nicht. Darum sind für mich die Fragen auch nicht so schwierig, denn es geht mir gut.</p>
Interview 3, Pos. 91	<p>Auf jeden Fall, weil vielleicht kann dann die HFE auch etwas korrigieren oder die Meinung ändern. Oder zeigen. Es ist doch wichtig, dass man das so und so machen kann mit dem Kind. Dass die Mutter auch besser versteht, warum das so wichtig ist.</p>
Interview 3, Pos. 91	<p>Ähm, ja, aber auf jeden Fall, dass die HFE die Hintergründe weiss, warum eine Mutter das jetzt nicht so genau weiss.</p>
Interview 3, Pos. 93	<p>Genau. Und das darf man fragen.</p>
Interview 3, Pos. 95	<p>Auf jeden Fall! Auf jeden Fall. Denn so kann sie mir (...) wie sagt man, kann sie mir den Weg zeigen. Es gibt ja nicht nur rechts oder links oder so. Sie kann sagen, komm, wir gehen jetzt da durch und versuchen dann dorthin zu gehen. Ich kann das jetzt nicht so gut erklären, aber ich finde es sehr wichtig, dass sie das weiss, wie ich die Sachen sehe. Und wenn das nicht so ganz richtig ist, dann soll sie mir erklären, warum und wie ich es anders machen kann. Wieso und was wäre dann noch besser. Das ist auch gut, aber es gibt noch</p>
Interview 2, Pos. 93	<p>Nein gar nicht, warum auch nicht? Es ist hier so anders. Mein Leben ist hier anders. Das macht einen grossen Unterschied. Man muss wissen, wie jemand aufgewachsen ist</p>

Interview 1, Pos. 58

Also wenn das jemand weiß, diese Person, die dann mit meinem Kind und mir arbeitet, das sehe ich schon so (...) Ich denke schon, dass das wichtig ist, also zum Beispiel das, was ich selbst erlebt habe mit meiner Tagesmutter, das man das versteht, aus diesem Grund will sie ihr Kind nicht zu einer Tagesmutter geben.

XXIII. Eigenständigkeitserklärung

Studiengang Sonderpädagogik

Vertiefungsrichtung Heilpädagogische Früherziehung 19/22

Masterarbeit

Titel:

Kultur- und kontextsensible Beratung in der Heilpädagogischen Früherziehung

Eine qualitative Studie zu kultur- und migrationsspezifischen Einflüssen auf die Sichtweisen von bosnischen und serbischen Müttern zum kindlichen Lernen und Spiel

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Masterarbeit selbständig verfasst und keine anderen als die von mir angegebenen Quellen benutzt habe. Die Stellen der Arbeit, die anderen Werken wörtlich oder sinngemäss entnommen sind, wurden in jedem Fall unter Angabe der Quellen kenntlich gemacht.

Ort und Datum:

Luzern, 2.12.2021

Unterschrift:

Eingereicht von: Huber Marion

Begleitung: Steudler Anne

Datum: 2. Dezember 2021